

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

Raport integrat privind cele mai bune practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive și potențialul lor de aplicare în România

**Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune
pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)**

***Subactivitatea 3.1.2. Identificarea și descrierea celor mai bune practici
(habitate forestiere, activități agricole, activități piscicole, așezările umane,
transporturi, comercial, arii protejate)***

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

MINISTERUL MEDIULUI

Experți implicați

Stănescu Florina – Expert specii invazive - coordonator activitate

Cogălniceanu Dan - Expert specii invazive

Skolka Marius – Expert specii invazive

Tudor Marian - Expert specii invazive

Ferreira-Rodríguez Noé - Expert specii invazive

Fănaru Geanina – Expert specii invazive

Băncilă Raluca-Ioana - Expert specii invazive

Ureche Dorel - Expert specii invazive

Iorgu Elena-Iulia - Expert specii invazive

Krapal Ana-Maria - Expert specii invazive

Popa Oana Paula - Expert specii invazive

Adam Costică - Expert specii invazive

Popa Luis - Expert specii invazive

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

1. Prezentarea metodologiei de atingere a obiectivelor contractului	5
2. Sinteza bunelor practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive aplicate în România	6
3. Sinteza bunelor practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive aplicate în alte state cu potențial de replicare în România și selectarea măsurilor eficiente de gestionare a speciilor alogene invazive reprezentative, aplicabile universal sau pe diferite tipuri de specii, habitate și activități economice.....	29
3.1. Detectare timpurie	192
3.2. Prevenție	192
3.3. Control și eradicare.....	193
3.3.1 Metode mecanice/fizice.....	193
3.3.2 Metode biologice.....	195
3.3.3 Metode bio/chimice.....	196
4. Nominalizarea speciilor alogene invazive cu impact major în România	198
5. Bibliografie	251
5.1. Referințe bibliografice utilizate în text	251
5.2. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul forestier	251
5.3. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul agricol	255
5.4. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul piscicol	261
5.5. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în domeniul transporturilor	264
5.6. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în managementul așezărilor umane.....	268
5.7. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul comercial	271
5.8. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, relevante pentru managementul ariilor naturale protejate	273

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

1. Prezentarea metodologiei de atingere a obiectivelor contractului

În cadrul acestei subactivități au fost abordate pe domenii de activitate studiile de caz identificate în literatura de specialitate și din domeniul public, fiind urmărite aspecte ce țin de speciile alogene invazive vizate, metodele de management utilizate, gradul de pretabilitate și replicare în România, precum și informații referitoare la costuri, resurse necesare sau alte informații relevante despre studiile de caz. Domeniile de activitate vizate în cadrul subactivității sunt reprezentate, conform caietului de sarcini, de domeniul forestier, agricol, piscicol, așezări umane, transporturi, comercial și arii protejate.

Potențialul de replicare a măsurilor de management aplicate pe fiecare sector de activitate a fost evaluat având în vedere eventualele constrângeri impuse de metode, adaptările necesare, zonele pretabile pentru aplicare, efectele pozitive/negative atât asupra mediului socio-economic, cât și asupra biodiversității native, precum și costurile implicate și aplicabilitatea măsurii (ex. specie-specific, pe tip de habitat, pe tip de sector economic, universal). Ținând cont de aceste elemente, s-a realizat o ierarhizare pe o scară de la 1 la 5, după cum urmează:

- ✓ 1 = foarte redus: nivel foarte ridicat de constrângeri, lipsa posibilității de adaptare, lipsă zone pretabile, impact socio-economic negativ
- ✓ 2 = redus: nivel ridicat de constrângeri, posibilități reduse de adaptare, zone pretabile restrânse, impact socio-economic negativ
- ✓ 3 = mediu: nivel mediu de constrângeri, posibilități medii de adaptare, zone pretabile restrânse/medii, impact socio-economic negativ/pozitiv
- ✓ 4 = ridicat: nivel redus de constrângeri, posibilități ridicate de adaptare, zone pretabile medii/ridicate, impact socio-economic pozitiv
- ✓ 5 = foarte ridicat: fără constrângeri, posibilități foarte ridicate de adaptare, zone pretabile ridicate/foarte ridicate, impact socio-economic pozitiv

Eficiența măsurilor de management aplicate în fiecare sector de activitate a fost evaluată pe o scară de la 1 la 5: 1 = foarte redusă, 2 = redusă, 3 = medie, 4 = ridicată, 5 = foarte ridicată. În evaluare s-au folosit datele și informațiile disponibile pentru fiecare studiu de caz și s-a pus în balanță eficiența măsurii în combaterea speciei alogene vizate în raport cu efectele pozitive/negative ale măsurii asupra sectorului de activitate, biodiversității native, mediului socio-economic.

Evaluarea potențialului de replicare și a eficienței măsurilor de management identificate la nivel internațional ne-au sprijinit în delimitarea celor mai bune practici (recomandate), ce pot fi cu ușurință replicate în România. Conform modului de ierarhizare prezentat, acestea sunt măsurile cu eficiență ridicată (4) și foarte ridicată (5) și cu potențial de replicare pentru România ridicat (4) și foarte ridicat (5) (Tabelul 2).

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2. Sinteza bunelor practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive aplicate în România

În urma consultării bibliografiei de specialitate și a altor resurse disponibile în domeniul public, au fost identificate un total de 54 studii de caz publicate în perioada 1999 – 2020, în care se prezintă modul de aplicare și rezultatele obținute în detectarea, prevenția, controlul și eradicarea la nivel național a speciilor alogene, relevante pentru sectoarele de activitate majore din România:

- 5 studii de caz (perioada 2017-2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere biologică (n=2), detecție (n=1), combatere chimică (n=1) și mecanică (n=1), relevante pentru **sectorul silvic**.
- 25 studii de caz (perioada 1999-2019) unde sunt prezentate măsuri de combatere chimică (n=17), biologică (n=3), biochimică (n=2), o metodă de detectare timpurie (n=1), și mixte (n=2, combatere chimică și biologică; detecție și combatere chimică), relevante pentru **sectorul agricol, inclusiv zootehnia**;
- 0 studii de caz relevante pentru **sectorul piscicol**. Multe din speciile de pești alogene au fost introduse deliberat și sunt folosite în populări pentru valorificarea în acest sector de activitate, astfel încât nu putem discuta despre măsuri de management pentru combaterea acestora. În cazul speciei de melc prădător marin alogen *Rapana venosa*, introdus accidental și prezent în ecosistemele costiere ale Mării Negre din România, acesta este valorificat ca resursă piscicolă și sunt stabilite cote de recoltare pentru a nu afecta efectivele populaționale și induce un declin numeric;
- 10 studii de caz (perioada 2001 – 2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere chimică (n=5), mixtă (n=3, metode chimice și biologice), biologică (n=1), și detecție/prevenție (n=1), relevante pentru managementul **așezărilor umane** - urbane și rurale;
- 1 studiu de caz ce tratează situația unei specii alogene invazive în România, unde este prezentată o măsură de combatere chimică, relevantă pentru sectorul **transporturilor**;
- 5 studii de caz (perioada 2013-2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere biologică (n=2), mecanică (n=1), chimică (n=1), mixtă (n=1, metodă chimică și mecanică), relevante pentru **comerț**;
- 8 studii de caz (perioada 2011-2019) unde sunt prezentate măsuri de combatere mecanică și biologică (n=6), și detecție (n=2), relevante pentru managementul **ariilor naturale protejate**.

Pentru combaterea chimică s-a constatat utilizarea unor pesticide cu spectru larg de acțiune, neselective (ex. glifosat, deltametrin), ce pot afecta și fauna nativă benefică (ex. insectele polenizatoare). O parte dintre substanțele utilizate (ex. clorpirifos, metomil,

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

dimetoat) nu mai sunt autorizate la momentul actual la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).

În cele ce urmează (Tabel 1) sunt prezentate practicile de eradicare/control a speciilor alogene invazive, cu menționarea sectorului (forestier, agricol, piscicol, așezări umane, transporturi, comercial, arii naturale protejate).

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel 1. Inventarierea și descrierea bunelor practici aplicate până în prezent în România împotriva speciilor alogene invazive pentru cele șapte sectoare de activitate majore – forestier (silvicultură), agricol (agricultură și zootehnie), piscicol (piscicultură/acvacultură), așezări umane, transporturi, comercial, arii naturale protejate.

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
Silvicultură	<i>Cryphonectria parasitica</i> , cancerul scoarței castanului (Sordariomycetes)	combateră biologică, aplicabilă pe tip de specie	Studiu experimental privind eficiența controlului biologic al speciei alogene utilizând micovirusul <i>Cryphonectria hypovirus 1</i> (CHV-1), în parcele de păduri dominate de <i>Castanea sativa</i> . Testele s-au realizat în perioada 2004-2009 în Maramureș (57 subparcele), și 2012-2016 în Gorj (59 subparcele). Suprafețele experimentale au inclus 50 plante (lăstari)/ ha timp de 3 ani consecutiv în Maramureș respectiv 150 plante (lăstari)/ ha timp de 3 ani consecutiv în Gorj. Eficiența măsurii a variat între 64-95%. Măsura a fost eficientă și în cazul altor specii prezente în parcelele tratate: <i>Quercus petraea</i> și <i>Carpinus betulus</i> . Măsura poate fi eficientă în conservarea sau îmbunătățirea statutului de conservare a habitatelor forestiere prioritare (4070 și 9260) în cadrul siturilor N2000. De asemenea, măsura poate fi aplicată și în cazul livezilor/culturilor pomicole/pepinierelor infestate.
	<i>Corythucha arcuata</i> , ploșnița stejarului (Insecta)	detectare, măsură aplicabilă universal	Studiu la nivel național ce a implicat monitorizarea a 124 locații din România, atât în fonduri forestiere naționale cât și parcuri și spații verzi, aliniamente stradale, arbori izolați; perioada de desfășurare: 2016-2017; în selecția locațiilor pentru monitorizare s-a luat în considerare prezența speciei gazdă; s-au colectat date de prezență/absență precum și intensitatea atacului. Specia a fost detectată în 67 din cele 124 locații monitorizate; au fost colectate informații privind speciile de arbori infestați (diferite specii de stejar, ulm, tei și cireș), precum și gradul de atac, informații extrem de valoroase pentru viitoarele acțiuni de combatere a insectei

MINISTERUL MEDIULUI

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			alogene.
	<i>Corythucha ciliata</i> , tigrul platanului (Insecta) și <i>Phyllonorycter platani</i> (Insecta)	Combatere chimică, măsură aplicabilă universal	<p>Studiu realizat în apropiere de București, pepiniera Bolintin Deal, în perioada 2014- 2018; 4 loturi a 761 de arbori din specia <i>Platanus sp.</i> unde a fost detectată prezența speciilor alogene <i>Corythucha ciliata</i> și <i>Phyllonorycter platani</i>, au fost monitorizate și tratate, în perioada 2015-2016, în mod repetat cu pesticidele: Confidor Energy 200 SL, Dursban 50W, Mimic 240 LV, Lannate 20SL, Nissorun acaricide 10WP, Decis Mega EW50, Novadim Progress. Pesticidele au avut efect în scăderea infestării, însă rezultatele studiului nu sunt clare în ceea ce privește magnitudinea eficienței. Din cele prezentate, rezultă că tratamentele au avut o eficiență medie în controlul celor 2 specii alogene.</p> <p>În ceea ce privește pesticidele utilizate, acestea sunt pe bază de imidacloprid, deltametrin, chlorpyrifos, tebufenozide, metomil, hexitiazox, dimetoat. În general acestea sunt pesticide cu spectru larg de acțiune, neselective, ce pot afecta și fauna nativă benefică. Dintre acestea, pesticidele ce conțin substanțele active chlorpyrifos, metomil și dimetoat nu mai sunt autorizate în prezent în Uniunea Europeană (EU Pesticides Database, 2020).</p>
	<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasă a dudului (Insecta)	combatere mecanică, măsură aplicabilă pe tip de specie și/sau pe tip de habitat	Sunt prezentate metode mecanice de prevenire a răspândirii speciei: (i) colectarea și distrugerea cuiburilor de omizi prin ardere (repetându-se operația în funcție de apariția eșalonată a larvelor), (ii) aplicarea de brâie-capcană în jurul trunchiurilor arborilor (pentru capturarea larvelor care se împupeză în acestea). Măsura este eficientă în controlul speciei, prevenind răspândirea acesteia.
		combatere biologică, măsură aplicabilă pe tip	S-a realizat controlul biologic al speciei prin utilizarea preparatelor biocide pe bază de <i>Bacillus thuringiensis</i> : Thuringin (0.4%), Dipel (0.1%) sau Bactospeine

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		de specie și/sau pe tip de habitat	(0.15%). De asemenea s-au folosit parazitoizi de larve (<i>Drino inconspiqua</i>) și de pupe (<i>Coccygomimus instigator</i> , <i>Psychophagus omnivorus</i> , <i>Brachymeria intermedia</i>). Măsura este considerată ca fiind foarte eficientă în controlul speciei alogene.
Agricultură, inclusiv zootehnie	<i>Erwinia amylovora</i> , agentul etiologic al focului bacterian (Gammaproteobacteria)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie și doar pentru un anumit tip de sector de activitate	Tratamente cu compuși pe bază de cupru, aluminiu și carbonat de calciu, în livezi de măr, păr și gutui. Tratamentele au fost aplicate înaintea, în timpul și imediat după perioada de înflorire, precum și în momentele de risc (după ploi puternice), în intervalul 1993-1998, în regiunea de sud și sud-est a țării. Cele mai eficiente pesticide au fost cele pe bază de aluminiu (eficiență medie de 55-57%) și hidroxid de cupru (eficiență medie de ~61%). În prezent, compușii testați sunt în continuare acceptați pentru utilizare pe teritoriul Uniunii Europene, în special în agricultura ecologică. De-a lungul timpului au fost selectate pentru cultivare soiuri de măr, păr și gutui cu rezistență crescută la focul bacterian pentru evitarea pierderilor economice. În studiu mai este menționat și antibioticul Kasumin (substanță activă kasugamycin), dar utilizarea acestuia nu mai este acceptată în prezent în Uniunea Europeană (EU Pesticides Database , 2020).
	<i>Diabrotica virgifera</i> , viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Insecta)	combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de specie și doar pentru un anumit tip de sector de activitate	Capcane cu feromoni și capcane galbene; produse pe baza de imidacloprid și clothianidin (pentru larve) și thiametoxam și tiacloprid (pentru adulți); produse biologice pe bază de <i>Saccharopolyspora spinosa</i> ; combatere biologică cu <i>Argiope bruennichi</i> , <i>Speira diademata</i> , <i>Theridion impressum</i> și <i>Pseudophomus rufipes</i> . S-a constatat că sunt mai eficiente capcanele cu feromoni comparativ cu cele colorate; tratamentele chimice sunt obligatorii; păianjenul <i>Argiope bruennichi</i> s-a dovedit a fi foarte util în reducerea populațiilor de adulți. Unele substanțe

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			utilizate nu mai sunt acceptate la acest moment la nivelul UE (ex. tiaclopid, clotianidin; EU Pesticides Database , 2020).
		combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie, tip de habitat (culturi de porumb) și doar pentru un anumit tip de sector de activitate	Tratamente chimice aplicate semințelor de porumb pentru combaterea larvelor; semințele au fost tratate cu 2-3 zile înaintea semănării, cu produse pe baza de tiametoxam, clotianidin și teflutrin+tiametoxam. Tratarea semințelor a asigurat o protecție corespunzătoare culturilor de porumb în situația de cultivare a porumbului în primul an de monocultură. Studiul s-a desfășurat în perioada 2004-2007, în Câmpia de Vest. Unele substanțe utilizate nu mai sunt acceptate la acest moment la nivelul UE (ex. clotianidin; EU Pesticides Database , 2020).
		combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie, tip de habitat (culturi de porumb) și doar pentru un anumit tip de sector de activitate	Sunt prezentate metode de combatere biologică, prin utilizarea inamicilor naturali; aceste metode sunt de preferat, datorită lipsei efectelor poluante. Au fost prelevate probe de sol pentru a stabili prezența agenților biologici de control. Dintre inamicii naturali ai <i>Diabrotica virgifera</i> au fost vizate speciile: <i>Speira diademata</i> , <i>Argiope bruennichi</i> , <i>Theridion impressum</i> (Arachnida: Araneae), <i>Coccinella sp.</i> , <i>Pseudophomus rufipes</i> (Insecta: Coleoptera). Măsura este considerată foarte eficientă; speciile de păianjen <i>Argiope bruennichi</i> (Araneae: Araneidae) și <i>Theridion impressum</i> (Araneae: Theriidae) sunt capabile să diminueze în mod semnificativ populația de adulți.
	<i>Drosophila suzukii</i> , musculița cu aripi pătate (Insecta)	detectare; combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. livezi, vii)	S-au folosit capcane cu oțet și vin și combatere biologică: doi parazitoizi ai larvelor, <i>Leptopilina heterotoma</i> și <i>Leptopilina boulardi</i> (Hymenoptera: Figitidae) și doi parazitoizi ai pupelor, <i>Pachycrepoideus vindemiae</i> (Hymenoptera: Pteromalidae) și <i>Trichopria drosophilae</i> (Hymenoptera: Diapriidae); au fost folosite și insecticide organofosfate și piretroide. S-a constatat o eficiență ridicată

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			a capcanelor cu oțet și vin, însă numai la nivel local. Metodele prezentate sunt generale, aplicabile pentru practic orice tip de insectă considerată dăunătoare pentru pomicultură. Insecticidele folosite sunt neselective, putând afecta specii native de nevertebrate (ex. polenizatori).
	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> , gândacul de Colorado (Insecta)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	S-au testat 7 produse de combatere a gândacului de Colorado la Cluj, Câmpenești: Bulldock 25 EC, Calypso 400, Confidor 200 SL, Karate Zeon, Mospilan 20 SP, Nurelle D 50/500, VICTENON 50; insecticidele au fost aplicate cu pompe SOLO, 400 l soluție/ha; apoi fiecare produs a fost amestecat cu superspreadersul SILWET L-77 (surfactant organosilicon); eficiența măsurii a fost peste 86%; pentru îmbunătățirea absorbției s-a folosit surfactantul, iar eficiența a crescut la peste 94%; pentru două dintre produse s-a atins o eficiență de 100%. Studiul recomandă alternanța insecticidelor pentru evitarea imunității gândacului de Colorado la acestea. Cu toate acestea, majoritatea pesticidelor folosite sunt neselective, putând afecta specii native de nevertebrate (ex. polenizatori). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă tiacloprid, clorpirifos și bensultap nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
			Aplicarea de insecticide cu substanță activă: methidathion, deltametrin, zeta-cipermetrin, fipronil și acetamiprid. Studiu efectuat în 2007; eficiența insecticidelor asupra gândacului de Colorado la 1 zi după tratament a fost de peste 80%, iar la 2 până la 7 zile - peste 90%. Pesticidele folosite sunt neselective, putând afecta specii native de nevertebrate (ex. polenizatori). Mai mult, utilizarea de pesticide pe baza de substanță activă methidathion și fipronil nu mai este

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
		combatere biochimică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	S-au folosit extracte naturale de la 13 specii de plante, în concentrație de 20% în amestec cu solvenți de propilenglicol, alcool etilic, acetat de etil și apă; pentru aplicare s-a folosit o pompă - 600l/ha. Studiul s-a realizat în 2004, în Cluj, ferma Cojocna. Măsura a avut o eficiență de peste 93% pentru extracte provenite de la 3 specii de plante (din 13 testate), comparabil cu eficiența insecticidelor de sinteză.
			Test experimental în laborator a mai multor bioinsecticide pe bază de propagule contagioase: cu acțiune de contact – <i>Beauveria bassiana</i> (BBIt BbA1, BbS1.07), cu acțiune la ingerare – <i>Bacillus thuringiensis var. tenebrionis</i> și <i>Fusarium oxysporum</i> ; tratamentele au fost aplicate prin stropire; testarea a avut loc în condiții de izolare, doza fiind de 450l/ha bioinsecticid. Eficiența a fost de peste 90%, la 8 zile după aplicare. Bioinsecticidele sunt eficiente și asupra altor insecte considerate dăunătoare în agricultură. În studiul de față nu se menționează tulpinile folosite. Acest aspect este important întrucât utilizarea de biopesticide pe baza anumitor tulpini nu este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020): <i>Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis</i> tulpina NB 176 (TM 14 1), <i>Beauveria bassiana</i> tulpina BB1.
	<i>Halyomorpha halys</i> , ploșnița marmorată asiatică (Insecta)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	Măsura implică aplicarea de insecticide în perioada de vegetație: Poleci - 0, 05%, Decis 25 WG – 0,003% și Proteus OD 110 – 0,004%. Apoi urmează un timp de pauză de la aplicare până la recoltare, astfel: Poleci - 7 zile pentru vița de vie; 3 zile pentru grâu, orz, pomi fructiferi, legume, cartofi, tutun și 30 zile pentru rapiță. La Decis 25 WG pauza este de 3 zile pentru legume, 7 zile pentru pomi fructiferi, vița de vie și 30 zile pentru cereale. Pentru Proteus OD 110, pauza până la

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			recoltare este de 14 zile. Măsura este foarte eficientă, se poate aplica atât la adulți cât și la larve. Cu toate acestea, substanțele active din pesticidele folosite (ex. deltametrin, tiaclopid) sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă tiaclopid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
			Aplicarea de tratamente chimice împotriva adulților hibernați: Polec - 0, 05%, Decis 25 WG – 0,003% și Proteus OD 110 – 0,004%. Măsura este foarte eficientă pentru combaterea adulților hibernați. Cu toate acestea, substanțele active din pesticidele folosite (ex. deltametrin, tiaclopid) sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe baza de substanță activă tiaclopid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
		combatere biologică, aplicabilă pe tip de habitat (ex. culturi de legume)	Combatere biologică cu prădători din fam. Coccinellidae, în special <i>Harmonia axyridis</i> și Forficulidae (<i>Forficula auricularis</i>) și cu ajutorul parazitului <i>Trissolcus halyomorphae</i> . S-a înregistrat o mortalitate de 25% a ouălor speciei alogene prin atacul prădătorilor din fam. Coccinellidae.
	<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasă a dudului (Insecta)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie/ măsura specie-specifică, dar și pe tip de habitat (ex. livezi)	Testarea produsului baculoviral (HcVG) obținut la ICDPP București; pulverizare în 3 variante (produs viral Inf-Hc, Dimilin 25 WP, control) în 3 replicare, în perioada 2001-2002, București. Nivelul cel mai ridicat de mortalitate a fost înregistrat în stadiul larval L1 și L2 - 89% și 78.6% (2001), și L2, L3 - 93% și 86.33% (2002). Avantajul în tratamentul cu Dimilin 25 WP ar fi că are efect și asupra altor dăunători, în timp ce HcVG, produsul baculoviral, este specie-specific.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie/ măsura specie-specifică, dar și pe tip de habitat (ex. livezi)	Control chimic al speciei prin utilizarea următoarelor produse de uz fitosanitar: Fastac 10 EC - 0,02%, Calypso 480 SC - 0,02%, Karate Zeon - 0,015%, Fury 10 EC – 0,01%, Faster 10 CE – 0,025%, Kaiso Sorbie 5 EG -0,015% și Novadim Progress - 0,1%. După aplicarea acestor soluții se recomandă un timp de pauză până la recoltare astfel: Fastac 10 EC - 7 zile pentru legume și vița de vie, 49 zile pentru rapiță; Calypso 480SC - 14 zile; Karate Zeon - 7 zile pentru măr, prun, piersic, varză, vinete, 21 zile pentru cireș; Fury 10 EC - 7 zile; Faster 10 CE 14 zile; Kaiso Sorbie 5 EG - 7 zile pentru măr, varză, vița de vie; Novadim Progress - 21 zile pentru măr, prun, vița de vie. Măsura eficientă pentru combaterea larvelor. Cu toate acestea, substanțele active din pesticidele folosite (ex. cipermetrin, tiaclopid) sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă tiaclopid și dimetoat nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
	<i>Tuta absoluta</i> , molia tomatelor (Insecta)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie/ măsura specie-specifică, dar și pe tip de habitat (ex. culturi de tomate)	Tratamente experimentale: 2 tratamente cu spinosad și 2 produse cu emamectină și imidaclopid; intervalul dintre aplicații a fost de 14 zile. Observațiile au fost efectuate după 2 și 7 zile după fiecare tratament, și la 14 zile după al 2-lea tratament. Tratamentul cu spinosad a avut un efect de lungă durată, fiind comparabil cu emamectină ca și eficiență.
			Combatere chimică în sere din Arad și Curtici, prin aplicarea de substanțe pe bază de clorantraniliprol (acțiune ovo-larvacida), emamectina (acțiune sistemică locală), și lambda-cihalotrina în microcapsule ce permite eliberarea treptată. S-au

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			aplicat câte 3 tratamente pentru fiecare substanță în parte, în decursul anului 2013. Eficiența tratamentelor a fost după cum urmează: clorantraniliprol - 94.4% (Arad), 100% (Curtici); emamectina - 83.3% (Arad), 85.7% (Curtici); lambda-cihalotrina - 72.2% (Arad), 71.4% (Curtici).
		detectare, aplicabil pe tip de specie – măsură specie-specifică	S-a testat utilizarea metodei de barcoding de ADN pentru detectarea și identificarea speciei (București). Metoda s-a dovedit a fi eficientă, însă barcoding-ul se realizează în laboratoare din străinătate.
	<i>Eriochloa villosa</i> (Liliopsida)	combateră chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Experiment pentru controlul plantei, cu diferite doze de nicosulfuron; studiu realizat în Timiș, în perioada 2006-2007. Tratamentul cu nicosulfuron este eficient chiar și la doze de 1 L/ha.
	<i>Sorghum halepense</i> , costrei mare (Liliopsida)	combateră chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Experiment realizat la Jebel, Timiș, 2019, folosind metoda blocurilor randomizate cu 7 parcele în 4 replicat; s-au aplicat 3 erbicide cu substanță activă din grupul ciclohexanedione, în doze diferite. Eficiența erbicidelor asupra costreiului mare a fost între 86%-99.5%, cele mai bune rezultate fiind înregistrate la aplicarea de cletodim 240g/ha.
			Aplicarea de erbicide pe baza de glufosinat, în stadiul de creștere activă (10-15 cm înălțime); metoda de aplicare: pompă manuală; 2017, Ostrov. Cel mai bun rezultat a fost obținut la doza de 5l/ha - 86% eficiență la 14 zile de tratament, și 72% la 2 luni după tratament. Utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			glufosinat nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
	<i>Amaranthus retroflexus</i> , știr (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Control chimic înainte și după plantare, realizat de ICDPP București în 2008 și 2009. În 2008, combinația S-metolaclor+terbutilazina a avut o eficiență de 93%, iar restul de erbicide testate peste 70%; în 2009, s-a observat o eficiență de peste 85% la toate erbicidele testate.
			Experimente efectuate în ploturi de 100 mp, în Comana, Giurgiu; s-au aplicat tratamente cu erbicidele metazaclor și cicloxidim (2L/ha), înainte de creșterea rapiței. S-a înregistrat o eficiență de 92% la 15 zile după aplicare și 66% la 30 zile, în cazul substanței metazaclor. Măsura este eficientă și în combaterea speciei <i>Galinsoga parviflora</i> (o altă specie de plantă alogenă), menționată de asemenea în studiu.
	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , ambrozie, floarea pusteii (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Experiment realizat la Timișoara pentru testarea eficienței a patru erbicide (Gardbouc, Bucril Universal, Laudis și Meister) în controlul speciei în culturi de porumb. Cele mai eficiente erbicide au fost Gardbouc (333 g/l terbuthylazin +150 g/l Bromoxinil Heptonoat 214,7 g/l) și Bucril Universal (bromoxinil 280 g/l + acid 2,4-D (ester) 280 g/l).
			Controlul chimic al speciei în culturi de floarea soarelui din Vestul țării; au fost aplicate în diferite doze patru erbicide emergente: Frontier Forte (dimetenamid 720 gr/L), Wing P, Gardoprim Plus Gold, Dual Gold 960 EC. Erbicidul Wing P a fost

MINISTERUL MEDIULUI

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			printre cele mai eficiente în controlul speciei (98%). În contrast, erbicidul Dual Gold 960 EC a fost cel mai puțin eficient. Utilizarea de pesticide pe baza de substanță activă dimetenamid nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020).
	<i>Veronica persica</i> , ventrilică (Magnoliopsida)	combateră chimică, aplicabilă pe tip de habitat – măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Măsura aplicată în Sudul României, la ferma didactică Moara Domnească. S-au aplicat tratamente cu erbicide: metazaclor (400 g/L) și dimetaclor (500 g/L) + clomazona (40 g/L) înainte de apariție, până la 42 zile de aplicare. S-a observat o eficiență satisfăcătoare după 14 zile pentru ambele tratamente; după 42 de zile, eficiența s-a diminuat.
Piscicultura	-	-	Nu se poate discuta despre măsuri de combatere a speciilor alogene atât timp cât acestea sunt introduse în mod deliberat pentru valorificare.
Asezari umane (urbane și rurale)	<i>Cameraria ohridella</i> , molia minieră a castanului (Insecta)	Măsuri de control biologic și chimic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.	În perioada 1999-2001 au fost desfășurate acțiuni de control a speciei alogene în Cluj, prin utilizarea de capcane cu feromoni (atraCAM) și aplicarea de pesticide pe arborii din oraș – Decis (deltametrin) și Mospilan (acetamiprid). Capcanele cu feromoni nu au efecte negative asupra altor specii. Spre deosebire de capcanele cu feromoni, pesticidele utilizate sunt neselective și nocive, și afectează biodiversitatea nativă, eliminând inamicii naturali ai speciei alogene, care ar putea menține sub control populațiile acesteia. Se recomandă: (i) utilizarea de capcane cu feromoni și distrugerea frunzelor afectate; (ii) să nu se utilizeze stropirea cu pesticide care ar putea afecta și speciile native ce pot menține sub control populațiile speciei alogene. Se subliniază că menținerea speciilor native ce controlează populațiile speciei

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			alogene este foarte importantă. Localizarea studiului de caz: Cluj Napoca
			În mai 2011 au fost aplicate tratamente cu două tipuri de insecticid: abamectin și imidacloprid pe 38 de castani din Târgu Mureș; 10 ml de substanța a fost aplicată în cavități în trunchiurile copacilor. Tratamentul a oferit protecție pe toată durata sezonului de vegetație, chiar și pentru plantele aflate în apropiere; tratamentul cu substanță activă abamectină poate dura până la următorul an. Efecte negative: nu sunt menționate în studiu, însă aplicare de tratamente cu substanțe chimice afectează și alte specii de insecte. Localizarea studiului de caz: Târgu Mureș
			În 2010, s-au aplicat insecticide pe 16 castani sălbatici din Timișoara, folosind 3 tipuri de tratamente: <i>Bacillus thuringiensis</i> var. aizawai 1% (Xentari) + organosilicon 0,1% (Silwet Gold, adjuvant ce crește absorbția la nivelul stomatelor), Azadirachtin 1,5% (NeemAzal) + organosilicone 0,1% (Silwet Gold) și Abamectin 0,5% (Vertimec) + organosilicone 0,1% (Silwet Gold); monitorizarea s-a efectuat folosind capcane lipicioase cu feromon sintetic începând cu 27.04.2010; capcanele lipicioase au fost înlocuite o dată la 4 săptămâni; tratamentele au fost aplicate cu un pulverizator. Cea mai bună eficiență a avut-o tratamentul pe bază de abamectin, după 14 zile - 98%; la celelalte produse a fost necesară reaplicarea tratamentelor printr-o nouă pulverizare. Nu sunt menționate efecte negative în studiu, însă substanțele chimice afectează și alte specii de insecte, din fauna nativă. Localizarea studiului de caz: Timișoara

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			<p>La Arad (2013) s-au aplicat tratamente prin pulverizare cu: lambda-cihalotrin 50g/l + organosilicon 0,1%, Acetamiprid 200g/kg + organosilicon 0,1% , și Abamectin 0,5% +organosilicon 0,1% . Organosiliconul este utilizat pentru creșterea absorbției substanțelor active. Pentru monitorizare s-au folosit capcane cu feromoni. Eficiența a fost evaluată la 7 și 14 zile după aplicare. Rezultatele după 14 zile au fost variate - abamectin 0.5% - eficiență 98.12%, lambda-cihalotrin 50g/l – eficiență 84.44%, acetamiprid 200g/kg – eficiență 68.4%. Se recomandă repetarea tratamentelor la 2 săptămâni.</p> <p>Nu sunt menționate efecte negative în studiu, însă substanțele chimice afectează și alte specii de insecte, din fauna nativă.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Arad</p>
		Măsuri de control biologic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.	<p>La Cluj-Napoca și Caracal au fost testate trei compoziții de momeli cu feromoni, în perioada mai-iunie 2016, și aprilie-mai 2017. Capsula cu feromoni a fost schimbată la 6 săptămâni. Toate compozițiile de momeli cu feromoni utilizate au avut efect, funcționalitatea lor depinzând de caracteristicile climatice specifice fiecărui an; au permis capturarea în masă a adulților. Capcanele feromonale reprezintă o metodă recomandată pentru că sunt specie-specifice și nu afectează decât extrem de rar alte specii, din cauză specificității stricte a feromonilor.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Cluj-Napoca și Caracal</p>
	<i>Cydalima perspectalis</i> , molia cimișirului (Insecta)	Măsuri de control și eradicare chimică, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o	<p>La Timișoara au fost realizate studii experimentale privind eficiența tratamentelor cu diferite substanțe pesticide pentru controlul/eradicarea speciei <i>C. perspectalis</i>. Evaluarea eficienței s-a realizat la 3, 7, 14 și 21 de zile de la tratament. Toate produsele utilizate s-au dovedit eficiente pentru controlul omizilor de <i>C.</i></p>

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.	<i>perspectalis</i> (între 25% - 95%, în funcție de perioadă). Tratatamentul cu pesticide poate afecta și nevertebrate din fauna nativă, ce trăiesc în apropierea tufișurilor de <i>Buxus</i> . Localizarea studiului de caz: Timișoara
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	Măsuri de control chimic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.	La Pitești au fost realizate studii experimentale privind eficiența tratamentelor cu diferite substanțe pesticide: imidacloprid 75 g/l, deltametrin 10 g/l, lambda-cihalothrin 50 g/l, pirimifos metil 500g/l, acetamiprid 20%, alfa-cipermetrin 100g/l, tiametoxam 25%, clorpirifos 250g/l în combinație cu Silwet pentru facilitarea acțiunii substanței active, iar după 3-5 zile s-a aplicat pirimifos metil 500 g/l. Cel mai eficient a fost amestecul de imidacloprid 75g/l, deltametrină 10g/l, lambda cyhalothrin 50g/l, urmat de 3-5 zile de tratament cu pirimifos metil 500g/l. Substanțele chimice utilizate sunt neselective și afectează și alte specii de insecte și/sau alte nevertebrate native. Dintre substanțele utilizate, nu mai sunt autorizate la nivelul UE tiametoxam și clorpirifos (EU Pesticides Database, 2020). Localizarea studiului de caz: Pitești
			S-a efectuat controlul chimic al nimfelor (larvelor) prin aplicarea unei soluții de săpun. Soluția provoacă îndepărtarea stadiilor nimfale de pe ramuri și frunze, dar în lipsa tratamentelor chimice coloniile reapar după 8-10 zile; tratamentele îndepărtează și ceara și roua de miere de pe frunze și fructe. Măsura a fost aplicată cu succes în România și recomandată de Agenția Națională Fitosanitară.
			S-a efectuat controlul chimic al speciei prin aplicarea următoarelor pesticide: Actara 25 WG (tiametoxam) – 0,01%, Pynrex 25 CS (clorpirifos) - 0,3%, Pynrex 48

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			EC (clorpirifos) - 0,20%. Se recomandă o perioadă de pauză după aplicarea soluțiilor și până la recoltare astfel: Actara 25 WG - 14zile; Pyrinex 25 CS - 21 zile; Pyrinex 48 EC - 21 zile. Măsura este eficientă în controlul speciei alogene în toate stadiile, însă pesticidele folosite sunt neselective și dăunătoare pentru alte artropode, din fauna nativă. În plus, la momentul actual, atât tiametoxamul cât și clorpirifosul nu mai sunt autorizate la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020). Măsura a fost recomandată de Agenția Națională Fitosanitară.
Transporturi	<i>Cenchrus longispinus</i> , iarbă spinoasă (Magnoliopsida)	control prin combatere chimică, aplicabil universal - măsurile aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Studiul de caz descrie combaterea chimică a speciei, folosind pesticide ce conțin glifosat, paraquat și fluzifop. Aceste substanțe active sunt neselective și nocive pentru mediu și pentru sănătatea umană, utilizarea ultimelor două fiind interzisă la acest moment în UE (<u>EU Pesticides Database</u> , 2020). Deși utilizarea glifosatului este în prezent autorizată, acesta va mai putea fi folosit doar până la 15 Decembrie 2022. Măsura, deși relevantă pentru managementul unor specii introduse și promovate prin intermediul transporturilor, nu este neapărat specifică acestui sector.
Comerț	<i>Diaspidiotus perniciosus</i> , păduchele de San Jose/California (Insecta)	control prin combatere chimică, aplicabil universal - măsurile aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate; aplicabil pe	Măsura de control chimic cu insecticide și uleiuri minerale. Se aplică tratamente de iarnă și de vară; astfel, se utilizează Poleci - 0,05-0,075% (deltametrin), Nuprid Oil 004CE - 15,0 l/ha (imidacloprid), în perioada de repaus vegetativ și Decis 25 WG - 0,003-0,045% (deltametrin), Actara 25 WG – 0,01%, (tiametoxam), Pyrinex 48 EC – 0,20% (clorpirifos), în perioada de vegetație. Metoda este dăunătoare pentru alte artropode. Măsura este aplicată cu succes în România și recomandată de Agenția Națională Fitosanitară. Pesticidele recomandate de ANF sunt

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (import de plante)	neselective și pot avea efecte nocive asupra biodiversității native și asupra sănătății umane. Mare parte din substanțele active recomandate de ANF nu mai sunt autorizate la nivel UE (tiametoxam, clorpirifos) sau au o perioadă de autorizare limitată (deltametrin) (EU Pesticides Database , 2020).
		control prin combatere biologică, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Măsura de control biologic al păduchelui de San Jose presupune utilizarea speciei de himenopter parazitoid <i>Encarsia perniciosi</i> . Măsura este recomandată de Agenția Națională Fitosanitară; cu toate acestea, NU recomandăm introducerea de specii alogene pentru combaterea biologică; recomandăm evaluarea potențialului speciilor native în combaterea biologică și utilizarea acestora.
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , păduchele alb țestos al piersicului (Insecta)	control prin combatere biologică, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Controlul biologic al acestei specii se realizează cu ajutorul coccinellidelor, ca prădători, și cu ajutorul parazitoidului <i>Encarsia berlesei</i> . Măsura este recomandată de Agenția Națională Fitosanitară din România. NU recomandăm introducerea de specii alogene pentru combaterea biologică; recomandăm evaluarea potențialului speciilor native în combaterea biologică și utilizarea acestora.
		control prin combatere mecanică, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate; aplicabil pe	Combaterea mecanică se realizează prin îndepărtarea părților puternic infestate ale copacilor și curățarea scoarței; aceste acțiuni pot îmbunătăți eficacitatea tratamentelor chimice ulterioare. Se pot preveni astfel și infestări ulterioare ale plantelor din jur. Metoda este recomandată de Agenția Națională Fitosanitară.

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (import de plante)	
	<i>Rudbeckia laciniata</i> și <i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	control prin combatere mecanică și chimică, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice; aplicabil pe tip de habitat (pajiști).	S-a realizat un experiment în teren ce a presupus testarea eficienței a două metode de management asupra germinării semințelor, apariția răsadului și creșterea la cele două specii alogene comparativ cu două specii native: (1) cosirea de două ori, și (2) cosirea de două ori combinată cu aplicare de îngrășăminte. Eficiența măsurilor de management a fost medie: răsadurile cu specii alogene nu dețin o capacitate mai mare de achiziție de nutrienți decât cele native. Nu s-au observat diferențe semnificative în efectele intervențiilor asupra germinării semințelor și a creșterii. Intervențiile au crescut probabilitatea de invazie prin deschiderea de ferestre de colonizare.
Arii naturale protejate	<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă; <i>Elodea canadensis</i> , ciurma apelor; <i>Elodea nuttallii</i> , ciurma apelor cu frunze înguste (Liliopsida); <i>Vallisneria spiralis</i> , sârmuliță	Măsuri de control mecanic, aplicabile pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. habitate acvatice)	În perioada 2013-2016 au fost realizate acțiuni de control a speciilor alogene acvatice în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier. Măsura a constat în îndepărtarea mecanică cu ajutorul unui mecanism plutitor pentru recoltarea plantelor acvatice (model Berky 6520); în total, s-au realizat 5 sesiuni de îndepărtare a biomasei de specii acvatice invazive (72 tone) de pe o suprafață de 115 ha de luciu de apă. Măsura a fost eficientă în îndepărtarea/reducerea biomasei speciilor acvatice invazive; creșterea nivelului de oxigenare din apă; reducerea proceselor de eutrofizare; îmbunătățirea statutului de conservare a unor specii native prioritare.

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
	(Magnoliopsida); <i>Azolla filiculoides</i> , azola (Polypodiopsida)		<p>Metoda este neselectivă; specii native au fost de asemenea îndepărtate. Costurile implică: utilaj plutitor pentru recoltarea plantelor acvatice (Berky 6520), training 4 persoane pentru mentenanță și manevrare, remorcă, transportor, mașina de teren, echipament de siguranță; studiu batimetrie (sistem GPS-sonar) pentru ruta de navigație a recoltorului, studiu de impact asupra herpetofaunei și plantelor acvatice.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Parcul Natural Porțile de Fier; include siturile Natura 2000 ROSC10206 Porțile de Fier, ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Portile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei.</p>
	<i>Ailanthus altissima</i> , cenușer, fals oțetar; <i>Amorpha fruticosa</i> , salcâm pitic, amorfă; <i>Rhus typhina</i> (<i>R. hirta</i>), oțetar roșu; <i>Robinia pseudoacacia</i> , salcâm (Magnoliopsida)	Măsuri de control și eradicare mecanice și biologice, aplicabile pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. habitate terestre din arii naturale protejate)	În perioada 2013-2016 au fost realizate acțiuni de control a speciilor alogene terestre în cadrul Parcului Natural Porțile de Fier. Măsura a constat în tăiere concomitent cu plantarea de specii native (reîmpădurire cu <i>Salix alba</i>). Speciile alogene au fost marcate cu vopsea, apoi au fost tăiate în sesiuni multiple, în cursul anilor 2013-2016, concomitent cu plantarea de arbori nativi. Au fost curățate 55 ha de teren, masa lemnoasă rezultată din tăiere fiind oferită comunității locale. Frunzele și semințele au fost arse la fața locului. Măsura a fost eficientă în eradicarea speciei vizate; a avut ca efecte pozitive utilizarea masei lemnoase de către comunitatea locală; reîmpădurirea cu o specie nativă - <i>Salix alba</i> ; îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru specii native (ex. zonă de odihnă și reproducere pentru specia prioritară <i>Phalacrocorax pygmeus</i>); nu se cunoaște dacă măsura a avut efect/și-a menținut efectul pozitiv pe termen lung (>5 ani de la finalizarea aplicării metodei). Costurile au implicat: echipament utilizat pentru 55 ha: 5 drujbe, vopsea marcaj; training personal; puieți specii native de arbori și

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
			<p>îngrijirea acestora.</p> <p>În 2019, sub supravegherea administrației parcului, au fost tăiate plantele lemnoase alogene crescute de-a lungul drumului național de către administratorul acestuia, pe sectoarele Svinița-Elișeva, Berzasca — Liubcova. În acest fel se realizează controlul speciilor invazive cu potențial de dispersie în lungul infrastructurii de transport rutier.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Parcul Natural Porțile de Fier; Svinița-Elișeva, Berzasca — Liubcova; include siturile Natura 2000 ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei.</p>
	<p><i>Amorpha fruticosa</i>, salcâm pitic, amorfă (Magnoliopsida)</p>	<p>Măsuri de control și eradicare mecanice, aplicabile pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. habitate terestre din arii naturale protejate)</p>	<p>Îndepărtarea mecanică a plantelor de <i>A. fruticosa</i> prin cosire electrică (2,1ha - ostrov Turcescu - octombrie 2009) și ararea terenului (8,9 ha - ostrov Fermecatu - vara 2009). <i>A. fruticosa</i> a fost înlăturată de pe o suprafață totală de 11 ha, dar nu este menționată eficiența metodei în zonele respective.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Ostroavele Turcescu și Fermecatu (ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSPA0039 Dunăre Ostroave)</p>
		<p>Măsuri de detectare, aplicabile universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de</p>	<p>Utilizarea analizei spațiale (GIS) și a regresiei logistice binare pentru estimarea distribuției speciei <i>A. fruticosa</i>. Au fost luate în considerare mai multe variabile, printre care prezența/absența speciei, tipurile de sol întâlnite, distanța față de drumuri, așezări umane și ape de suprafață, fragmentarea zonelor împădurite, indicele normalizat al vegetației etc.</p>

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
		activitate	Au fost identificate în aria Parcului Natural Lunca Mureșului zonele cele mai susceptibile la răspândirea speciei <i>A. fruticosa</i> . Localizarea studiului de caz: Parcul Natural Lunca Mureșului (inclus în ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior)
	<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida); <i>Juncus tenuis</i> (Liliopsida)	Măsuri de control și eradicare mecanice și biologice, aplicabile pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. Habitate ripariene/terestre din arii naturale protejate)	Descopleșirea manuală a puietilor de anin de pe o suprafață de 8,24ha, de două ori/an în perioada proiectului (lunile iunie și septembrie 2013-2017) și plantarea de puieti de <i>Alnus glutinosa</i> (anin negru) și <i>A. incana</i> (anin alb). S-a reușit eliminarea speciei invazive și regenerarea arboretelor de anin. Localizarea studiului de caz: pădurile aluviale de la Prejmer (ROSCI0170 Pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer)
			Tăierea semi-mecanică prin cosire selectivă cu ajutorul motocoasei (2013-2014) și mecanică cu un tractor utilat cu o tocătoare de resturi vegetale (2015-2016). Îndepărtarea plantelor de pe o suprafață de 3,5 ha s-a realizat în timpul sezonului de vegetație pentru a diminua regenerarea prin lăstărire și înainte de coacerea semințelor. Ulterior s-au plantat specii native. Măsurile au fost eficiente în eliminarea plantelor de <i>S. canadensis</i> și a altor buruieni și reducerea presiunii asupra speciilor de interes (diminuarea concurenței pentru apă și al efectului copleșitor asupra speciilor de interes comunitar). Localizarea studiului de caz: mlaștinile de la Prejmer și Hărman (ROSCI0170)

MINISTERUL MEDIULUI

Sectorul de activitate vizat	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură și aplicabilitate	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive, inclusiv detalii privind eficiența/efectele acestora
	<i>Myocastor coypus</i> , nutrie; <i>Neovison vison</i> , nură americană, vizon american (Mammalia)	Măsuri de detectare, control și eradicare mecanice, aplicabile pe tip de specie - măsuri specie-specifice și pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. habitate ripariene din arii naturale protejate)	<p>Pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer; ROSCI0055 Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman)</p> <p>Măsurile au constat în îndepărtare mecanică: s-au utilizat capcane cu momeală montate pe platforme plutitoare având ca țintă specia <i>Neovison vison</i>; capcanele au fost amplasate în zonele de habitat preferate de specie (zone de mal cu vegetație); s-au folosit câte 10-15 capcane per sesiune; în perioada 2012-2015 s-au desfășurat 14 sesiuni de capturare, iar capcanele au fost active în total 94 zile. Concomitent, prezența speciilor de mamifere a fost monitorizată cu ajutorul camerelor de supraveghere pentru fauna și pe baza urmelor.</p> <p>În cazul nutriei, au fost capturate toate exemplarele semnalate (4); nu se menționează ce s-a făcut mai departe cu exemplarele capturate; în cazul vizonului, a fost capturat un exemplar, probabil singurul semnalat în zonă; cu toate acestea, noi exemplare pot ajunge aici de pe malul sârbesc.</p> <p>Costul măsurilor implică: costul capcanelor, platforme plutitoare, cu momeală, training personal, transport.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Parcul Natural Porțile de Fier; include siturile Natura 2000 ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului-Locvei.</p>

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3. Sinteza bunelor practici de eradicare/control a speciilor alogene invazive aplicate în alte state cu potențial de replicare în România și selectarea măsurilor eficiente de gestionare a speciilor alogene invazive reprezentative, aplicabile universal sau pe diferite tipuri de specii, habitate și activități economice

În urma consultării literaturii de specialitate și a altor resurse disponibile în domeniul public, au fost identificate un total de 278 studii de caz publicate în perioada 1971 – 2020, în care se prezintă modul de aplicare și rezultatele obținute în detectarea, prevenția, controlul și eradicarea la nivel național a speciilor alogene, relevante pentru sectoarele de activitate majore din România:

- 33 studii de caz (perioada 1971-2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere chimică (n=12), biologică (n=10), mecanică (n=2), măsuri mixte (n=6), de prevenție (n=2), și detectare (n=1), relevante pentru **sectorul silvic**.
- 51 studii de caz (perioada 1998-2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere mecanică (n=16), biologică (n=15), chimică (n=7), mixtă (n=11), detectare (n=1), prevenție (n=1), relevante pentru **sectorul agricol, inclusiv zootehnia**;
- 47 studii de caz (perioada 1978-2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere mecanică (n=20) și chimică (n=10), biologică (n=3), mixtă (n=14), relevante pentru **sectorul piscicol**;
- 27 studii de caz (perioada 2001 – 2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere biologică (n=11), mecanică (n=8), chimică (n=5), mixtă (n=3), relevante pentru managementul **așezărilor umane** - urbane și rurale;
- 41 studii de caz (perioada 1972-2020) unde sunt prezentate măsuri de prevenție, detectare și mixte (n=24), combatere mecanică/fizică (n=16), chimică (n=12), biologică (n=7), relevante pentru sectorul **transporturilor**;
- 26 studii de caz (perioada 1977-2019) unde sunt prezentate măsuri de combatere chimică (n=7), mecanică (n=5) și biologică (n=4), mixtă (n=3), fizice (n=2), detecție rapidă (n=2), prevenție (n=2), biochimică (n=1), relevante pentru **comerț**;
- 53 studii de caz (perioada 1999-2020) unde sunt prezentate măsuri de combatere mecanică (n=26), mixtă (biologic/ mecanic/ chimic) (n=13), chimică (n=7), biologică (n=4) și de detecție și prevenire (n=3), relevante pentru managementul **arilor naturale protejate**.

Pentru combaterea chimică s-a constatat utilizarea unor pesticide cu spectru larg de acțiune, neselective (ex. glifosat, deltametrin), ce pot afecta și fauna nativă benefică (ex. insectele polenizatoare). O parte dintre substanțele utilizate (ex. clorpirifos, metomil,

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

dimetoat) nu mai sunt autorizate la momentul actual la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).

În cele ce urmează (Tabel 2) sunt prezentate practicile de detectare timpurie, prevenție, control și eradicare a speciilor alogene invazive, cu menționarea sectorului (forestier, agricol, piscicol, așezări umane, transporturi, comercial, arii naturale protejate), a potențialului de replicare și aplicabilitatea acestora (ex. aplicabile universal, pe tipuri de specii/habitate, pe activități economice).

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel 2. Descrierea detaliată a bunelor practici integrate în managementul speciilor alogene invazive relevante pentru sectoarele de activitate majore din România. Pentru fiecare măsură este menționată eficiența acestora (E) și potențialul de replicare în România (P). Măsurile recomandate pentru a fi aplicate la nivel național, respectiv măsuri cu eficiență ridicată (4) și foarte ridicată (5) și cu potențial de replicare pentru România ridicat (4) și foarte ridicat (5), sunt evidențiate în cenușiu.

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
SECTORUL FORESTIER (Silvicultură)					
păduri de amestec, făgete, stejăriș, zăvoaie, parcuri urbane, livezi	<i>Phytophthora cinnamomi</i> (Oomycetes)	combatere chimică, mecanică și biologică, măsură aplicabilă pe tip de habitat (habitate forestiere)	Măsuri de combatere aplicate în Australia: igiena ariilor neinfestate, control (prin utilizarea agenților chimici precum fosfiții, aplicați prin pulverizare directă pe frunzele plantelor afectate, aplicare aeriană sau injectare directă), dezvoltarea populațiilor rezistente la patogen în rândul speciilor susceptibile. Utilizate concomitent, măsurile limitează exprimarea bolii cauzate de patogen, ajutând la controlul extinderii sale. Fosfitul poate cauza fitotoxicitate, fiind letal în unele cazuri. Acesta poate induce o scădere a fertilității populațiilor asupra cărora se utilizează. Nespecificitate în caz de aplicare aeriană a compușilor chimici. Nu există informații privind costurile măsurii, dar tratarea cu fosfiți trebuie reiterată la 6-24 luni, putând deveni costisitoare. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, în condițiile utilizării judicioase a fosfitului, fiind recomandată aplicarea țintită, pentru a evita contactul cu elemente ale biodiversității native, ce ar putea fi afectate negativ de această substanță, precum și poluarea habitatelor acvatice.	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		combatere chimică, măsură specie-specifică și/sau aplicabilă pe tip de habitat (habitate forestiere)	<p>Măsurile de combatere aplicate în Australia: injecții cu fungicide pe bază de fosfit (fosfonat) - 50 și 200 g/L, direct în trunchiurile arborilor maturi, primăvara și vara; aplicarea foliară (spray) de fungicide pe bază de fosfit și ulei de rapiță - 832 g/L, sau aeriană - 12-24 kg/ha, cu 40% fosfit (30-60 L/ha). Cele 24 kg/ha sunt aplicate în 2 reprize, la distanță de 4-6 săptămâni. Măsura este eficientă în controlul speciei alogene. Efectele negative, în special în cazul aplicării foliare/aeriane, includ fitotoxicitate, anomalii ale creșterii, capacitate reproductivă redusă sau uscarea plantelor. Costuri pentru aplicare aeriană - 460 AUD/ha; injectare - 0.5 cenți/arbore. Metoda poate fi replicată în România, însă sunt necesare adaptări - doza optimă trebuie determinată înainte de aplicare pentru fiecare specie-țintă afectată de patogen, pentru a evita distrugerea plantei (fitotoxicitate). Se recomandă mai degrabă injectarea decât aplicarea prin stropire cu fosfit.</p> <p>Studiu experimental în condiții de sera privind eficiența fosfitului în combaterea speciei alogene; concentrația utilizată: 5 -10 g/L; aplicarea s-a realizat foliar, prin stropire. Studiu realizat în 1998, în Australia. Solul a fost acoperit cu o folie de plastic pentru a preveni infiltrarea substanței. Tratamentul a fost eficient, ținând sub control infestarea cu <i>P. cinnamomi</i>. Totuși, eficiența tratamentului este specie-specifică; de asemenea, fosfitul poate avea efecte fitotoxice ce variază de la specie la specie, anumite plante fiind mai sensibile. Măsura poate fi replicată în</p>	3	4
			<p>Studiu experimental în condiții de sera privind eficiența fosfitului în combaterea speciei alogene; concentrația utilizată: 5 -10 g/L; aplicarea s-a realizat foliar, prin stropire. Studiu realizat în 1998, în Australia. Solul a fost acoperit cu o folie de plastic pentru a preveni infiltrarea substanței. Tratamentul a fost eficient, ținând sub control infestarea cu <i>P. cinnamomi</i>. Totuși, eficiența tratamentului este specie-specifică; de asemenea, fosfitul poate avea efecte fitotoxice ce variază de la specie la specie, anumite plante fiind mai sensibile. Măsura poate fi replicată în</p>	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>România, cu condiția testării prealabile a dozelor optime pentru fiecare specie afectată de patogen. De asemenea, se recomandă ca aplicarea tratamentului să se realizeze țintit, pentru a evita expunerea plantelor neafectate la substanța chimică.</p>		
			<p>Studiu experimental în teren și laborator pentru a determina eficiența fosfonatului de potasiu (obținut din acid fosfonic neutralizat cu hidroxid de potasiu) în combaterea speciei alogene în Australia, Anglesea, Victoria. Substanța a fost aplicată prin stropire manuală; concentrația folosită: 6 g/L. Tratamentul a fost eficient, ținând sub control infestarea cu <i>P. cinnamomi</i>. Eficiența tratamentului este specie-specifică; măsura este mai eficientă în stadii incipiente de infestare. Fosfonatul de potasiu poate avea efecte fitotoxice ce variază de la specie la specie, anumite plante fiind mai sensibile. În cazul de față, s-au observat semne de fitotoxicitate la speciile mai sensibile începând cu doze de 6g/L. Măsura poate fi replicată în România cu condiția testării prealabile a dozelor optime pentru fiecare specie afectată de patogen. De asemenea, se recomandă ca aplicarea tratamentului să se realizeze țintit, în dozele minime necesare, pentru a evita expunerea altor elemente ale biodiversității native la substanța chimică. Măsura se recomanda a fi aplicată pe suprafețe reduse/medii, având în vedere evitarea poluării resurselor acvatice. Utilizarea fosfonaților de potasiu este aprobată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
molidișuri, brădet, păduri de amestec, făgete, stejăriș, zăvoaie, parcuri urbane	<i>Phytophthora ramorum</i> , moartea subită a stejarului și <i>P. kernoviae</i> (Oomycetes)	prevenție, măsuri aplicabile universal - pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Măsuri pentru prevenirea răspândirii de <i>Phytophthora ramorum</i> și <i>P. kernoviae</i> în păduri încă neinfestate din Marea Britanie; sunt vizate în mod specific pădurile de lariță și fag. Măsurile de prevenție constau în spălarea foarte bine a încălțămintei, a hainelor, a uneltelor precum și a vehiculelor utilizate în zona afectată și apoi dezinfectarea acestora cu soluție de tip Propellar TM. Metoda este eficientă și prietenoasă cu mediul, ușor de replicat și implementat în România, adresându-se în special administratorilor fondurilor silvice.	4	5
		combatere chimică, măsuri aplicabile universal - pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Studiu privind eficiența combaterii chimice cu fungicide foliare, realizat în America de Nord (California, Salinas); fungicidele - ciazofamid, dimetomorf, mefenoxam, piraclostrobin și fenamidona, au fost aplicate prin stropire pe diferite specii de arbuști și plante ornamentale. Fungicidele au avut efect timp de cel puțin 28 de zile, mai puțin în cazul rododendronului. Fungicidele utilizate în mod continuu pot duce la dezvoltarea rezistenței patogenului la fungicid. Metoda poate fi replicată în România dar înainte de a utiliza oricare dintre aceste produse, se recomandă consultarea agențiilor de reglementare locale pentru instrucțiuni și restricții de aplicare. Se recomandă aplicarea țintită și pe suprafețe restrânse, și evitarea utilizării în apropiere de habitatele acvatice. Utilizarea fenamidonei nu mai este aprobată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).	3	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>Un studiu realizat în Belgia a evaluat eficiența a diferite fungicide <i>in vitro</i> asupra creșterii micelare a patru tulpini diferite de <i>P. ramorum</i>; pe baza rezultatelor din experimentele <i>in vitro</i>, a fost testată o selecție de fungicide împotriva <i>P. ramorum</i> pe plantele de rododendron. Majoritatea fungicidelor au determinat o inhibare completă a creșterii miceliului la concentrații ce au variat între 1 și 100 μg/ml; fungicidele care au avut cele mai bune rezultate au fost metalaxil, ciazofamid și bentiavalicarb – izopropil. Fungicidele pe baza de dimetomorf și fosetil au avut efecte intermediare, iar cimoxanil și mancozeb au fost cel mai puțin eficiente. Dintre acestea, numai un număr limitat de fungicide pot fi utilizate pe rododendron. Metoda poate fi replicată în România, dar deoarece s-a identificat o tulpină rezistentă la unul din fungicide, este recomandat să se limiteze numărul de utilizări consecutive a unui singur fungicid într-o singură regiune țintă. Deși substanțele menționate sunt acceptate pentru a fi utilizate la nivel de UE, se recomandă utilizarea judicioasă a acestora, cu evitarea aplicării aeriene, astfel încât efectele adverse asupra biodiversității native și a habitatelor acvatice să fie minimale.</p>	4	4
			<p>Un studiu realizat în Polonia a evaluat acțiunea directă de inhibare a procesului de formare de spori a 6 fungicide și capacitatea acestor compuși de a controla dezvoltarea patogenului pe crenguțe de rododendron. Toți compușii testați în doză de 8 μg/cm³ au inhibat formarea sporilor în procent de cel puțin 73% și în mod semnificativ</p>	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			dezvoltarea și răspândirea patogenului pe plantele de rododendron. Metoda poate fi replicată în România, deși nu este eficientă 100%; există constrângeri în ceea ce privește pesticidele utilizate. Printre fungicidele testate și cu eficiență foarte bună se numără furalaxilul, substanța a cărei utilizare ca și pesticid este interzisă în prezent în UE (EU Pesticides Database, 2020). În general, în cazul utilizării de pesticide, se recomandă testarea acestora în prealabil pentru a stabili dozele optime necesare; de asemenea se recomandă utilizarea judicioasă a acestora, cu evitarea aplicării aeriene, astfel încât efectele adverse asupra biodiversității native și a habitatelor acvatice să fie minime.		
păduri de foioase, castani, stejăriș, fâgete, parcuri urbane	<i>Cryphonectria parasitica</i> , cancerul scoarței castanului (Sordariomycetes)	combatere biologică, măsuri specie-specifice	Utilizarea micovirusului <i>Cryphonectria hypovirus 1</i> (CHV-1) ca agent biologic de control în America de Nord și Europa. Tratamentul s-a aplicat la nivelul ulcerărilor scoarței cauzate de patogen. În Europa, utilizarea micovirusului a avut succes, limitând extinderea patogenului. Nu au fost înregistrate efecte negative, dar intervenția a fost lipsită de succes în America de Nord. Metoda poate fi replicată și în România, dar trebuie studiat impactul pe care l-ar avea introducerea micovirusului în România, unde acesta nu se găsește în mod natural.	4	4
păduri de foioase cu Ulmaceae, zăvoaie, parcuri	<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> (Sordariomycetes)	prevenție, măsuri specie-specifice	Injectarea unui izolat de <i>Verticillium</i> (WCS850), patogen care nu produce boli ale ulmilor, acționează ca un vaccin și determină dezvoltarea rezistenței copacilor tratați la <i>O. novo-ulmi</i> . În Olanda, incidența bolii în populațiile tratate a scăzut semnificativ față de cele netratate.	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
urbane			Tratamentul se poate aplica cu instrumentul de injecție "Bomendienst" sau un cutter Stanley. Metoda poate fi replicată cu succes și în România, dar există limitarea obținerii izolatului de <i>Verticillium</i> . În prezent, utilizarea de <i>V. albo-atrum</i> (<i>V. dahliae</i>), tulpina WCS850, este autorizată în UE până la 31 Octombrie 2034.		
păduri de foioase, zăvoaie, luminișuri, parcuri urbane	<i>Tradescantia fluminensis</i> , tradescanția (Liliopsida)	combatere biologică, specie-specifică, dar aplicabilă și pe tip de habitat	Controlul dezvoltării speciei <i>T. fluminensis</i> în pâlcuri de pădure nativă în Monro's Bush (North Island, Noua Zeelandă), prin plantarea de specii de arbuști și copaci nativi, care suportă umbra. Fiecare puiet a fost plantat într-o suprafață cu diametrul de 1m, curățată în prealabil de tradescanția. Experimentul s-a desfășurat pe durata a 2.5 ani, începând cu septembrie 1997. 61% din răsadurile plantate au depășit ca înălțime stratul de tradescanția în 2.5 ani. În timp, speciile native plantate vor umbri covorul de tradescanția, încetinindu-i dezvoltarea. Aceasta este o metodă pe termen lung, depinzând de intervalul de timp necesar pentru speciile native plantate de a atinge înălțimea medie necesară pentru umbrirea covorului de tradescanția. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință; este necesară identificarea și utilizarea speciilor native potrivite.	4	4
păduri de foioase, zăvoaie, luminișuri, parcuri urbane	<i>Ligustrum sinense</i> (Magnoliopsida)	combatere chimică și mecanică, aplicabilă pe tip de habitat	În cadrul unui studiu desfășurat în campusul Universității din Carolina de Nord Asheville (SUA), s-au comparat trei metode de eradicare a speciilor alogene, și anume chimică, mecanică și o combinație a celor două. Măsurile s-au aplicat în două situri împădurite de-a lungul a șase sezoane	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>de creștere. Toate cele trei măsuri de eradicare au dus la declinul speciilor alogene, inclusiv <i>Ligustrum sinense</i>, și la creșterea numărului de specii native. Totuși, nici una dintre măsuri nu a reușit eradicarea completă a speciei. <i>L. sinense</i> a persistat de-a lungul anilor și diferitelor măsuri. Măsura poate fi replicată în România. Nu există constrângeri deosebite și nu necesită adaptări, însă metoda chimică trebuie aplicată cu atenție deosebită, întrucât unele pesticide pot avea un impact negativ asupra biodiversității și sănătății umane, ce poate întrece pe cel provocat de specia alogena în sine. Se recomandă aplicarea măsurilor chimice ca și măsuri complementare, numai atunci când măsurile mecanice nu sunt suficiente. În ceea ce privește utilizarea de pesticide, trebuie avută în vedere alegerea unor substanțe autorizate la nivel de UE, cu efecte adverse cât mai reduse, precum și aplicarea judicioasă a acestora, respectiv prin aplicare țintită și în dozele cele mai mici necesare pentru obținerea efectelor dorite.</p>		

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>În cadrul unui studiu desfășurat în regiunea de nord-est din Georgia (SUA), s-au comparat diferite metode de eradicare a speciei alogene. O metodă a presupus utilizarea unei mașini de mulcire iar a doua îndepărtarea arbustului cu fierăstrăul mecanic sau maceta; după un an de la îndepărtarea arbuștilor prin metodele de mai sus s-a aplicat glifosat 2 % pe frunzele arbuștilor de <i>Ligustrum sinense</i> rămași. Ambele metode au eliminat complet arbuștii de <i>L. sinense</i> fără a reduce diversitatea specifică comparat cu cea din loturile control (netratate). Intervențiile trebuie aplicate cel puțin doi ani consecutivi. Metoda poate fi replicată în România, cu recomandarea utilizării judicioase a pesticidelor. Deși măsurile propuse sunt simple și ușor de aplicat, impactul glifosatului asupra mediului și sănătății umane ar putea fi unul nociv, în special dacă metoda se aplică pe suprafețe mari. La fel ca și alte pesticide neselective, glifosatul poate altera calitatea solului și poate genera efecte în lanț asupra faunei și florei din interiorul și vecinătatea parcelor tratate.</p>	3	3
zăvoaie, luminișuri, parcuri urbane	<i>Robinia pseudoacacia</i> , salcâm (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat	<p>Metodă de control chimic a speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> pe Valea râului Ter, Spania, prin forarea unor găuri la baza trunchiului arborilor, și injectarea a două erbicide: soluții de Picloram (6%) și Triclopir (24%). Se omoară astfel sistemul radicular al arborelui. Tratamentul s-a efectuat în lunile mai și iunie, în perioada 2010-2012. Acest tratament este urmat de un tratament de mentenanță, în lunile septembrie și octombrie, prin</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>aplicarea foliară a erbicidului Glifosat 3%. Arborii pot fi eradicați, dar e nevoie de minim un an pentru a eradica un pâlcc de copaci, metoda conține atât tratamentul inițial, urmat de două tratamente de menținere, unul în toamnă, altul în primăvară. Perioada de aplicare a tratamentului este foarte restrânsă și trebuie respectată, altfel tratamentul nu va funcționa, iar copacii vor dezvolta lăstari. Costul măsurii este de mai puțin de 1eur/mp de țesut lemnos. Metoda poate fi replicată ușor în habitatele afectate de această plantă, cu mențiunea ca perioada recomandată de aplicare a tratamentului chimic ar putea să fie decalată datorită climei mai reci din România. Metoda are avantajul ca o parte dintre pesticide sunt injectate direct în arborii vizați pentru combatere; se recomandă aplicarea judicioasă și țintită a pesticidului foliar în perioada de mentenanță, cu evitarea stropirilor pe suprafețe mari, în special în apropierea habitatelor acvatice sau a zonelor ce adăpostesc elemente de faună/floră de interes conservativ.</p>		
		<p>deteție, management integrat, măsură aplicabilă universal</p>	<p>Managementul integrat al speciei <i>R. pseudoacacia</i> în Cehia. Metoda presupune într-o primă etapă detectarea și evaluarea pâlcurilor de salcâm pentru a alege cea mai bună strategie de management. Pentru aceasta se iau în calcul atât beneficiile economice cât și riscurile față de mediu asociate cu specia alogenă și se identifică eventualele conflicte. Se identifică amenințările potențiale asociate cu prezența salcâmului și intensitatea acestora. Măsurile care vor fi luate variază de la un</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			management standard al arborilor ornamentali (în absența oricărui conflict), la conversia habitatului prin succesiune lentă, până la eradicare imediată. Schema decizională trebuie să fie însoțită de clasificarea pâlcurilor de salcâm în opt grupuri care reflectă variația condițiilor habitatului și caracterul pâlcurilor de salcâm, pentru a lua decizii dependente de context, relevante pentru condițiile locale. Pentru fiecare grup, sunt rezumate caracteristicile ecologice (habitat, structură, compoziția plantelor), beneficiile economice măsurile de management sustenabil ce trebuie luate. Se prioritizează zonele care au nevoie de acțiune imediată. Metoda e ușor de replicat în România și poate fi extinsă pentru mai multe specii de arbori invazivi.		
păduri de foioase, fâgete, stejăriș, zăvoaie, livezi, parcuri urbane	<i>Anoplophora chinensis</i> (Insecta)	combatere mecanică și chimică, măsuri specie-specifice, dar aplicabile și pe tip de habitat	Serviciul Fitosanitar din Lombardia (Italia, 2004-2007) a declarat distrugerea copacilor infestați ca fiind obligatorie. Plantarea speciilor de plante care se numără printre gazdele preferate pentru <i>A. chinensis</i> a fost interzisă. Comerțul și transportul arborilor și speciilor de plante care sunt gazde potențiale pentru specia alogena au fost interzise în zona de carantină. În zonele afectate de infestări cu <i>A. chinensis</i> , tratamentele tuturor plantelor gazdă cu insecticide adecvate (tiacloprid, spinosad și tiametoxam), aplicate la baza copacilor afectați au fost obligatorii și s-au instalat cuști cu mănecă din plasă de sârmă pentru a captura adulții speciei, care ar putea ieși din trunchiurile și rădăcinile infestate. Un proiect de cercetare a fost finanțat pentru a obține o mai bună	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>cunoaștere a biologiei și ecologiei dăunătorului și pentru a testa tehnicile chimice și de bio-control. Cele mai mari dificultăți în eforturile de combatere a dăunătorilor se întâlnesc în cazul plantelor infestate aflate pe proprietăți private. Principalele plante gazdă ale <i>A. chinensis</i> din regiunea Lombardia aparțin genurilor <i>Acer</i>, <i>Platanus</i>, <i>Betula</i>, <i>Carpinus</i>, <i>Fagus</i>, <i>Corylus</i>, <i>Lagerstroemia</i>, <i>Malus</i> și <i>Pyrus</i>. În timpul fazei de eradicare care a constat în tăierea plantelor afectate și incinerarea ulterioară, s-a tratat mai întâi periferia zonei infestate. Măsurile aplicate au fost eficiente, s-a reușit prevenția răspândirii și controlul speciei alogene. Măsurile pot fi replicate în România, nu necesită adaptări speciale, și pot fi aplicate cu succes și pentru combaterea speciei <i>Anoplophora glabripennis</i>, sau a altor specii alogene similare. Singurul inconvenient constă în distrugerea copacilor atacați; de asemenea, pot fi distruși și copaci care nu sunt atacați. În studiul prezentat, o parte dintre insecticidele folosite nu mai sunt la momentul actual autorizate la nivel de UE (tiaclopid și tiametoxam). Se va avea în vedere utilizarea judicioasă a unor pesticide cu efect similar asupra speciei alogene, autorizate la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>		
păduri de foioase, zăvoaie, parcuri urbane	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Insecta)	combatere mecanică, măsură aplicabilă pe tip de habitat	În SUA, au fost întreprinse acțiuni de eradicare a speciei alogene prin tăierea și arderea copacilor infestați. S-a reușit numai eradicarea locală a speciei invazive; măsura s-a soldat cu distrugerea copacilor atacați. ~ 4000000 USD au fost cheltuiți în zona New York și Amityville, fără o	2	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>dovadă clară că metoda ar fi dat rezultate. Metoda poate fi replicată în România, fiind însă recomandată a fi aplicată numai în faza inițială a invaziei.</p> <p>Patru arbori infestați cu <i>A. glabripennis</i> au fost îndepărtați în 2007 de către ERSAF (Instituția Regională pentru Agricultură și Servicii Forestiere, Italia) sub supravegherea Serviciului de Protecție a Plantelor din Lombardia. Trunchiurile și ramurile au fost tăiate în bușteni cu o lungime de 50 cm, care au fost colectate și transportate în mod corespunzător, sub autorizarea oficială a Serviciului de Protecție a Plantelor din Italia și din Franța, la unitatea de carantină a Laboratorului European de Control Biologic, Montpellier, Franța, pentru studii suplimentare. Campania de eradicare a constat în distrugerea copacilor infestați și a copacilor sensibili neinfestați aparținând genurilor <i>Acer</i>, <i>Betula</i>, <i>Salix</i> și <i>Populus</i> situați pe o rază de 500 m în jurul celor 4 copaci infestați. Speciile de copaci neinfestați care au fost eliminate au fost selectate conform literaturii științifice disponibile și pe baza informațiilor obținute de la alte servicii europene de protecție a plantelor, care au trebuit să gestioneze același dăunător în trecut. S-a reușit eradicarea speciei, însă cu distrugerea copacilor atacați; de asemenea, au trebuit înlăturați și distruși și copaci care nu erau atacați. Măsura este ușor de replicat și în România, nu necesită adaptări speciale și nu sunt identificate constrângeri; cu toate acestea, măsura este recomandată doar pentru</p>	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			fazele incipiente de infestare, nemaifiind considerată fezabilă în stadii avansate, când sunt infestate suprafețe mari.		
păduri de foioase, plantații, zăvoaie, spații verzi, parcuri urbane	<i>Corythucha arcuata</i> , ploșnița dantelată a stejarului (Insecta)	combatere biologică, măsură specie-specifică	Un studiu experimental în laborator (Trabzon, Turcia) a testat eficiența izolaților fungici entomopatogeni: <i>Metarhizium anisopliae sensu lato</i> (4 izolați), <i>Beauveria bassiana</i> (3 izolați), <i>B. pseudobassiana</i> (1 izolat), <i>Isaria fumosorosea</i> (1 izolat), și <i>Myriodontium keratinophilum</i> (1 izolat). S-au obținut rezultate foarte bune în eliminarea speciei alogene, în special în cazul: <i>B. bassiana</i> KTU24 - 80% mortalitate în 14 zile de la inoculare, și <i>M. anisopliae</i> KTU2 și <i>M. anisopliae</i> KTU-60 cu 70% mortalitate în 14 zile de la inoculare. Metoda poate fi replicată în România, însă se recomandă testarea potențialului entomopatogen al unor fungi nativi, precum și efectele acestora asupra biodiversității native; se recomandă testarea mai întâi în laborator, apoi pe suprafețe reduse, <i>in situ</i> . Se pot folosi izolatele menționate ca fiind eficiente în acest studiu, cu respectarea reglementărilor la nivel de UE. Și în acest caz, se recomandă testarea pe suprafețe reduse, a potențialelor efecte asupra biodiversității native.	4	4
ecosisteme forestiere, păduri de foioase, plantații, zăvoaie, spații	<i>Corythucha ciliata</i> , tigrul platanului (Insecta)	combatere chimică, măsura specie-specifică, dar aplicabilă și pe tip de habitat	Metodă experimentală testată <i>in situ</i> pe arbori maturi de platan (Slavyansk na Kubani, Rusia), în aprilie 2010 și aprilie 2011. S-a utilizat pesticidul NeemAzal-U a.i. azadirachtina A 170 g/kg (Trifolio-M GmbH, Lahnau, Germania), administrat prin injecție sistemică: 0.10 și 0.05 g per cm de circumferință. S-a constatat reducerea semnificativă a abundenței de <i>C. ciliata</i> pe arborii tratați; arborii tratați și-au recăpătat vigoarea;	5	5

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
verzi, parcuri urbane			<p>metoda de aplicare a insecticidului este selectivă. Potențial ridicat de replicare, fără a impune adaptări speciale; metoda de aplicare este recomandată întrucât este selectivă (acționează doar asupra arborelui în care este injectată substanța); substanța folosită are efect și împotriva altor specii de insecte alogene, precum <i>Cameraria ohridella</i>, însă sunt necesare concentrații mai ridicate de substanță activă. Substanța activă utilizată în studiu (azadirachtina) este autorizată pentru a fi utilizată la nivel de UE până la 31 Mai 2024 (EU Pesticides Database, 2020).</p>		
			<p>Studiu experimental în laborator (Coreea) privind eficiența substanței bistrifluron, un inhibitor al sintezei de chitină. Tratatamentul cu bistrifluron a dus la o mortalitate de 100% a larvelor, în decursul a 24 ore; s-a observat reducerea capacității de reproducere și a longevității la adulți. Metoda nu poate fi replicată în România întrucât nu există încă o reglementare privind utilizarea de bistrifluron la nivel de UE. Substanța poate persista în sol, existând riscul de bioacumulare și de a afecta fauna benefică din sol. De asemenea, poate avea efecte toxice moderate/ridicate asupra organismelor acvatice, albinelor și rămelor (UK Pesticide Properties DataBase, 2020).</p>	4	1
			<p>Combatere chimică în Coreea de Sud: Seul, Sanbon, Chungju, prin injectarea directă în trunchi a pesticidelor: Monocrotophos 25% SL, Phosphamidon 50% SL, Imidacloprid 20% DC, Thiamethoxam 15% DC și Acetamiprid 20%S L. Metoda este eficientă și poate fi replicată în</p>	5	4

MINISTERUL MEDIULUI

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			România având în vedere că metoda de aplicare a pesticidelor se realizează prin injecție, ceea ce reduce potențialul toxic al acestora asupra mediului. Există însă constrângeri în ceea ce privește substanțele active folosite în studiu, o parte dintre acestea ne(mai)fiind autorizate în UE: Monocrotophos, Phosphamidon și Thiamethoxam (EU Pesticides Database , 2020). Astfel, se pot aplica, conform legislației actuale, doar Imidacloprid și Acetamiprid; se recomandă testarea eficienței și a altor substanțe active autorizate cu efecte similare, de preferat cu efecte adverse cât mai reduse asupra biodiversității native/sănătății umane.		
		combatere biologică, măsura specie-specifică, dar aplicabilă și pe tip de habitat	Studiu experimental <i>in situ</i> (Italia), folosind agenți entomopatogeni, respectiv 2 specii de nematode: <i>Steinernema carpocapsae</i> și <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> , și 1 fung: <i>Beauveria bassiana</i> ; aplicarea s-a realizat prin stropire directă pe trunchiurile arborilor infestați. S-au obținut rezultate foarte bune, specia alogenă fiind eliminată. Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri, în sensul că sunt necesare studii aprofundate asupra potențialului efect advers al agenților biologici menționați, pe termen mediu și lung, asupra biodiversității native.	4	4
păduri de amestec, de foioase, zăvoaie, livezi, parcuri,	<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasă a dudului (Insecta)	combatere mecanică, biologică și chimică, aplicabilă pe tip de habitat (habitate	Metodă de control a speciei aplicată în America de Nord, în care se combină tehnici mecanice de îndepărtare a ramurilor, cu cele chimice și biologice. Se folosesc astfel, capcane cu feromoni, aplicarea de agenți bacterieni insecticizi pe bază de <i>Bacillus thuringiensis</i> sau	5	4

MINISTERUL MEDIULUI

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
aliniament stradal		forestiere)	<p><i>Saccharopolyspora spinosa</i>, dar și insecticide sintetice nonsistemice (carbamat, methoxyfenozida) și sistemice (benzoat emamectin). Efectivele speciei alogene s-au redus până la eradicare. Trebuie menționat că pesticidele pe bază de carbamat nu mai sunt autorizate la nivelul UE: DADZ (zinc-dimethylditiocarbamate), EPTC (S-dipropylthiocarbamate), Sodium dimethyldithiocarbamate, Sodium tetrathiocarbamate (EU Pesticides Database, 2020). Metoda poate fi replicată în România, atâta timp cât se utilizează substanțe pesticide autorizate, aplicate în mod judicios; se va evita stropirea pe suprafețe mari, în special în apropierea habitatelor acvatice sau ariilor protejate; este recomandat ca pesticidele să fie aplicate direct, prin injectare, sau țintit (numai pe plantele/porțiunile afectate). Măsura este utilă și pentru alte specii de lepidoptere alogene invazive.</p>		
			<p>Managementul integrat al speciei alogene în Coreea pentru prevenire, control și eradicare. Metodele aplicate sunt variate, de la utilizarea capcanelor cu feromoni, la utilizarea diferitelor tipuri de insecticide de sinteza sau extracte de plante, pe baza de agenți bacterieni, metode mecanice de îndepărtare, control biologic etc. Utilizarea de măsuri complementare (mecanice, biologice, chimice) pare a fi cea mai eficientă metodă de management a speciei. Poate fi adaptat în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. Acest tip de management (integrat) este recomandat pentru a fi replicat în România; nu sunt prevăzute</p>	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			constrângeri sau adaptări deosebite, și se poate aplica și pentru alte specii de lepidoptere alogene invazive. Trebuie avută în vedere aplicarea judicioasă a pesticidelor, metoda recomandată de aplicare fiind prin injecție direct în trunchiurile arborilor afectați sau țintit, pe resturile (cioturi) rămase după îndepărtarea mecanică (ex. tăiere).		
		combatere biologică, măsura specie-specifică	Sunt prezentate metodele de control biologic a speciei <i>Hypanthria cunea</i> , aplicate în Ungaria. Se disting trei categorii de plante gazdă: plante gazdă de prim grad pentru care dăunătorul are o preferință clară și pe care se dezvoltă cel mai bine, plante gazdă de gradul doi cu care larvele se hrănesc în mare parte în anii de focar, și plante gazdă de gradul trei cu care larvele se hrănesc numai atunci când plantele gazdă originale sunt defoliate aproape complet. O atenție deosebită este acordată dușmanilor naturali ai <i>H. cunea</i> cuprinzând prădători și paraziți. A fost testat potențialul în combaterea biologică a 8 specii de diptere tachinide, 5 specii de ihneumonide, 13 calcidide și 3 braconide. Importanța inamicilor naturali în controlul dăunătorului pare a fi mai mare în America de Nord decât în Europa. În ciuda măsurilor de control drastice, a existat o creștere marcată a răspândirii acestei specii în Ungaria în 1969 și 1970, dar a fost posibilă reducerea pierderilor din culturi. Efectul măsurilor a fost parțial pozitiv, specia nu a putut fi eradicată complet. Măsura poate fi replicată în România, însă numai dacă se utilizează agenți biologici nativi.	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
molidișuri, brădet, păduri de conifere și de amestec, pepiniere, parcuri	<i>Leptoglossus occidentalis</i> (Insecta)	combatere biologică, măsură specie-specifică	Experiment de testare a potențialului de combatere biologică a himenopterului parazitoid <i>Gryon pennsylvanicum</i> (Platygastridae), în Italia. Sușa folosită a fost <i>G. pennsylvanicum</i> (GP-BC-1). 71.84% din ouăle tratate au fost parazitare, iar rata de emergență a adulților de <i>G. pennsylvanicum</i> a fost de 99.1%. Specia de parazitoid testată este foarte prolifică și potrivită pentru control biologic a speciei alogene. Măsura poate fi replicată în România, însă sunt necesare adaptări, respectiv testarea și utilizarea de specii native pentru combaterea biologică (a oricărei specii alogene). Combaterea unei specii alogene folosind o altă specie alogena NU este recomandată!	4	4
păduri de foioase, plantații de salcâm, parcuri urbane	<i>Parectopa robiniella</i> , molia minieră a frunzelor de salcâm (Insecta)	combatere biologică, măsura specie-specifică	Metoda propune utilizarea de himenoptere parazitoide native ca mijloc de control biologic al populațiilor de <i>Parectopa robiniella</i> . Studiul a avut loc în Gödöllöd (regiunea Pest), Visonta (regiunea Heves), Csorna, Koroncó și Lövod (din regiunea Győr-Moson-Sopron) din Ungaria, între anii 2001-2003. Probele au fost colectate o dată la două săptămâni; din fiecare locație au fost selectați câte 10 copaci, din care au fost tăiate aleatoriu ramuri de 60 cm lungime. 300 de mine au fost selectate și fiecare mină a fost decupată și plasată separat într-un recipient de creștere. Au fost identificate rate de parazitare cuprinse între 0.3-15.5%. Pentru <i>P. robiniella</i> au fost identificați 12 parazitoizi nativi în Ungaria, dintre care <i>Achyssocharoides cilla</i> Walker (Eulophidae) s-a dovedit a fi dominantă. Rata de parazitare a crescut în generația următoare de	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			parzitoizi. Metoda poate fi replicată cu ușurință și în România, folosind <i>Achyscharoides cilla</i> ca specie de control biologic.		
molidișuri, brădet, pepiniere de conifere ornamentale (<i>Taxus sp.</i> , <i>Thuja sp.</i>)	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> , păduchele țestos al tuiei (Insecta)	combatere chimica, masura specie-specifica dar aplicabila si pe tip de habitat	Experiment realizat în SUA, Connecticut, Broad Brook ,1987, într-o pepiniere cu tisa (<i>Taxus cuspidata</i>). 30 de plante de 1 m înălțime, puternic infestate (50 insecte/12-cm ramificație) au fost repartizate în 3 grupuri de tratament. Un grup a servit drept control sau martor, nefiind tratat cu nimic. Celelalte două grupuri au fost tratate cu o soluție pe baza de petrol (Scalecide, Refined Petroleum Distillate 98.8%, emulsifier 1.2%) în diluție de 1:50 (245 oz/100 gal); aplicarea s-a realizat prin stropire cu ajutorul unei pompe Solo Jetpack. Dintre cele 2 grupuri tratate, pentru unul s-au folosit câte 2 L de soluție pentru fiecare plantă, acest lucru permițând ca fiecare plantă să fie acoperită în întregime cu soluția respectivă. Pentru celălalt grup s-a utilizat numai jumătate din cantitate, respectiv 1 L soluție/plantă; acest lucru a permis acoperirea parțială a plantelor cu tratament. Fitotoxicitatea a fost evaluată la o lună după aplicarea tratamentului. Tratamentul a indus o mortalitate a păduchilor de peste 99%, în cazul grupului complet acoperit de soluție (2 L pesticid/plantă). Plantele nu au fost permanent afectate de tratament (fitotoxicitate estompată la 6 săptămâni după aplicare). Tratamentul a fost semnificativ mai puțin eficient (< 80%) când plantele nu au fost complet acoperite de soluție (grup tratament 1 L pesticid/plantă). Toate plantele tratate au prezentat semne de fitotoxicitate la 4 săptămâni după	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>aplicare, acest efect estompându-se la 6 săptămâni. Măsura poate fi replicată în România, însă există anumite constrângeri întrucât eficiența acesteia a fost maximă numai când plantele au fost complet acoperite de soluția-tratament (2 L pesticid/plantă 1 m înălțime). Aceasta face ca măsura să fie aplicabilă pe suprafețe reduse, de preferat în afara habitatelor naturale, atunci când se folosesc doze mari de tratament. Astfel, măsura se pretează mai degrabă pepinierelor de dimensiuni mici/medii. În orice caz, trebuie avută în vedere aplicarea judicioasă a soluției. În mod specific, sunt necesare adaptări/ măsuri pentru prevenirea incendiilor, precum și pentru a limita poluarea solului sau a habitatelor acvatice cu produse petroliere.</p>		
ecosisteme forestiere, păduri de foioase	<i>Phyllonorycter issikii</i> , molia minieră a teiului (Insecta)	combatere biologică, măsura specie-specifică dar aplicabilă și pe tip de habitat	<p>Studiu de evaluare a faunei native de parazitoizi din diferite zone din Rusia. Metoda propune utilizarea de himenoptere parazitoide ca mijloc de control biologic al populațiilor de <i>P. issikii</i>. Astfel, a fost investigată rata de parazitare totală a mai multor specii de parazitoizi identificați în populațiile stabilite de <i>P. issikii</i>. Au fost studiate populațiile de <i>P. issikii</i> din mai multe zone: Moscova, Nizhny Novgorod, Kazan, Ecaterinburg și Tyumen. Au fost aleși între 11 și 30 de copaci de <i>Tilia cordata</i> infestați, din care au fost prelevate între 30-70 de frunze cu mine. Rata de mortalitate cauzată de infecția cu parazitoizi a fost calculată între 1.8 și 15.5 % în cele cinci localități. Au fost identificate mai multe specii de parazitoizi cu impact potențial asupra populațiilor speciei alogene:</p>	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p><i>Minotetrastichus frontalis</i>, <i>Sympiesis gordius</i>, <i>Sympiesis sericeicornis</i> și <i>Chrysocharis laomedon</i>, care eliberați în zonele infestate ar putea ajuta semnificativ la controlul acesteia. În patru dintre localitățile examinate ratele de mortalitate datorate paraziților au fost mici 1.4-6.9 %. Metoda poate fi replicată și în România, însă este necesară testarea eficienței în combaterea biologică a speciei alogene a speciilor de paraziți autohtone. Speciile identificate în studiul menționat nu au avut o eficiență foarte bună în controlul/eradicarea speciei alogene.</p>		
păduri de foioase, plantații de salcâm, parcuri urbane	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Insecta)	combatere biologică, masura specie-specifică dar aplicabilă și pe tip de habitat	<p>Metoda propune utilizarea de himenoptere parazitoide native ca mijloc de control biologic al populațiilor de <i>P. robiniella</i>. Studiul a avut loc în Gödöllöd (regiunea Pest), Visonta (regiunea Heves), Csorna, Koroncó și Lövod (din regiunea Győr-Moson-Sopron) din Ungaria, între anii 2001-2003. Probele au fost prelevate o dată la două săptămâni. Din fiecare locație au fost selectați câte 10 copaci, din care au fost tăiate aleatoriu ramuri de 60 cm lungime. 300 de mine au fost alese și fiecare mină a fost decupată și pusă separat într-un recipient de creștere. Au fost identificate rate de parazitare cuprinse între 0.3-47,6%. Au fost identificați 19 paraziți, dintre care dominante s-au dovedit a fi <i>Pholetesor nanus</i> Reinhard (Braconidae), <i>Pediobius saulius</i> Walker și <i>Achyscharoides cilla</i> Walker (Eulophidae). Ratele de parazitare au fost ridicate. Metoda poate fi replicată cu ușurință și în România folosind speciile de paraziți identificate ca având cel mai mare impact și care</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			eliberate în zonele infestate ar putea ajuta semnificativ la controlul speciei.		
molidișuri, brădet, păduri de amestec, păduri de foioase, făgete, stejăriș, zavoale	<i>Xylosandrus germanus</i> (Insecta)	combatere biologică, masura specie-specifică	În cadrul unui studiu-pilot privind combaterea biologică a speciei alogene, desfășurat în perioada 2009-2010, în SUA, au fost testate linii comerciale de fungi entomopatogeni: <i>Beauveria bassiana</i> și <i>Metarhizium brunneum</i> (Ascomycota: Hypocreales). S-a observat că mortalitatea femelelor la 6 zile după stropire a variat între 6-62%, în funcție de produs; concentrația soluțiilor aplicate a fost de 600 conidii/mm pătrat. Inocularea inițială a femelelor nu a afectat inițial activitatea de săpare de tuneluri în lemn, dar a rezultat într-un număr mai redus de galerii și descendenți, comparativ cu controlul. Mai mult, descendenții femelelor tratate au fost mai mici și până la 100% infectați. Astfel infectarea se transmite generațiilor ulterioare și are un efect pe termen lung asupra populațiilor speciei alogene. Măsura este focalizată pe specia țintă, cu efect prelungit asupra populației și nu sunt afectate alte specii. Este o măsură relativ ușor de replicat în România, fiind recomandată datorită efectelor pe termen lung; se recomandă testarea și utilizarea și a altor specii de ciuperci entomopatogene, de preferat locale. Linia comercială de <i>Metarhizium brunneum</i> este în curs de autorizare la nivel de UE.	4	4
		combatere chimică, masura aplicabilă pe tip de habitat	O măsură de control eficientă este tratamentul precoce a arborilor și al cherestelei deja debitate, cu un insecticid autorizat de înaltă calitate. Dacă materialul este deja atacat, un tratament chimic cu o concentrație	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			la limitele superioare recomandate poate fi utilizat, dar acesta este eficient numai în cazurile depistării precoce a atacului. Efectul măsurii constă în stoparea atacului și salvarea arborilor vii, iar în cazul cherestelei deja debitate, oprirea degradării acesteia și, implicit stoparea scăderii valorii comerciale. Măsura poate fi replicată în România atâta timp cât se are în vedere utilizarea judicioasă a pesticidelor. Efectele tratării cu pesticide a cherestelei asupra sănătății umane sunt discutabile.		
SECTORUL AGRICOL (Agricultura și zootehnie)					
agroecosisteme, culturi de orez, sisteme de irigații	<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsura specie-specifică	Testarea în condiții de laborator a efectelor mai multor izolate ale speciei <i>Alternaria eichhornia</i> asupra <i>E. crassipes</i> ; au fost realizate teste în ploturi de dimensiuni reduse la Universitatea Mansoura (Egipt) în perioada 1987-1989. Cel mai eficient s-a dovedit a fi izolatul Ae5, cu apariția efectelor la 4 zile de la tratament și moartea frunzelor în 40 de zile de la inoculare. Metoda poate fi replicată cu rezerve în România, fiind necesară evaluarea posibilelor efecte asupra speciilor și ecosistemelor native. Studii ulterioare au identificat o formulă optimizată de bioerbicid pe baza izolatului <i>Alternaria eichhornia</i> Ae5 pentru combaterea zambilei de apă, însă este necesară utilizarea de aditivi suplimentari pentru evitarea evaporării prea rapide a inoculului.	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
agroecosisteme, culturi de porumb	<i>Amaranthus albus</i> , știr alb (Magnoliopsida)	combatere chimica, aplicabila pe tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	<p>Utilizarea agenților chimici înainte și după emergența buruienilor în perioada 1987-1990, în Grecia, Vardates. A fost aplicată o combinație de dimetenamid + atrazină (înainte de emergența buruienilor) și piridat + atrazină (la 3 săptămâni după emergență). Măsura a avut o eficiență foarte ridicată în eliminarea <i>A. albus</i>, fără a afecta negativ plantele de cultură, de interes economic. În cazul tratamentelor aplicate mai târziu, la 4-5 săptămâni după emergența buruienilor, efectul compușilor chimici a fost absent. Creșterea dozelor peste cele maxime recomandate a dus la o reducere a creșterii plantelor de porumb. Substanțele active din pesticidele folosite sunt neselective și pot afecta fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Mai mult, utilizarea de pesticide pe bază de substanță activă dimetenamid, atrazină nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Metoda nu ar putea fi replicată în România, în principal din acest motiv. Utilizarea de piridat este acceptat în prezent la nivel de UE, însă este recomandată aplicarea locală/punctiformă, la scara foarte redusă, în zone unde nu există pericolul contaminării resurselor de apă/ habitatelor acvatice.</p>	5	3
agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni, ecosisteme	<i>Ambrosia psilostachya</i> (Magnoliopsida)	combatere chimica si biologica, aplicabila pe tip de specie - măsura specie-	Aplicarea de erbicide prin stropire - glifosat 2.05 kg/ha și sare 2.4-D 1 kg/ha, împreună cu combaterea biologică cu ajutorul fungului <i>Phoma spp.</i> ; aplicarea de erbicid prin stropire țintită. După tratamente repetate, pe parcursul a 3-4 ani, s-a reușit eradicarea speciei. Cu toate acestea,	3	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
naturale și seminaturale		specifică dar și pe tip de habitat - măsura specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pășuni)	aplicarea de glifosat prin stropire poate avea efecte negative asupra biodiversității native și este posibilă contaminarea habitatelor acvatice din vecinătatea zonelor de interes. Măsura a fost aplicată în India, Karnataka, Tumkur. Metoda ar putea fi replicată în România, însă numai local, la scară redusă, în zone unde nu există pericolul contaminării resurselor de apă/ habitatelor acvatice. Există constrângeri majore în ceea ce privește aplicarea unor erbicide cu efecte nocive asupra biodiversității și posibil asupra sănătății umane (direct sau prin contaminarea resurselor de apă), fiind recomandată evitarea utilizării acestora, pe cât posibil. În plus, sunt necesare studii aprofundate pentru a evalua efectele agentului biologic (fung), atât ca și eficiență, cât și ca impact asupra biodiversității native.		
agricultură - sisteme de irigații	<i>Cabomba caroliniana</i> , cabomba (Magnoliopsida)	combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsura specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. acvatice)	S-a utilizat material plastic de 5x5m (opacitate 0, 70 și 99%) plasat la adâncimi de 1, 2 și 3 m, ancorat în substrat și marcat cu balize. Experimentul s-a desfășurat pe o durată de 8 luni (începând din 19 octombrie 2004) în Australia, Queensland, Eumundi. Prelevarea datelor s-a realizat o dată la 2 luni. Datele privind temperatura și luminozitatea au fost înregistrate și colectate cu ajutorul unor senzori. Rezultatele obținute indică o reducere semnificativă a biomasei plantelor alogene, impactul măsurii asupra mediului fiind minimal comparativ cu metode de combatere chimică, spre exemplu. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fiind însă pretabilă a fi aplicată pe suprafețe reduse întrucât	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>poate duce la scăderea oxigenului dizolvat din apă. Măsura poate fi aplicată și pentru alte specii acvatice alogene similare, problematice, precum și în alte sectoare de activitate (ex. arii protejate, așezări umane). Costurile cuprind materialul plastic și accesorii (pentru ancorare), balize semnalizatoare, senzori pentru colectarea de date, echipament pentru scufundare.</p>		
<p>agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni, ecosisteme naturale și seminaturale ripariene, lunci, zavoale, rezervație (Delta Dunării)</p>	<p><i>Elaeagnus angustifolia</i>, salcie mirositoare, sălcioară (Magnoliopsida)</p>	<p>combatere chimica, aplicabila universal - măsura aplicabila pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate</p>	<p>Lăstari/drajoni, puieti și <i>copaci E. angustifolia</i> maturi pot fi efectiv eliminați prin aplicarea judicioasă, atentă și orientată de erbicide. Aplicările foliare și la nivelul scoarței bazale pot fi eficiente, în special pentru plantele tinere sau pentru drajoni. Substanțele utilizate au fost glifosat și triclopyr prin aplicare fie bazală (60 cm de la baza tulpinii), fie aeriană (foliară). Cea mai mare eficiență se obține când aplicarea se realizează în perioada de creștere. Cea mai mare specificitate de aplicare se realizează prin retezarea plantelor cât mai apropiate de sol, urmată de aplicarea imediată a substanței erbicide la nivelul stratului de cambium al ciotului. A fost observată distrugerea plantelor de <i>E. angustifolia</i> în proporții variabile, de la 50% (pentru arbori maturi, groși) până la 90% (pentru arbori cu grosimea trunchiului de până la 10cm). Erbicidul folosit este nespecific, afectând și alte specii atunci când se practică aplicarea aeriană la nivel foliar. Studiul a fost realizat în SUA.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește utilizarea și modul de aplicare a unor erbicide controversate</p>	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>precum glifosatul, fiind recomandată evitarea aplicării prin stropire pe cât posibil, în special în/ în vecinătatea habitatelor naturale și a resurselor de apă. Dacă este absolut necesară utilizarea acestei substanțe, se recomandă aplicarea fie prin stropire țintită, fie prin injectarea sub forma de capsule. Compusul glifosfat (de ex. Glyfo 360) va putea fi folosit în Uniunea Europeană numai până la data de 15 Decembrie 2022.</p>		
		<p>combatere mecanica, aplicabila universal - măsura aplicabila pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.</p>	<p>Puietii <i>de E. angustifolia</i> pot fi sensibili la foc, dar arderea singură nu este suficientă pentru controlul indivizilor mai mari - aceștia pot lăstări puternic în urma incendiilor. Totuși, arderea poate fi folosită fie ca metodă de pretratare, când trebuie să fie utilizată în combinație cu o altă metodă de control (managementul integrat al dăunătorilor). Arderea cioturilor rezultate în urma tăierii s-a dovedit eficientă în eradicare. Studiul a fost realizat în SUA.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, deoarece nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere ca eficiența metodei este medie. În plus, arderea exemplarelor individuale poate fi costisitoare în ceea ce privește forța de muncă.</p>	3	5
			<p>Puietii (până la 9 cm diametru) și lăstarii pot fi smulși manual sau cu ajutorul unui dispozitiv de smuls buruieni, atunci când solul este umed. Nu se poate aplica în cazul plantelor (arborilor) mari. Efectul pozitiv al măsurii constă în eliminarea plantelor tinere, însă este necesară o</p>	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>monitorizare continuă pentru a detecta și combate noile lăstăriri. Studiul a fost realizat în SUA, Kentucky.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, deoarece nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că eficiența metodei este medie.</p>		
agroecosisteme, culturi agricole	<i>Erigeron canadensis</i> , bătrâniș (Magnoliopsida)	combatere mecanica, aplicabila pe tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	<p>S-au realizat 6 rotații de cultură, incluzând ceapă (<i>Allium cepa</i>), orz (<i>Hordeum vulgare</i>) sau păstrarea pământului nelucrat. Rezultatele au fost comparate cu producția continuă de morcovi, pentru a stabili efectul asupra combaterii buruienilor și a producției de morcovi. Rotația ceapă-orz-morcov poate asigura atât un bun control al buruienilor, cât și o producție agricolă de înaltă calitate. Cultivarea continuă a morcovilor în soluri organice duce în cele din urmă la pierderi semnificative de randament. Studiul a fost derulat în Canada, Quebec, în anii '90.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, deoarece nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Măsura se poate aplica și pentru combaterea altor specii alogene problematice, similare cu <i>E. canadensis</i>.</p>	4	5
agroecosisteme, culturi agricole	<i>Galinsoga parviflora</i> , busuioc sălbatic (Magnoliopsida)	combatere chimica și mecanica, aplicabila pe tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri	<p>S-au utilizat două metode pentru controlul infestării cu buruieni: mecanică - plivirea inter-rândurilor de două ori și chimică - erbicidul Afalon Dyspersyjny 450 SC (linuron, 900 g/ha). Metoda chimică de combatere a buruienilor a redus atât numărul, cât și greutatea uscată a buruienilor mai mult decât metoda mecanică. Studiul a fost derulat în</p>	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de habitate (de ex. culturi agricole)	Polonia, Liublin. Utilizarea de pesticide pe baza de substanță activă linuron nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020). Din acest motiv, recomandăm pentru replicare în România doar combaterea mecanică, respectiv plivirea inter-rândurilor. Aceasta este o metodă simplă și eficiența împotriva mai multor specii de buruieni din culturi, fără a produce efecte negative asupra biodiversității /mediului.		
agroecosisteme, zootehnie, culturi agricole furajere, de porumb, sfeclă de zahăr; ecosisteme ripariene și lunci inundabile; arii protejate	<i>Helianthus tuberosus</i> , topinambur (Magnoliopsida)	combatere chimica si mecanica, aplicabila pe tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	A fost testată eficiența în mediul natural a diferite tratamente chimice post-emergență cuplate cu cosirea vegetației înaintea aplicării tratamentelor. Ploturile experimentale, infestate puternic cu <i>H. tuberosus</i> (120-160 lăstari/mp, cu înălțimi de 30-40cm), au avut dimensiunea de 3x7 mp. Erbicidele (glifosat, foramsulfuron, thiencazabon-methyl, cyprosulfamide, clopyralid, 2,4 D) au fost testate în cele mai mari doze admise pentru controlul dicotiledonatelor perene și aplicate în două tratamente post-emergență (la începutul lunilor iulie și septembrie). Studiul s-a desfășurat în perioada iulie-octombrie 2013, în Ungaria, Somogy. Tratamentele post-emergență aplicate mai târziu au fost cele mai eficiente, perioada optimă pentru controlul <i>H. tuberosus</i> fiind sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie. Eliminarea totală a lăstarilor și afectarea semnificativă a părților subterane au fost obținute în urma tratamentelor din timpul înfloririi. Controlul optim (100%) a fost obținut în urma tratamentelor aplicate imediat înainte de înflorire.	4	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește utilizarea și modul de aplicare (mai ales dacă se folosesc doze concentrate) a erbicidelor neselective, în special în cazul unor substanțe controversate precum glifosatul. Pesticidele neselective pot afecta puternic fauna nativă, în special insectele polenizatoare (ex. albinele). Este recomandată evitarea aplicării prin stropire pe cât posibil, în special în/ în vecinătatea habitatelor naturale și a resurselor de apă. Compusul glifosfat (de ex. Glyfo 360) va putea fi folosit în Uniunea Europeană numai până la data de 15 Decembrie 2022, iar clopyralid până la 30 Aprilie 2021.</p>		
agroecosisteme, zootehnie, terenuri perturbate, abandonate, habitate antropizate, infrastructura de transport, ecosisteme ripariene, arii protejate, zone	<i>Heracleum sosnowskyi</i> (Magnoliopsida)	combatere chimica, aplicabila pe tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	<p>Experimente în condiții naturale pentru evaluarea apariției răsadurilor și a controlului pe termen lung, prin metode chimice, a plantelor din specia <i>H. sosnowskyi</i> cu vârste de 1-5 ani. Studiu efectuat în 24 de ploturi experimentale de 10 mp fiecare stabilite în zona montană din sudul Poloniei (Czyrna, în apropiere de Krynica). A fost testat controlul invaziei prin tratarea cu erbicide - stropirea de 3 ori/sezon de vegetație cu un amestec de glifosat (1260 g/ha) și flazasulfuron (50 g/ha), în perioada 2007-2014. S-a reușit eradicarea speciei prin tratamentul chimic continuu pe o perioadă de 5 ani.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește aplicarea continuă a unor erbicide neselective, controversate (ex. glifosat), fiind recomandată evitarea utilizării acestora pentru</p>	5	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
suburbane			stropiri, pe cât posibil, în special în/ în vecinătatea habitatelor naturale sau a resurselor de apă. Compusul glifosfat (de ex. Glyfo 360) va putea fi folosit în Uniunea Europeană numai până la data de 15 Decembrie 2022 (EU Pesticides Database , 2020).		
		combatere mecanica, aplicabila pe tip de specie - măsura specie-specifica, dar si tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	Experimente în condiții naturale pentru evaluarea apariției răsadurilor și a controlului pe termen lung, prin metode mecanice, a plantelor din specia <i>H. sosnowskyi</i> cu vârste de 1-5 ani. Au fost stabilite 4 ploturi experimentale de 1 mp cu 10 plante/plot, în zona montană din sudul Poloniei (Czyrna, în apropiere de Krynica). A fost testat controlul speciei prin tăierea rădăcinilor prin săpare (2005-2013). Durata îndelungată a experimentelor se datorează necesității obținerii de plante cu vârste diferite pentru testarea eficienței metodei. S-a reușit eradicarea speciei <i>H. sosnowskyi</i> prin tăierea rădăcinilor plantelor de până în 5 ani, la o adâncime de 15cm. Metoda poate fi replicată în România fără constrângeri sau necesități de adaptare, atât în sectorul agricol, cât și în apropierea așezărilor umane sau în habitate ripariene. Metoda are avantajul că poate fi aplicată în orice stadiu de dezvoltare al plantei.	5	5
			A fost testat experimental controlul speciei prin tăierea lăstarilor cu ajutorul unui trimmer cu lama metalică, în perioada 2006-2014, în ploturi de 1 mp din Polonia, Czyrna. S-a reușit controlul speciei <i>H. sosnowskyi</i> în proporție de 42-97% în decurs de 5 ani.	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			Metoda poate fi replicată în România fără constrângeri sau necesități speciale de adaptare, atât în sectorul agricol, cât și în apropierea așezărilor umane sau în habitate ripariene. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că măsura este aplicabilă numai pentru lăstari.		
		combatere mecanica si chimica, aplicabila pe tip de habitat - măsura specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	<p>Îndepărtarea rădăcinilor manual și mecanic, urmate de pășunare (20-30 oi/ha primăvara; 5-10 oi/ha vara); însămânțare, utilizare de erbicide (glifosat și triclopir); arătură adâncă (până la 24 cm). Măsuri aplicate repetat până la epuizarea depozitelor de semințe din sol. Studiul a fost realizat în Danemarca, Seest Mølleå.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește aplicarea unor erbicide neselective ce pot afecta fauna nativă benefică (ex. polenizatorii). Este recomandată evitarea utilizării acestora pentru stropiri, pe cât posibil, în special în interiorul/ în vecinătatea habitatelor naturale sau a resurselor de apă. Metoda este pretabilă mai degrabă pe suprafețe reduse, unde riscul de re-invazie este redus. Se recomandă testarea metodei fără aplicarea de pesticide de sinteza.</p>	3	3
agroecosisteme, culturi de legume; zootehnie, pajiști, pășuni; culturi și	<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	combatere mecanica, aplicabila pe tip de specie - măsura specie-specifica; aplicabila pe tip de habitat - măsura	Cosire mecanică și manuală; pentru cosirea mecanică s-au folosit tractoare cu concasoare; acțiuni realizate între 2002-2012, în Franța, regiunea centrală, Déols (Indre). Cosirea manuală s-a aplicat în zonele mai greu accesibile și în cele cu densitate redusă a plantei; tractoarele au fost folosite pentru zonele cu densitate mare de <i>Solidago sp.</i> Resturile vegetale rezultate au fost lăsate să se descompună la fața locului, în cazul	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
câmpuri abandonate;		specifica pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	cosirii manuale. S-a reușit diminuarea răspândirii speciei și a abundenței acesteia – s-au redus suprafețele ocupate cu 55%. Potențial ridicat de replicare în România, nu necesită adaptări speciale; se poate aplica pentru o gamă largă de specii erbacee de plante alogene invazive.		
		combatere mecanică și biologică, aplicabilă pe tip de habitat - măsura specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști, pășuni)	Compararea a 3 metode diferite, aplicate separat și împreună, în diferite stadii de creștere a plantelor de pe ploturi distincte: cosire, prășire, tratarea cu izolatul <i>Sclerotium rolfsii</i> SC64 în diferite concentrații (60, 80, 100, 120 și 140 g inocul/mp). Studiul s-a desfășurat în perioada 2009-2011, în China, Nanjing, Cangbomen și Haizikou. Cea mai eficientă a fost utilizarea celor 3 metode aplicate concomitent în perioada mai-octombrie; în acest fel s-a reușit eliminarea în proporție de >90% a speciei alogene. Combinarea celor două metode mecanice (cosire și prășire), fără aplicarea inoculului fungic, au condus la eliminarea speciei în proporție de ~70%. Metoda poate fi replicată în România, însă cu rezerve, utilizarea izolatului <i>S. rolfsii</i> SC64 ca bioerbicid fiind condiționată de realizarea de teste și studii cu privire la impactul acestuia asupra biodiversității native în România pentru a asigura utilizarea sa în condiții de siguranță.	4	3
agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni	<i>Solidago gigantea</i> (Magnoliopsida)	combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură	S-a testat utilizarea microundelor pentru a distruge termic semințele aflate deja în sol, împiedicând germinarea lor. S-a reușit diminuarea procentajului de germinare cu 2-19%. Studiul s-a desfășurat în Franța.	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole)	Această tehnică nu este selectivă și poate duce la epuizarea tuturor semințelor din sol, inclusiv a speciilor native; poate modifica condițiile din sol prin efectul său asupra organismelor prezente și a activității acestora. Astfel, metoda poate fi replicată cu rezerve în România, fiind necesar un studiu detaliat și pe termen lung cu privire la impactul metodei asupra organismelor benefice din sol. Altfel, măsura se poate aplica doar pe suprafețe reduse, în diferite agroecosisteme.		
agroecosisteme, zootehnie, pajiști, pășuni	<i>Xanthium spinosum</i> , spin (Magnoliopsida)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsura specie-specifică	Utilizarea de izolate de <i>Colletotrichum orbiculare</i> (din Australia și Argentina), patogen natural al <i>X. spinosum</i> , drept bioerbicid. Izolatele din ambele țări au aceeași eficiență în a îmbolnăvi și ucide <i>X. spinosum</i> . Studiul s-a desfășurat în Australia; nu au fost semnalate efecte negative. Metoda poate fi replicată în România, deoarece nu impune constrângeri și nevoi speciale de adaptare deosebite. Este necesar însă studiul potențialelor efecte negative ale bioerbicidului asupra biodiversității native. Până atunci, este recomandată aplicarea pe suprafețe reduse.	5	4
agroecosisteme, zootehnie, terenuri perturbate, abandonate, habitate antropizate,	<i>Asclepias syriaca</i> , ceara albinei (Magnoliopsida)	combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. pajiști)	Aplicare de glifosat prin stropire - 7 L/ha; tratamente repetate ulterioare. Măsura aplicată în Ungaria. Metoda poate fi replicată în România, însă există constrângeri în ceea ce privește aplicarea de erbicide neselective ce pot afecta fauna nativă benefică (ex. polenizatorii). Este recomandată evitarea utilizării acestora pentru stropiri, pe cât posibil, în special în interiorul/ în vecinătatea habitatelor naturale sau a resurselor de apă. Metoda este pretabilă mai degrabă pe suprafețe reduse, unde riscul de	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
infrastructura de transport			re-invazie este redus.		
		detectare, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Implementarea metodologiei LUCAS - Land Use and Coverage Area Frame Survey, modelarea distribuției potențiale în funcție de modificările în utilizarea terenurilor. Studiu realizat în Ungaria. Strategia aplicată este cost-eficientă prin direcționarea eforturilor de combatere a speciei alogene către zonele cu risc ridicat de infestare. Metoda poate fi replicată în România fără constrângeri deosebite; metoda implică expertiza avansată de GIS și de modelare (existentă la nivel național). Este recomandat a fi aplicată în special pentru speciile alogene invazive cu impact mediu și major.	4	4
agroecosisteme, culturi de porumb	<i>Imperata cylindrica</i> , iarbă roșie(Magnoliopsida)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	Combatere prin cultivarea unei plante native în zona de studiu (Africa, Nigeria), care a jucat rol de "pătură" biologică (<i>Mucuna cochinchinen</i>), prin efectul de umbră. Cost estimat ca 125-200 zile-om/ha. Metoda poate fi replicată, dar sunt necesare anumite adaptări; în primul rând trebuie studiat potențialul de utilizare a speciilor native pentru controlul biologic și folosirea acestora; NU se recomandă introducerea/utilizarea de specii alogene pentru combaterea biologică a speciilor alogene!	4	4
agroecosisteme, pajiști, pășuni, ecosisteme forestiere, arii	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Turbellaria)	combatere mecanică	A fost testată eficiența capcanelor în controlul speciei alogene, bazându-se pe comportamentul său de a se ascunde. Măsura a fost aplicată într-o pepinieră din Irlanda (ianuarie-noiembrie 1992), și pe o zonă de pășune, în condiții naturale, în Marea Britanie (12 săptămâni, decembrie 1993 -	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
protejate			<p>martie 1994); nu a fost folosit nici un atrăcșant. Capturile săptămânale de <i>A. triangulata</i> au scăzut pe o perioadă de 12 săptămâni în zona de pășune din Marea Britanie. Metoda este semnalată ca fiind prea costisitoare pentru a fi aplicată pe suprafețe mari de teren.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, dar presupune costuri de personal ridicate și nu reprezintă o soluție viabilă la scară largă.</p>		
agroecosisteme, horticultură, pajiști, pășuni, culturi de căpșuni, salată, rapița, floarea soarelui, etc.; indirect, sectorul zootehnic	<i>Arion lusitanicus</i> , limax spaniol (Gastropoda)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	<p>Testarea eficienței unor specii de carabide (<i>Pterostichus melanarius</i> și <i>Carabus nemoralis</i>) ca biocontrol pentru <i>A. lusitanicus</i>, în Norvegia, insula Askoy. Experimentul a fost implementat într-o cultură de căpșuni, în parcele îngărdite, în două etape: (1) testarea eficienței comportamentului de prădare al <i>P. melanarius</i> asupra ouălor de <i>A. lusitanicus</i> (14-23 septembrie 2010; (2) testarea eficienței comportamentului de prădare al <i>C. nemoralis</i> asupra juvenililor de <i>A. lusitanicus</i> (11-21 mai 2011). Ambele specii de carabide au redus semnificativ densitatea ouălor și juvenililor de <i>A. lusitanicus</i> în condițiile testate. <i>C. nemoralis</i> în mod special, pare să fie un agent de biocontrol promițător. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință. Cele două specii de carabide testate sunt prezente și native pe teritoriul țării.</p>	4	5
			<p>Controlul populațiilor de limacși cu ajutorul rațelor, în Suedia. Rațele (domestice) sunt eliberate în parcelele afectate, asigurându-le în preajmă sursa de apă. Măsura a fost adoptată cu succes în fermele ecologice din Suedia. Există totuși dezavantajul/riscul ca rațele să consume uneori și</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>parte din cultura atacată de limacși. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, fiind însă recomandată/aplicabilă pentru zone/parcele de suprafețe reduse.</p>		
			<p>Nematodul <i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i> este un agent de biocontrol comercial împotriva limacșilor. Acest produs este deosebit de interesant pentru utilizarea în agricultura ecologică, unde produsele care conțin metaldehidă sau carbamați nu pot fi utilizate pentru combaterea dăunătorilor. A fost investigat potențialul <i>P. hermaphrodita</i> pentru combaterea dăunătorilor <i>Deroceras reticulatum</i> și <i>Arion lusitanicus</i>. Aceste două specii sunt cei mai nocivi dăunători pentru culturi în Elveția. În diferite perioade ale anului, au fost colectate probe de melci cu o greutate diferită și evaluată susceptibilitatea lor la <i>P. hermaphrodita</i> în laborator. Pe parcursul a șase săptămâni, s-au înregistrat hrănirea și supraviețuirea melcilor. La exemplarele mici de <i>A. lusitanicus</i>, hrănirea și supraviețuirea au fost puternic afectate de nematode, în timp ce exemplarele mai mari au rămas aproape neafectate. Deoarece <i>A. lusitanicus</i> are o dezvoltare asincronă în Elveția, pare greu de controlat întreaga populație cu o singură aplicație de nematode. Metoda poate fi utilizată în condiții de siguranță pentru că nu presupune utilizarea de substanțe toxice pentru sănătatea umană. Totuși, eficiența este una medie, fiind necesare mai multe tratamente, pentru că unii melci sunt rezistenți la acțiunea nematodului.</p>	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, fiind însă aplicabilă pentru zone/parcele de suprafețe reduse.		
		combatere chimică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de rapiță, floarea soarelui)	Aplicarea de metaldehida pe o bandă de 50 cm între cultura de rapiță și cea de floarea soarelui; metoda eficientă și mai puțin costisitoare pentru fermieri, în Europa Centrală. Moluscicul utilizat poate fi toxic pentru alte specii prezente în habitatul respectiv. Metoda poate fi replicată în România, nu sunt necesare adaptări speciale. Totuși, este recomandată evitarea utilizării de substanțe toxice cu efecte potențial negative asupra biodiversității native și sănătății umane; măsura prezentată este mai degrabă pretabilă a fi aplicată pe suprafețe reduse. Utilizarea metaldehidei este acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020) până la 31 Mai 2023. Nu se poate aplica în agricultura ecologică.	4	3
		combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de rapiță, floarea soarelui)	Utilizarea gardurilor de protecție poate reduce drastic migrațiile melcilor. Sunt eficiente pe suprafețe mici și pot fi utilizate simple sau îmbunătățite prin tratare cu soluții de detergenți sau conectare la sursa de electricitate. Metoda a fost aplicată cu succes în Suedia. Metoda este utilizată cu succes în grădini de zarzavaturi dar și de fermierii care implementează agricultura organică. Metoda previne aportul de noi melci, dar de multe ori suprafețe împrejmuite sunt deja atacate și trebuie aplicată și o metodă complementară. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, fiind însă aplicabilă pentru parcele de suprafețe	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			reduse.		
agroecosisteme - culturi de porumb, indirect zootehnie	<i>Diabrotica virgifera</i> , viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Insecta)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	Nematodul entomoparazit <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> este cunoscut a fi foarte virulent împotriva stadiilor larvare ale speciei <i>Diabrotica virgifera</i> în condiții de laborator controlate. Metode de aplicare a tehnicilor de combatere în timpul semănatului au fost proiectate prin mai multe experimente pe teren între 2009 și 2011, în Germania, în cadrul programului de cercetare <i>Diabrotica</i> . Metoda se poate replica în România, dar se recomandă utilizarea de specii autohtone de nematode cu aceeași nișă trofică. Astfel, este necesară testarea potențialului entomoparazit a nematodelor autohtone.	4	4
			S-a realizat controlul biologic al speciei alogene prin introducerea inamicilor naturali, inclusiv agenți patogeni, nematozi și insecte, din zona sa de origine. Măsurile au fost aplicate în Germania și Elveția. Studiul evidențiază necesitatea unei strategii integrate de combatere a dăunătorilor și sunt descrise programe inițiale de monitorizare și gestionare în Europa Centrală. Sunt descrise de asemenea cercetări privind posibilitatea utilizării tehnicilor de control biologic pentru conservare, precum și măsuri de control bazate pe capcane cu feromoni, efectuate în diferite centre din Europa. Metoda se poate replica în România cu ușurință, după realizarea de studii preliminare de fezabilitate la nivel național; este necesară testarea eficienței speciilor autohtone și utilizarea acestora pentru controlul biologic al speciei alogene. NU se	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			recomandă introducerea de specii alogene pentru a combate alte specii alogene!		
			Au fost utilizate plante transgenice care exprimă proteine din bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt) - eCry3.1Ab, mCry3A, pentru a proteja rădăcinile de porumb, cu și fără insecticide aplicate în sol; studiu realizat în SUA, în 2014. Insecticidele de contact chimic pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Metoda se poate replica în România, după studii preliminare, fiind recomandată evitarea utilizării insecticidelor ce pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Utilizarea de eCry3.1Ab (5307) este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru mCry3a autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs , 2020).	4	4
			Folosirea unor hibrizi de porumb cu creștere rapidă și alegerea unei perioade optime de însămânțare poate reduce impactul speciei <i>Diabrotica virgifera</i> . Studiul s-a desfășurat în perioadele 1997-1999 și 2001-2002, în Serbia și Muntenegru. Metoda se poate replica cu ușurință în România, nefiind necesare adaptări speciale. Nu sunt semnalate constrângeri.	4	5
			S-a utilizat cu succes porumb transgenic ce exprima gene/proteine din <i>Bacillus thuringiensis</i> : eCry3.1Ab (5307), mCry3A (MIR604) și eCry3.1Ab plus proteine mCry3A; măsură aplicată în cinci situri din Missouri în 2007, 2008 și 2009. Metoda se poate replica în România după studii	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			preliminare. Utilizarea de eCry3.1Ab (5307) este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru mCry3A autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs , 2020).		
			S-a utilizat cu succes porumb transgenic care produce toxine insecticide derivate din bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt), pentru combaterea speciei alogene în SUA. Primii hibridi de porumb Bt au produs Cry3Bb1, dar de atunci au fost introduse toxine Bt suplimentare, inclusiv eCry3.1Ab, mCry3A și Cry34/ 35Ab1. Experimentele de selecție de laborator au descoperit că larvele ar putea dezvolta rezistență la toate tipurile de porumb Bt după trei-șapte generații de selecție. Până în 2009 au fost identificate cazuri de rezistență evoluată pe teren la porumbul Cry3Bb1, populațiile prezentând și rezistență încrucișată la porumbul mCry3A. Factorii care au contribuit probabil la rezistență au fost lipsa unei doze mari de toxină Bt. Metoda se poate replica în România după studii preliminare. Utilizarea de eCry3.1Ab (5307) și Cry34/ 35Ab1 este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru Cry3Bb1, mCry3A autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs , 2020).	4	4
		combatere chimică	A fost evaluată eficiența insecticidelor pe bază de imidacloprid pentru tratamentul semințelor de porumb, pentru combaterea speciei alogene în Serbia. Experimentele au fost stabilite în două localități: Čurug - cultivarea porumbului pe 2 ani; Bečej - cultivarea porumbului pe 4 ani) în	4	4

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>2013. S-a aplicat insecticid pe bază de imidacloprid (600 g ai / L) la 0,36; 0,55; 0,7 și 0,8 L / 100 kg semințe de porumb (hibridi NS 5041 și NS 640 Ultra). Gradul de deteriorare a rădăcinii porumbului a fost determinat pe o scara de la 1 la 6. Rădăcinile de porumb în tratamentele cu imidacloprid au fost semnificativ mai puțin afectate de larvele dăunătorului. De asemenea, a fost înregistrată o reducere semnificativă a procentului de plante deteriorate (5,0-20%) comparativ cu controlul (90-97,5%). Rădăcinile au fost semnificativ mai dezvoltate în variantele tratate în comparație cu controlul. Pe baza rezultatelor obținute, se poate concluziona că imidacloprid, indiferent de starea sa viitoare și restricțiile / limitările în tratarea semințelor de porumb, a oferit o protecție eficientă a rădăcinilor de porumb împotriva larvelor de <i>D. virgifera</i>, chiar cu o doză aplicată de două ori mai mică (0,36) decât recomandată (0,8 L / 100 kg semințe), ceea ce justifică aplicarea în practică a unor cantități mai mici de imidacloprid. Măsură ușor de replicat în România, nu impune adaptări speciale; este necesară aplicarea judicioasă a erbicidului și testarea efectelor pe termen lung asupra biodiversității native (spre exemplu, asupra insectelor polenizatoare sau a faunei benefice din sol) și sănătății umane. Utilizarea imidaclopridului este în prezent acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020), autorizația expirând la 31 Iulie 2022.</p>		

MINISTERUL MEDIULUI

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		combatere chimică și biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice, dar și pe tip de habitat - măsura specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi de porumb)	<p>S-au utilizat cu succes amestecuri de semințe în diverse raporturi de porumb Bt transgenic care exprimă proteinele mCry3A + eCry3.1Ab și porumb non-Bt (porumb aproape izolat), singure precum și în combinație cu un insecticid piretroid aplicat în sol (Force CS), în 2010 și 2011, în SUA. Adăugarea de Force CS (teflutrină) a redus în mod semnificativ apariția speciei alogene. Metoda se poate replica în România după studii preliminare. Utilizarea de eCry3.1Ab este deja autorizată la nivelul UE, în timp ce pentru mCry3A autorizația este în curs de reînnoire (EU Register of authorised GMOs, 2020). Utilizarea teflutrinei este în prezent acceptată la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020), autorizația expirând la 31 Decembrie 2024.</p> <p>S-au utilizat cu succes plante transgenice care exprimă proteine din bacteria <i>Bacillus thuringiensis</i> (Bt) pentru a proteja rădăcinile de porumb, cu și fără insecticide aplicate în sol, în combaterea speciei alogene în SUA. În diferite scenarii, hibridii Cry34Ab1 / Cry35Ab1 au oferit o protecție excelentă. Insecticidele de contact chimic pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Metoda se poate replica în România, după studii preliminare, fiind recomandată evitarea utilizării insecticidelor ce pot avea impact asupra faunei benefice din sol. Utilizarea de Cry34/35Ab1 este deja autorizată la nivelul UE (EU Register of authorised GMOs, 2020).</p>	4	4
				4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>Aplicare de insecticide de contact (chlorpirifos, cypermethrin, tefluthrin) în combinație cu un tratament bazat pe nematode <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> (Rhabditida: Heterorhabditidae). Douăsprezece experimente în câmp efectuate între 2008 și 2018 au demonstrat că tratamentele chimice sau biologice aplicate sunt capabile să reducă numărul de larve de <i>Diabrotica</i>, însă cu rezultate imprevizibile (o pătrime din experimente nu au dat rezultate). Insecticidele de contact chimic pot avea impact asupra faunei benefice din sol, fiind neselective. Metoda se poate replica și în România, pentru specia indicată, însă nu se justifică; rezultatele experimentelor nu au fost concludente. Utilizarea teflutrinei este în prezent acceptată la nivelul UE, autorizația pentru utilizarea de cipermetrin expiră la 31 Octombrie 2020, însă utilizarea de clorpirifos nu mai este acceptată la nivel de UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>	1	3
		detectare și combatere chimică, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice, dar și pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri	<p>În 2011, <i>Diabrotica virgifera</i> a fost detectat în Germania, Gros-Gerau și Bodenheim. Măsurile de control bazate pe decizia comisiei 2003/766 / EC (Byrne, 2003) au fost aplicate după depistarea în capcane PAL. Au fost stabilite zone de focalizare și siguranță. În Gros-Gerau, atât zonele de focalizare, cât și zonele de siguranță au fost tratate cu un insecticid (Biscaya, substanță activă tiacloprid). După tratamentul cu insecticid, noile capcane PAL au fost amplasate în zonele infestate din ambele locații. În fiecare câmp de porumb din zona de focalizare și siguranță au</p>	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de habitate (de ex. culturi de porumb)	<p>fost introduse capcane suplimentare și verificate săptămânal până la 30 septembrie de către personalul de sprijin. Până la sfârșitul monitorizării au fost capturați în total 354 indivizi de <i>D. virgifera</i> din Gros-Gerau și un singur individ în Bodenheim. Ulterior, zonele demarcate din Gros-Gerau au fost extinse. Ținând cont de circumstanțele locale, noua zonă de focalizare a fost delimitată pentru a include toate zonele în care a fost detectată specia, precum și câmpurile de porumb din jur. În zonele de focalizare, cultivarea porumbului a fost interzisă timp de doi ani consecutivi și s-a stabilit o rotație a culturii cu cel puțin 50% în zonele de siguranță. În 2012, nu s-a detectat specia alogenă în regiunea infestată. Măsura, deși eficientă, nu poate fi replicată întocmai în România, întrucât utilizarea tiaclopidului este în prezent interzisă la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020). Întrucât este vorba de o combinație de măsuri – detectare și focalizare pe zone infestate și împrejurimi, rotația culturilor și utilizarea de pesticide, măsura poate fi replicată parțial, respectiv fără aplicarea de pesticid sau cu aplicarea judicioasă a unui pesticid acceptat la nivel de UE, de preferat o substanță specie-specifică sau cu impact cât mai redus asupra biodiversității și sănătății umane. Pentru aceasta ar trebui realizate teste preliminare, adaptate la soiurile de porumb cultivate, gradul de infestare, precum și alte aspecte specifice pentru România (ex. climat, buget disponibil, resurse umane).</p>		

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsura specie-specifice	Interferența ARN (RNAi) la porumbul transgenic a apărut recent ca un mod alternativ de acțiune pentru controlul speciei <i>D. virgifera</i> . Un studiu experimental în SUA a investigat controlul reproducerii larvelor speciei alogene prin RNAi, vizând două gene reproducătoare, <i>dvgr</i> și <i>dvb1</i> , cu scopul de a reduce fecunditatea insectelor ca un nou instrument de combatere a dăunătorilor. Rezultatele au demonstrat că expunerea adulților, precum și a larvelor la <i>dvgr</i> sau <i>dvb1</i> dsRNA în dieta artificială, au determinat reducerea fecundității. Metoda se poate replica în România pentru specia indicată, însă necesită o tehnologie avansată, iar metoda nu a fost încă testată încă <i>in situ</i> .	3	3
livezi, culturi de legume și fructe	<i>Halyomorpha halys</i> , ploșnița marmorată asiatică (Insecta)	combatere chimică și mecanică, aplicabilă pe tip de specie - măsura specie-specifice, dar și pe tip de habitat - măsura specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. livezi)	Metoda a fost aplicată în Italia, Emilia-Romagna și propune utilizarea plaselor cu insecticide de lungă durată în cadrul unor capcane atrăgătoare. S-au testat două tipuri diferite de plase cu insecticide: Storanet® (BASF, α-cypermethrin, 1.57 mg a.i./g fibră) și ZeroFly® (Vestergaard, deltamethrina, 3.85 mg a.i./g fibră). Ca atrăgător pentru capcane s-au folosit feromoni și lumina UV. Plasele s-au așezat între rândurile de pomi fructiferi (peri). Metoda poate fi replicată în România în livezi și diferite culturi; utilizarea plaselor este recomandată și se pretează a fi aplicată la scară redusă. Se recomandă monitorizarea efectelor pe termen lung a plaselor tratate cu insecticide asupra biodiversității native, în special asupra insectelor polenizatoare (ex. albine), întrucât pesticidele folosite sunt neselective. Utilizarea ambelor pesticide este în prezent acceptată la	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>nivelul UE, însă deltametrinul va putea fi folosit doar până la 31 Octombrie 2020 (EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Metoda capcanelor atrăgătoare se bazează pe atragerea și uciderea ulterioară a unui număr mare de indivizi de <i>H. halys</i> într-o anumită zonă din livezi. În SUA, atrăgătorul utilizat a fost hormonul de agregare (amestec stereoisomeric de cis-(7R)-10,11-epoxy-1-bisabolen-3-oli), plasat în jurul unui pom fructifer în 20 de momeli (bucăți de 12x6,5 cm de material impregnate cu câte 42g atrăgător fiecare). Săptămânal s-au aplicat insecticide în jurul pomilor, precum și la pomii aflați la 5 m în jur. Perioada de desfășurare a studiului a fost 2015-2016, din iunie până în septembrie. Metoda este foarte eficientă, acționând atât asupra larvelor cât și asupra adulților. Atacul asupra fructelor a scăzut cu 30%. Costul a fost de 5 USD/momeală. Metoda poate fi replicată în România în livezi și diferite culturi, la scară redusă. Se recomandă monitorizarea efectelor pe termen lung a aplicării de pesticide asupra biodiversității native, în special dacă acestea sunt neselective, întrucât ar putea avea efecte negative asupra insectelor polenizatoare, benefice (ex. albinele).</p>		
culturi de legume, citrice, viță de vie etc.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	combatere biologică, aplicabilă pe tip de specie - măsura specie-specifice, dar și pe tip de habitat -	Introducerea unui inamic natural pare a fi cea mai eficientă strategie de control pentru <i>Metcalfa pruinosa</i> pe termen lung. Este vorba despre implantarea parazitoidului <i>Neodryinus typhlocybae</i> pe scară largă prin înmulțirea zonelor de introducere. Scopul final este realizarea unui echilibru al populației prin aclimatizarea parazitoidului. Rezultatele nu	3	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		măsura specifică pentru anumite tipuri de habitate (de ex. livezi)	<p>sunt imediate și trebuie așteptat 5-10 ani înainte ca dăunătorul să fie controlat. Rata parazitismului crește odată cu vârsta de stabilire. Măsura a fost aplicată în Franța, Aquitaine. După 6 ani, nivelul populației dăunătorului nu a prezentat încă o scădere semnificativă.</p> <p>În România se poate utiliza conceptul măsurii de combatere prezentată aici, fiind aplicabil în mai multe tipuri de activități: agricultură, silvicultură, zone urbane și arii protejate. Cu toate acestea, NU se recomandă utilizarea speciei <i>Neodryinus typhlocybae</i> sau a oricărei alte specii alogene pentru combatere biologică! <i>N. typhlocybae</i> nu este nativă în Europa! Sunt necesare studii cu privire la potențialul unor specii native în combaterea biologică și utilizarea acestora pentru combatere biologică.</p> <p>A fost evaluată eficiența a 124 de uleiuri esențiale de plante împotriva nimfelor de <i>M. pruinosa</i>, prin imersarea frunzelor cu larve. De asemenea, au fost evaluate 6 spray-uri experimentale, cu uleiuri esențiale și împotriva adulților de <i>M. pruinosa</i>. Aceste formule au fost pulverizate în concentrații diferite, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5 și 10% din uleiurile active selectate. Experimentul a fost realizat în Coreea de Sud, Suwon, în condiții de laborator, în camere de creștere, unde <i>M. pruinosa</i> a fost crescută pe ramuri de <i>Hibiscus syriacus</i>. La o concentrație de La 500 mg / L, s-a observat o mortalitate de 100% la uleiul de scorțișoară industrial, frunze verzi de scorțișoara, casia, citronella (<i>Cymbopogon</i>), <i>Mentha</i></p>	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p><i>pulegium</i>, cimbru alb, grapefruit, fenicul, salvie și anason. 19 uleiuri esențiale au provocat o mortalitate mai mare sau egală cu 90% a speciei alogene. Acestea sunt substanțe cu efecte insecticide, cu un risc scăzut pentru sănătatea omului și cu impact minim față de mediul înconjurător. Ele acționează de multe ori asupra speciilor țintă, prin căi noi față de pesticidele convenționale.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință în România în agricultură, dar și în alte sectoare unde specia alogena creează probleme. Nu pare să necesite adaptări speciale și nu sunt semnalate constrângeri. Cu toate acestea, este necesară testarea și <i>in situ</i>, rezultatele actuale provenind doar din studii de laborator.</p>		
agroecosisteme, indirect zootehnie, ecosisteme forestiere, arii naturale protejate	<i>Dama dama</i> , cerb lopătar (Mammalia)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Eliminarea prin împușcare a speciei alogene, în Australia, Kangaroo Island. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România și se recomandă în special în cazul populațiilor de dimensiuni mici. Poate fi aplicată și pentru alte mamifere sau păsări alogene ce ocupă habitate similare. Ar putea stârni reacții adverse din partea administratorilor fondurilor cinegetice.	4	4
		detectare și combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de	Utilizarea de camere pentru supraveghere a faunei pentru a obține informații privind dispersia și ocuparea/utilizarea habitatelor, eliminarea prin împușcare și monitorizare. Studiu realizat în Australia, Kangaroo Island. Strategia de combatere a fost eficientă și a dus la refacerea covorului vegetal în zonele afectate. Măsura poate fi replicată cu ușurință	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		specii, habitate sau sectoare de activitate	În România. Camerele de monitorizare a faunei sunt relativ ieftine și ușor de utilizat, fiind în același timp foarte eficiente în detectarea speciei alogene. Ar putea exista constrângeri de timp și resurse umane, având în vedere suprafețele mari împădurite din România. Măsura se poate aplica cu ușurință în special în cazul populațiilor de dimensiuni mici. Poate fi aplicată și pentru alte mamifere alogene ce ocupă habitate similare. Ar putea stârni reacții adverse din partea administratorilor fondurilor cinegetice.		
agroecosisteme, indirect zootehnie, piscicultură, arii naturale protejate	<i>Myocastor coypus</i> , nutrie (Mammalia)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Combatere cu ajutorul de capcane și vânătoare în Loire-Atlantic, Franța. Cost estimat în zonele de mal - 900 euro/km. Măsura este ușor de replicat în România și recomandată și pentru alte specii alogene similare, precum bizamul. Măsura fezabilă în special zone în care riscul de vandalizare al capcanelor este redus.	4	5
			Combatere cu ajutorul capcanelor în Gironde, Franța, în perioada 2012-2013. Măsura este ușor de replicat în România și recomandată și pentru alte specii alogene similare, precum bizamul. Măsură fezabilă în special zone în care riscul de vandalizare al capcanelor este redus.	4	5

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
agroecosisteme, zootehnie, transport, comerț, arii naturale protejate, așezări umane	<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru (Mammalia)	combatere chimică	Combatere prin aplicarea aeriană a rodenticidului Brodifacoum, în SUA, California, Ancapa Island. Efectele pozitive ale măsurii au fost îmbunătățirea habitatelor pentru pasările cuibăritoare. Cu toate acestea, substanța activă Brodifacoum are efecte toxice asupra speciilor native de faună expuse; astfel, măsura ridică probleme de natură etică. Metoda nu poate fi replicată în România. Utilizarea de pesticide pe baza de Brodifacoum nu mai este acceptată la acest moment la nivelul UE (EU Pesticides Database , 2020). Brodifacoum poate avea efecte devastatoare asupra biodiversității native.	4	1
agroecosisteme, indirect zootehnie, arii naturale protejate	<i>Branta canadensis</i> , gâscă canadiană (Aves)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Combaterea speciei în Belgia prin împușcare, distrugerea ouălor, capturarea indivizilor în perioada de năpârlire. S-au evitat costuri datorate daunelor provocate de specia alogena. Costurile s-au ridicat la 120.000 € pentru o regiune de 13.625 kmp. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fără adaptări sau constrângeri deosebite. Se poate aplica și pentru alte specii alogene de păsări.	4	5
agroecosisteme, culturi de porumb, floarea soarelui, indirect zootehnie, livezi; parcuri urbane	<i>Psittacula krameri</i> , papagalul Micul Alexandru (Aves)	combatere mecanică, aplicabilă universal - măsură aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Combaterea speciei în Spania, La Palma, prin capturare și împușcare. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fără adaptări sau constrângeri deosebite.	5	5

MINISTERUL MEDIULUI

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		prevenție, aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică	Pentru a menține specia alogenă la distanță de culturile de porumb și floarea soarelui, în Pakistan, Faisalabad, s-au amplasat benzi reflectorizante - benzi iridescente cu reflexie luminoasă puternică, cu suprafață de polipropilenă metalizată. Acestea au acționat ca și repelenți mecanici. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, fără adaptări sau constrângeri deosebite.	4	5
SECTORUL PISCICOL (Piscicultură/ acvacultură)					
Specii-gazdă din ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, lotice, deltaice, acvacultură (ex. crescătorii de raci)	<i>Aphanomyces astaci</i> , agentul etiologic al ciumei racilor (Oomyces)	Prevenție și control prin metode chimice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/ piscicultură)	Studiu realizat în Finlanda - Lacurile Rytky (Karttula) și Eseppä (Haapavesi): testarea efectelor tratamentului cu acid peracetic (PAA) în laborator, pe indivizi de rac <i>Astacus astacus</i> sălbatici și din cultură, neafecțați anterior de <i>Aphanomyces astaci</i> . Pentru controlul rezultatelor s-a folosit filtrarea absolută a apei cu filtre de 5 μm. PAA s-a dovedit eficient în dezinfectarea mediului, o concentrație de 10 mg/L eradicând toți sporii de <i>A. astaci</i> din mediu. O perioadă de 4 ore este suficientă pentru scăderea PAA la o concentrație care să permită supraviețuirea racilor în proporție de 100%. Cele două metode pot fi combinate pentru a realiza un model eficient de dezinfectare a apei. Concentrația care s-a dovedit eficientă nu este recomandată pentru tratarea apelor în prezența peștilor, fiind cu mult mai mare decât în tratamentele folosite uzual în piscicultură (0.2-1.3 mg/L). Concentrații >1 mg/L cresc mortalitatea peștilor în condiții de cultură. De asemenea, concentrația mare de PAA	4	1

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			poate afecta biofiltrele pentru azot. Astfel, tratamentul apei cu PAA ar trebui aplicat înainte ca acestea să fie introduse în sistemul de cultură/acvarii. Acidul peracetic este o substanță activă interzisă în UE la momentul de față (EU Pesticides Database , 2020). Astfel, măsura nu este recomandată pentru replicare în România.		
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentic, deltaic; acvacultură/pisci cultură	<i>Azolla filiculoides</i> , azola (Polypodiopsida)	Control biologic, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Măsura testată în Africa: introducerea de exemplare din specia <i>Stenopelmus rufinusus</i> Gyllenhal, 1835 (Coleoptera: Curculionidae) pentru controlul biologic în 112 locații din Africa de Sud și Zimbabwe. Metoda a fost eficientă producând extincția locală a speciei <i>Azolla filiculoides</i> în 81% din locațiile studiate. Deși nu au fost semnalate efecte negative, nu se recomandă introducerea unei alte specii alogene pentru controlul biologic. Din aceste considerente, potențialul de replicare în România este redus; se recomandă efectuare de studii prin care să se identifice specii native care să poată fi utilizate ca și agenți biologici pentru combaterea speciei alogene.	5	1
Ecosisteme acvatice dulcicole: lotic, lentic, deltaic; piscicultură	<i>Elodea nuttallii</i> , ciurma apelor cu frunze înguste (Liliopsida)	Control și eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice	Măsuri aplicate în Germania - lacurile Freigericht, Waging, Ringsee și Karpfsee (2011): s-a reușit inhibarea totală a dezvoltării speciei <i>Elodea nuttallii</i> – utilizând plase care împiedică fotosinteza. Ochiurile recomandate sunt de 0.5 mm, 300 g/mp; s-au acoperit suprafețe de 150 sau 300 mp în fiecare locație. S-a reușit reducerea cu 50%-75% a extinderii speciei <i>Elodea nuttallii</i> în zonele experimentale; metoda nu a afectat plantele acvatice native (acolo unde erau prezente anterior	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		(acvacultură/piscicultură)	tratamentului). Deși plantele acoperite nu au putut penetra plasa, muguri și fragmente, precum și plante din vecinătatea zonei experimentale au străpuns plasa și au prins rădăcini; după degradarea plaselor de iută (aprox. 15 luni), <i>Elodea nuttallii</i> se extinde din nou. Metoda poate fi replicată în România, dar sunt necesare adaptări pentru îmbunătățirea eficienței metodei; metoda poate fi utilizată ca atare și poate avea o eficiență ridicată în ecosisteme acvatice lentic, de dimensiuni reduse/medii, unde riscul de reinviație este redus.		
Ecosisteme acvatice dulcicole: lotic, lentic, deltaic; piscicultură	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> (Magnoliopsida)	Control și eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	<p>Măsură aplicată în Franța, regiunea de vest - Jaunay și Gue-Gorand: specia alogenă a fost îndepărtată mecanic cu ajutorul unui mecanism/recoltor plutitor; în aval au fost amplasate baraje cu grilaje care au împiedicat răspândirea fragmentelor de plante; plantele recoltate au fost îngropate; acțiuni realizate în 2006, timp de o săptămână. Smulgere manuală - aplicată ulterior îndepărtării mecanice cu mecanismul plutitor și instalarea a 2 baraje filtrante; plantele îndepărtate au fost depozitate pe o parcelă forestieră, pentru a fi transformate în compost. Monitorizările ulterioare au indicat faptul că metoda a avut succes în eradicarea speciei alogene. Metoda are potențial de replicare în România foarte ridicat, fiind recomandată și aplicabilă pentru o gamă largă de specii acvatice alogene invazive</p> <p>Măsură aplicată în sudul Franței, pe râul Cousturet: smulgere manuală și instalarea a 2 baraje filtrante; plantele îndepărtate au fost depozitate pe</p>	5	5
				4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			o parcelă forestieră, pentru compostare; perioada: 2012 și 2013, pe o distanță de 4 km de râu, cu un cost de 12 825 euro, 67.5 zile/om. S-a reușit diminuarea densității cu 80%, dar a avut loc recolonizarea în aval și amonte. Metoda are potențial ridicat de replicare în România, nu impune adaptări speciale sau constrângeri. Metoda este recomandată în special pentru ecosisteme acvatice izolate (lacuri, bălți) cu potențial de reinvasie redus; metoda are avantajul că este selectivă (sunt smulse numai plantele din specia vizată) și nu afectează negativ biodiversitatea nativă. Poate fi aplicată și pentru îndepărtarea/controlul altor specii de plante acvatice alogene.		
Ecosisteme acvatice dulcicole: lotic, lentic, deltaic; piscicultură	<i>Lagarosiphon major</i> (Liliopsida)	Control și eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Măsură aplicată în Irlanda (Lacul Corrib): a fost limitată pătrunderea luminii prin utilizarea unei pânze biodegradabile de iută (densitate 200 g/mp), plasată pe fundul lacului, peste plantele imature (testat pe 5 ha); îndepărtare mecanică cu ajutorul unui mecanism plutitor dotat cu plasă pentru evitarea răspândirii fragmentelor de plante (aplicat pe 98 ha); smulgere manuală cu ajutorul scafandrilor, în zonele cu densitate redusă (aplicat pe 0.5 ha). Aplicarea metodei a permis controlul înmulțirii și răspândirii plantei și refacerea florei native, deși în cazul utilizării pânzei de iută, flora nativă a avut o creștere mai lentă. Studiul s-a desfășurat în perioade diferite: 2005-2008, cu un cost estimat de 400 000 euro; 2009-2012: 1 500 000 euro; 2013: 300 000 euro; finanțarea a fost asigurată de proiectul LIFE07 NAT/IRL/000341 (CAISIE). Potențialul de replicare în	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			România este foarte ridicată; metoda este recomandată și aplicabilă pentru o gamă largă de specii acvatice alogene invazive. Avantajul metodelor propuse este că nu implică utilizarea de substanțe toxice pentru mediu. Materialul rezultat din îndepărtarea mecanică poate fi valorificat prin compostare.		
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmastre: lotic, lentic, deltaic; piscicultură	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Magnoliopsida)	Control și eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Complex de măsuri aplicate în diferite regiuni ale Franței: regiunea de vest - Jaunay și Gue-Gorand, și regiunea de nord - Chicheboville-Bellengreville. (1) îndepărtare mecanică: smulgere manuală (câte 2 persoane, de pe mal sau cu barca), pe o lungime de 129 km curs de apă (58 mc de plante extrase); cu ajutorul excavatoarelor, pe o lungime de 4 km de curs de apă, unde topografia terenului a permis acest lucru (10 067 mc plante extrase); s-au folosit baraje filtrante pentru a limita răspândirea fragmentelor de plante; acțiuni realizate în vara anului 2012. Costurile s-au ridicat la 30 654. 87 euro; 865 ore de lucru pentru smulgere manuală; 112 ore de lucru pentru smulgere cu ajutorul utilajelor. (2) amplasarea de baraje filtrante pentru a limita răspândirea; îndepărtare mecanică: (a) smulgere manuală (echipe de voluntari); plantele smulse au fost lăsate să se usuce, apoi incinerate; acțiune realizată în 2011; (b) cu ajutorul excavatoarelor amplasate pe barje plutitoare; plantele au fost dispersate pe parcele agricole pentru valorificarea prin compostare; acțiuni realizate în 2013. Costuri: 96 ore necesare pentru smulgere manuală (8 persoane, 2 zile); 70 000 euro -	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			smulgere cu excavator pe barjă. Metodele prezentate sunt eficiente și recomandate, cu potențial ridicat de replicare în România; nu impun adaptări speciale sau constrângeri; pot fi aplicate și pentru îndepărtarea/controlul altor specii de plante acvatice alogene.		
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmas tre: lentice, deltaice, lotice, costiere (estuare, lagune); acvacultură/pisci cultură	<i>Corbicula fluminea</i> , scoica asiatică (Bivalvia)	Prevenție prin metode chimice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură)	Măsură aplicată pe Raul Barrow la Poulmounty, County Wexford, Irlanda: echipamentele de pescuit și ambarcațiunile au fost dezinfectate prin imersie în soluție de 2% Virkon®Aquatic, timp de 5 minute; metoda reduce pericolul translocării speciei între diferite bazine acvatice. Nu se cunosc toate substanțele active (aprox, 70 %) ce intră în componența produsului (nedivulgate de către producător). Există riscul ca dezinfectantul să grăbească deteriorarea echipamentelor și să aibă efecte adverse asupra biotei native. Metoda poate fi replicată în România, fiind însă recomandată dezinfectarea folosind substanțe active cunoscute și autorizate la nivelul UE, cu efecte adverse minimale asupra mediului acvatic. Metoda este recomandată pentru sectorul acvacultură/piscicultură, dar și transporturi în mediul acvatic, fiind relevantă pentru o gamă largă de organisme alogene ce se pot atașa de suprafețele dure submerse, atât ca și adulți, cât și ca propagule.	3	4
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmas	<i>Dreissena bugensis</i> (Bivalvia)	Prevenție prin metode chimice, aplicabil pe tip de	Metode testate în Marea Britanie: utilizarea unor dezinfectanți ca Virasure @Aquatic și Virkon @Aquatic, urmat de tratamente termice pentru a combate scoicile alogene. În general, deși expunerea la	2	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
tre: lentice, deltaice, lotice, costiere (estuare, lagune); acvacultură/pisci cultură		habitat (ecosisteme acvatic) și pe activități economice (acvacultură)	dezinfectanții în cauză nu a cauzat mortalitate completă, se pare că expunerea relativ scurtă la tratamente cu aer cald și gheață uscată ar putea fi utilizate ca parte a protocoalelor eficiente de biosecuritate pentru prevenirea extinderii speciilor genului <i>Dreissena</i> . Dezinfectanții acvatici pot cauza de asemenea și mortalitate bacteriană și virală. Dezvoltarea de tratamente termice operaționale vor necesita o evaluare de risc în legătură cu deteriorarea potențială a echipamentelor supuse decontaminării, cum ar fi componentele ambarcațiunilor, îmbrăcăminte și plase și alte dispozitive acvatic. În plus, cerințele de siguranță pentru utilizatori vor trebui, de asemenea, să fie luate în considerare. Metoda poate fi replicată în România, fiind însă recomandată dezinfectarea folosind substanțe active cunoscute și autorizate la nivelul UE, cu efecte adverse minimale asupra mediului acvatic. Metoda este recomandată pentru sectorul acvacultură/piscicultură, dar și transporturi în mediul acvatic, fiind relevantă pentru o gamă largă de organisme alogene ce se pot atașa de suprafețele dure submerse, atât ca adulți, cât și ca propagule.		

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmastre: lotic, lentic, deltaic costier (lagune, estuare); acvacultură/pisci cultură	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gastropoda)	Control prin metode mecanice/fizice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Metodă aplicată în Spania - implică colectarea indivizilor și uciderea lor prin expunere la aer. Expunerea la aer timp de peste 43 de ore a asigurat moartea tuturor indivizilor în toate perioadele de monitorizare. Metoda este necostisitoare și eficientă în prevenirea dispersiei speciei între bazine acvatice. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință. Este recomandată expunerea la aer (uscarea) uneltelor de pescuit și a bărcilor timp de cel puțin 48 de ore pentru controlul dispersiei speciei alogene în stadiile timpurii ale invaziei. Metoda este utilă și pentru prevenția dispersiei altor specii acvatice alogene invazive (nevertebrate, plante).	5	5
		Detectare, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Metodă aplicată în SUA - Idaho, Pocatello: utilizarea tehnicii ADN de mediu (eDNA) pentru confirmarea prezenței speciei <i>P. antipodarum</i> prin. Puterea de detecție a metodei a fost mai întâi testată în condiții de laborator. Metoda a permis detectarea prezenței speciei în râuri, la densități de 11-144 melci/mp. Costurile implică cheltuieli legate de aparatură și personal specializat pentru realizarea analizelor de biologie moleculară. Este necesară achiziționarea de kituri comerciale pentru extracția ADN și reactivi pentru PCR. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință, metoda fiind eficientă și astfel recomandată în detecția timpurie a speciilor alogene, precum și în monitorizarea răspândirii acestora pe teritoriul țării. Probele pot fi prelucrate și analizate într-un laborator de biologie moleculară dotat cu un sistem de RT-PCR. Metoda se poate aplica pentru orice organism alogen acvatic.	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		Control prin metode chimice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	În America de Nord (SUA - Idaho, Hagerman) s-a testat combaterea chimică cu produsul Virkon® Aquatic împotriva indivizilor de <i>P. antipodarum</i> din instalațiile de acvacultură. Au fost testate concentrațiile-limită suportate de păstrăvul curcubeu (<i>Oncorhynchus mykiss</i>). Virkon® Aquatic în concentrații maxime de 20g/L timp de 20 min este eficientă împotriva speciei alogene. Se recomandă expunerea pentru o perioadă mai lungă de timp la această concentrație pentru a elimina și eventualele stadii larvare. Concentrațiile testate de Virkon® Aquatic au indus mortalitate și la păstrăvul-curcubeu. A fost observată o corelație direct proporțională între dimensiunea peștilor, temperatură și toleranța la Virkon® Aquatic. Poate avea efecte negative asupra faunei acvatice. Metoda poate fi replicată în România în domeniul piscicol, cu evaluarea prealabilă a efectelor potențiale asupra speciilor de cultură (de interes economic). Metoda a fost testată și s-a dovedit eficientă și împotriva scoicii invazive <i>Dreissena bugensis</i> . Recomandăm aplicarea măsurii numai în bazine piscicole izolate, unde nu există riscul contaminării mediului natural și afectarea faunei native. Toate cele trei specii menționate în acest studiu de caz sunt specii alogene.	4	3
Ecosisteme acvatice marine: costier; acvacultură	<i>Rapana venosa</i> , rapana (Gastropoda)	Control biologic, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe	Experiment în laborator (SUA, Virginia) asupra prădării <i>R. venosa</i> de către <i>Callinectes sapidus</i> . <i>C. sapidus</i> este o altă specie alogenă invazivă cu impact negativ asupra biodiversității native. Metoda nu este recomandată și nu poate fi replicată în România deoarece ar implica	3	1

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		activități economice (acvacultură/ piscicultură)	introducerea unei noi specii alogene pentru controlul biologic.		
Ecosisteme acvatice marine: costiere (estuare, zona litorală); acvacultură în mediul marin	<i>Callinectes sapidus</i> , crap albastru (Malacostraca)	Detectare, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură)	Măsură aplicată în Europa - Italia, Croația, Muntenegru: chestionar online pentru pescarii amatori, distribuit pe grupuri de Facebook cu activitate în domeniul respectiv. Respondenții au acționat pe baza de voluntariat și cu responsabilitate maximă, pe o perioadă de aproximativ 2 ani. Metoda poate fi replicată în România; chestionarele online pot fi resurse prețioase în activitatea de detectare a speciilor invazive; măsura poate fi aplicată la o gamă largă de specii alogene, însă este recomandată pentru cele care pot fi ușor de observat și identificat de către non-experti.	4	4
Ecosisteme acvatice dulcicole/ salmastre/ marine: lotic, lentic, deltaic costier; acvacultură/pisci cultură	<i>Eriocheir sinensis</i> , crab chinezesc (Malacostraca)	Control/eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/ piscicultură)	Măsuri aplicate în SUA și Marea Britanie: crabii adulți sunt foarte apreciați și valorificați în alimentație; această metodă este și stimulentă din punct de vedere economic. Capturarea și comercializarea poate reduce abundența speciei invazive în ecosisteme, dar în același timp poate crește riscul de răspândire. În Asia de Sud Est, sunt consumate ca fiind o delicată doar ovarele și testiculele de la <i>Eriocheir sinensis</i> , recoltate toamna când gonadele se maturează. Implicațiile asupra sănătății publice sunt neclare (de exemplu, bioacumularea de contaminanți, agenți patogeni). Crabii mai mici nu sunt valoroși și populațiile nu sunt controlate eficient. Măsura poate fi replicată în România, însă eficiența acesteia este evaluată ca fiind medie.	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			Măsură aplicată în Spania: capturare cu ajutorul plaselor de tip nailon dispuse perpendicular pe mal, în partea inferioară a canalelor, la adâncimi de 2-5 m. S-a reușit reducerea efectivelor populațiilor de <i>E. sinensis</i> , însă măsura nu a fost foarte eficientă pentru eradicarea speciei. Măsura poate fi replicată în România, însă eficiența acesteia este evaluată ca fiind medie.	3	4
		Detectare și prevenție, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Măsură testată în Marea Britanie - Râurile Medway, Dee și Stour: detectare cu ajutorul tehnicii ADN de mediu și amplasarea de bariere artificiale pentru prevenirea dispersiei speciei alogene. Barierele au fost eficiente numai în zona de amonte, nu și în aval. Metoda se poate replica în România, dar sunt necesare studii suplimentare pentru a îmbunătăți eficiența acesteia și pentru a putea fi aplicată într-o gamă mai largă de habitate invadate.	3	3
		Detectare, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/piscicultură)	Măsură aplicată în America de Nord, în Marile Lacuri: utilizarea ADN de mediu (eDNA) pentru detectarea rapidă și inventarierea distribuției acestei specii. Metoda este sensibilă și cu grad ridicat de precizie. Metoda se poate replica în România și este recomandată, fiind utilă pentru detectarea eficientă a speciilor alogene stabilite sau cu potențial de stabilire în habitate acvatice. Singurele potențiale adaptări necesare sau constrângeri sunt legate de costurile dezvoltării metodei în România.	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
Ecosisteme acvatice dulcicole/ salmastre/ marine: lotic, lentic, deltaic costier; acvacultură/pisci cultură	<i>Faxonius (Orconectes) limosus</i> , rac dungat și <i>Pacifastacus leniusculus</i> (Malacostraca)	Control prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/ piscicultură)	În Marea Britanie s-a încercat eliminarea speciei prin capturare în capcane și culegere manuală (2005-2006), însă metodele s-au dovedit ineficiente. Metoda se poate replica în România întrucât are avantajul că limitează răspândirea speciei fără a afecta populațiile native de raci; este pretabilă mai degrabă pentru suprafețe reduse, cu risc de reinviație redus; este recomandată utilizarea ca și metodă alternativă sau în combinație cu alte metode care s-au dovedit a fi mai eficiente.	1	3
		Control și eradicare prin metode chimice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/ piscicultură)	În Cehia și Marea Britanie s-au folosit biocide - fie biocide de sinteză chimică fie naturale, de tip piretru. Acestea au avantajul că afectează toate speciile de raci alogeni, dar acțiunea poate să nu aibă un succes total datorită comportamentului racilor de a se ascunde în galerii. Există riscul de depunere și acumulare a compușilor piretroizi din apă la nivelul substratului; concentrațiile utilizate sunt toxice și pentru speciile de pești și alte organisme acvatice, așadar se recomandă translocarea speciilor de interes conservativ anterior aplicării tratamentului; nu sunt cunoscute cu exactitate efectele și remanența substanțelor active și metaboliților acestor compuși piretroizi, fiind necesare efectuarea de analize suplimentare pentru evaluarea potențialelor efecte adverse asupra funcționării ecosistemelor. Din aceste considerente, deși metoda se poate replica în România, se recomandă aplicarea acesteia cu rezerve; este recomandată mai degrabă pentru ecosisteme	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			seminaturale/antropizate – lacuri de agrement, bazine piscicole, de mici dimensiuni.		
Ecosisteme acvatice dulcicole/ salmastre/ marine: lotic, lentic, deltaic costier; acvacultură/pisci cultură	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> , crab olandez (Malacostraca)	Control și eradicare prin metode chimice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură/ piscicultură)	Măsură testată în SUA, Carolina de Nord; diflubenzuron, compusul activ din pesticidul Dimilin, aprobat la nivelul UE până la finele anului 2020, este un inhibitor al chitinei care previne formarea cuticulelor la artropode. S-a constatat că diflubenzuronul este foarte toxic pentru etapele de viață timpurie ale crustaceelor la o concentrație de 10 mg / L și cu 100% mortalitate în 12 zile de la expunere (95% mortalitate a fost observată după trei zile). Compusul Dimilin nu a fost utilizat pentru a controla populațiile de <i>R. harrisi</i> în mediul natural; pentru aceasta ar trebui efectuate studii suplimentare pentru a determina eficiența, persistența și efectele acestui pesticid în habitate acvatice naturale și asupra biodiversității native. Considerăm ca potențialul de replicare este redus pentru România dată fiind persistența produsului în apă de până la opt săptămâni și potențialul toxic asupra faunei native din mediul acvatic.	2	2
Ecosisteme acvatice marine: costiere (estuare, zona litorala); acvacultură în	<i>Styela clava</i> (Asciacea)	Control și eradicare prin metode fizice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice	Măsură testată în America de Nord, în mediul natural (St. Mary's Bay), în perioada 2008-2009: aplicarea de grăsimi vegetale de uz alimentar (produs non-toxic) pe echipamentele submerse utilizate în acvacultură; s-au utilizat grăsimi vegetale cu punct de topire mai ridicat decât al mediului, de 45-50° C; produsul folosit, Golden All-Purpose Shortening (Dolphin Village, Canada), este un amestec de ulei parțial hidrogenat de	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
mediul marin		(acvacultură)	soia și semințe de bumbac. Grăsimile aplicate au rezistat pe echipament pe toată durata testului (17 săptămâni) și au redus semnificativ formarea de biofouling (variate specii de tunicate și alge). Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, fiind recomandată datorită utilizării unui produs netoxic pentru mediu și sănătatea umană (grăsimi vegetale). Se recomandă aplicarea în domeniul acvaculturii dar și transporturilor navale, infrastructura portuară, sau alte domenii ce implică infrastructura submersă. Metoda este eficientă pentru a preveni aderența unei game largi de organisme alogene ce produc biofouling.		
		Control și eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (acvacultură)	Măsură testată în America de Nord: perforarea multiplă a tunicii cu un dispozitiv prevăzut cu ace de seringă, cu sau fără injectarea de oțet (0.05 ml). Nu există efecte negative, metoda fiind eficientă în controlul biofoulingului cu tunicate. Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, fiind recomandată datorită lipsei de toxicitate pentru mediu și sănătatea umană. Metoda poate fi eficientă și pentru a preveni aderența altor organisme alogene ce produc biofouling, întrucât oțetul eliberat în mediu ar putea acționa ca un repelent.	5	5
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice, lotice	<i>Ameiurus melas</i> , somn pitic negru (Actinopterygii)	Control prin combatere mecanică, măsură aplicabilă pe tip de habitat (ecosisteme acvatice)	Metoda a fost aplicată în Franța și implică eliminarea sistematică, în masă, a tuturor exemplarelor capturate de către pescari, indiferent de dimensiuni. Metoda a scăzut incidența speciei în zona de aplicare, dar nu suficient pentru ca să contrabalanseze sporul natural. Metoda poate fi replicată în România, dar numai ca metodă secundară/ complementară,	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
(secundar), bazine piscicole		și pe activități economice (piscicultură, pescuit de agrement)	neavând un impact suficient de mare asupra populațiilor de <i>A. melas</i> . Metoda ar putea fi mai eficientă pentru alte specii alogene de pești, însă această ipoteză trebuie testată.		
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmastre: lentice, deltaice, lotice (secundar), costiere (lagune salmastre), bazine piscicole	<i>Carassius auratus</i> , caras auriu (Actinopterygii)	Control și eradicare, combatere mecanică, măsură aplicabilă pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Măsura a constat în electrofishing, golirea completă a lacului și curățarea acestuia. Permite eradicarea speciei invazive dar poate afecta și populațiile de specii native de pești. Măsura a fost aplicată cu succes în Estonia și Danemarca, și a rezultat în refacerea populațiilor speciilor native asupra cărora aceasta exercită presiuni. Este utilă și recomandată dacă după golire repopularea se face controlat, doar cu specii native. Metoda poate fi replicată în România în domeniul piscicol; poate fi aplicată și pe alte specii alogene de caras (de exemplu, <i>C. gibelio</i>).	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice, lotice, bazine piscicole	<i>Ctenopharyngodon idella</i> , cosaș (Actinopterygii)	Control prin metode chimice, măsură aplicabilă pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Măsură testată în SUA - iarna, când luciul de apă este acoperit cu gheață, se injectează CO ₂ ca biocid. Aceasta reduce supraviețuirea peste iarnă a peștilor alogeni însă măsura poate afecta și speciile indigene de pești. Costurile au fost approximate între 4.80 - 9.60 USD / 100 000 L volum de apă. Pentru aplicații în ecosisteme acvatice lotice, ar trebui să se utilizeze mai mult CO ₂ , crescând costurile. Metoda poate fi replicată în România în domeniul piscicol și poate fi relevantă pentru o gamă largă de specii alogene de pești. Nu este însă recomandată aplicarea pe suprafețe întinse, unde sunt prezente specii de interes conservativ (ex. în arii naturale protejate).	5	4
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmastre: lentice, deltaice, lotice (secundar), costiere (lagune salmastre), bazine piscicole	<i>Gambusia affinis</i> , gambuzie/gambusie (Actinopterygii)	Eradicare cu metode chimice, măsură aplicabilă pe activități economice (piscicultură)	Măsură aplicată în 17 lacuri din Noua Zeelandă - utilizarea de rotenonă. Acest biocid este la momentul actual interzis în cadrul UE (EU Pesticides Database , 2020). Eficiența este maximă dar biocidul este neselectiv și duce la eliminarea tuturor speciilor de pești, inclusiv din fauna nativă. Se poate aplica doar în bazine bine izolate, eventual după scoaterea speciilor valoroase (din punct de vedere economic, conservativ).	5	1
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmastre	<i>Gambusia holbrooki</i> , gambuzie/gambusie (Actinopterygii)	Eradicare cu metode chimice, măsură aplicabilă pe	Măsură aplicată în Asia - Iran, Khosf, Râul Ebn-e Hesam: utilizarea de clorură mercurică; metoda este foarte eficientă, 50% dintre cazurile de mortalitate au avut loc în primele 24 ore. Cu toate acestea, prezintă risc	5	1

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
tre/marine: lentice, deltaice, lotice (secundar), costiere (lagune salmastre, marine, estuare), bazine piscicole		activități economice (piscicultură)	foarte ridicat pentru alte specii din ecosistemul acvatic (ex. specii native de interes conservativ/economic); substanța este interzisă în UE (EU Pesticides Database , 2020). Astfel, măsura nu este recomandată pentru replicare în România.		
		Control prin combatere chimică și biologică, măsură aplicabilă pe activități economice (piscicultură)	În America de Nord și Australia au fost utilizate substanțe biocide precum rotenona, clor lichid, antimicină A, hidroxid de calciu, clorură mercurică – substanțe active neselective, ce afectează întreaga comunitate acvatică. Eficiența metodei este maximă dar este aplicabilă doar în bazine piscicole bine izolate, unde nu există riscul eliminării unor specii native sau contaminării ecosistemelor naturale. Adicional, au fost introduși patogeni, paraziți sau pești răpitori de talie mai mare. Metoda poate afecta sever comunitățile locale de pești iar utilizarea agenților patogeni și a paraziților prezintă riscuri ridicate, putând fi ușor transmise la specii non-țintă de pești. O parte din substanțele active utilizate sunt actualmente interzise în prezent în UE (EU Pesticides Database , 2020). O alta metodă complementară a fost modificarea habitatului prin mărirea densității vegetației din corpurile de apă cu <i>Gambusia</i> , însă metoda nu este suficientă aplicată singular. Per ansamblu, măsurile prezentate pot fi replicate cu rezerve în România, dar nu sunt recomandate pentru aplicarea în ecosisteme semi/naturale, ci numai în incinte izolate unde se desfășoară activități piscicole, și unde nu exista riscul contaminării mediului natural (apă, sol) cu substanțe biocide nocive, sau al	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			introducerii unor noi specii alogene sau de patogeni.		
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice, lotice, bazine piscicole	<i>Hypophthalmichthys (Aristichthys) nobilis</i> , novac și <i>Ctenopharyngodon idella</i> , cosaș (Actinopterygii)	Control prin combatere biologică, aplicabilă pe tip de habitat (ecosisteme acvatice)	Metoda propusă a fost aplicată în Missouri, SUA, în 2014 și este utilizată în localizarea bancurilor de pești alogeni prin eliberarea de exemplare din specia alogenă cu canalele gonadale ligaturate și echipate cu emițătoare implantate chirurgical (metoda „pestele Iuda”); ulterior, peștii pot fi pescuiți și eliminați. Metoda a avut succes în localizarea agregărilor de pești în sălbăticie; un dezavantaj a fost acela că peștii Iuda nu au fost întotdeauna sterili (au fost capabili să recanalizeze canalele ligaturate chirurgical și să producă lapți). Potențialul de replicare în România este ridicat, metoda putând fi utilă în vederea localizării agregărilor de reproducere și capturarea mai facilă a indivizilor din specia țintă. Totuși, nu recomandăm aplicarea în mediul natural, dat fiind că indivizii eliberați se pot reproduce, existând riscul de a favoriza menținerea populațiilor și răspândirea speciei alogene.	3	5
Ecosisteme acvatice dulcicole/salmastre: lentice, deltaice, lotice, costiere (estuare), bazine piscicole	<i>Perccottus glenii</i> , somn de Amur, somn chinezesc, rotan (Actinopterygii)	Eradicare prin combatere mecanică, aplicabilă pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Măsură aplicată în Estonia, Danemarca - golirea completă a lacului și curățarea acestuia. Permite eradicarea speciei alogene dar și a populațiilor native afectează întreaga comunitate acvatică. Este recomandată în cazul în care corpul de apă poate fi repopulat cu specii native. Metoda poate fi replicată în România, cu rezerve și adaptări, respectiv translocarea speciilor de interes conservativ la momentul aplicării metodei, crearea de habitate adiționale, repopularea cu specii native. Măsura este eficientă și are avantajul că nu utilizează substanțe	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			biocide. Se recomandă pentru suprafețe reduse/medii, și în bazine piscicole.		
		Prevenție, control și eradicare prin reglementări și combatere chimică, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Complex de măsuri aplicate în Belgia: (1) interzicerea importului, comerțului și deținerii de organisme alogene; (2) impunerea de condiții speciale, stricte, de deținere și interzicerea introducerii organismului în mediul natural - aceste metode nu sunt de actualitate în cazul lui <i>P. glenii</i> deoarece este deja prezent în țară, dar se poate aplica altor specii alogene; (3) eradicare în sisteme acvatice mici, închise, prin tratare cu amoniac (1 ml la 7-8° C și pH = 9) - metoda este neselectivă iar compusul vizat este extrem de toxic; totuși, metoda poate fi aplicată în incinte mici, bine izolate, unde nu există riscul impactului asupra faunei native sau contaminării mediului.	3	3
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice, lotice (secundar), bazine piscicole	<i>Pseudorasbora parva</i> , murgoi bălțat (Actinopterygii)	Eradicare prin metode chimice și fizice/mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Sunt prezentate metode de combatere chimică pentru eradicarea speciei <i>P. parva</i> din lacuri de agrement din Marea Britanie, în perioada 2005-2007. În două din aceste cazuri (Cumbria și North Yorkshire) a fost aplicat piscicidul Rotenone. În al treilea caz (West Midlands of England), datorită prezenței a două specii non-native de paraziți (piscicidul nu este eficient în cazul unor stadii de dezvoltare a acestor paraziți) s-a procedat prin secarea (cu ajutorul pompelor mecanice) și uscarea lacurilor, urmat de tratamentul cu oxid de calciu (var nestins) pentru eliminarea paraziților aflați în diverse stadii de dezvoltare. În cazul West Midlands of England, costurile s-au ridicat la 50 800 GBP (fără costurile de repopulare).	5	1

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			Măsurile au fost foarte eficiente însă utilizarea rotenonei și a oxidului de calciu, biocide neselective, nocive pentru mediul acvatic, este interzisă în cadrul UE (EU Pesticides Database , 2020). Metoda chimică se poate replica doar în bazine bine izolate, eventual după scoaterea speciilor valoroase, și numai folosind substanțe active autorizate în UE. Nu se recomandă replicarea în ecosisteme acvatice semi/naturale din România.		
		Eradicare prin metode fizice/mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Măsură aplicată în Marea Britanie, alternativ sau complementar metodelor chimice - golirea completă a habitatelor acvatice și curățarea acestora. Metoda permite eradicarea speciei alogene dar și a populațiilor native. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, însă este recomandată numai în cazul în care corpul de apă poate fi repopulat cu specii native.	4	4
		Eradicare și control prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	În Marea Britanie, a fost utilizată biomanipularea cu ajutorul plaselor de tip microrețea care rețin toate stadiile de dezvoltare mai mari de 12 mm. Măsura a fost foarte eficientă, s-a reușit reducerea densității cu peste 99.5 % în decursul a doi ani costurile s-au ridicat la 2100 GBP. Metoda este neselectivă și poate elimina stadiile tinere ale speciilor native, astfel încât se recomandă replicarea în România cu anumite rezerve. Poate fi utilizată fără probleme dacă nu există clase de dimensiuni ale speciilor native în domeniul vizat.	5	4

MINISTERUL MEDIULUI

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		Prevenție, control și eradicare prin reglementari și metode biologice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Măsuri de prevenție, control și eradicare eficiente și aplicate cu succes în Polonia: (1) interzicerea introducerii speciilor străine, verificarea materialului importat pentru fermele piscicole, renunțarea la utilizarea indivizilor de <i>P. parva</i> ca momeală pentru peștii răpitori, interzicerea strictă a eliberării speciilor străine în corpurile de apă, reglementarea strictă a comerțului cu specii de pești alojeni în Europa; (2) în fermele de crap, înainte de introducerea crapului, se păstrează pentru o perioadă scurtă (și apoi se îndepărtează) prădătorii nativi - șalău și știucă. Măsurile pot fi replicate cu ușurință și sunt recomandate pentru aplicare în România, pentru toate speciile alogene de pești relevante pentru piscicultură.	5	5
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice, lotice, bazine piscicole	<i>Salvelinus fontinalis</i> , păstrăv fântânel (Actinopterygii)	Prevenție, control și eradicare prin reglementari și metode chimice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură)	Măsuri de prevenție, control și eradicare și aplicate în Europa: (1) Interzicerea populării sau stocării speciei; (2) utilizarea de pesticide. Eficiența este maximă dar biocidele sunt adesea neselective și pot afecta dramatic comunitățile acvatice. Metoda de prevenție prin reglementari stricte poate fi replicată în România în domeniul piscicol și pentru orice specii alogene de pești. Nu se recomandă utilizarea rotenonei, întrucât este un pesticid neselectiv, în prezent interzis în cadrul UE.	4	3

MINISTERUL MEDIULUI

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		Control și eradicare prin metode mecanice/fizice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice) și pe activități economice (piscicultură, pescuit de agrement/sportiv)	Sunt prezentate măsuri eficiente aplicate cu succes în Europa – Italia și Spania, și America de Nord – SUA: eradicare prin pescuit intensiv prin electrofishing și utilizarea plaselor (ex. monofilament), cu implicarea pescarilor sportivi, pentru a asigura succesul acțiunii. În SUA s-a reușit eradicarea după 2 ani, cu un cost de 5600 USD. În Italia s-a reușit eradicare într-o perioadă de 1-3 ani, iar contribuția pescuitului sportiv a fost de 80.8% pentru clasele de dimensiune mare. Metoda poate avea impact asupra speciilor native, acestea putând fi capturate accidental, putând fi însă eliberate ulterior. În lacurile alpine unde este singura specie de pește, se poate aplica fără restricții. Măsura se poate replica în România fără constrângeri majore, în special dacă sunt implicate comunitățile locale de pescari și stakeholderi din domeniul pisciculturii și pescuitului de agrement/sportiv.	5	4
Ecosisteme acvatice dulcicole: lentice, deltaice	<i>Lithobates catesbeianus</i> , broasca taur americană (Amphibia)	Control și eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de habitat (ecosisteme acvatice)	Măsuri mecanice aplicate cu succes în Franța, în perioada 2003-2013: colectarea și distrugerea pontelor; împușcarea adulților (identificați noaptea cu lanterna, sau auditiv): direcționarea animalelor cu garduri de plastic ce înconjoară habitatele acvatice și capturarea în găleți îngropate de-a lungul acestuia (pitfall traps); pescuit cu plasa; blocarea canalelor ce conectează habitatele acvatice cu plase; colectarea pontelor; capturarea mormolocilor a subadulților și adulților cu capcane. Aplicate selectiv, ansamblul de metode nu afectează speciile de amfibieni și pești nativi decât în mică măsură, iar impactul asupra mediului este minim. Măsurile	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			sunt recomandate și replicabile în România, fără constrângeri sau adaptări speciale. În prezent, în România nu au fost semnalate specii alogene de amfibieni, însă specia <i>L. catesbeianus</i> ar putea ajunge și pe teritoriul țării noastre în viitor.		
Ecosisteme ripariene: lotic, lentic, deltaic, costier; piscicultură/ acvacultură	<i>Neovison vison</i> , nurcă americană, vizon american (Mammalia)	Control prin metode mecanice, aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	În Franța s-a recurs la utilizarea de capcane, prima de captură de 20 euro per animal capturat, eutanasierea acestora prin împușcare (2011-2013). Măsura este eficientă și recomandată, fiind relativ ușor de replicat în România. Poate fi aplicată și pentru alte specii de mamifere alogene (<i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Myocastor coypus</i>).	4	4
ASEZARI UMANE (urban si rural)					
Ecosisteme urbane și rurale: habitate acvatice lotice și lentic, lin curgătoare, cu substrat mâlos sau nisipos, zone ripariene, canale de scurgere,	<i>Lagarosiphon major</i> (Liliopsida)	Măsuri de control mecanic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Îndepărtare mecanică cu ajutorul unui utilaj plutitor pentru recoltarea plantelor acvatice; materialul a fost uscat și compostat pe parcele uscate; intervenții realizate anual începând din 1990. Măsura a fost eficientă în reducerea înmulțirii și răspândirii plantei alogene. Metodă cu potențial de replicare foarte ridicat pentru România, aplicabilă pentru o gamă largă de specii acvatice alogene invazive. Localizarea studiului de caz: Franța, L'Etang Blanc	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
Iacuri de agrement					
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, spații verzi, terenuri virane	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , ambrozie, floarea pusteii (Magnoliopsida)	Măsuri de control biologic, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice, dar și pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (ex. antropice, seminaturale)	S-a testat eficiența unor specii native potențial competitori, crescute împreună cu <i>A. artemisiifolia</i> , la diferite temperaturi și diferite concentrații de săruri în sol, pentru eliminarea naturală a speciei alogene din zonele ocupate. Patru specii de plante europene au dovedit o plasticitate ecologică mult mai mare decât <i>A. artemisiifolia</i> și ar putea concura direct specia invazivă. Măsura este recomandată și poate fi replicată în România cu ușurință. Localizarea studiului de caz: Cehia	4	4
			Insecta <i>Ophraella communa</i> (Coleoptera: Chrysomelidae) se hrănește cu frunzele și elementele reproducătoare ale plantelor de <i>A. artemisiifolia</i> . Din acest motiv insecta este utilizată ca agent de control biologic pentru combaterea speciei alogene în China, dar și în Europa – Italia, Croația, Slovenia (sunt prezentate două studii de caz ce folosesc aceeași metodă). În Italia au fost observate 192 de plante de <i>A. artemisiifolia</i> , pe care au fost găsite 3267 exemplare de <i>O. communa</i> . Toate plantele atacate au prezentat urme vizibile de deteriorare a țesuturilor (cca. 72%), cu alterarea majoră a aparatului foliar și deteriorarea (90%) la nivelul structurilor reproducătoare ale plantelor (de exemplu, inflorescențe masculine și semințe). Totuși, în acest studiu nu au putut fi realizate	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>densitățile minime de <i>O. communa</i> necesare pentru eradicarea completă a plantelor de <i>A. artemisiifolia</i>.</p> <p>România prezintă condiții climatice favorabile speciei <i>O. communa</i>, astfel încât potențialul de replicare este considerat ridicat; cu toate acestea, specia nu este nativă în România (origine nord americană). Astfel, NU recomandam ca această metodă să fie replicată în România, folosind specia menționată ca agent biologic. Se recomandă evaluarea potențialului în combaterea biologică a speciilor native din România.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Italia, Slovenia și Croația</p>		
		Măsuri de prevenție și control mecanic și chimic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	<p>Au fost organizate campanii de informare (2005) a populației și au fost detectate 120 de focare cu specia alogenă. Au fost aplicate măsuri chimice: tratamente cu pesticide - ușor de realizat însă necesită aplicare repetată; măsuri mecanice - aplicabile în gospodării și pe marginea drumurilor.</p> <p>Combaterea chimică implică utilizarea de substanțe chimice (aplicate prin stropire) ce pot avea efecte negative grave asupra sănătății umane și biodiversității native (ex. atrazina, glifosat), prin urmare NU se recomandă utilizarea acestora, în special la scară largă. Dintre produsele testate, 15 erbicide folosite în perioada 2003-2007 au avut media eficacității estimată între 92 și 100%.</p> <p>În 2004 s-a observat ca o taiere în prima jumătate a lunii septembrie poate opri producția de polen.</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>Potențialul de replicare în România este ridicat, atâta timp cât aplicarea pesticidelor se realizează în mod judicios și țintit, pe suprafețe cât mai reduse, pentru a evita contaminarea suplimentară a mediului natural. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere utilizarea de pesticide autorizate la nivelul UE, cu efecte adverse cât mai reduse asupra mediului natural.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Elveția, cantoanele Ticino, Neuchatel și Geneva, regiunea Basel</p>		
<p>Ecosisteme urbane și rurale: parcuri, grădini, spații verzi, spații periurbane</p>	<p><i>Parthenocissus quinquefolia</i>, viță de Canada; <i>Cornus sericea</i>; <i>Buddleja davidii</i>, liliac de vară; <i>Solidago canadensis</i>, sânziană de grădină; <i>S. gigantea</i>; <i>Rudbeckia laciniata</i>; <i>Helianthus tuberosus</i>, topinambur; <i>Symphyotrichum novae-angliae</i>, <i>Acer negundo</i>, arțarul</p>	<p>Măsuri de prevenție, metode mecanice/fizice, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate</p>	<p>Testarea mai multor metode de eliminare a deșeurilor vegetale de la specii de plante ornamentale invazive (<i>Cornus sericea</i>, <i>Buddleja davidii</i>, <i>Parthenocissus quinquefolia</i>, <i>Solidago canadensis</i>, <i>Solidago gigantea</i>, <i>Rudbeckia laciniata</i>, <i>Helianthus tuberosus</i>, <i>Symphyotrichum novae-angliae</i>, <i>Acer negundo</i>, <i>Forsythia × intermedia</i>). Metodele testate au fost: uscare, compostare în grămadă deschisă, menținerea în containere fără lumină, depozitare în saci de plastic, fragmentare (tocare) și uscare. Cea mai eficientă și recomandată metodă pentru toate speciile testate a fost cea a mărunțirii („shredding”) deșeurilor vegetale (cu ajutorul unui tocător electric) și uscarea acestora înainte de aruncare sau utilizare drept compost. Este necesară achiziționarea unui tocător de lemn (“wood shredder”), precum și un spațiu potrivit pentru uscarea resturilor vegetale.</p> <p>Metoda este recomandată și poate fi replicată în România cu ușurință, fără constrângeri. Se recomandă dezvoltarea de programe comunitare</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
	american; <i>Forsythia intermedia</i> , forsitia (Magnoliopsida)		pentru colectarea deșeurilor vegetale de la specii țintă de plante alogene și valorificarea acestora prin producerea de hârtie, vopseluri și obiecte din lemn. Localizarea studiului de caz: Slovenia		
Ecosisteme urbane și rurale: habitate acvatice cu apă dulce de orice tip și dimensiuni din cadrul așezărilor umane, parcuri, grădini, șantiere, spații periurbane	<i>Aedes aegypti</i> (Insecta)	Măsură de control biologic, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Studiu experimental - au fost utilizate tehnici de inginerie genetică pentru obținerea de masculi sterili ce au fost apoi eliberați pentru a se integra în populațiile de țânțari existente în mediul natural. Aceasta metodă de control biologic poate reduce drastic populațiile de insecte dăunătoare, prin reducerea semnificativa a succesului reproductiv. Metoda este recomandată și poate fi replicată în România; necesită anumite adaptări din punct de vedere tehnologic, însă institutele de cercetare românești posedă infrastructura și posibil și echipamentele și expertiză necesare. Măsura este aplicabilă și în cazul altor organisme (ex. alte specii de insecte sau alte grupe taxonomice, precum peștii), însă eficiența metodei este specie-specifică. Localizarea studiului de caz: Canada	4	4
Ecosisteme urbane și rurale: habitate acvatice cu apă dulce de orice tip și dimensiuni din	<i>Aedes albopictus</i> , țânțarul tigru asiatic (Insecta)	Măsuri de prevenție și control – management integrat; aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Acțiuni de management integrat, perioada 2008-2010, Sant Cugat del Valles (Spania): au fost vizitate 3720 gospodării (vizite din ușă în ușă) pentru reducerea sursei (inspectarea containerelor - posibile habitate de reproducere) și conștientizare; s-au aplicat tratamente cu biocide - <i>Bacillus thuringiensis israeliensis</i> , diflubenzuron (pentru larve), alfa-cipermetrin (pentru adulți), și s-au curățat gropile/ depozitele de deșuri	5	5

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
cadrul așezărilor umane, parcuri, grădini, șantiere, spații periurbane			necontrolate. Concomitent, abundența țânțarilor a fost monitorizată cu ajutorul capcanelor pentru ovipoziție. Măsurile au fost eficiente în identificarea și eliminarea habitatelor de reproducere și pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul localnicilor cu privire la habitatele de reproducere și metodele de prevenție. Măsurile sunt recomandate și au un potențial de replicare ridicat în România, întrucât nu impun constrângeri și nevoi speciale de adaptare. Se pot aplica și în cazul altor specii de țânțari. Se recomandă ca în selectarea substanțelor biocide să se opteze pentru substanțe cu risc minim pentru sănătatea umană și mediul natural. De asemenea, aplicarea de substanțe biocide trebuie să se realizeze ținând și judicios, pentru a minimiza riscul de contaminare a mediului natural (inclusiv resursele de apă), precum și impactul asupra sănătății umane. Localizarea studiului de caz: Spania, Sant Cugat del Valles		
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, grădini, spații verzi	<i>Cameraria ohridella</i> , molia minieră a castanului (Insecta)	Măsurile de detectare și prevenție, metode biologice; aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Au fost utilizate două metode de inventariere și monitorizare a răspândirii speciei alogene în perioada 2001-2003, în Franța: (1) metoda capcanelor cu feromoni (pe baza de tetradeca-8,10-dienal) și (2) metoda evaluării atacului foliar. Atacul foliar s-a cuantificat pe o scară de 7 niveluri de infestare: 0 = 0%; 1 = 0-2%; 2 = 2-5%; 3 = 5-10%; 4 = 10-25%; 5 = 25-50%; 6 = 50-75%; 7 = 75-100%. Rata de răspândire a speciei alogene a fost evaluată între 17-39,7 km/an. Ambele metode au fost eficiente în detectarea și monitorizarea speciei, sunt relativ ieftine și ușor	5	5

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>de implementat.</p> <p>Metoda este recomandată și ușor de replicat în România; este foarte utilă în detectarea timpurie a speciei, identificarea zonelor afectate și monitorizarea răspândirii, ceea ce facilitează ulterior aplicarea țintită și eficientă de măsuri de control și eradicare. Metoda este aplicabilă și pentru alte specii de insecte alogene, dăunători ai plantelor ornamentale sau de cultură. Capcanele cu feromoni trebuie însă adaptate pentru fiecare specie (feromonii sunt specie-specifici).</p> <p>Localizarea studiului de caz: Franța</p>		
		<p>Măsuri de control mecanic/fizic; aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice</p>	<p>Metoda constă în eliminarea frunzelor moarte toamna. Prin îndepărtarea frunzelor, se elimină pupele de <i>C. ohridella</i> care hibernează în mine săpate în frunze și, în consecință, se reduce numărul adulților care apar în primăvară. Se reduce astfel și impactul speciei asupra castanilor în anul următor. Se recomandă ca frunzele să fie aruncate cât mai repede în timpul toamnei pentru a elimina posibilitatea ca pupele de <i>C. ohridella</i> să cadă pe sol și să supraviețuiască astfel peste iarnă. A fost realizat un experiment în care s-au luat în considerare cantitatea de litieră și data când a fost îndepărtată, pe mai multe ploturi din grădini private din Berna (Elveția). Rezultatele experimentului au sugerat ca data la care a fost îndepărtată litiera nu a contat atât de mult, importantă fiind acțiunea de îndepărtare.</p> <p>Este până acum singura metodă de control eficientă, și este folosită pe</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>scară largă în orașe și grădini din toată Europa. Este o măsură pe termen scurt, care trebuie aplicată în fiecare an.</p> <p>Metoda este recomandată pentru a fi replicată în România, este ușor de utilizat și rapidă; este aplicabilă și pentru alte specii de insecte alogene - dăunători ai arborilor ornamentali, cu o biologie similară (hibernare la nivelul frunzelor).</p> <p>Localizarea studiului de caz: Elveția, Berna</p>		
		<p>Măsuri de control chimic; aplicabil pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (ex. parcuri urbane, aliniamente stradale)</p>	<p>Se prezintă rezultatele testării a trei metode endoterapeutice diferite la arbori afectați de specia alogena, prin injectarea insecticidelor: injecție sub presiune controlată, injecție gravitațională (difuzie) și injecție de sol. Două insecticide diferite au fost aplicate în aceste studii - Confidor SL 200 cu ingredient activ imidacloprid și Vertimec 018 EC, a.i. abamectină. Studiile au fost efectuate în perioada 2003-2007. Injectarea insecticidelor prin difuzie sau metode gravitaționale durează de obicei prea mult (până la câteva zile), ceea ce le face improprie pentru zonele publice. Injectarea insecticidului în zona radiculară este, de asemenea, necorespunzătoare, deoarece costă mai mult și prezintă riscul de a contamina apele subterane. Metoda cu cel mai mare succes a fost aplicarea unei soluții de Vertimec 018 EC și Confidor 200 SL folosind tehnica de aplicare a presiunii controlate. Nu se recomandă utilizarea unor presiuni mai mari de 4 bari, din cauza riscului de deteriorare a țesutului conductor al plantei. Dozajul insecticidelor a fost următorul: 1 ml la 10 cm de diametru</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>al copacului. După injectare, scoarța copacului a fost tratată cu un fungicid pe baza de cupru (15g/l).</p> <p>Pesticidele injectate în trunchiul arborelui au un impact mai mic asupra mediului, pentru ca nu pot fi spălate de ploaie sau împrăștiate de vânt. Metoda este eficientă în proporție de 87-98% și este ușor de utilizat. Efectele sunt totuși temporare. Leziunile în urma injectării pot afecta sănătatea arborelui prin favorizarea unor eventuale infecții cu fungi.</p> <p>Metoda injectării sub presiune este recomandată și poate fi replicată și în România cu ușurință (de către personal instruit).</p> <p>Localizarea studiului de caz: Croația, Zagreb</p>		
		Măsuri de control biologic; aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	<p>Se prezintă două studii independente desfășurate în Braunschweig (Germania) și Basel (Elveția, perioada 2001-2002), în laborator și în teren, pentru evaluarea metodei de biocontrol cu ajutorul paraziților din fauna locală. Metoda presupune utilizarea frunzelor moarte infestate cu larve/pupe de <i>C. ohriddella</i> ca sursă pentru conservarea sau augmentarea numărului de paraziți. Materialul vegetal care conține gazda și paraziții săi poate fi colectat și depozitat în dispozitive mari închise din care doar paraziții, care sunt, în general, mult mai mici pot ieși printr-o plasă cu ochiuri de 600 micrometri. Un procent de 78% dintre paraziți au reușit să treacă prin ochiurile plasei, în timp ce doar 1,1-2,5% dintre <i>C. ohriddella</i> au depășit bariera. Dispozitivele de urgență în masă au crescut semnificativ procentul de parazitism al <i>C. ohriddella</i>.</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>Ratele de parazitism observate au fost de aproximativ 2,5-10 ori mai mari decât cele observate în mod natural în aceeași perioadă în mai multe zone din Europa. În Germania s-au înregistrat rate de parazitare de până la 35%. Utilizarea faunei locale (native) de paraziți este o metoda eficientă și recomandată în controlul biologic al speciilor alogene. Totuși, rezultatele acestui studiu sugerează ca metoda are un randament relativ mic față de alte metode, pentru specia <i>C. ohridella</i>.</p> <p>Măsura este recomandată cel puțin ca și metodă complementară în managementul integrat al speciei alogene; poate fi aplicată cu ușurință în România. Se poate aplica și pentru alte grupe de specii alogene, însă eficiența este specie-specifică. Este posibil să fie necesare adaptări speciale sau să existe constrângeri în ceea ce privește stabilizarea populațiilor de paraziți pe termen lung.</p> <p>Localizarea studiilor de caz: Elveția, Basel; Germania, Braunschweig</p>		
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, grădini, spații verzi	<i>Corythucha ciliata</i> , tigrul platanului (Insecta)	Măsură de eradicare chimică; aplicabil pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (ex. parcuri urbane, aliniamente stradale)	<p>Exemplarele de <i>C. ciliata</i> sunt foarte sensibile la insecticidul Imidacloprid. Acesta este cel mai eficient când este administrat prin injecție direct în xilemul copacului afectat. Tratamentul este eficient și persistent, deoarece substanța chimică este blocată în țesutul lemnos. O alternativă a Imidaclopridului ar putea fi insecticidele piretroide.</p> <p>Metoda este mai puțin nocivă pentru mediu comparativ cu injectarea în sol sau pulverizarea pe coronament. Metoda injectării în xilem este recomandată și poate fi replicată și în România cu ușurință (de către</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			personal instruit). Localizarea studiului de caz: Europa		
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, grădini, spații verzi	<i>Cydalima perspectalis</i> , molia cimișirului (Insecta)	Măsuri de control și eradicare biologice; aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice; de asemenea aplicabil pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. parcuri urbane, grădini)	Sunt prezentate două studii de caz privind controlul biologic al speciei alogene. În SUA, tratamentele s-au realizat cu un biopesticid obținut din <i>Bacillus thuringiensis</i> . În Germania, a fost evaluat potențialul unor agenți de control biologic ca alternative/ adjuvanți la tratamentul cu <i>Bacillus thuringiensis</i> . Au fost testate produse naturale derivate din plante dar și nematode entomopatogenice, care s-au dovedit metode alternative bune la tratamentul cu pesticide, dar și ca adjuvanți în acest tratament pentru a preveni rezistența la pesticide. Ambele metode (tratament cu <i>Bacillus thuringiensis</i> și agenți biologici precum nematodele) sunt eficiente și recomandate (de preferat să fie utilizate complementar) și pot fi replicate în România în parcuri, grădini etc., în special în zonele cu atacuri puternice de <i>Cydalima</i> pe tufele de <i>Buxus</i> . Atenție, speciile utilizate în controlul biologic (ex. nematode) trebuie să fie native în România. Localizarea studiului de caz: Germania, Seligenstadt și Darmstadt; SUA	4	4
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, grădini, spații	<i>Diaspidiotus perniciosus</i> , păduche de San Jose/California (Insecta)	Măsură de detectare; aplicabil pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de	Este prezentată metoda de detecție a speciei cu ajutorul capcanelor cu feromoni, ținând cont și de temperaturile efective la care apar diferite generații de păduchi țestoși. Componenta principală a feromonului este 7-metil-3-metilen-7-octenil propanoat, izomerul acestuia și diferiți omologi. S-au utilizat trei tipuri de capcane: deschisă, de tip trunghiular și	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
verzi		habitate (ex. parcuri urbane, aliniamente stradale)	de tip Wing Trap. Măsura a permis detectarea rapidă a masculilor și este deosebit de utilă în direcționarea eforturilor de control și eradicare. S-au întâlnit situații când au fost prinse accidental și specimene de <i>Encarsia perniciosa</i> , care este parazitoidul natural al acestei specii. Costurile nu sunt estimate dar capcanele de feromoni pentru păduchele de San Jose sunt comercializate și ușor accesibile. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România. Localizarea studiului de caz: Cehia, Kobylí și Tesetice		
Ecosisteme urbane și rurale: clădiri, elemente de infrastructură urbană, aliniamente stradale, parcuri, grădini, spații verzi	<i>Harmonia axyridis</i> , buburuza arlechin (Insecta)	Măsură de control chimic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Majoritatea insecticidelor utilizate frecvent în mediile agricole sunt toxice și pentru <i>H. axyridis</i> . Larvele sunt mai sensibile decât adulții. O evaluare în teren și laborator a eficienței insecticidelor pentru gestionarea <i>H. axyridis</i> în podgorii din SUA sugerează ca substanțele active carbaril și imidacloprid sunt mai eficiente (la momentul studiului). În prezent, utilizarea de carbaril nu este autorizată în UE (EU Pesticides Database, 2020). În America de Nord se recomandă aplicarea insecticidelor, ca metodă preventivă, pe exteriorul clădirilor care sunt infestate regulat an de an. Este recomandată aplicarea unor piretroizi sintetici pe pereți, în jurul streșinilor, ferestre, uși și alte puncte de intrare probabile, la sfârșitul lunii septembrie-octombrie. Măsurile sunt eficiente în reducerea populațiilor speciei invazive și a disconfortului creat de iernarea indivizilor în interiorul așezărilor umane/ clădirilor. Utilizarea	3	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>insecticidelor în interiorul clădirilor nu este recomandată. În plus, ar trebui să fie investigat efectul potențial al acestor tratamente asupra organismelor benefice și a sănătății umane.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, însă aplicarea de pesticide, în special neselective, trebuie realizată cu precauție, în mod judicios și țintit, întrucât există un risc ridicat de a avea un impact negativ asupra sănătății umane, și a organismelor benefice (ex. insecte polenizatoare, coccinelide native).</p> <p>Localizarea studiului de caz: SUA</p>		
		Măsură de control prin management integrat, aplicabil pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. infrastructura urbana, clădiri)	<p>Pentru a elimina agregările mari de buburuze din clădiri, se recomandă utilizarea unui aspirator, care poate fi modificat pentru a captura buburuzele.</p> <p>Concomitent, se pot folosi metode de capturare bazate pe capcane cu feromoni, în care se poate adăuga un insecticid sintetic.</p> <p>Metodele mecanice și capcanele cu feromoni atractanți pot reduce semnificativ dimensiunea populației speciei invazive.</p> <p>Metoda este eficientă și poate fi replicată în România.</p> <p>Localizarea studiului de caz: SUA</p>	4	4
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri,	<i>Lasius neglectus</i> (Insecta)	Măsura de control și eradicare chimică, aplicabil pe tip de habitat - măsuri	S-au utilizat momeli cu gel aplicate la intrarea în galerii atât în interior cât și în exterior, acolo unde a fost semnalată prezența speciei. Unde nu a fost eficient acest gel s-au aplicat tratamente cu emulsie/granule de Permetrin.	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
grădini, spații verzi		specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. așezări umane)	<p>Este posibil ca insecticidele folosite să fi afectat și alte specii de nevertebrate - <i>Porcellio scaber</i>, <i>Pyrrhocoris apterus</i>, <i>Ectobius vittiventris</i>.</p> <p>Măsura poate fi replicată în România în condițiile în care există personal instruit în căutarea și identificarea speciei. Permetrinul nu mai este autorizat pentru utilizare în UE (EU Pesticides Database, 2020), astfel că trebuie optat pentru alternative la această substanță. Se recomandă selectarea unei substanțe autorizate cu efecte minimale asupra mediului și sănătății umane, precum și utilizarea judicioasă a pesticidelor, în special în cazul celor neselective, ce pot avea un impact negativ asupra speciilor native.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Elveția, Zurich, 2015</p>		
Ecosisteme urbane și rurale: aliniamente stradale, parcuri, grădini, spații verzi	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	Masura de control biologic, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice și pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. așezări umane)	Este prezentat un experiment realizat în 1999-2001, Italia, privind controlul biologic al speciei alogene. Acesta a constatat în utilizarea unei specii de viespe parazitoidă <i>Neodryinus typhlocybae</i> (Hymenoptera: Dryinidae) pentru controlul atacurilor de <i>Metcalfa pruinosa</i> . Larvele viespii se dezvoltă ca ectoparaziți pe larvele de <i>M. pruinosa</i> . Femelele adulte se hrănesc, de asemenea, cu nimfele de <i>M. pruinosa</i> , contribuind astfel la controlul speciei alogene. Zona de studiu din Italia a fost o zonă cu tufișuri și arbori cu <i>Ulmus minor</i> și <i>Cornus mas</i> . Au fost achiziționați și eliberați 600 de coconi de <i>Neodryinus typhlocybae</i> , 400 masculi și 200 femele, apoi au fost calculate procentele de emergență și eficiența	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>măsurii. În paralel au fost monitorizate ratele de urgență a coconilor în laborator.</p> <p>Gradul de infestare în zona supusă tratamentului a fost de 65, 67, și 62% în anii 1999, 2000 și respectiv 2001. Specia <i>Neodryinus typhlocybae</i> a atacat doar larvele de <i>M. pruinosa</i>.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu adaptări speciale în România, fiind recomandată ca alternativă la utilizarea de pesticide sau alte substanțe toxice. Specia <i>Neodryinus typhlocybae</i> este o specie alogenă originară din America de Nord, iar introducerea unei specii alogene pentru controlul alteia NU este dezirabilă și recomandată. Adaptarea necesară constă în evaluarea potențialului de combatere biologică folosind specii native în România și utilizarea acestora.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Italia, Piemont, Barbaresco</p>		
		<p>Măsură de control și eradicare chimică, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate</p>	<p>Utilizarea de pesticide pentru controlul populațiilor de <i>M. pruinosa</i>. S-au folosit următoarele insecticide aprobate în Austria, la momentul studiului: Imidacloprid (Confidor 70 WG, Reg. No. 2602), Fenpyroximat (Samba K, Reg. No. 2762), Chlorpyrifos-methyl (Reldan 2E, Reg. No. 2225) și Indoxacarb (Steward, Reg. No. 2737).</p> <p>Este o măsură pe termen scurt, rapidă, relativ ieftină și cu rezultate imediate după aplicare. Este de preferat ca această metodă să nu fie aplicată în ariile protejate. În Austria nu este permisă aplicarea pesticidelor în ariile naturale. Pesticidele utilizate sunt neselective și pot</p>	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>afecta negativ alte organisme care nu sunt ținta tratamentului, dar și eventualii paraziți care au capacitatea de a regla populațiile de <i>M. pruinosa</i>. Chlorpyrifos-methyl nu mai este autorizat în UE (EU Pesticides Database, 2020).</p> <p>Costurile măsurii au fost estimate la 70 euro/ ha, per tratament.</p> <p>Măsura poate fi replicată în România, însă este recomandată utilizarea unor alternative, în măsura în care este posibil. În cazul în care aplicarea de pesticide este absolut necesară, se recomandă selectarea unor substanțe active mai puțin nocive pentru mediu și sănătatea umană și aplicarea judicioasă și țintită a acestora (nu prin pulverizare aeriană), pentru a evita contaminările.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Austria, Viena</p>		
Ecosisteme urbane și rurale: parcuri, grădini	<i>Arion lusitanicus</i> , limax spaniol (Gastropoda)	Măsura de control și eradicare mecanică/fizică, aplicabil pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. grădini, parcuri)	<p>Scopul acestui studiu a fost de a cerceta eficiența a două tipuri diferite de capcane artisanale realizate din PET-uri sau cutii de înghețată, comparativ cu un tip de capcană vândută comercial (Slugtraps IT-PAC AB, Suedia); ca momeală/ atrăctant s-a folosit bere.</p> <p>S-a constatat că și capcanele artisanale pot fi la fel de eficiente precum cele produse în serie. Capcanele nu sunt selective, în ele pot cădea și alte specii de melci și limacși, native, care nu fac obiectul studiului. Metoda poate fi cu succes replicată în România.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Lund, Suedia</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>O metodă eficientă în controlul și eradicarea limacșilor, aplicată în Suedia, este metoda de colectare manuală. Aceasta este recomandată și eficientă în special pe suprafețe reduse (ex. grădini), precum și în agricultura ecologică. Melcii se colectează la răsărit și pe înserat. Metoda poate fi îmbunătățită prin amplasarea de momeli în zonele afectate. Măsura este eficientă în eradicarea populațiilor de melci adulți. De obicei nu sunt colectați melcii juvenili, aceștia fiind mai puțin vizibili. Metoda poate fi replicată cu succes în România și este recomandată pentru managementul parcurilor și grădinilor.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Suedia</p>	4	4
Ecosisteme urbane și rurale: habitate acvatice lentice, dulcicole din interiorul așezărilor urbane sau din vecinătatea acestora; lacuri de agrement, iazuri, heleștee; într-o măsură	<i>Trachemys scripta</i> , țestoasa de Florida, țestoasa cu tâmple roșii (Reptilia)	Măsura de control mecanic/fizic, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice și pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. lacuri urbane)	<p>Pentru controlul speciei alogene în Spania, s-au folosit capcane de înșorire plutitoare, cu margini interioare netede. Animalele capturate au fost eutanasiate prin congelare. Metoda este eficientă și poate fi replicată cu ușurință în România. Este recomandată pentru lacurile urbane și periurbane, unde sunt frecvent eliberate specimene ale speciei alogene. Riscurile se referă la vandalizarea și îndepărtarea capcanelor și la accesul restrictiv în cazul proprietăților private. Capcanele trebuie verificate periodic pentru a minimiza impactul potențial asupra speciei native de țestoasă acvatică, <i>Emys orbicularis</i>.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Europa, Spania, Navara</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
mai mica, în zonele rurale					
Ecosisteme urbane și rurale: parcuri, grădini, zone periurbane, terenuri virane, ecosisteme urbane sau rurale ripariene, lacuri de agrement	<i>Alopochen aegyptiacus</i> , gâscă egipteană (Aves)	Măsura de control mecanic/fizic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	În statele UE unde specia este prezentă și problematică, indivizii sunt eliminați prin împușcare. În acest fel este diminuată probabilitatea de răspândire a speciei. Măsura întâmpină adesea opoziție din partea publicului; potențial conflict socio-economic întrucât ar putea fi considerată atracție pentru turiști, iubitori de natură. Măsura poate fi replicată fără constrângeri sau adaptări speciale, în România, având aplicabilitate largă - diferite specii alogene (alte specii de păsări și mamifere), ce vizează variate sectoare de activitate. Localizarea studiului de caz: Europa, statele membre ale UE	5	5
Ecosisteme urbane și rurale: parcuri, grădini, zone periurbane, terenuri virane, ecosisteme urbane sau rurale ripariene, lacuri de agrement	<i>Branta canadensis</i> , gâscă canadiană (Aves)	Măsura de control mecanic/fizic, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	În diferite zone din Franța, controlul speciei alogene este realizat prin (1) distrugerea ouălor din cuib prin sterilizare - minim 80% din ouă timp de mai mulți ani; (2) împușcarea adulților; (3) captură cu plase în timpul năpârlirii post nupțiale, când găștele nu pot zbura. Măsura este eficientă, iar aplicată pe termen lung, permite reducerea semnificativă a efectivelor. Măsura poate fi replicată fără constrângeri sau adaptări speciale, în România, având aplicabilitate largă - diferite specii alogene (alte specii de păsări și mamifere), ce vizează variate sectoare de activitate. Localizarea studiului de caz: Franța, regiunea centrală și Ile de France	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
SECTORUL TRANSPORTURILOR					
Transport naval-maritim; ecosisteme marine, arii naturale protejate din mediul marin	<i>Alexandrium sp.</i> (Dynophyceae)	prevenție și control; masuri ce vizează managementul apei de balast; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	Localizarea studiului de caz: Asia, Singapore. Speciile planctonice au fost eliminate din apa de balast prin utilizarea de filtre cu diametrul orificiilor de la 5 la 200 micrometri. Măsura a fost foarte eficientă în prevenirea pătrunderii speciilor alogene planctonice. Măsura este recomandată și se poate replica cu ușurință în România; se poate aplica unei game largi de specii alogene care au stadii planctonice de dezvoltare, în special dinoflagelate, copepode, etc. Metoda poate fi folosită fără nici un fel de constrângeri pentru toate speciile care pot fi transportate în apa de balast. Singurele potențiale constrângeri ar putea fi legate de costuri.	5	5
			Localizarea studiului de caz: Norvegia. Au fost folosite generatoare de ozon în tratarea apei de balast, pentru distrugerea speciilor planctonice, fiind vizate mai multe specii de fito și zooplancton. Metoda poate fi aplicată pentru controlul speciilor algale toxice din genul <i>Alexandrium</i> . Măsura a fost eficientă în prevenirea pătrunderii speciilor alogene planctonice. Există riscul formării de compuși ai ozonului care au efect coroziv. Personalul ar putea dezvolta iritații ale tractului respirator datorită expunerii la ozon. Măsura este foarte eficientă și se poate replica cu ușurință în România; se poate aplica unei game largi de specii alogene care au stadii planctonice de dezvoltare, în special dinoflagelate, copepode planctonice, etc. Se pot lua măsuri speciale pentru protecția personalului,	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>pentru a evita efectele adverse ca urmare la expunerea la ozon (ex. utilizarea de echipamente speciale de protecție).</p> <p>Localizarea studiului de caz: Australia și Japonia. Apa de balast a fost supusa tratamentului termic (încălzire la circa 35 - 45 grade Celsius) pentru distrugerea speciilor de microalge. Măsura a fost eficientă în prevenirea pătrunderii speciilor alogene planctonice. Măsura implică costuri legate de instalarea de sisteme suplimentare pe nave. Metoda este recomandată și poate fi replicată în România fără nici un fel de constrângeri pentru toate speciile care pot fi transportate în apa de balast, cu condiția să existe dotările necesare.</p>		
Transport naval-maritim; ecosisteme marine, arii naturale protejate din mediul marin	<i>Amphibalanus improvisus</i> (Maxillopoda)	prevenție; masuri ce vizează managementul foulingului; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	<p>Localizarea studiului de caz: Suedia. A fost testată eficiența vopselei cu ivermectin ca și măsură de prevenție contra formării de biofouling pe nave (iahturi) și panouri experimentale. Măsura a fost eficientă în prevenirea colonizării suprafețelor de către <i>A. improvisus</i>. Compușii vopselelor pot fi toxici pentru mediul marin; nu poate fi exclus efectul de intoxicare cronică cauzat de biocid. Măsura poate fi replicată în România cu constrângeri; nu se poate estima dacă ivermectinul va fi eficient și pentru alte organisme ce produc biofouling; substanța are efecte potențial negative asupra mediului marin.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Suedia. S-a realizat un studiu experimental în teren și laborator contra biofoulingului cu <i>A. improvisus</i>; s-a testat eficiența metaboliților bioactivi solubili în apă produși de spongierul</p>	5	3
			<p>Localizarea studiului de caz: Suedia. S-a realizat un studiu experimental în teren și laborator contra biofoulingului cu <i>A. improvisus</i>; s-a testat eficiența metaboliților bioactivi solubili în apă produși de spongierul</p>	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p><i>Halichondria panicea</i> de a reducere aderența la suprafețe a speciei alogene.</p> <p>Măsura a avut succes, metaboliții spongierului inhibând biofoulingul cu <i>A. improvisus</i>. Măsura este ușor de replicat în România, specia de spongie <i>H. panicea</i> fiind nativă în Marea Neagră.</p>		
Transport naval-fluviatil; ecosisteme dulcicole; infrastructuri/ echipamente submerse	<i>Corbicula fluminea</i> , scoica asiatică (Bivalvia)	control și eradicare; măsurabile aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)	<p>Studiul a fost desfășurat pe râul Barrow din Irlanda, unde <i>C. fluminea</i> atinge densități de 18 000 indivizi/mp. Indivizii de <i>C. fluminea</i> au fost expuși la cantități crescânde de gheață carbonică (50,100, 200 și 300 g) sub forma de pelete cu diametrul de 9 mm, alternativ în absența apei și imersate în coloană de apă de 10 mm. Durata expunerii a variat de la 15 la 30 minute. Au fost obținute mortalități de până la 100% în variantele experimentale în absența apei, cu o cantitate mare de pelete de gheață carbonică (300 g), timp de 30 minute. Metoda poate induce mortalitate și speciilor non-țintă, mai puțin mobile. <i>C. fluminea</i> este prezentă în România, iar metoda ar putea fi replicată cu succes, însă pe suprafețe reduse, astfel încât să fie minimalizat impactul asupra faunei native cu mobilitate redusă. Alternativ, fauna nativă de interes conservativ poate fi protejată/ translocată, pentru a permite aplicarea tratamentului și eradicarea speciei alogene.</p>	4	3
			<p><i>Corbicula fluminea</i> este o specie acvatică invazivă în Lacul Tahoe (SUA) din 2002. De atunci, densitățile populației au crescut până la 8000 ind/mp. <i>C. fluminea</i> poate rezista la o gamă largă de condiții de mediu,</p>	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>dar sunt afectate negativ de hipoxie și anoxie. Cercetările anterioare în condiții de apă caldă (>15° C) au arătat că scoicile de sub barierele bentice de cauciuc (EDPM) prezintă o mortalitate de 100% după 28 de zile. Acest studiu a evaluat rezultatele mortalității în condiții de apă rece (4-10° C) în Golful Marla, lacul Tahoe în perioada de iarnă. Rezultatele au indicat că indiferent de temperatura apei, toate tratamentele experimentale cu apă rece au produs condiții anoxice sub barierele de cauciuc, de obicei în mai puțin de 1 zi. Astfel, măsura este eficientă, inducând mortalitate de 100%. Măsura poate afecta comunitățile locale de macro-nevertebrate. Cu toate acestea, considerăm că metoda poate fi replicată cel puțin pe suprafețe restrânse, în special în zonele cu densități mari ale speciei alogene.</p>		
		<p>detectare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval, energetic)</p>	<p>Localizarea studiului de caz: SUA. Detectarea speciilor din genul <i>Corbicula</i> prin utilizarea tehnicii eDNA, în vederea detectării rapide a prezenței speciei, înainte ca aceasta să dezvolte populații stabile în ecosistemul unde a fost introdusă.</p> <p>Metoda s-a dovedit extrem de eficientă în detectarea speciilor genului <i>Corbicula</i>. Aplicarea măsurii implica costuri legate de procurarea consumabilelor și a echipamentelor. <i>C. fluminea</i> este deja prezentă în România, iar metoda ar putea fi replicată cu succes, fiind utilă în direcționarea eforturilor de management acolo unde este nevoie, precum și în eradicarea în stadii timpurii ale invaziei. Metoda poate fi</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>aplicată pentru detectarea oricărui organism acvatic alogen.</p> <p>Localizarea studiului de caz: Brazilia. <i>Corbicula fluminea</i> și <i>Limnoperna fortunei</i> predomină în râurile din America de Sud. Ele pot fi simpatrice în distribuție, cu etape larvare morfologic similare. Monitorizarea lor în zooplancton folosind protocoale de microscopie este adesea inefficientă, producând rezultate ambigue. Metoda de detecție se bazează pe amplificarea unui fragment COI mtDNA de la <i>Corbicula</i> într-o reacție PCR multiplex, care conține o pereche de primeri specifici și o pereche de primeri universali (pentru a controla calitatea ADN-ul din eșantion) și care permite detectarea de larve de <i>Corbicula</i> spp. în probe de plancton care conțin și alte specii în proporții diferite. Protocolul molecular permite detectarea rapidă și precisă a speciei <i>Corbicula</i> spp. chiar și când concentrațiile de larve ale acestei specii sunt mici în probe.</p> <p>Protocolul este valoros pentru monitorizarea / prospectarea etapelor timpurii ale ciclului de viață al <i>Corbicula</i> spp. în bazinele hidrografice care au fost invadate, sau care sunt considerate cu risc de invazie de către aceste specii. Metoda este recomandată și poate fi replicată cu succes în România. Metoda poate fi aplicată pentru orice organism acvatic (nevertebrate, plante, alge, pești).</p>	5	5
Transport naval-maritim; ecosisteme	<i>Crassostrea virginica</i> , stridie americană (Bivalvia)	control; masuri chimice; masuri aplicabile pe un	Localizarea studiului de caz: SUA. A fost testat experimental efectul toxic al oxidanților produși de ozon și respectiv clor asupra larvelor și adulților speciei.	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
marine, arii naturale protejate din mediul marin		anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	S-a constatat că specia este sensibilă la oxidanții produși de ozon și respectiv clor doar în stadiu larvar; creșterea adulților este inhibată și starea de sănătate diminuată în condiții de tratare continuă a apei cu ozon și clor. Măsura poate fi replicată în România, însă nu este eficientă pentru adulți, care s-au dovedit foarte rezistenți. Utilizarea clorului și ozonului se poate realiza doar în cazul tratării apei de balast, nefiind recomandată utilizarea în habitate naturale/seminaturale.		
Transport naval-maritim; ecosisteme marine, arii naturale protejate din mediul marin	<i>Magallana (Crassostrea) gigas</i> , stridia de Pacific (Bivalvia)	prevenție și control; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim, arii protejate)	Localizarea studiului de caz: Canada. Măsura a constat în sterilizarea apelor de balast prin tratament ciclonic și tratare ulterioară cu UV (0.0, 49.5, 79.5, 98.9, 178.4, și 257.9 mWs/cmp); metoda a fost pusă la punct de Velox Technology Inc beneficiind de sprijinul Outdoor Aquarium din Vancouver. Măsura a avut succes în prevenirea pătrunderii speciilor alogene planctonice. Măsura este recomandată și are un potențial de replicare ridicat pentru România, fiind aplicabilă pentru toate speciile alogene cu stadii larvare planctonice care pot supraviețui în apa de balast a navelor.	5	5
Transport naval-fluviatil; ecosisteme dulcicole; infrastructuri/ echipamente	<i>Dreissena bugensis</i> (Bivalvia)	prevenție; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)	Localizarea studiului de caz: SUA. S-a determinat eficiența tratamentului UV în prevenirea atașării de substrat a speciei în sistemele industriale de răcire a apei. Expunerea la doze de 20, 40, 50 și 100 mJ/cmp a dus la reducerea atașării de substrat a speciei de până la 99% și mortalitate întârziată variabilă în funcție de doză, a larvelor planctonice. Costuri implicate: 1950 USD / an /	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
submerse			unitate, la o doză de 20 mJ/cmp. Măsura poate fi replicată în România, dar eficiența acesteia depinde de debitul cursului de apă, de prezența particulelor solide suspendate, de factorul de transmisie UV; metoda este recomandată doar pentru larve, pentru a înregistra mortalitate a indivizilor adulți este necesară expunerea continuă la UV, măsura ce nu are aplicabilitate practică în teren. Măsura este aplicabilă și recomandată în cazul oricăror structuri submerse, în special navele, care pot contribui la introducerea și răspândirea speciei alogene în bazinele hidrografice unde se desfășoară transporturi fluviatile.		
		detectare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)	Localizarea studiului de caz: SUA. S-a determinat eficiența detectării larvelor planctonice vii după tratamentul cu clorura de potasiu, folosind metoda de colorare rapidă. Metoda de colorare a dus la rezultate rapide și precise de detectare a larvelor planctonice vii după tratamentul cu clorură de potasiu. Măsura poate fi replicată cu ușurință, nu prezintă constrângeri și nu necesită adaptări speciale.	5	4
			Localizarea studiului de caz: SUA. Metoda presupune utilizarea câinilor special antrenați pentru a detecta prezența larvelor speciei invazive <i>Dreissena bugensis</i> . Sunt documentate cazuri în care scoicile au fost detectate pe structuri submerse. Prezentul studiu încearcă să stabilească nivelul de detecție al câinilor special antrenați pentru probe de apă cu concentrații diferite de larve. Este o metodă total ecologică, presupune	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>dresarea câinilor pentru a detecta scoici asemenea celor din SUA și Canada.</p> <p>Metoda poate fi replicată în România, însă detectarea în acest fel poate fi lentă (necesită un dresaj al câinilor). De asemenea, metoda poate să nu fie eficientă în cazul unei concentrații prea mici de stadii larvare.</p>		
		<p>eradicare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)</p>	<p>Localizarea studiului de caz: SUA. Scoicile preferă în mod normal să filtreze fitoplancton ca sursă de hrană, însă consumă la fel de bine și bacterii precum <i>Pseudomonas fluorescens</i> CL145A. <i>Dreissena bugensis</i> filtrează la parametri normali bacterii pe parcursul unui tratament de 6 ore cu suspensii bacteriene. Concentrația suspensiei: 50-100 ppm (dry bacterial mass per unit volume).</p> <p>Măsura este de preferat biocidelor precum clorul, care sunt utilizate pentru controlul populațiilor, și care determina scoica sa își închidă rapid valvele, ceea ce lungește foarte mult durata tratamentului. Măsura este eficientă asupra indivizilor de dimensiuni variate. La doze care au produs mortalitate mare la <i>Dreissena bugensis</i> (76–100%), nu a fost înregistrat niciun efect advers produs de bacterii asupra faunei acvatice native (pești, crustacee, bivalve).</p> <p>Măsura este recomandată și poate fi replicată cu ușurința în România. Se recomandă totuși testarea efectelor mai întâi pe suprafețe restrânse.</p>	5	4
		<p>prevenție și eradicare; masuri</p>	<p>Localizarea studiului de caz: SUA. Acest studiu se concentrează pe controlul chimic pentru eradicarea și prevenirea răspândirii acestor</p>	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)	<p>scoici. Eficacitatea EarthTec (produs chimic pe bază de cupru) în eradicarea scoicii (adulti, exemplare juvenile și stadii larvare) a fost testată în Lake Mead, Nevada-Arizona, la șase concentrații diferite: 0, 1, 5, 10, 17 și 83 ppm. Mortalitatea de 100% a scoicilor adulte și juvenile a fost obținută după 96 h cu 17 ppm și respectiv 5 ppm, iar 100% mortalitate în stadiul de larva veligeră s-a produs în 30 min la 3 ppm. Din decembrie 2010 până în februarie 2011, eficacitatea lui EarthTec în prevenirea colonizării a fost, de asemenea, evaluată, iar rezultatele au arătat că o concentrație de 2,8 ppm a fost eficientă în prevenirea colonizării pe panourile din fibră de sticlă. Astfel, măsura poate fi considerată eficientă chiar și atunci când produsul este utilizat în concentrații reduse.</p> <p>Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, însă este recomandată în prima fază doar pentru aplicarea punctuală, pe suprafețe restrânse (de ex. zone fierbinți, porți de intrare/răspândire a speciei). Pentru a determina dacă măsura este aplicabilă pe scara largă, este necesar un studiu care să clarifice impactul substanței asupra organismelor acvatice native, în special cele de interes conservativ.</p>		
Transport naval-fluviatil; ecosisteme dulcicole;	<i>Dreissena polymorpha</i> (Bivalvia)	detectare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport	Localizarea studiului de caz: Marea Britanie. Au fost prelevate 100 de probe din bazine acvatice și analizate prin tehnologia environmental DNA. Metoda permite identificarea/detectarea sigură a speciei alogene. Metoda a fost aplicată cu succes și pentru specia <i>Dreissena bugensis</i> .	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
infrastructuri/ echipamente submerse		naval, energetic)	<p>Costuri implicate: costul aparaturii și reactivilor specifici.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință și în România în condițiile existenței unei aparaturi adecvate; metoda se poate aplica pentru o gamă variată de specii alogene invazive acvatice și este de interes pentru multiple sectoare: arii protejate, transporturi, piscicultură, sectorul energetic și multiple categorii taxonomice de organisme acvatice (ex. amfibieni, reptile, pești, nevertebrate, alge).</p>		
			<p>Localizarea studiului de caz: Elveția și Canada. S-a testat dacă specia poate fi detectată prin metoda eDNA și PCR standard și s-a determinat concentrația minimă ce permite detectarea în probe de eDNA utilizând metoda EvaGreen qPCR; metoda a fost testată cu succes și pentru <i>Dreissena bugensis</i>. Metoda eDNA și PCR standard a detectat eficient prezența speciei în zone în care a fost detectată și utilizând metode tradiționale; nu au existat diferențe între performanța PCR standard și EvaGreen qPCR; specia poate fi detectată până la o concentrație minimă de 10 copii de eDNA per μL.</p> <p>Metoda poate fi replicată cu ușurință și în România, adaptările necesare fiind de ordin financiar și de pregătire a personalului. Metoda poate fi aplicată pe o gama largă de specii alogene invazive acvatice.</p>	5	5
		prevenție; masuri aplicabile pe un anumit sector de	<p>Localizarea studiului de caz: SUA. 100 de specialiști au semnat și înaintat autorităților o petiție prin care au cerut adoptarea de măsuri de prevenție, combatere și control a speciei alogene. Măsura a avut succes,</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		activitate (transport naval, energetic)	determinând autoritățile să acționeze. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, însă nu este garantat ca răspunsul autorităților române va fi la fel de prompt ca și în cazul celor din SUA.		
			Localizarea studiului de caz: SUA. Au fost întreprinse campanii de avertizare și educare a publicului larg și a autorităților asupra pericolului introducerii speciilor invazive; măsura vizează variate sectoare: piscicultură, transporturi, arii protejate. Măsura a avut succes, determinând autoritățile să acționeze. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, însă nu este garantat că răspunsul autorităților române va fi la fel de prompt ca și în cazul celor din SUA.	5	5
		control și eradicare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)	Localizarea studiului de caz: SUA (2011). A fost studiat efectul pH-ului asupra speciei alogene. Studiul experimental a constatat în instalarea unui laborator cu bazine cu pH controlat, monitorizate continuu. S-a observat că instalarea dreisenelor a scăzut iar mortalitatea a crescut odată cu creșterea pH-ului. S-a observat 90% mortalitate la adulți după 12h la pH = 12. Mortalități semnificative au fost înregistrate și la pH = 10 și pH = 11. Schimbarea de pH nu a avut aceleași efecte și asupra speciei <i>D. bungensis</i> . Măsura se poate replica în România, însă este recomandată numai pentru bazine/incinte închise (eventual în cadrul porturilor sau centralelor hidroelectrice), intrucât schimbările de pH pot afecta negativ fauna acvatică nativă.	5	3
		control; masuri	Localizarea studiului de caz: SUA. A fost testat experimental pragul	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, energetic)	<p>termic de supraviețuire a speciei alogene, în prezența sau absența unei doze de clor și ozon. La o temperatură de 36°C timp de 30 min s-a înregistrat o mortalitate de 95% a speciei; creșterea temperaturii apei împreună cu adăugarea de antioxidanți este mai eficientă, cauzând o mortalitate de 95% a speciei alogene. Intervenția ce presupune doar control termic poate fi utilizată doar în incinte închise sau pe suprafețe reduse, punctual; încălzirea apei la temperaturi ridicate poate cauza mortalitatea peștilor sau a altor organisme acvatice. Măsura se poate replica în România, însă este recomandată numai pentru bazine/incinte închise sau pe suprafețe reduse, punctual (ex. în cadrul porturilor sau centralelor hidroelectrice).</p> <p>Localizarea studiului de caz: SUA. A fost testat experimental efectul unor soluții pe bază de clor, peroxid de hidrogen și ozon, și doza necesară pentru controlul larvei planctonice a speciei. S-a observat că la concentrații mai mici de 0.1 mg/l de clor și ozon activitățile de înot și hrănire ale larvelor planctonice au fost inhibate, iar expunerea continuă la aceste substanțe a cauzat moartea acestora; peroxidul de oxigen a prevenit atașarea de substrat a larvelor dar la concentrații mult mai mari comparativ cu ozonul și clorul. Substanțele folosite pot avea efecte toxice asupra organismelor acvatice native. Măsura se poate replica în România, însă este recomandată numai pentru bazine/incinte închise sau pentru aplicare pe suprafețe reduse, punctual (ex. în cadrul porturilor, pe</p>	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>nave, sau a centralelor hidroelectrice). Substanțele active utilizate trebuie să fie autorizate la nivel național și UE, iar eliberarea acestora în mediul acvatic natural trebuie evitată.</p> <p>Localizarea studiului de caz: SUA. S-a determinat și comparat doza electrică și consumul de energie electrică a curentului alternativ sinusoidal (AC) și de curent continuu cu undă pătrată cu 20% ciclu de serviciu (PDC) necesară pentru a induce mortalitate speciei alogene, la diferite temperaturi ale apei.</p> <p>S-a observat o mortalitate de până la 92,7% în grupurile expuse la AC și de până la 98,7% în grupurile expuse la PDC; mortalitatea a crescut odată cu creșterea temperaturii apei și a duratei expunerii. Costuri implicate: 0,225 USD/ ha. Potențialul de replicare în România este ridicat; PDC este de preferat în detrimentul AC deoarece necesită mai puțină energie pentru a induce același nivel de mortalitate. Măsura este recomandată pentru bazine/incinte sau suprafețe reduse, aplicabilă punctual (ex. în cadrul porturilor, pe nave, sau în cadrul centralelor hidroelectrice).</p>	4	4
Transport naval-maritim; ecosisteme marine, arii naturale	<i>Mytilopsis leucopheata</i> (Bivalvia)	prevenție și control; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim, arii	Localizarea studiului de caz: Australia. Măsura a constat în: (i) construirea unei baze de date pentru o acțiune rapidă de răspuns, și (ii) avertizarea publicului larg și a autorităților asupra pericolului introducerii speciilor invazive. Măsura vizează variate sectoare: transporturi (de orice tip), acvacultură, arii protejate, și a avut succes în determinarea autorităților	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
protejate din mediul marin		protejate)	să ia măsuri de prevenție, combatere și control. Costuri implicate: costurile de monitorizare în teren, managementul bazei de date, materiale informaționale. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, însă nu este garantat că răspunsul autorităților române va fi la fel de prompt ca și în cazul celor din Australia. Măsura poate fi aplicată în orice sector de activitate din România și pentru orice categorie de specii alogene.		
		eradicare; măsuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	Localizarea studiului de caz: Darwin, Australia. Măsura a constat în tratamente chimice aplicate în trei zone portuare de mici dimensiuni, la peste 400 de vase infestate și monitorizarea ulterioară. Măsura a fost eficientă, însă substanțele chimice au afectat și alte organisme din zonele unde au fost aplicate. Costuri implicate: 2.2 milioane AUD și implicarea a 270 de oameni; aplicarea măsurii a durat patru săptămâni. Măsura se poate replica în România, însă este recomandată numai pentru bazine/incinte închise sau pentru aplicare pe suprafețe reduse, punctual (ex. în cadrul porturilor, pe nave, sau structuri submerse de interes industrial). Substanțele active utilizate trebuie să fie autorizate la nivel național și UE, iar eliberarea acestora în mediul acvatic natural trebuie evitată.	3	2
Transport naval-maritim; ecosisteme	<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Polychaeta)	prevenție; măsuri aplicabile pe un anumit sector de	Localizarea studiului de caz: SUA. S-a testat efectul a diferite concentrații de oxigen din apa de balast asupra supraviețuirii larvelor de <i>F. enigmaticus</i> . Concentrații scăzute de oxigen în apa de balast descrește	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
marine		activitate (transport naval-maritim)	semnificativ supraviețuirea larvelor de <i>F. enigmaticus</i> ; măsura are avantaj economic deoarece nu adaugă la costurile de menținere a navelor ci din contră metoda este foarte eficientă în diminuarea coroziunii ambarcațiunilor. Apa de balast hipoxică, ce trebuie descărcată este relativ benignă. Măsura se poate replica în România, deși azotul ar putea constitui un înlocuitor al oxigenului mult mai puțin periculos pentru echipaj; metoda nu este eficientă pentru specii rezistente la hipoxie. Sunt necesare adaptări pentru protecția echipajelor.		
			Localizarea studiului de caz: Suedia, Franța, Portugalia, Grecia. Măsura consta în tratarea lemnului cu o soluție pe baza de cupru, crom și arsenic. Rezultatele sugerează ca macro-organismele din fouling sunt influențate de modificări ale microbiotei de pe lemn, în urma tratamentului, însă măsura a avut o eficiență redusă. Mai mult, soluția folosită pentru tratament este neselectivă și poate avea efecte toxice asupra altor organisme decât cele vizate. Măsura NU este recomandată deoarece <i>F. enigmaticus</i> s-a dovedit rezistent la soluțiile folosite (pe baza de cupru, crom și arsenic), iar acestea sunt toxice pentru fauna nativă din mediul marin.	1	1
Transport naval-maritim; ecosisteme marine, arii	<i>Garveia franciscana</i> (Hydrozoa)	prevenție; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport	Localizarea studiului de caz: Brazilia. S-a realizat un studiu experimental în care au fost comparate comunitățile de specii alogene care se dezvoltă pe panouri staționare versus plutitoare și gradul de acoperire al acestora de către specii alogene. S-a constatat că <i>G. franciscana</i> se dezvoltă doar	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
naturale protejate din mediul marin		naval-maritim)	pe panouri staționare. Măsura se poate replica în România, materialele recomandate în studiu (plutitoare) putând fi folosite/ integrate în managementul porturilor.		
			Localizarea studiului de caz: SUA. A fost realizat un experiment în laborator pentru a determina parametrii acustici cei mai eficienți în inhibarea procesului de hrănire și creștere al speciei alogene. S-a observat ca la 6,2 Watt/cmp și 250 kHz, cu o expunere de 24 de ore, <i>G. franciscana</i> a fost eradicată (procesul de hrănire și creștere au fost inhibitate). Măsura se poate replica și în România, având aplicabilitate în managementul activităților portuare. Este necesar un studiu de evaluare a impactului pentru a determina dacă măsura afectează negativ fauna nativă.	4	4
		eradicare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	Localizarea studiului de caz: SUA. A fost desfășurat un studiu experimental în laborator în care a fost testat efectul clorului în diferite concentrații asupra creșterii speciei alogene. Creșterea a fost ușor inhibată în coloniile expuse la concentrații de clor de 4,5 ppm. Măsura se poate replica în România, însă este recomandată numai pentru bazine/incinte închise sau pentru aplicare pe suprafețe reduse, punctual (ex. în cadrul porturilor, pe nave, sau a centralelor hidroelectrice). Substanțele active utilizate trebuie să fie autorizate la nivel național și UE, iar eliberarea acestora în mediul acvatic natural trebuie evitată.	2	3
	control; masuri	Localizarea studiului de caz: Venezuela. Măsura a constat într-un	4	4	

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	experiment în teren pentru a determina preferințele <i>G. franciscana</i> pentru materiale metalice și nemetalice submerse. Materialele din Cu sau care conțin Cu în proporție mai mare de 30% inhibă creșterea speciei alogene; de asemenea, specia este mai puțin aderentă pe materiale din oțel, aliaje de magneziu și zinc tratate cu vopsele antifouling. Măsura se poate replica în România, materialele recomandate în studiu putând fi folosite/ integrate în construcția navelor sau a structurilor submerse de interes industrial (porturi, centrale).		
Transport naval-fluviatil și maritim	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Malacostraca)	control, eradicare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil)	Localizarea studiului de caz: Marea Britanie, 2013-2014. A fost realizat un studiu experimental privind eficiența diferitelor biocide în eradicarea speciei: Pyblast (piretrine), Salmosan (Azametifos, substanța neautorizată în prezent în UE), AlphaMax (Deltametrin, autorizat până la 31 Oct. 2020 în UE); s-a testat eficiența biocidelor în diferite stadii de dezvoltare. Specia este mai vulnerabilă la Pyblast și Deltametrin în stadii incipiente de dezvoltare, iar în stadiul adult este mai vulnerabilă la Deltametrin. Substanțele utilizate au efecte nocive asupra mediului acvatic, astfel încât măsura este recomandată numai pentru tratarea echipamentelor, suprafețelor dure, cu evitarea introducerii acestor substanțe în mediul acvatic. Substanțele active utilizate trebuie să fie autorizate la nivel național și UE, aplicarea trebuie să se facă în mod judicios, iar eliberarea acestora în mediul acvatic natural trebuie evitată. Specia tolerează salinități de până la 20 ppt, astfel încât măsura se poate aplica pentru	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			tratarea echipamentelor/suprafețelor dure din mai multe sectoare – transport naval-maritim, fluviatil, energetic.		
Transport naval-maritim	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> , crab olandez (Malacostraca)	eradicare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	Localizarea studiului de caz: SUA. Agenții de control biologic sugerați sunt reprezentați de specia <i>Loxothylacus panopaei</i> (Cirripedia), care infectează pe <i>R. harrisi</i> și care castrează crabii adulți, împiedicând reproducerea ulterioară. <i>L. panopaei</i> este originar din Golful Mexic, unde infectează șapte specii de crabi, dar în Golful Chesapeake, unde este introdus, ciclul său de viață nu implică alte gazde decât <i>R. harrisi</i> . Măsura este eficientă în prevenția reproducerii crabilor invazivi. Există însă posibilitatea ca specia utilizată ca agent biologic să afecteze și specii native. Metoda NU este recomandată a fi aplicată în România, întrucât specia utilizată ca agent de combatere biologică este de asemenea alogenă. Se recomandă testarea potențialului speciilor native de a preveni/controla dezvoltarea speciilor alogene.	3	1
Transport naval-fluviatil; ecosisteme dulcicole, arii naturale protejate	<i>Eichornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	control și eradicare; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil)	Localizarea studiului de caz: Portugalia, 2006-2008. Îndepărtarea mecanică cu ajutorul unei secerători acvatice Aquamarine model H7-450 și transportul plantelor într-o zonă special amenajată, izolată printr-un strat de argilă impermeabilă pentru a evita contaminarea altor zone. S-a reușit îndepărtarea totală a speciei. Totuși, trebuie avut în vedere că metoda este neselectivă, specii native putând fi de asemenea îndepărtate. Costuri implicate: 510.000 EUR: 232.000 EUR pentru achiziția utilajului și a materialelor asociate; 278.000 EUR pentru	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>activitățile de management în perioada decembrie 2006 - mai 2008. Măsura este relativ ușor de replicat în România, fiind recomandată întrucât poate fi aplicată și pentru alte specii acvatice. Metoda a fost deja aplicată în România într-o zonă protejată (Porțile de Fier), cu rezultate foarte bune; este nevoie de achiziționarea unei secerători acvatice și de personal calificat pentru operarea acesteia, de asigurarea unui spațiu adecvat pentru depozitarea masei vegetale înlăturate și de mașini pentru transportul acesteia. Măsura este de interes pentru diverse sectoare: transporturi, așezări umane, arii naturale protejate. <i>E. crassipes</i> este o specie tropicală care nu rezistă în România în condiții de iarnă, însă poate dezvolta aglomerări în perioada caldă, având un impact negativ atât asupra desfășurării transportului fluvial, cât și asupra biodiversității native, în special în arii protejate. Mai mult, având în vedere predicțiile privind încălzirea globală, această specie ar putea deveni, în viitor, extrem de problematică și pentru România.</p>		
Transport naval-fluviatil; ecosisteme dulcicole, arii naturale protejate	<i>Ondatra zibethicus</i> , bizam (Mammalia)	control și eradicare; măsuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-fluviatil, arii naturale protejate)	Localizarea studiului de caz: Franța. Au fost utilizate două tipuri de capcane, pe parcursul anului 2012 - în total 10 000 de montări de capcane și 2 600 indivizi capturați. Măsura a avut ca efect reducerea efectivilor de bizam. Costuri implicate: 4 specialiști, trei mașini 4x4, o barca cu motor, 10 000 de montări de capcane pe durata unui an. Măsura este relativ ușor de replicat în România; a fost aplicată cu succes în cadrul a diferite proiecte (ex. Life); este o măsură clasică de control și	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			eradicare a speciilor alogene/problematică de mamifere.		
Transport naval-fluviatil și maritim, transport feroviar, transport rutier, transport aerian	<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru (Mammalia)	eradicare timpurie; masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transporturi)	<p>Localizarea studiului de caz: Spania și Noua Zeelanda. Utilizarea de capcane și momeli non-toxice; în anumite locații s-au utilizat și stații cu momeli cu otravă, precum rodenticidul Brodifacoum. S-a reușit eliminarea cu succes a șobolanilor în locațiile unde s-au aplicat măsurile. Utilizarea de compuși toxici (ex. Brodifacoum) are potențiale efecte negative asupra unor specii native de faună.</p> <p>Costuri implicate: în locațiile din Spania, au fost necesare 1500 de noști pentru eradicarea speciei în insule mici (ex. 12 ha). Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, însă este mai degrabă pretabilă pentru populații sau locații izolate; în general, în România, probabilitatea de reintroducere este ridicată, iar măsurile ar trebui aplicate în mod repetat. Utilizarea substanței active Brodifacoum nu mai este autorizată la nivel de UE (EU Pesticides Database, 2020), însă capcanele fără momeli cu otravă sunt de asemenea eficiente. Metoda este pretabilă și recomandată pentru spații izolate/închise, precum navele, incintele portuare, gările, aeroporturile, halele, în general zonele fierbinți, de introducere și răspândire a speciei alogene. În cazul utilizării de momeli cu otrava, se recomandă incinerarea cadavrelor otrăvite; acestea nu trebuie lăsate la dispoziția faunei native, care se poate otrăvi la rândul său.</p>	4	4
Transport naval-	<i>Specii alogene</i>	prevenție și control;	Localizarea studiului de caz: Mauritius. Sistem conceput pentru a oferi o	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
maritim	<i>prezente în apa de balast a navelor maritime*</i>	masuri aplicabile pe un anumit sector de activitate (transport naval-maritim)	<p>evaluare a riscului specific navelor sau rezervorului de balast, asociat cu speciile invazive, pentru a ajuta la direcționarea eforturilor de control al conformității (de exemplu, inspecția navei) către navele cu cel mai mare risc care intră în port. Se furnizează îndrumări pentru tipul de inspecție care urmează să fie efectuat, arhivând datele furnizate. Sistemul se bazează pe informațiile furnizate de o navă în formularul de raportare a apei de balast. Atunci când informațiile cheie sunt introduse de utilizator, se produce o evaluare a riscului relativ pentru introducerea speciilor alogene, împreună cu o interpretare a riscului și a deciziilor asociate care trebuie luate. Evaluarea riscului are trei componente de bază: similitudinea mediului, riscul specific călătoriei și prezența speciilor alogene cunoscute în apele-sursă. În sistem au fost încorporate înregistrări globale ale prezenței și distribuției speciilor alogene.</p> <p>Măsura este foarte eficientă în prevenirea pătrunderii speciilor alogene invazive planctonice. Costuri implicate: metodologia necesită specialiști și dotări adecvate. Potențial de replicare în România: metoda poate fi folosită fără constrângeri sau adaptări deosebite, pentru toate speciile care pot fi transportate în apa de balast. Necesită personal instruit și echipamente specifice.</p>		
	<i>Specii alogene prezente în apa de balast a navelor</i>		Localizarea studiului de caz: SUA și Canada. Sistem de filtrare automată a ecranului de spălare - sistem EvrClear proiectat de Ontario Hydro Technologies, Inc. constând dintr-o carcasă din oțel cilindric cu lungimea	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
	<i>maritime*</i>		de 1,45 m și 0,94 m diametru, care conține un element de filtru amovibil de 0,76 m și un sistem de refulare; include mecanism cu lumină UV. Măsura este foarte eficientă în prevenirea pătrunderii speciilor alogene invazive planctonice. Costuri implicate: metodologia necesită specialiști și dotări adecvate. Potențial de replicare în România: metoda poate fi folosită fără constrângeri sau adaptări deosebite, pentru toate speciile care pot fi transportate în apa de balast. Necesită personal instruit și echipamente specifice.		
SECTORUL COMERCIAL					
comerț cu animale exotice (pet trade)	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> (Chytridiomycetes)	prevenție prin reglementare legislativă, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Măsură legislativă aplicată în UE - interzicerea importurilor de exemplare din speciile de caudate asiatică. Măsura poate fi extrem de utilă și în cazul prevenției introducerii altor fungi patogeni ce pot impacta negativ populațiile native de amfibieni. Un astfel de exemplu este fungul <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i> , considerat unul dintre cele mai nocive specii alogene la nivel mondial (IUCN 100 of the World's Worst Invasive Alien Species), descris la amfibieni de origine asiatică și africană (ex. <i>Xenopus laevis</i> , de origine Africană, o specie adesea comercializată în pet-trade). Măsura este eficientă în împiedicarea apariției unor noi focare de <i>Batrachochytrium sp.</i> și ar trebui extinsă la toate speciile de amfibieni importate, chiar dacă proveniența este din captivitate sau din alte regiuni decât Asia sau Africa (ex. alte state europene). Măsura ar	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			putea duce la diminuarea importurilor și scăderea unor activități de comerț cu animale de companie. Recomandăm ca măsurile legislative să fie complementate de reguli stricte de carantinare, cu obligativitatea testării pentru prezența fungilor patogeni din genul <i>Batrachochytrium</i> .		
comerț cu plante ornamentale sau fructe exotice, material săditor	<i>Phytophthora cinnamomi</i> (Oomycetes)	control și eradicare prin combatere chimică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț – activități de import)	<p>Studiu experimental în teren și seră (Carolina de Nord, SUA) pentru a determina eficiența fungicidelor pe baza de acilalanine; au fost testate: Ciba-Geigy 38140 (50 WP), N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-furanylcarbonyl)-alanine methyl ester, CGA-48988 (50 WP), N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-alanine methyl ester; și ethazole, (Truban, 30 WP), 5-ethoxy-3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazole. Măsura a fost eficientă în reducerea infestării cu specia alogenă, însă substanțele testate au mai degrabă un efect fungistatic decât fungicid. Metoda poate fi replicată în România, dar întrucât fitotoxicitatea este specie-dependență, se impune testarea în prealabil a dozelor optime pentru fiecare specie ce necesită tratament.</p> <p>Studiu experimental în teren (cultura de ananas, Queensland, Australia); s-au folosit: sulf elemental în combinație cu fungicidele captafol 80%, ethazol 24 % și protiocarb 70 %; s-au aplicat de asemenea calcar dolomitic, gips și serpentina, sulfat de aluminiu, sulfat de amoniu, pentru reglarea pH-ului; perioada testelor: 1973-1976. Substanțele menționate au fost aplicate pe sol înainte de plantare. Sulful elemental, captafolul și ethazolul au fost eficiente în controlul speciei alogene. La anumite</p>	3	3
				3	3

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			concentrații poate apărea fitotoxicitatea. Se impune testarea în prealabil a dozelor optime pentru fiecare specie ce necesită tratament pentru a evita distrugerea acestora. Captafolul și sulfatul de amoniu nu sunt autorizate la nivelul UE (EU Pesticides Database, 2020). Măsura poate fi replicată în România cu rezerve, atâta timp cât se stabilesc dozele necesare și sunt utilizate substanțe active autorizate la nivelul UE.		
comerț cu plante ornamentale, cu specii exotice acvatice, acvaristică	<i>Elodea nuttallii</i> , ciurma apelor cu frunze înguste (Liliopsida)	control prin combatere chimică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de activitate (comerț cu specii exotice, acvaristică)	Testarea în laborator (Irlanda) a efectului dezinfectanților acvatice (Virasure Aquatic și Virkon Aquatic) în concentrații de 0, 1 și 4% pentru 1, 2, și 5 minute asupra fragmentelor de <i>Elodea nuttallii</i> . Măsura a dus la reducerea ratei de creștere și biodegradarea substanțială a țesuturilor plantei. Totuși, fragmentele rămase prezintă încă capacitatea de înmugurire și refacerea plantei, așadar tratamentul cu concentrațiile și perioadele de timp testate nu sunt suficiente pentru limitarea răspândirii speciei. Metoda poate fi replicată în România, dar sunt necesare testări suplimentare, metoda având eficiență redusă; substanțele utilizate pot avea un impact negativ asupra comunităților acvatice, în caz de contaminare. Astfel, tratamentele ar trebui aplicate în incinte izolate, pentru a evita contaminarea mediului natural cu substanțe toxice.	2	3
comerț cu plante ornamentale, material săditor	<i>Humulus scandens</i> (Magnoliopsida)	eradicare prin combatere mecanică, aplicabile pe tip de habitat - măsuri	Sunt prezentate mai multe măsuri de combatere mecanică: (1) îndepărtarea mecanică manuală (smulgere), anterior producerii de semințe; tratamente aplicate pe parcursul a 3 ani consecutivi, primăvara târziu sau vara devreme, cu o eficiență ridicată în eliminarea speciei	4	5

MINISTERUL MEDIULUI

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		specifice pentru anumite tipuri de habitate (zone infestate de orice tip)	alogene; (2) cosiri sau tăieri repetate pe parcursul anului, timp de 3 ani consecutivi. Costul mediu pentru smulgere manuală - până la 10.4 euro/mp, plus costuri asociate transportului. Cost mediu pentru tăiere - 1.1 euro/mp; cosire - 0.6 euro/mp, plus costuri asociate transportului. Măsurile au fost eficiente, necostisitoare și sunt recomandate și ușor de replicat în România.		
comerț cu specii exotice (pește), acvaristică	<i>Schyzocotyle (Bothriocephalus) acheilognathi</i> (Cestoda)	eradicare prin combatere chimică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț cu specii exotice, acvaristică)	S-au folosit tratamente extinse privind băi cu vermifugul Praziquantel. Eficacitatea diferitelor concentrații de tratament a fost examinată în condiții diferite de durată de expunere și densitate de stocare a peștilor. Tratamentele au fost aplicate în martie-iunie 1985 și iunie-iulie 2003, în SUA. Tratamente preliminare cu praziquantel de 0,7 mg / L sau mai mult pentru o perioadă de expunere de 24 h la densități de crap de 69 g / L au fost eficiente în eliminarea tuturor teniilor de la pești de 22 g. Când durata tratamentului a fost redusă la 12 ore, o concentrație de 2,8 mg / L praziquantel a fost necesară pentru un tratament eficient. Măsura este eficientă și poate fi replicată în România cu ușurință. Atenție, aplicarea tratamentului trebuie realizată în incinte speciale, izolate, pentru a evita contaminarea mediului natural. Substanța este nocivă pentru comunitățile acvatice, cu efecte de durată; de asemenea, se suspectează că ar putea fi cancerigenă (European Chemicals Agency, 2020).	4	4
comerț cu	<i>Acanthoscelides</i>	control prin	Măsura de control se referă la menținerea unei concentrații de oxigen în	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
leguminoase, cereale și alte bunuri de import	<i>obtectus</i> , gărgărița fasolei (Insecta)	combatere fizică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț cu leguminoase, cereale, alimente făinoase)	siloz sub 3% și creșterea temperaturii până la 32-35°C (SUA - Massachusetts, Winchester). La temperaturi de 25°C a fost necesară menținerea unei atmosfere scăzute în oxigen timp de 10 zile pentru o eficiență (moralitate) de 100%, la 30 grade au fost necesare 4 zile, iar la 35 de grade 2 zile. Metoda este recomandată pentru a fi replicată în România întrucât este foarte eficientă și o bună alternativă la tratamentul cu pesticide. Constrângerile sunt legate de costurile necesare pentru obținerea atmosferei sărace în oxigen.		
comerț cu plante ornamentale	<i>Adelges tsugae</i> (Insecta)	control prin combatere chimică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț cu plante ornamentale)	Microinjectie în trunchiul plantei atacate cu imidacloprid 5% (IMA-jet) (SUA - Massachusetts, Winchester). Metoda este eficientă și poate fi replicată cu ușurință în România; are avantajul că pesticidul este aplicat țintit, fără a exista riscul contaminării mediului natural.	4	5
		control prin combatere biologică, aplicabil pe activități	Control biologic cu coleopterul <i>Sasajiscymnus tsugae</i> - 100 indivizi/acru (SUA - Connecticut). Metoda nu este recomandată în cazul plantelor defoliate peste 50%; nu se cunosc efectele coleopterului asupra	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț cu plante ornamentale)	biodiversității native; specia nu este nativă în România. Metoda poate fi replicată în România cu rezerve - sunt necesare studii preliminare cu privire la eficiența a diferite specii native ce pot fi utilizate în combaterea biologică, precum și efectele acestora asupra ecosistemelor naturale/seminaturale. NU este recomandată introducerea de specii alogene pentru combaterea biologică!		
comerț cu plante ornamentale	<i>Cydalima perspectalis</i> , molia cimișirului (Insecta)	control prin combatere biologică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț cu plante ornamentale)	Metodă experimentală (Coreea de Sud) - s-au utilizat nematode din sol - <i>Steinernema carpocapsae</i> (Rhabditida: Steinernematidae) și <i>Heterorhabditis bacteriophora</i> (Rhabditida: Heterorhabditidae). Expunerea larvelor de <i>Cydalima</i> la 20, 40 sau 80 <i>S. carpocapsae</i> sau 10, 20 sau 40 <i>H. bacteriophora</i> a generat o mortalitate de 97.8–100% și respectiv de 92–98.9%. Metoda poate fi replicată în România utilizând specii autohtone de nematode cu aceeași nișă trofică. NU este recomandată introducerea de specii alogene pentru combaterea biologică!	4	4
		control prin combatere biochimică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip	Aplicarea de bioinsecticide bazate pe ulei de <i>Azadirachta indica</i> (Neem oil) și extract de <i>Bacillus thuringiensis</i> (China). Metoda a fost eficientă și este recomandată pentru a fi replicată în România.	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de sector de activitate (comerț cu plante ornamentale)			
		control și eradicare prin combatere chimică, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de activitate (comerț cu plante ornamentale)	<p>Măsurile de combatere au constat în aplicarea de insecticide (China): (1) piretroide de tip deltametrin și cypermetrin, și (2) fenoxycarb în concentrație de 3%, spinosad și fipronil, acestea două din urma dovedindu-se a fi mai eficiente.</p> <p>Măsurile se pot replica în România, însă tratamentele cu insecticidele menționate ar putea avea efecte negative asupra faunei/florei native/sănătății umane, având un spectru larg de acțiune. De aceea, este recomandat ca aceste tratamente să se realizeze în incinte speciale, izolate, astfel încât să fie evitată contaminarea mediului natural cu aceste substanțe. Fipronilul nu este autorizat în statele UE (EU Pesticides Database, 2020).</p>	4	3
comerț cu cereale și alte bunuri de import (derivate din cereale și alte alimente)	<i>Plodia interpunctella</i> , molia fructelor uscate (Insecta)	prevenție și control prin metode management integrat, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip	Este prezentat managementul integrat al speciei alogene prin metode de monitorizare cu capcane cu feromoni de tip ZETA (pentru adulți) și cu capcane cu hrană și pentru împupare, urmate de aplicarea diferitelor tratamente de control (SUA, Kansas). Metodele de control cuprind aplicarea de tratamente cu <i>Bacillus thuringiensis</i> , fumigarea cu fosfină (fosfan), utilizarea prafului (pământului) de diatomee, igienizarea depozitelor, tratamentul suprafețelor din depozite cu insecticide, utilizarea feromonilor sexuali pentru capturarea, omorârea și	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de sector de activitate (comerț cu cereale și alimente de import)	<p>împiedicarea împerecherii adulților, utilizarea paraziților din genul <i>Trichogramma</i> care parazitează ouăle de <i>P. interpunctella</i>. O altă metodă de control este controlarea temperaturii atmosferice a depozitelor, alternând temperaturi scăzute de 0-10°C pentru câteva zile cu temperaturi crescute de 42-48°C pentru câteva ore.</p> <p>Metodele de management integrat reprezintă o alternativă dezirabilă la utilizarea pesticidelor. De asemenea, schemele de management integrat se pot adapta în funcție de condițiile din depozite și de rezistența speciei la diferite substanțe și la <i>Bacillus thuringiensis</i>, precum și la eventuala aclimatizare a speciei la diferite temperaturi. Prin urmare, metoda este recomandată pentru replicare în România, unde poate fi aplicată cu ușurință. Schemele se pot adapta cu ușurință la diverse condiții de depozit. Se recomandă precauție deosebită în utilizarea fosfinei, gaz extrem de toxic, și în măsura posibilităților, înlocuirea cu o alternativă mai puțin periculoasă.</p>		
comerț cu cereale și alte bunuri de import (derivate din cereale)	<i>Sitophilus (Calandra) oryzae</i> , gărgărița mică a cerealelor/ gărgărița orezului; <i>Tribolium (Colydiium) castaneum</i> , gândacul roșu al făinii; <i>Oryzaephilus</i>	control prin metode biologice, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de	Metoda propune utilizarea prafului de diatomee DE (Protect-It®) pentru controlul dăunătorilor cerealelor depozitate (Croatia). Particulele de diatomee se lipește de cuticula insectelor sau o zgârie și împiedică reținerea apei de către lipidele acestora. Prin urmare, insectele pierd foarte multă apă și mor. S-au utilizat doze între 300-500 ppm pe diferite tipuri de cereale depozitate (grâu, secară, porumb, orez, sorg) cu umidități cuprinse între 13-14.6%. S-au înregistrat mortalități cuprinse	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
	<i>(Dermestes)</i> <i>surinamensis</i> , gândacul din Surinam; <i>Rhizopertha</i> <i>(Synodendron)</i> <i>dominica</i> , cariul cerealelor (Insecta)	activitate (comerț cu cereale și bunuri derivate)	între 23-100% pentru <i>S. oryzae</i> la 21 de zile după tratament, și 23-95% pentru <i>T. castaneum</i> , la 6 zile după tratament. S-a observat o mortalitate de 71-100% la <i>O. surinamensis</i> și între 17-90% la <i>R. dominica</i> pentru un tratament cu 300 ppm cu Protect-It®, la o temperatură de 25°C, la umidități diferite. Metoda are avantajul că nu este toxică, constituie o alternativă la utilizarea insecticidelor. DE este un material inert, natural, sigur și eficient, nu lasă reziduuri toxice. Eficiența metodei depinde de gradul de umiditate din atmosferă și din interiorul produselor, fiind mai puțin eficientă cu creșterea umidității. Depinde de tipul de diatomee utilizat și de mărimea acestora. Scade densitatea boabelor de cereale. Metoda este recomandată și poate fi replicată cu ușurință în România. Există pe piața românească produse ce conțin praf de diatomee (pământ de diatomee).		
comerț cu cereale și alte bunuri de import (derivate din cereale)	<i>Sitophilus zeamais</i> , gărgărița porumbului (Insecta)	prevenție și control prin metode fizice, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de sector de activitate (comerț cu cereale și bunuri	Este prezentat un studiu experimental (SUA, Indiana) în care s-au comparat: metoda aerării la temperaturi joase (CA - la temperatură mai mică de 18.3°C), metoda aerării la temperatură ambientală (AA - la temperatură mai mică de 23.9°C) și un lot la care nu s-a realizat aerare (NA). Studiul a durat 3 ani (2001-2003), în fiecare an din mai până în noiembrie. Aerarea s-a realizat cu ventilatoare industriale de aerare pentru lotul AA cu un flux de aer de 2.9 mc/min/t și cu un răcitor (chiller) industrial pentru lotul CA cu un flux de aer de 1.3mc/min/t. Studiul a fost desfășurat în containere de 12.7 t de porumb cu o umiditate de 14%.	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		derivate)	Insectele au fost ținute în cuști realizate din țevi de PVC de diametru 5.1 cm și lungi de 10.2 cm, având la capete plase foarte fine de 0.4 mm. Metoda de aerare cu răcire a boabelor de porumb s-a dovedit a fi cea mai eficientă în stoparea reproducerii speciei alogene. Metoda de aerare la temperatura ambientală nu s-a dovedit așa eficientă față de lotul non-aerare. Metoda cea mai eficientă, respectiv aerare la temperaturi joase, este recomandată pentru a fi replicată în România. Metoda poate fi replicată cu ușurință.		
comerț cu plante ornamentale	<i>Unaspis euonymi</i> (Insecta)	combatere chimica si biologica, aplicabil pe activități economice - aplicabile doar pentru un anumit tip de activitate (comerț cu plante ornamentale)	Pentru combaterea speciei alogene în Marea Britanie, s-au aplicat insecticide de contact sub formă de aerosoli, în perioada mai-iulie, când nimfele sunt foarte vulnerabile. O altă abordare este aceea de a planta specii rezistente sau folosirea combaterii integrate cu acarieni din genul <i>Anystis</i> sau/și neuroptere din genul <i>Chrysoperla</i> . Măsura aplicată a dus la diminuarea agresivității atacului și, local, la eradicarea speciei. Măsura este eficientă parțial; poate fi replicată în România cu rezerve/adaptări – este necesar studiul potențialului în combaterea biologică a speciilor autohtone, introducerea de noi specii alogene nefiind recomandată. Insecticidele trebuie aplicate judicios, în incinte izolate pentru a evita contaminarea mediului natural. Substanțele folosite trebuie să fie autorizate la nivelul UE.	3	3
comerț cu specii exotice,	<i>Carassius auratus</i> , caras auriu	prevenție, aplicabil universal -	În SUA, o măsură eficientă de prevenție a introducerii și răspândirii speciilor alogene a fost avertizarea publicului larg și a autorităților asupra	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
acvaristică	(Actinopterygii)	măsurile aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	pericolelor ridicate de speciile alogene invazive; măsura vizează variate sectoare: comerț, piscicultură, arii protejate. Metoda a fost eficientă în determinarea autorităților să ia măsuri de combatere și control, astfel că este recomandată pentru a fi aplicată și în România.		
comerț cu specii exotice, momeli vii	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , sânger (Actinopterygii)	deteție, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	S-a utilizat tehnica ADN de mediu pentru a evalua nivelul de contaminare a marilor lacuri cu șase specii invazive introduse prin comerțul cu momelă și pentru a arăta modul în care această tehnică poate fi utilizată în supravegherea căilor regionale de introducere a speciilor alogene. Tehnica a fost eficientă în detectarea speciilor alogene de-a lungul țărmului Lacului Erie (SUA, Ohio): <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , <i>H. nobilis</i> și <i>Carassius auratus</i> . Metoda are potențial de replicare ridicat în România și este recomandată, fiind aplicabilă pentru o gamă largă de specii alogene acvatice invazive și potențial invazive în România.	4	5
comerț cu specii exotice	<i>Elaphe schrenckii</i> (Reptilia)	prevenție, control și eradicare prin metode mecanice/fizice, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Prevenirea și stoparea extinderii arealului colonizat de <i>Elaphe schrenckii</i> în Olanda prin căutare activă și capturare directă într-o zonă de lângă aeroportul Eelde, Tynaarlo (Olanda), unde specia fusese semnalată. Măsura a fost eficientă în eliminarea din habitatele semi/naturale invadate a exemplarelor speciei. Specia poate ajunge și în ecosistemele din România, dat fiind că este prezentă în comerțul cu animale de companie. Măsurile prezentate în studiul de caz pot fi replicate și în România fără constrângeri.	4	4
comerț cu specii	<i>Trachemys scripta</i> ,	deteție,	S-a comparat eficiența în detectarea speciei alogene între două tipuri de	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
exotice	țeptoasa de Florida, țestoasa cu tâmple roșii (Reptilia)	aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	<p>metode: (1) monitorizarea habitatelor cu ajutorul camerelor de supraveghere pentru faună (camera traps), și (2) utilizarea vintirelor/plaselor. S-au estimat probabilitățile de ocupare a habitatului și detectare a speciei în trei regiuni pentru care au fost publicate date de abundență relativă a speciei țintă. Ambele metode au fost eficiente în detectarea speciei. Abilitatea de a identifica specia pe baza fotografiilor realizate de camerele de supraveghere variază în funcție de complexitatea comunităților de specii și a habitatului. Ambele metode sunt recomandate și pot fi replicate în România; se recomandă folosirea unor camere cu rezoluție ridicată, de minim 8 Mp (de exemplu, Wingscapes® TimelapseCam 8.0™). Se recomandă utilizarea celor două metode împreună.</p> <p>Au fost dezvoltați primeri ADN pentru mai multe specii de țestoase și au fost utilizați pentru a testa dacă ADN-ul acestor specii poate fi detectat cu succes în eșantioane din acvariu și într-un iaz în aer liber; de asemenea, s-a realizat o comparație a costurilor între detectarea ADN-ului și detectarea prin metode tradiționale de inventariere. ADN-ul de țestoase poate fi detectat folosind atât metoda convențională a polimerazei în lanț (PCR), cât și PCR cantitativă (qPCR); costul detectării prin metode de inventariere tradiționale este de 2–10 ori mai mare decât detectarea pe baza ADN de mediu. Costuri ADN de mediu: 1.5 USD folosind PCR tradițional sau 43.46 USD folosind qPCR. Tehnica ADN de</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			mediu este foarte eficientă și este o metodă de detecție timpurie recomandată pentru replicare în România.		
		eradicare prin metode mecanice, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Au fost utilizate doua tipuri de capcane - cu plase (vintire) și platforme de sorire. Capcanele cu plasa sunt mai eficiente decât platformele de sorire. S-a cuantificat efortul de capturare necesar pentru confirmarea succesului eradicării. Din acest punct de vedere, capturarea pare a fi o metodă relativ ineficientă pentru confirmarea eradicării speciei, întrucât necesită un efortul mare de captură. Pentru confirmarea succesului eradicării, considerăm că tehnica ADN de mediu ar putea fi o alternativă eficientă. Metoda de eradicare prin utilizarea plaselor poate fi replicată cu ușurință în România. Singurul dezavantaj ar fi că este neselectivă și necesită verificarea frecventă pentru a reduce riscul de a captura și impacta negativ (ex. prin rânire sau înecare) specii de faună nativă.	4	5
comerț cu specii exotice	<i>Psittacula krameri</i> , papagalul Micul Alexandru și <i>Myiopsitta monachus</i> (Aves)	control prin metode biologice/fizice, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	A fost realizat un studiu privind preferințele de dieta ale speciei alogene și potențialul controlului speciei alogene prin controlul dietei (Spania, Barcelona); a fost comparată dieta a 2 specii alogene <i>Myiopsitta monachus</i> și <i>Psittacula krameri</i> prin utilizarea izotopilor stabili. Reconstrucția dietei celor două specii au furnizat informații detaliate care sunt utile pentru a dezvolta măsuri de control mai eficiente pentru controlul populațiilor acestora. Controlul prin dieta poate fi mai eficient în cazul speciei <i>Myiopsitta monachus</i> si se poate realiza prin educarea rezidenților (care oferă hrana), având în vedere utilizarea în proporție	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			mai mare a alimentelor de origine antropică la această specie în comparație cu <i>Psittacula krameri</i> . Metoda se poate replica în România, dar există constrângeri în ceea ce privește infrastructura și personalul instruit pentru utilizarea izotopilor stabili.		
comerț cu cereale și alimente de larg consum de import	<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru și <i>Rattus norvegicus</i> , șobolan (Mammalia)	prevenție, control și eradicare prin metode mecanice/fizice, aplicabil pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Se propun o serie de măsuri de prevenire a infestării cu rozătoare: (1) curățarea periodică a depozitelor și silozurilor, păstrarea curată a zonelor din apropiere, fără surse de apă și alimente căzute, vărsate; (2) debarasarea de echipamente nefolosite pentru a nu oferi ascunzișuri; (3) construcția depozitelor și a silozurilor pentru excluderea rozătoarelor și a altor vertebrate: cu uși etanșe, plase de metal cu ochiuri mici; (4) utilizarea diferitelor tipuri de capcane și momeli pentru monitorizare și control: stații de capcane poziționate în diferite puncte (odată detectat rozătorul acestea se înmulțesc de 5-100 de ori), capcane simple, capcane cu lipici, utilizarea de momeli cu coloranți fosforescenți etc. Metodele prezentate sunt foarte eficiente în prevenirea și controlul infestării cu rozătoare în depozite. Metodele trebuie adaptate în funcție de depozit și de gradul de infestare. Consumă timp și resurse materiale. Costurile pot crește în funcție de tipul de capcane și momeli folosite și numărul acestora. Măsurile sunt recomandate și cu potențial ridicat de replicare în România.	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
ARII NATURALE PROTEJATE					
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice dulcicole	<i>Salvinia molesta</i> (Polypodiopsida)	Metodă biologică de eradicare, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metodă biologică de eradicare a speciei <i>Salvinia molesta</i> aplicată în mai multe țări din Asia (India), Africa și Australia. Metoda constă în introducerea unei specii de coleopter care consumă planta, în cazul de față <i>Cyrtobagous salviniae</i> , o specie nativă din Brazilia. Metoda a fost eficientă, planta fiind eradicată. Metoda poate fi replicată în România, însă NU se recomandă introducerea unei alte specii alogene pentru a combate o altă specie invazivă. Sunt necesare studii aprofundate în acest sens, pentru a evalua fezabilitatea metodei în România și alegerea unei specii care să nu aibă efecte negative asupra biodiversității native. Metoda presupune următoarele costuri: costul studiului de impact și costuri adiacente de monitorizare.	4	3
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice - râuri, lacuri, zone umede	<i>Arundo donax</i> , stuf spaniol (Liliopsida)	Metoda mixtă chimică și mecanică de control și eradicare, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifice pentru anumite tipuri de habitate	Metodă de control a speciei <i>Arundo donax</i> aplicată în Spania în Almendralejo, Badajoz. Metoda a constat în aplicarea de erbicide utilizate în mod obișnuit, combinată cu tăierea după înflorire și apoi reaplicarea de erbicide. S-a cuantificat efectul erbicidelor prin măsurarea randamentului cuantic al fluorescenței. Metoda s-a dovedit ca având o eficiență ridicată la 14 respectiv 28 de zile după tratament. Metoda implică utilizarea de glifosat, substanță toxică pentru mediu și sănătatea umană, cu statut controversat la nivel de UE. Costurile metodei includ: substanțele chimice, resurse umane. Deși metoda este simplă și ușor de aplicat, impactul asupra mediului și sănătății umane ar putea fi unul	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			foarte nociv, în special dacă metoda se aplică pe suprafețe mari. Metoda implică utilizarea unei substanțe toxice (glifosat) ce poate altera calitatea solului și poate genera efecte în lanț asupra faunei și florei din interiorul și vecinătatea parcelelor tratate. Studii științifice au arătat că glifosatul poate avea efecte cancerigene.		
			Metodă mixtă chimică și mecanică de control a speciei <i>Arundo donax</i> aplicată în SUA, California, Salinas Valley. Metoda a constat în aplicarea de erbicid foliar (soluție 2-5%; glifosat) în timpul sezonului de creștere și în îndepărtarea mecanică a biomasei (tăiere, smulgerea rădăcinilor) și incendierea (după uscare); metoda îndepărtării mecanice s-a combinat cu aplicarea de erbicid pe ciaturile rămase după tăiere. Metoda a avut o eficiență ridicată în eradicarea speciei și prin îmbunătățirea condițiilor de habitat pentru specii de interes conservativ și refacerea vegetației ripariene native. Totuși, metoda poate avea efecte negative asupra vegetației native, mai ales când erbicidul este aplicat prin stropire, acesta fiind neselectiv și putând avea efecte toxice potențiale ale erbicidului asupra habitatelor acvatice. Costurile implicate estimate ale metodei au fost de aproximativ 200.000 USD/ha. Potențialul de replicare în România este mediu, fiind recomandată precauție în modul de aplicare a erbicidelor, în special în cazul glifosatului, pentru care există studii ce atestă toxicitatea acestuia asupra mediului și sănătății umane. Nu este recomandată aplicarea prin stropire, fiind vorba de o plantă alogenă	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			semiacvatică și luând în considerare că măsura trebuie aplicată într-o arie naturală protejată.		
		Metodă mecanică de control aplicabilă pe tip de specie - măsură specie-specifică, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate	Metodă mecanică de control a speciei <i>Arundo donax</i> aplicată în Laredo, Texas, SUA. Metoda a constat în îndepărtarea manuală (pe suprafețe mici) sau mecanică (suprafețe mari) selectivă și repetată (la 2–3 luni) a biomasei pe parcursul a 27 luni. Metoda s-a dovedit eficientă în controlul speciei <i>A. donax</i> , îmbunătățindu-se în același timp condițiile de habitat pentru specii de interes conservativ precum și prin refacerea vegetației ripariene native, fără a utiliza substanțe chimice toxice. Potențialul de replicare în România este foarte ridicat, metoda fiind aplicabilă pentru o gamă largă de specii alogene invazive cum ar fi <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Heracleum sosnowskyi</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Impatiens parviflora</i> , <i>Rudbeckia laciniata</i> , <i>Xanthium italicum</i> , <i>Erigeron canadensis</i> etc.	5	5
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; așezări umane; luminișuri, poieni	<i>Tradescantia fluminensis</i> , telegraf, tradescanția (Liliopsida)	Metodă de control mixtă chimică și mecanică, aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate (ex. silvicultura, așezări umane) și	Metodă chimică și mecanică de control a speciei <i>T. fluminensis</i> aplicată în Awahuri, North Island, din Noua Zeelandă. S-a încercat controlul dezvoltării speciei <i>T. fluminensis</i> în pâlcuri de pădure nativă prin plivire manuală vs. tratament chimic cu triclopyr. Cele două metode au fost testate în parcele experimentale de 5x10m acoperite de un covor compact de <i>T. fluminensis</i> . Tratamentele au fost aplicate de 3 ori în decursul studiului, în perioada februarie 1997 - august 1998. Metodă cu o eficiență medie. Atât metoda mecanică, cât și cea chimică au redus	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		aplicabilă pentru anumite tipuri de habitate (ex. luminișuri, poieni)	gradul de acoperire al speciei <i>T. fluminensis</i> , dar înlăturarea speciei a fost incompletă, fragmentele rămase continuând să se înmulțească după fiecare tratament. Zonele curățate de tradescanția au fost invadate de alte specii de buruieni. Deși tryclopirlul este un erbicid acceptat la nivelul UE, totuși, el a afectat și speciile native, răsaduri apărând în parcelele tratate chimic cu 2-3 luni mai târziu decât în cele tratate mecanic; această întârziere corespunde cu perioada de degradare a reziduurilor de tryclopirl din sol. Costurile metodei implică achiziționarea unui echipament special pentru stropiri. Ambele metode pot fi replicate în România cu ușurință pentru specii cu același tip de impact ex. <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Heracleum sosnowskyi</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>S. gigantea</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Impatiens parviflora</i> , <i>Rudbeckia laciniata</i> , <i>Xanthium italicum</i> , <i>Erigeron canadensis</i> (<i>Tradescantia fluminensis</i> nu este prezentă în România), dar în cazul aplicării metodei chimice este necesară evaluarea impactului utilizării erbicidului tryclopirl asupra ecosistemelor în care ar fi utilizat. Nu se recomandă aplicarea de pesticide prin stropire în arii naturale protejate.		
		Metodă biologică de control, aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Metodă biologică de control a speciei <i>T. fluminensis</i> aplicată în Awahuri, North Island, din Noua Zeelandă. Controlul dezvoltării speciei <i>T. fluminensis</i> în pâlcuri de pădure nativă prin umbră. Metoda a fost testată în parcele de 2,8x2,8m cu 2-5% iluminare totală. Experimentul s-a desfășurat pe durata a 17 luni, începând cu noiembrie 1998. Măsura s-a	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		(ex. silvicultura, așezări umane) și aplicabilă pentru anumite tipuri de habitate (ex. luminișuri, poieni)	dovedit eficientă în controlul speciei invazive, umbrirea având un efect semnificativ asupra creșterii plantelor de tradescanția. După o perioadă de 17 luni de umbrire, acoperirea cu tradescanția s-a redus în proporție de 60%. Totuși, speciile native care preferă o cantitate mai mare de lumină nu se vor putea dezvolta. Metoda implică costuri cu achiziționarea de materiale pentru construirea sistemelor pentru umbrire. Metoda poate fi replicată în România cu ușurință și poate fi aplicată și pentru alte specii invazive cum ar fi <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Impatiens parviflora</i> , <i>Rudbeckia laciniata</i> , <i>Xantium italicum</i> , <i>Erigeron canadensis</i> etc..		
		Metodă de control chimică, aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate (ex. silvicultura, așezări umane) și aplicabilă pentru anumite tipuri de habitate (ex. luminișuri, poieni)	Metodă chimică de control a speciei <i>T. fluminensis</i> aplicată în Takapourewa, Stephens Island, din Noua Zeelandă. Măsura a presupus localizarea și monitorizarea atentă (10 luni/an, martie-octombrie) a zonelor infestate, aplicarea de tratamente chimice cu triclopyr și glifosat și înlăturare manuală, pe întreaga suprafață a insulei. Programul de control și eradicare a speciei s-a desfășurat pe o perioadă de 25 de ani (1990-2014). Metoda s-a dovedit foarte eficientă realizându-se eradicarea completă a speciei <i>T. fluminensis</i> de pe teritoriul insulei Stephens Island. Nu sunt date informații privind costurile dar metoda necesită o foarte lungă durată de timp, aplicabilă în zone clar delimitate și cu implicarea a numeroase persoane, atât specialiști, cât și voluntari. Metoda poate fi replicată în România cu rezerve, deoarece este necesară	5	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			evaluarea impactului utilizării erbicidelor asupra ecosistemelor în care ar fi utilizate, pe suprafețe extinse. De asemenea, este necesară stabilirea zonelor unde metoda poate fi utilizată.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme ripariene	<i>Acer negundo</i> , arțarul american (Magnoliopsida)	Metoda mecanică de control aplicabilă pe tip de specie și pentru anumite tipuri de habitate (de ex. ripariene sau forestiere)	Metodă mecanică de control al speciei <i>Acer negundo</i> aplicată în trei păduri din Bruges, Marestaing și Salles din regiunea sud vestică din Franța. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. negundo</i> se realizează prin sugrumarea trunchiului (stem girdling) și decuparea pe segmente de 30 cm lungime, pe toată circumferința (securire). Eficiența metodei este ridicată, arborii astfel uciși oferind habitat pentru biodiversitatea nativă. Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, neexistând efecte negative pentru fauna nativă. De asemenea metoda poate fi aplicată și la alte specii cum sunt <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Fraxinus pennsylvanica</i> , <i>Fraxinus americana</i> etc.	5	5
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene,	<i>Ailanthus altissima</i> , cenușer, fals oțetar (Magnoliopsida)	Metodă mecanică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate - ecosisteme forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene,	Metodă mecanică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> se realizează prin smulgere manuală și sigilare: îndepărtarea manuală a lăstarilor sub 60 cm și a sistemului radicular. Atenție, este important ca această acțiune să se realizeze înainte de formarea rădăcinii centrale; un material sigilant în strat de 3 cm grosime a fost folosit pentru acoperirea locului de extracție. Materialele vegetale extrase au fost incendiate. Măsura a fost aplicată în aprilie 2001 și monitorizarea sitului a durat până în 2002 (inclusiv). S-a reușit încetinirea	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
ecosisteme urbane, terenuri virane		ecosisteme urbane, terenuri virane	<p>Înmulțirii și răspândirii pentru un an; fără să fie necesară utilizarea de substanțe toxice pentru mediu. Totuși, în al doilea an de monitorizare s-a observat o înmulțire a lăstarilor. Acest efect s-a datorat cel mai probabil perturbării solului prin smulgere.</p> <p>Cost estimat pe 5 ani, per hectar: 1605.5 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 5.4 USD/ora, echipament (mănuși, unelte grădinarit, 100 kg material sigilant): 138 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 24 ore (6 ore/zi, timp de 4 zile)</p> <p>Metoda este simplă și ușor de aplicat și replicat în România, fiind recomandată pentru încetinirea procesului de invazie dar nu și pentru eradicare. Metoda necesită aplicare repetată (anuală), ceea ce ar putea ridica costurile; impactul asupra mediului este unul neutru întrucât nu implică utilizarea de materiale toxice. Metoda poate fi aplicată și la alte specii alogene similare - <i>Acer negundo</i>, <i>Robinia pseudoacacia</i>, <i>Ardisia eliptica</i>, <i>R. japonica</i>, <i>Amorpha fruticosa</i>, <i>Fraxinus pennsylvanica</i>, <i>Fraxinus americana</i>, <i>eleagnus angustifolia</i>, <i>rhus Thyphina</i>, <i>Prunus serotina</i>, <i>Phytollaca amricana</i> etc.</p>		
		Metodă mixtă mecanică și chimică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de	Metodă mixtă mecanică și chimică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> se realizează prin tăiere urmată de tratament cu glifosat. Metoda se aplică la plante tinere, peste 60 cm înălțime, înainte de perioada de înflorire, împreună cu tratament	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		specii, habitate sau sectoare de activitate - ecosisteme forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene, ecosisteme urbane, terenuri virane	<p>cu glifosat (Roundup Transorb). Tăierea s-a făcut la o înălțime de 10 cm. Glifosatul a fost aplicat pe cioturile de 10 cm cu un aplicator special ce a limitat răspândirea substanței în zonele adiacente (wick application). Perioada aplicării metodei: mai 2001. Monitorizarea efectelor tratamentelor s-a realizat până la finele lui 2002. Efectele au fost persistente pe toată perioada studiului (2 ani). Cost estimat pe 5 ani, per hectar: 1375.20 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 15.90 USD/ora, echipament (aplicator glifosat - "wick wand", 500 ml glifosat, unelte tăiere, training pentru aplicare glifosat): 319 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 4 ore (diametru plante < 60 cm).</p> <p>Deși metoda este simplă și ușor de aplicat, impactul asupra mediului și sănătății umane ar putea fi unul nociv. Metoda implică utilizarea unei substanțe toxice (glifosat) ce poate altera calitatea solului și poate genera efecte în lanț asupra faunei și florei din interiorul și vecinătatea parcelor tratate. Este necesară evaluarea impactului utilizării erbicidelor asupra ecosistemelor în care ar fi utilizate, cu atât mai mult cu cât măsura se dorește a fi aplicată în arii naturale protejate.</p>		
		Metodă chimică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii,	Metodă chimică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada, în perioada 2001-2002. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> s-a realizat prin injectarea de capsule cu glifosat în trunchiul plantelor mature. Metoda a	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		habitate sau sectoare de activitate - ecosisteme forestiere, pajiști, ecosisteme ripariene, ecosisteme urbane, terenuri virane	<p>fost folosită în trecut și a avut succes în cazul speciilor de <i>Rhamnus sp.</i> Sistemul de injectare constă într-o "lance" de aluminiu de 1.5 m și 4.5 kg, cu ajutorul căreia se introduce o capsulă de calibru 0.22 în trunchiul plantei. Capsula conține 0.15 g glifosat sub forma de gel. Concentrația de glifosat este similară cu cea aplicată în metoda "tăiere și tratament cu glifosat". Inserția capsulei se realizează în perioada de maxima creștere a plantei (mijlocul lui iulie, în zona de studiu din Canada). Metoda se aplică doar pe plante mature, de peste 60 cm înălțime și o circumferință de minim 5 cm (măsurată la înălțimea de 1 m deasupra solului) la locul injectării. S-a injectat câte o capsulă la fiecare 3 cm pe circumferința trunchiului, la o înălțime de 5 cm deasupra rădăcinii. Metoda este una eficientă, Majoritatea plantelor injectate au murit în decursul a 60 zile. Cost estimat pe 5 ani, per hectar: 1648 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 10.50 USD/ora, echipament (capsule glifosat, training pentru aplicare glifosat, sistem de injectare capsule "EZJect Capsule Injection System"): 1670 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 6 ore.</p> <p>Metoda este recomandată pentru a fi replicată în ariile naturale protejate din România. Deși costul inițial ar putea fi mai ridicat comparativ cu alte metode, aceste costuri se estompează pe termen lung. Necesită un training minimal pentru utilizarea sistemului de injectare. Se poate aplica pe mai multe specii de arbori invazivi, în</p>		

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			zone/ecosisteme variate. Nu se cunosc efectele glifosatului absorbit de planta asupra mediului înconjurător. Nu se întrevide un impact negativ asupra sănătății umane (substanța activă fiind încapsulată și injectată direct în plantă). Fiind specifică plantelor mature, e recomandă aplicarea concomitentă cu alte măsuri ce vizează managementul plantelor tinere (lăstari, până la 60 cm înălțime).		
		Metodă mecanică de control și eradicare aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Metodă mecanică de control al speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Rondeau Provincial Park din Ontario, Canada, în luna mai 2001, iar monitorizarea efectelor măsurii, până la finele lui 2002. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. altissima</i> se realizează prin tăiere aplicată la plante tinere, peste 60 cm înălțime, înainte de perioada de înflorire. Metoda ineficientă - arborii nu au fost eradicați, ba chiar s-a favorizat regenerarea și înmulțirea lăstarilor. Costurile au fost estimate pe 5 ani, per hectar: 988.8 USD; defalcare costuri pentru un an: resurse umane - 5.4 USD/ora, echipament (unelte grădărit): 100 USD; timp necesar pentru a trata 1 hectar de teren: 4 ore (plante cu circumferința sub 60 cm). Nu există constrângeri și nevoi speciale de adaptare, însă metoda NU este recomandată pentru specia vizată sau alte specii similare, a căror tăiere favorizează regenerarea/ lăstărirea.	1	1
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri	<i>Ardisia elliptica</i> (Magnoliopsida)	Metodă chimică de control, aplicabilă universal - măsură	Metodă chimică de control a speciei <i>Ailanthus altissima</i> aplicată în parcul Everglades, Florida, SUA, America de Nord. Controlul dezvoltării speciei de <i>A. elliptica</i> s-a realizat prin management selectiv pe suprafețe mici și	3	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
naționale, RBDD		aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	prin aplicarea de erbicid - Garlon 3A® (triclopyr) și tratamente ulterioare repetate asupra lăstarilor; management non-selectiv pe suprafețe mari: mulcire, stropire, incendiere. Deși controlul speciei alogene se realizează prin managementul selectiv, eficiența metodei este medie deoarece se produc efecte toxice datorate aplicării masive de erbicid asupra speciilor native. De asemenea, s-a realizat și infestarea cu noi specii alogene care au găsit o nișă favorabilă, datorită perturbării habitatelor în urma metodelor aplicate. Metoda a implicat în cazul managementului selectiv (echipă de 6 persoane) costuri anuale astfel: anul I - 11000 USD/acru, anul II - 9000 USD/acru, anul III - 6000 USD/acru; anii următori - 1000-1500 USD/acru (la fiecare 3-4 ani). În zona de management neselectiv: 3000 USD/acru - pentru mulcire, 300 USD/acru - stropire cu erbicid, 100 USD/acru – incendiere. Metoda se poate replica cu ușurință în România, însă este recomandată numai metoda aplicată prin management selectiv, la scara mică, întrucât erbicidul este non-selectiv, iar aplicat la scară largă, în special prin stropire, poate avea efecte negative asupra biodiversității care sa le depășească în amploare pe cele cauzate de specia alogena în sine.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD;	<i>Heracleum sosnowskyi</i> (Magnoliopsida)	Metodă mixtă biologică și mecanică de control aplicabilă pe tip de	Metodă mixtă biologică și mecanică de control al speciei <i>Heracleum sosnowskyi</i> aplicată în parcul Parcul Național Gauja, Letonia, în perioada 2003-2004. S-a testat eficacitatea plantării unor specii monocotiledonate native pentru controlul speciei <i>H. sosnowskyi</i> . Ploturi de 1x2 m ² au fost	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
ecosisteme agricole, ecosisteme ripariene, arii protejate, zone suburbane		habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate cum sunt ecosistemele agricole, ripariene, zone suburban	stabilite pe malul unui râu, în zone slab sau puternic infestate cu <i>H. sosnowskyi</i> , astfel încât să acopere toate tipurile de sol. Au fost utilizate două amestecuri de semințe de la diferite specii de monocotiledonate: 1. <i>Dactylis glomerata</i> (golomăț) și <i>Festuca rubra</i> (păiuș roșu); 2. <i>Festuca arundinacea</i> și <i>F. rubra</i> . Pentru reducerea abundenței și prevenirea răspândirii, lăstarii de <i>H. sosnowskyi</i> au fost tăiați mecanic și îndepărtați de 3-4 ori/sezon de vegetație în perioada studiului (2003-2004). Vegetația a fost tăiată cu o mașină de tuns iarba de 4 ori/sezon de vegetație. Metoda s-a dovedit eficientă pentru controlul speciei invazive, în al doilea an al studiului fiind observată reducerea numărului de răsaduri de <i>H. sosnowskyi</i> cel mai probabil datorită competiției crescute a speciilor de monocotiledonate plantate. Plantarea malurilor cu astfel de specii prezintă și avantajul reducerii riscului de eroziune. Implementarea metodei ca strategie de control pentru specia <i>H. sosnowskyi</i> de-a lungul râurilor ar presupune o muncă intensivă și nu ar fi practică pe suprafețe mari. Perioada de aplicare este de minim 2 ani și presupune tăierea vegetației de 3-4 ori pe sezon. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România, speciile monocotiledonate utilizate în studiu fiind native aici. Este recomandată utilizarea de ecotipuri apropiate genetic de cele sălbatice native. S-a demonstrat că toate cele 3 specii pot preveni invazii ale speciilor alogene. Metoda este pretabilă pentru ecosistemele ripariene, dar și în zonele antropizate din		

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			interiorul/apropierea așezărilor umane. Metoda poate fi aplicată și la alte specii alogene invazive ripariene ca <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>I. parviflora</i> , <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Solidago canadensis</i> , <i>Echinocystis lobata</i> , <i>Vitis riparia</i> .		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri; zăvoaie, pajiști higrofile, habitate ripariene	<i>Impatiens glandulifera</i> , slăbănog de Himalaya (Magnoliopsida)	Metodă mecanică de control și eradicare, aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.	Metodă mecanică de control al speciei <i>Impatiens glandulifera</i> aplicată în Skalická Morávka Național Nature Monument din Cehia, sit natura 2000. Managementul plantei invazive se realizează prin metoda mecanică de tăiere a plantelor de <i>Impatiens glandulifera</i> . Metoda se aplica când planta este înflorită. Metoda trebuie repetată periodic. Metoda a fost aplicată în 2009 pe o suprafață de 70 ha si a avut o eficiență medie, fiind prietenoasă cu mediul - nu se folosesc substanțe chimice nocive. Nu s-a reușit eradicarea speciei, doar controlul acesteia. Dacă metoda nu este aplicată cu atenție și la timpul potrivit, se pot împrăști semințe foarte ușor, contribuind astfel la răspândirea speciei invazive. Metoda poate fi replicată ușor și în România în habitatele ripariene afectate de această plantă. Poate fi aplicată în arii naturale protejate habitate naturale sau semi-naturale, zăvoaie, pajiști higrofile, habitate ripariene etc.	3	4
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme	<i>Reynoutria (Fallopia) japonica</i> , troscot mare japonez, iulișcă (Magnoliopsida)	Metodă mixtă chimică și biologică de control și eradicare, aplicabilă pe o gamă largă de	Metodă mixtă de control al speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în zona ripariana a râului Nehalem, Garibaldi, Oregon, SUA. Metoda a constat în tratamente cu diferite combinații de ierbicide concomitent cu însămânțarea terenului cu specii de plante native. Măsurile au fost aplicate în ploturi experimentale de 180 mp, în perioada 2008-2009.	3	1

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
ripariene, (peri)urbane - spații verzi, aliniamente stradale, coridoare de transport, terenuri perturbate		specii, habitate sau sectoare de activitate (arii naturale protejate ecosisteme ripariene, (peri)urbane, terenuri cultivate, spații verzi/terenuri în lungul coridoarelor de transport terestru)	Ierbicidele aplicate au fost: glifosat, imazapir, aminopiridil, triclopir și 2,4-D. Efectele acestor substanțe au fost evaluate atât când au fost aplicate singular, cât și în variate combinații între ele. Deși metoda a fost eficientă în eradicarea plantelor invazive, iar însămânțarea cu plante native a avut succes, noile plante au fost sufocate de plantele moarte de <i>Reynoutria japonica</i> . Chiar dacă plantele native ar fi supraviețuit, ierbicidele aplicate, în special glifosatul și imazapirul (care au un spectru larg de acțiune) le-ar fi afectat ulterior. Costurile implicate presupun achiziționarea de echipamente, substanțe chimice, resurse umane, semințe plante native. Măsura se poate replica fără a impune adaptări sau constrângeri speciale, însă NU este recomandată. De asemenea, NU e recomandată aplicarea la scară largă a acestei metode, în special în arii naturale protejate; substanțele chimice utilizate au efecte negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Imazapirul nu este autorizat în UE (EU Pesticides Database , 2020).		
		Metodă chimică de control și eradicare, aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate (arii	Metodă chimică experimentală de control al speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în sere experimentale de la Oregon State University Crop and Soil Science greenhouses, Oregon, SUA, în perioada 2007-2009. A fost testată eficiența diferitelor combinații de substanțe chimice: imazapir/glifosat/ aminociclopiraclor, plus un surfactant anionic pe plante de <i>R. japonica</i> crescute în sere. Metoda s-a dovedit eficientă, iar	3	1

Instrumente Structurale
2014-2020

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		<p>naturale protejate ecosisteme ripariene, (peri)urbane, terenuri cultivate, spații verzi/terenuri în lungul coridoarelor de transport terestru)</p>	<p>din evaluarea celor mai eficiente ierbicide în combaterea speciei alogene din ploturile experimentale; aminociclopiraclorul a dat cele mai bune rezultate și are cel mai mare potențial de a da rezultate bune și în condiții naturale. Imazapirul este o substanță interzisă în UE, iar glifosatul este o substanță controversată, existând indicații că ar putea afecta fauna și flora din jur. De asemenea, studii recente indică faptul că aminociclopiraclorul și celelalte substanțe chimice testate au efecte negative asupra biodiversității.</p> <p>Costuri implicate includ: echipamente, substanțe chimice, resurse umane.</p> <p>Măsura se poate replica în România fără a impune adaptări sau constrângeri speciale, însă NU este recomandată pentru aplicare în arii naturale protejate. De asemenea, NU se recomandă aplicarea la scară largă a acestei metode, deoarece substanțele chimice utilizate au statut controversat la nivel global, unele dintre acestea fiind interzise/cu uz restricționat în unele state ale lumii, datorită efectelor negative deosebit de grave asupra mediului înconjurător și sănătății umane.</p>		
		<p>Metodă chimică de control și eradicare, aplicabilă pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare</p>	<p>Metodă chimică de control a speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Bazinul râului Moravka din Cehia, care cuprinde mai multe situri Natura 2000, în perioada 2007-2010. Metoda se bazează pe injectarea de erbicid glifosat (Roundup Biaktiv Bayer) în tulpina plantelor de <i>F. japonica</i>. Se injectează în medie 5 ml de soluție 20-30% de BIAKTIV, în tulpină la al</p>	4	4

MINISTERUL MEDIULUI

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		de activitate	<p>treilea nod sau la 1,3 m de sol. Tulpina trebuie să fie de cel puțin 1,5 cm în diametru și 1,5 m înălțime. Metoda este potrivită pentru localități mici, arii protejate strict, zone sensibile (rezervoare de apă), unde gradul de acoperire al plantei este scăzut. Metoda este foarte eficientă și deși este o metodă chimică, este prietenoasă cu mediul, reducând la minimum pierderile de erbicid în apă și sol. Vegetația din jur nu este afectată. Metoda poate fi aplicată și în condiții meteorologice proaste. Totuși, în cazuri foarte rare, erbicidul poate fi eliberat din rizomi în anii următori. Acest lucru poate avea loc în zone unde acest tratament s-a realizat pe o arie largă, în condiții de precipitații neobișnuit de puternice sau în soluri cu materii organice scăzute. Metoda este laborioasă și consumă mult timp și nu poate fi folosită în plante cu tulpini cu diametru mic, deoarece nu există spațiu pentru a introduce corect acul de aplicare. După degajarea solului a fost posibilă instalarea unei alte specii invazive <i>Impatiens glanduliflora</i>. Metoda poate fi replicată ușor și în România în habitatele ripariene afectate de această plantă, sau în zonele sensibile cu risc crescut de contaminare a surselor de apă. Este necesară evaluarea impactului utilizării erbicidelor asupra ecosistemelor în care ar fi utilizate. Metoda poate fi aplicată și pentru următoarele plante alogene: <i>Acer negundo</i>, <i>Robinia pseudoacacia</i>, <i>Ardisia eliptica</i>, <i>Amorpha fruticosa</i>, <i>Fraxinus pennsylvanica</i>, <i>Fraxinus americana</i>, <i>Eleagnus angustifolia</i>, <i>Rhus Thyphina</i>, <i>Prunus serotina</i>, <i>Phytollaca americana</i> etc</p>		

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		Metodă mecanică de eradicare timpurie/control aplicabilă universal, pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Metodă mecanică de control al speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Bazinul râului Moravka din Cehia, care cuprinde mai multe situri Natura 2000, în perioada 2007-2010. Metoda se bazează pe tăierea plantelor de troscot japonez. Nu este eficientă decât dacă se repetă periodic de mai multe ori pe sezon (8 ori în primul an și apoi în anii următori de 6 ori) pentru că planta se regenerează foarte repede. Frecvența tăierii trebuie respectată și se face când planta are cel puțin 40 de cm înălțime. Tăierea se face cât mai aproape de sol. Metoda este prietenoasă cu mediul pentru că nu se folosesc substanțe chimice străine. Totuși metoda nu este foarte eficientă, deoarece este laborioasă și nu duce la eradicarea totală a plantei, fiind necesare tratamente ulterioare, iar densitatea plantelor se reduce după patru ani. De asemenea, după degajarea solului a fost posibilă instalarea unei alte specii invazive, <i>Impatiens glanduliflora</i> . Metoda poate fi replicată ușor și în România în habitatele ripariene afectate de această plantă.	3	5
		Metodă mixtă mecanică și chimică de eradicare timpurie/control, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice,	Metodă mixtă de control al speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Bazinul râului Moravka din Cehia, care cuprinde mai multe situri Natura 2000, în perioada 2007-2010. Metoda este o combinație între tratamentul chimic cu erbicidul Roundup Biaktiv și metode mecanice de tăiere. Se tratează mai întâi, în primul an, plantele cu erbicid, apoi se taie periodic plantele în anii următori, de 4-8 ori pe sezon. Metoda este eficientă realizându-se eradicarea speciei invazive, totuși trebuie avut	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate	grijă deoarece după degajarea solului a fost posibilă instalarea unei alte specii invazive, <i>Impatiens glanduliflora</i> . De asemenea, metoda implică utilizarea unei substanțe toxice (glifosat) cu statut controversat la nivel de UE, unele state ale UE interzicând utilizarea acesteia pe teritoriul lor. Glifosatul poate altera calitatea solului și poate genera efecte în lanț asupra faunei și florei din interiorul și vecinătatea parcelelor tratate, iar studii științifice au arătat că acesta poate avea efecte cancerigene. Este necesară evaluarea impactului utilizării erbicidelor asupra ecosistemelor în care ar fi utilizate.		
		Metodă biologică de eradicare timpurie și control, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metodă biologică de control a speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Bazinul râului Moravka din Cehia, care cuprinde mai multe situri Natura 2000, în perioada 2007-2010. Metoda se bazează pe eliminarea speciei prin păscutul cu animale domestice, în special oi și vaci. Păscutul trebuie realizat de 3-4 ori pe an, până ca planta să depășească 150 cm înălțime. Sunt necesare cam 10 -20 animale/hectar. Eficiența măsurii este ridicată, s-a constatat diminuarea populațiilor speciei. Totuși, malurile râurilor pot fi afectate de turme sau cirezi. Metoda poate fi replicată ușor și în România în habitatele ripariene afectate de această plantă. Metoda poate fi aplicată și la alte plante invazive precum <i>Amorpha fruticosa</i> sau <i>Robinia pseudoacacia</i> , etc.	4	4
		Metodă mecanică de eradicare timpurie și	Metodă mecanică de control al speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Bazinul râului Moravka din Cehia, care cuprinde mai multe situri Natura	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		control, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	2000, în perioada 2007-2010. Metoda se bazează pe scoaterea rizomilor de <i>F. japonica</i> în mod individual. Rizomii pot avea uneori și cate 2 m lungime. Materialul vegetal trebuie adunat cu grijă și ars. În locurile rămase goale se recomandă plantarea de specii native. Metoda s-a dovedit eficientă și este prietenoasă cu mediul pentru că nu se folosesc substanțe chimice. Totuși, ea trebuie realizată de mai multe ori pe sezon. Metoda este recomandată și ușor de replicat în România și poate fi aplicată și pentru alte plante cum ar fi <i>Helianthus tuberosum</i> sau <i>Phytollaca americana</i> .		
		Metodă biologică de eradicare timpurie și control, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metodă biologică de control a speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Bazinul râului Moravka din Cehia, care cuprinde mai multe situri Natura 2000, în perioada 2007-2010. Metoda se bazează pe utilizarea de organisme care se pot hrăni sau dezvolta pe această plantă cum ar fi diverse insecte sau fungi patogeni. Dintre insecte sunt luate în considerare gărgărița <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> , coleopterul <i>Gallerucida nigromaculata</i> și psilidul <i>Aphalara itadori</i> . Metoda are o eficiență medie pentru că implementarea durează mult și este costisitoare. Metoda poate fi replicată în România, dar implementarea sa poate să dureze foarte mult. De asemenea, NU se recomandă introducerea de specii alogene pentru a combate o altă specie alogenă. Sunt necesare studii aprofundate în acest sens, pentru a evalua fezabilitatea metodei în România și alegerea unei specii care să nu aibă efecte negative asupra	3	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			biodiversității native. Se recomandă evaluarea potențialului speciilor native în controlul biologic al speciei alogene.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme ripariene	<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	Metodă mixtă chimică și mecanică de control și eradicare, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate	Metodă chimică de control al speciei <i>Reynoutria japonica</i> aplicată în Poodri Protected Landscape Area, Ostrava, Cehia, care cuprinde situl Natura 2000 SCI Poodri - CZ0814092, în perioada 2017- 2018. Metoda a constat într-un studiu pilot pentru compararea a 2 metode diferite pentru controlul și eliminarea speciei <i>S. canadensis</i> , aplicate separat și împreună în intervalul mai 2017 - aprilie 2018, pe 7 ploturi de ~100 mp fiecare: cosire și utilizarea de erbicide (BANVEL și HERBISTOP). BANVEL (dicamba) este un erbicid sistemic utilizat specific pentru combaterea buruienilor dicotiledonate. HERBISTOP este un erbicid natural (acid pelargonic) utilizat împotriva buruienilor mono- și dicotiledonate. Cosirea s-a efectuat în iulie 2017, iar tratamentul cu erbicide în august 2017. Metodele s-au dovedit eficiente. Cel mai eficient tratament a fost considerat a fi cosirea înaintea perioadei de înflorire, urmată de stropirea cu erbicide. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru evaluarea în teren a eficienței metodelor propuse și a efectelor ierbicidelor acestora asupra speciilor native și ecosistemelor în care sunt aplicate. Potențial de replicare în România: metoda poate fi replicată cu rezerve, fiind necesară evaluarea impactului erbicidelor utilizate asupra altor specii de plante, mai ales fiind vorba de arii naturale protejate ce pot adăposti specii/comunități de specii native de interes conservativ.	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
Situri Natura 2000, RBDD; ecosisteme marine, ape interioare (<i>Mnemiopsis leidyi</i>) și ecosisteme acvatice dulcicole și salmastre, râuri și lacuri (<i>Dreissena polymorpha</i>)	<i>Mnemiopsis leidyi</i> (Tentaculata); <i>Dreissena polymorpha</i> (Bivalvia)	Metodă de prevenție, aplicabilă universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Metodă de prevenție a răspândirii speciilor alogene aplicată în două cazuri distincte în Federația Rusă și SUA, vizând speciile <i>Mnemiopsis leidyi</i> (F. Rusa) și <i>Dreissena polymorpha</i> (SUA). Metoda constă în avertizarea publicului larg și a autorităților asupra pericolului introducerii speciilor invazive. Măsura a fost eficientă, având ca efect determinarea autorităților să ia măsuri de prevenire, combatere și control. În F. Rusa, a fost constituit <i>Grupul de lucru pentru specii invazive acvatice</i> la nivelul Academiei de Științe a Rusiei. Măsura vizează variate sectoare: arii protejate, piscicultură, transporturi. Măsura este foarte eficientă, determinând autoritățile să acționeze. Metoda este recomandată și poate fi replicată în România fără nici un fel de constrângeri. Costuri implicate presupun: costurile constituirii și formării grupului de lucru, editare de materiale informative etc.	5	5
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme marine, transport naval - maritim	<i>Magallana gigas</i> , stridia de Pacific (Bivalvia)	Metodă mecanică/fizică de prevenție și control aplicabile pe tip de habitat, aplicabile pe activități economice, transporturi, ecosisteme marine	Măsură aplicată în mai multe porturi din SUA: Bremerton (Washington, SUA), Columbia River (Oregon, SUA), Pearl Harbor (Hawaii, SUA). Metoda presupune inventarierea speciilor prezente pe carena navei, expunerea carenei navei timp de 9 zile la un mediu dulcicol înainte de transportul la destinație și verificarea vizuală a prezenței/absenței speciilor; inventarierea speciilor la sosirea în port, evaluarea stării exemplarelor (vii/moarte) și posibilitatea acestora de supraviețuire și colonizare; după aproximativ 3 luni în port a fost realizată o ultimă inventariere a speciilor	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			de pe carena navei; tot procesul s-a desfășurat în intervalul mai - septembrie 1998. Metoda este eficientă, în momentul sosirii la destinație, 90% din carena navei era curată; între organismele încă prezente (11 specii) nu s-a numărat nici un exemplar de <i>M. gigas</i> . Costuri implicate sunt: 100 000 USD pentru menținerea timp de 9 zile în mediu salmastru/dulcicol. Alte costuri – implicare scufundătorilor pentru examinarea carenei și prelevarea probelor/fotografiilor. În România, metoda se poate replica cu adaptări și cu personal instruit în identificarea speciei și în scufundări. Nu este potrivit pentru transporturile de mărfuri/persoane care urmează un program strict, datorită perioadei lungi de implementare. Trebuie luată în calcul și salinitatea scăzută a Mării Negre.		
		Metodă mecanică de control și eradicare timpurie, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice, dar și în alte sectoare cum ar fi transporturi	Metodă de control și eradicare timpurie a speciei <i>Magallana gigas</i> , aplicată în aria protejată Strangford Lough SAC, Down County, Irlanda, în perioada ianuarie-martie 2008 și 2009. Metoda presupune inventarierea prealabilă a zonelor favorabile pentru stabilirea speciei <i>M. gigas</i> ; înlăturarea manuală a indivizilor pe un transect stabilit în zonele cu cea mai mare densitate. Metoda este eficientă, deoarece reduce densitatea medie a populației de <i>M. gigas</i> în regiunile de unde a fost îndepărtată o parte a indivizilor; metoda este relativ simplă și neinvazivă, implică scufundări SCUBA. Metoda poate fi replicată în România; necesită instruirea persoanelor implicate pentru recunoașterea speciei. Metoda	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			<p>poate fi aplicată și pentru alte specii marine invazive precum <i>Rapana venosa</i> etc.</p> <p>Metodă mecanică de control a speciei <i>Magallana gigas</i>, aplicată în ariile protejate North East Kent Marine Protected Areas din Marea Britanie. Metoda presupune înlăturarea manuală a exemplarelor până la un număr pre-determinat, într-o perioadă de 1 an. Metoda este eficientă, deoarece s-a constatat reducerea semnificativă a indivizilor, cu impact minim asupra speciilor native. Presupune implicarea voluntarilor, consumă mult timp și necesita un efort fizic intens. Costurile metodei sunt estimate la 91.08 lire sterline / voluntar. Metoda poate fi replicată în România; implică efectuarea de scufundări SCUBA, precum și instruirea persoanelor implicate pentru recunoașterea speciei. Metoda poate fi aplicată și pentru alte specii marine invazive precum <i>Rapana venosa</i> etc.</p>	4	4
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; varietate mare de habitate acvatice: râuri, pârâuri, lacuri	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Malacostraca)	Metodă mecanică de eradicare, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate, râuri, pârâuri, lacuri, arii naturale protejate	Metodă de eradicare mecanică a speciei <i>Pacifastacus leniusculus</i> , realizată în Marea Britanie și Irlanda. Eradicarea racului se face prin metode mecanice, bazate pe capturarea directă cu plase de mână, cu capcane sau cu ajutorul electrofishingului. Metoda are o eficiență bună și nu presupune afectarea masivă a altor macronevertebrate. are un potențial mediu de a duce la eradicarea populațiilor de raci, dar este utilă pentru control. Metoda se poate replica în România și poate fi utilă în controlul speciei alogene; eficiența poate fi mai ridicată în zonele cu un	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			grad scăzut/mediu de infestare, și cu probabilitate scăzută de re-invazie.		
		Metodă de detectare, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate, râuri, pârâuri, lacuri, arii naturale protejate	Metodă de detectare timpurie a speciei <i>Pacifastacus leniusculus</i> , realizată în Marea Britanie și Irlanda. Detectarea speciei s-a realizat prin utilizarea tehnicii ADN de mediu (eDNA), înainte ca aceasta să dezvolte populații stabile în ecosistemul invadat. Metoda s-a dovedit extrem de eficientă în detectarea speciilor vizate. Metoda poate fi replicată și este recomandată în detectarea timpurie a speciilor alogene acvatice în România. Metoda poate fi aplicată și la alți crustacei acvatice invazivi ca <i>Orconectes limosus</i> , <i>Eirocheir sinensis</i> etc., precum și la o gamă largă de specii alogene acvatice.	5	5
		Metodă chimică eradicare, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate, râuri, pârâuri, lacuri, arii naturale protejate	Metodă de eradicare chimică a speciei <i>Pacifastacus leniusculus</i> , realizată în Marea Britanie. Tratamentele utilizate pentru a controla populațiile de raci pot fi grupate în două categorii principale: chimice, sau biocide, și feromoni. Produsele chimice sau biocidele pot fi împărțite în două grupe: cele care afectează direct fiziologia racului, cum ar fi piretrinele care (interferă cu canalele de sodiu de la nivelul sistemul nervos), avermectine (cresc permeabilitatea ionilor de clor la nivelul sinapselor inhibitorii) și organofosfați (inhibă activitatea enzimei acetilcolinesteraza). Feromonii pot fi folosiți pentru a atrage sau respinge indivizii între ei, dar de obicei sunt eficiente doar împotriva unui singur sex. Metodă eficientă, deoarece substanțele chimice pot induce reducerea populațiilor de raci invazivi, dar au impact semnificativ asupra altor specii și, de asemenea, pot afecta	4	2

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			sănătatea umană. Metoda poate fi replicată în România, dar NU se recomandă aplicarea la scară largă a acestei metode, deoarece substanțele chimice utilizate au statut controversat la nivel global, unele dintre acestea fiind interzise/cu uz restricționat în unele state ale lumii, datorită efectelor negative deosebit de grave asupra mediului înconjurător și sănătății umane.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice	<i>Lepomis gibbosus</i> , biban soare, regina bălții (Actinopterygii)	Metode mecanice de control și eradicare, aplicabilă pe tip de habitat - măsură specifică pentru anumite tipuri de habitate	<p>Metodă de eradicare mecanică a speciei <i>Lepomis gibbosus</i>, realizată situl Natura 2000 Lago de Caicedo Yuso y Arreo (SiteCode: ES2110007), din Țara Bascilor, Spania. Au fost folosite năvoade și echipamente de electrofishing pentru capturarea și eliminarea lui <i>L. gibbosus</i> din ecosistem. Metoda s-a dovedit eficientă, populația lui <i>L. gibbosus</i> a scăzut. Metoda poate fi replicată cu ușurință în România, putând fi utilizată pentru diverse specii de pești alogeni.</p> <p>Metodă mecanică de control și eradicare a speciei <i>Lepomis gibbosus</i>, realizată în PNR des Boucles de la Seine Normande din Franța. Metoda presupune utilizarea de capcane și pescuit electric. S-au folosit capcane cu momeală cu ochiuri de 10-20 mm pentru a captura indivizi de toate mărimile în lunile aprilie-mai, golite zilnic. Măsura a fost eficientă, au fost estimate efectivele și cartată distribuția speciei în aria protejată. Costurile implicate au fost calculate între 60-200 euro per capcană, în funcție de mărime și plasă. Metoda este ușor de replicat în România, putând fi utilizată pentru diverse specii de pești alogeni.</p>	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice, zone umede	<i>Lithobates catesbeianus</i> , broasca taur americană (Amphibia)	Metodă de control mixtă mecanică și chimică, la nivel populațional, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate	Metoda de control mixtă mecanică și chimică, a speciei <i>Lithobates catesbeianus</i> , realizată în Coreea de Sud, Asia. Metoda presupune capturarea indivizilor, îngrădirea bălților naturale, modificarea habitatelor în sensul avantajării bălților temporare (impropii reproducerii speciei invazive) și un control chimic prin utilizarea de rotenonă, cafeină, permethrin și chloroxilenol. Metoda este eficientă deoarece s-a reușit menținerea stabilității și diversității faunei native. Totuși, rotenona și permethrinul sunt substanțe interzise în UE (Eu Pesticides Database, 2020), datorită efectelor negative deosebit de grave asupra mediului înconjurător și sănătății umane. De asemenea, metoda foarte costisitoare (deși nu se precizează sumele) și având potențial de a produce efecte abia peste un deceniu. Specia nu a fost semnalată încă în România, dar există riscul ca aceasta să ajungă și aici, fiind prezentă în nordul Italiei și în curs de extindere, existând deja o semnalare în Slovenia. Măsura este recomandată pentru replicare în România parțial, respectiv cu excluderea metodei chimice, mai ales că este vorba de măsuri aplicabile în arii naturale protejate. Măsura mecanică poate avea o eficiență satisfăcătoare și fără a fi necesară utilizarea de biocide.	4	3
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD;	<i>Xenopus laevis</i> , broasca africană cu gheare (Amphibia)	Metodă chimică de eradicare, aplicabilă pe tip de habitat - măsuri specifice	Metoda de control chimică, a speciei <i>Xenopus laevis</i> , realizată în Franța, regiunea Argentonnois, în perioada 2011-2013. Metoda presupune testarea experimentală a sensibilității la rotenonă, utilizarea de capcane acvatice cu momeală (minim una per 100 mp, golite zilnic timp de minim	4	3

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
ecosisteme acvatice, zone umede		pentru anumite tipuri de habitate	5 zile), captura cu plase inclusiv a mormolocilor). Animalele capturate au fost eutanasiate prin congelare. Metoda s-a dovedit eficientă, specia fiind regăsită în zona invadată doar în 113 habitate acvatice din 201 inventariate. Costuri implicate de această metodă sunt evaluate la 64300 euro în intervalul 07.2011-06.2013. Specia nu a fost semnalată încă în România, dar există riscul ca aceasta să ajungă și aici. Metoda poate fi replicată în România, dar, rotenona este o substanță interzisă în UE, datorită efectelor negative deosebit de grave asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Măsura este recomandată pentru replicare parțială, respectiv cu excluderea metodei chimice, mai ales că este vorba de măsuri ce vizează arii naturale protejate. Măsura mecanică poate avea o eficiență satisfăcătoare și fără a fi necesară utilizarea de biocide.		
		Metodă de control mecanică, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metoda de control mecanică a speciei <i>Xenopus laevis</i> , realizată în Viña del Mar, Chile, America de Sud, între septembrie-decembrie 2015. Metoda presupune capturarea și eutanasiere cu Dolical 80%. Metoda s-a dovedit eficientă, observându-se scăderea semnificativă a populației speciei invazive în ecosistemul luat în studiu. Specia nu a fost semnalată încă în România, dar există riscul ca aceasta să ajungă și aici. Metoda poate fi replicată în România.	4	4
Situri Natura 2000, parcuri	<i>Trachemys scripta</i> , țestoasa de Florida,	Metode mecanice de control și eradicare,	Metoda de control mecanică a speciei <i>Trachemys scripta</i> , realizată pe insula Corsica, Franța, între 2009-2011. Metoda presupune utilizarea de	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice, ripariene, așezări umane	țeptoasa cu tâmple roșii (Reptilia)	aplicabile pe tip de specie - măsură specie-specifică	capcane variate, acvatice și plutitoare și apoi eutanasierea indivizilor capturați prin congelare. Metoda a avut o eficiență ridicată, fiind eliminate majoritatea animalelor. Totuși, nu a fost posibilă capturarea tuturor indivizilor; metodele folosite sunt doar de control. Costurile metodei pe durata celor 3 ani au fost evaluate la 79500 euro. Metoda este recomandată și poate fi replicată în România cu ușurință, și aplicată și pentru alte specii invazive.		
			Metodă de control mecanică a speciei <i>Trachemys scripta</i> , realizată într-un sit Natura 2000 Languedoc-Roussillon din Franța, în perioada 2010-2013. Metoda presupune testarea a diferite tipuri de capcane (au fost selectate capcanele tip Fesquet); utilizarea de capcane acvatice cu dublă intrare cu momeală (sardine congelate). Metodă eficientă, fiind capturate 133 de țestoase. Costul per țestoasă capturată și înlăturată din sit este de 184 Euro. Metoda este recomandată și ușor de replicat în siturile Natura 2000 din România.	4	4
		Metodă de prevenție și control, aplicabilă universal - pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Măsura aplicată speciei <i>Trachemys scripta</i> , realizată în Italia, presupune monitorizarea permanentă a populațiilor speciei. Se pot identifica astfel factorii biotici și abiotici care influențează invazivitatea speciei. În România, metoda se poate replica în siturile Natura 2000.	3	4
Situri Natura	<i>Alopochen</i>	Metodă mecanică de	Metoda de control mecanică a speciei <i>Alopochen aegyptiacus</i> , realizată	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme ripariene, zone umede, urbane (parcuri)	<i>aegyptiacus</i> , gâscă egipteană (Aves)	eradicare, aplicabilă universal - pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	În Belgia. Metoda presupune eliminare prin capturare și împușcare; pentru capturare au fost folosite capcane Larsen plutitoare cu momeală vie; capturarea s-a realizat în zonele unde nu a fost fezabilă împușcarea. Metodă eficientă ce a dus la eliminarea indivizilor. Totuși, împușcarea duce la dispersia indivizilor, ceea ce reduce eficiența măsurii. Măsură ușor de replicat în România și se poate aplica și pe alte specii invazive asemănătoare.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme ripariene, zone umede, urbane (parcuri)	<i>Anser indicus</i> , gâscă indiană (Aves)	Metodă mecanică de control aplicabilă universal - pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Metoda de control mecanică a speciei <i>Anser indicus</i> , realizată în Marea Britanie. Metoda presupune eliminarea prin împușcare și distrugerea cuiburilor și ouălor. Metodă eficientă ce a dus la eliminarea și controlul speciei alogene. Măsura poate fi replicată cu ușurință în România și poate viza o gamă largă de specii alogene de păsări.	5	5
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; zone umede	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Aves)	Metodă mecanică de control și eradicare, aplicabilă universal - pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate	Metoda de control mecanică a speciei <i>Oxyura jamaicensis</i> , realizată în Marea Britanie și Spania, în perioada 2005-2011. Metoda presupune eliminarea exemplarelor speciei prin împușcare. Metoda este eficientă, realizându-se controlul înmulțirii și răspândirii și îmbunătățirea statutului de conservare pentru speciile native (în cazul de față, <i>Oxyura leucocephala</i>). Totuși, s-au înregistrat reacții adverse din partea publicului (pasionații de ornitofaună). Măsura poate fi replicată ușor în	4	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			România, pentru o gamă largă de specii alogene invazive de talie medie și mare.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD	<i>Herpestes javanicus</i> , mangusta indiană mică (Mammalia)	Metodă mixta mecanică și chimică de control și eradicare, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metoda de control chimică a speciei <i>Herpestes javanicus</i> , realizată în SUA. Metoda presupune utilizarea de momeli otrăvite (în studiul de față se menționează diphacinone, bromethalin, PAPP și SN). Metoda are o eficiență medie, realizându-se o posibilă eradicare a speciei invazive, dar există riscul ca momelile să fie consumate de alte specii decât specia țintă. Costurile implicate de metodă au fost estimate între 200 000 USD (la utilizarea de Bromethalin) și 580 000 USD (la utilizarea de PAPP). NU se recomandă aplicarea acestei metode, deoarece substanțele chimice utilizate, diphacinonă și bromethalină sunt interzise la nivelul statelor UE, datorită efectelor negative deosebit de grave asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Chiar și în cazul utilizării altor tipuri de otrăvă/ biocide (autorizate în UE), metoda în sine este neselectivă și periculoasă pentru fauna nativă de interes conservativ (măsurile vizează ariile naturale protejate).	3	2
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme ripariene cu	<i>Neovison vison</i> , nură americană, vizon american (Mammalia)	Metodă mecanică de control, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metoda de control mecanică a speciei <i>Neovison vison</i> , realizată în Marea Britanie, în perioada 2011-2013. S-a realizat dezvoltarea unei rețele de capcane în zonele de intervenție (1019 capcane, pe o suprafață de 30000 km pătrați). Animalele capturate au fost eutanasiate cu un pistol cu aer comprimat, iar carcasele au fost folosite în cercetare. De asemenea, s-a realizat formarea, sprijinul și coordonarea unei rețele de voluntari,	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
vegetație densă			<p>angajați din piscicultura și gestionari ai ariilor protejate. Metoda s-a dovedit eficientă, realizându-se capturarea a 472 de indivizi pe parcursul campaniei. S-a realizat și o evaluare a răspândirii și a biologiei speciei, precum și o strategie de comunicare eficientă și de informare și educare. Costul anual estimat este de 156000 euro, iar costul unei capcane ajunge la 75 euro. Măsura este recomandată și poate fi replicată ușor în România, pentru o gamă largă de specii alogene invazive de talie medie și mare.</p>		
			<p>Metoda de control mecanică a speciei <i>Neovison vison</i>, realizată în Provincia Santa Cruz din Argentina, America de Sud, pe o perioadă de 128-137 zile în 2014-2015. Metoda a presupus capturarea cu capcane letale pentru zonele greu accesibile și capcane normale pentru restul ariei, precum și vânarea animalelor. Metoda s-a dovedit eficientă, după primul sezon de control arealul de ocupare al nurecii a scăzut cu 50% iar în al doilea sezon numărul capturărilor a scăzut. Costurile calculate implică costuri cu capcane și personal (personal implicat în verificarea capcanelor și patrulare, vânătoare). Măsura este recomandată și poate fi replicată ușor în România, pentru o gamă largă de specii alogene invazive de talie medie și mare.</p>	4	4
			<p>Metoda de control mecanică a speciei <i>Neovison vison</i>, realizată în Suedia, Finlanda, Estonia, Islanda. Metoda presupune capturarea cu capcane letale a acestei specii. Costurile sunt estimate la 100000 euro – Estonia.</p>	5	5

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
			Măsura este recomandată și poate fi replicată ușor în România, pentru o gamă largă de specii alogene invazive de talie medie și mare.		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme ripariene, zone umede	<i>Nyctereutes procyonoides</i> , enot (Mammalia)	Metodă de control și eradicare mixtă biologică și mecanică, aplicabilă universal	Metodă de control biologică și mecanică a speciei <i>Nyctereutes procyonoides</i> , realizată în Marea Britanie, Scoția. Metoda presupune utilizarea tehnicii Judas și vânătoarea cu câini. Metoda este eficientă, recomandată și cu potențial de replicare ridicat de replicare în România. Se poate aplica și pentru alte vertebrate alogene.	4	5
		Metodă de control și eradicare mecanică, aplicabilă universal	Metodă de control mecanică a speciei <i>Nyctereutes procyonoides</i> , în Europa. Metoda presupune eliminarea prin împușcare. Metoda este eficientă, recomandată și cu potențial de replicare ridicat de replicare în România. Se poate aplica și pentru alte vertebrate alogene.	4	5
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme acvatice, ripariene, zone umede	<i>Ondatra zibethicus</i> , bizam (Mammalia)	Metodă mecanică control și eradicare, aplicabilă pe tip de specie - măsuri specie-specifice	Metodă de control mecanică a speciei <i>Ondatra zibethicus</i> , utilizată în Pas de Calais, Franța, în perioada 2004-2013. Metoda presupune utilizarea de capcane tot timpul anului, montate atât de vânători profesioniști cât și de voluntari și plata unei prime de 1,5 euro pentru fiecare coada de bizam. Metoda are o eficiență ridicată, s-a constatat reducerea efectivelor la această specie. Costurile calculate pentru anul 2013 formate din primele de captură și prețul capcanelor achiziționate care au permis capturarea a 4070 de animale s-au ridicat la 11991 euro. Măsură ușor de replicat în România, recomandată pentru controlul pe termen lung al populațiilor de vertebrate alogene invazive.	4	4
Situri Natura	<i>Rattus norvegicus</i> ,	Metodă de control	Metodă de control mecanică a speciei <i>Rattus norvegicus</i> , utilizată în	4	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; rute de transport, comerț, agricultură, așezări umane	șobolan (Mammalia)	mecanică, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate cum sunt transport, comerț, agricultură, arii naturale protejate, așezări umane	Noua Zeelandă, Oceania. Metoda presupune utilizarea de capcane cu auto-resetare, fără compuși toxici. Metoda este eficientă și din punct de vedere financiar în comparație cu capcanele manuale, în același timp evitându-se utilizarea de substanțe toxice pentru biodiversitate. Totuși, metoda poate avea un potențial impact asupra biodiversității native. Măsura ușor de replicat în România, recomandată pentru controlul pe termen lung al populațiilor invazive, în special populații izolate.		
		Metodă de detectare și control, aplicabil universal - măsuri aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate cum sunt transport, comerț, agricultură, arii naturale protejate, așezări	Metodă de detectare și control mixtă a speciei <i>Rattus norvegicus</i> , utilizată în insula South Georgia, Oceanul Atlantic. Metoda presupune analiza riscului de recolonizare în populații vizate pentru eradicare; s-au utilizat metode genetice pentru identificarea populațiilor și analiza diversității genetice a acestora (Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, Rat Genomic Mapping Project); eșantionarea s-a realizat cu ajutorul capcanelor (kill trapping), în 2001. Metoda foarte eficientă de evaluare, realizându-se identificarea riscului de recolonizare în populațiile vizate pentru eradicare. Măsură cu potențial de replicare mediu spre ridicat în România; necesită cunoștințe și echipamente înalt specializate; este o măsură complementară recomandată pentru a spori	5	4

Tipurile de ecosisteme din România vizate	Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	Tip măsură	Descrierea măsurilor de management/intervențiilor promovate la nivelul populațiilor speciei invazive cu observații privind efectele pozitive/negative, costuri, eficiența și potențialul de replicare pentru managementul speciilor invazive din România	E	P
		umane	succesul măsurilor de eradicare pe termen lung. Ar putea reduce masiv costurile pe termen lung altfel necesare pentru repetarea aplicării măsurilor de eradicare convenționale (capcane, otravă).		
Situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale, RBDD; ecosisteme forestiere, parcuri urbane	<i>Sciurus carolinensis</i> , veveriță cenușie, veveriță de Carolina (Mammalia)	Metoda de eradicare mecanică, aplicabil universal - măsurile aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate (arii naturale protejate, ecosisteme forestiere, parcuri urbane)	Metodă de control mecanică a speciei <i>Sciurus carolinensis</i> , utilizată în Italia. Metoda presupune capturarea cu ajutorul capcanelor și eutanasiere ulterioară. Metoda este eficientă, au fost capturate 188 de exemplare în 8 zile. În cazul de față, proiectul de eradicare a fost însă suspendat temporar datorită reacției publice negative prin intermediul asociațiilor de iubitori de animale needucați; acest lucru a dus la compromiterea în final a proiectului de eradicare. Metoda este recomandată și poate fi replicată în România.	4	5

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Luând în considerare efectele (pozitive/negative), aplicabilitatea (ex. universală, pe tip de habitat, specie-specifică, etc.) și potențialul de replicare în România, am identificat o serie de bune practici pe care le recomandăm pentru a fi integrate în managementul activităților din fiecare sector de activitate din România. Deși majoritatea acestor măsuri vizează controlul și eradicarea speciilor alogene, considerăm ca sunt deosebit de importante și măsurile de **detectare timpurie** și **prevenție** a introducerii și răspândirii speciilor alogene, anterior aplicării unor măsuri de combatere directă (mecanice/fizice, biologice, chimice). Acestea sunt aplicabile/comune pentru o gamă largă de activități și specii alogene.

3.1. Detectare timpurie

O măsură eficientă și recomandată de detectare timpurie a speciilor alogene o reprezintă monitorizarea în teren, care se poate realiza prin metode clasice și/sau moderne, cu accent pe zonele fierbinți (ex. coridoare de transport, așezări umane) de unde există riscul pătrunderii și răspândirii speciilor alogene. În prezent, metodele de detectare rapidă a speciilor alogene acvatic utilizând ADN-ul din mediu (eDNA) sunt din ce în ce mai performante și mai accesibile (Uchii et al. 2016; Valentini et al. 2016; Muha et al. 2017), fiind un instrument recomandat și deosebit de important în managementul timpuriu al speciilor alogene invazive.

Alte metode eficiente recomandate pentru monitorizare sunt: (1) utilizarea de capcane specie-specifice (ex. capcane cu feromoni, capcane cu plase în mediul acvatic, capcane pentru mamifere), utilizarea de camere de supraveghere a faunei (camera-traps, foarte utile pentru majoritatea vertebratelor alogene); (2) inspectarea directă a plantelor ornamentale pentru urme de atac (pe frunze, de ex.) (relevant pentru nevertebrate alogene fitofage) (3) dezvoltarea unui sistem informațional public coordonat la nivel național, cu posibilitatea de vizualizare și actualizare a datelor în timp real, pentru semnalarea speciilor alogene – măsură relevantă pentru orice grup taxonomic de specii alogene; (4) dezvoltarea unor aplicații în limba română pentru smartphone care să permită semnalarea prezenței speciilor alogene de către public, și alimentarea acestor date în sistemul informațional național – măsură relevantă în special pentru monitorizarea zonelor fierbinți (ex. coridoare de transport, zonele de protecție aferente căilor de transport terestre, zone de interes turistic, zone de agrement/recreație). Pentru direcționarea eforturilor de monitorizare/detectare, poate fi un instrument foarte util și modelarea distribuției spațiale potențiale a speciilor alogene invazive.

3.2. Prevenție

Recomandăm reglementarea strictă în ceea ce privește introducerea speciilor alogene (relevant pentru toate categoriile taxonomice), în orice sector de activitate (ex.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

comerț, piscicultură, sectorul silvic etc.), în special când este necesară menținerea de efective ale acestor specii (ex. în piscicultură, comerț, în fondurile cinegetice). Este foarte importantă inspecția bunurilor/vehiculelor de transport în zone fierbinți, impunerea și respectarea măsurilor de carantină, testarea obligatorie pentru patogeni/paraziți/pasageri clandestini (ex. organisme ascunse în pământul de ghiveci) - relevant în mod deosebit în cazul transporturilor, comerțului cu bunuri de import și specii exotice și pentru introducerea de specii alogene pentru valorificarea în piscicultură/acvacultură.

O măsură dezirabilă în sectorul comercial ar fi interzicerea importului, comercializării și menținerii de indivizi/efective capabile de reproducere a speciilor alogene pe teritoriul țării (excepție făcând doar anumite activități de cercetare științifică) – de ex. se poate permite comercializarea, însă numai cu indivizi sterili, care au respectat condițiile de carantină și au fost testați negativ pentru paraziți și patogeni. Astfel, recomandăm descurajarea/interzicerea: (i) introducerii și menținerii de populații de specii alogene în fondurile cinegetice, (ii) importului și înființării de pepiniere cu specii alogene, (iii) acvaculturii cu specii alogene.

Un instrument deosebit de important în asigurarea succesului oricărui program de management al speciilor alogene îl reprezintă educația și conștientizarea. În acest sens, recomandăm organizarea de campanii de educare și conștientizare, vizând atât publicul larg, cât și autoritățile publice și stakeholderi din domeniul privat, din domeniul activităților economice vizate (transport, comerț, piscicultură, silvicultură etc.). De asemenea, recomandăm ca măsurile de management ce se doresc a fi implementate să fie realizate cu implicarea comunităților locale și stakeholderilor din sectoarele de activitate vizate, aceasta fiind, de asemenea, o abordare ce poate sprijini/asigura succesul programelor de management.

3.3. Control și eradicare

În cazul măsurilor de combatere pentru control și eradicare, sunt preferate bunele practici mixte (managementul integrat), care combină două sau mai multe tipuri de măsuri (dectecție/prevenție și măsuri biologice/mecanice/fizice/chimice). Sunt de preferat măsurile ce se bazează pe metode mecanice/fizice și biologice. Se recomandă ca metodele chimice să fie aplicate numai în cazurile în care celelalte tipuri de metode nu sunt suficiente, sau pentru a le complementa.

3.3.1 Metode mecanice/fizice

- îndepărtarea plantelor alogene (manual sau mecanic) prin smulgere/plivire/descopleșire, smulgere și sigilare (mulcire), cosire/tăiere (anterior producerii de semințe), secuire (în cazul speciilor arbustive; „stem girdling”),

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- recoltare din mediul acvatic (în cazul plantelor alogene acvatice).
- biomasa rezultată poate fi incendiată controlat sau uscată și valorificată prin compostare. Debarasarea de resturile vegetale ale speciilor exotice prin uscare, mărunțire și compostare sau valorificare (ex. pentru producerea de hârtie, obiecte decorative etc.; relevant pentru plantele alogene terestre).
 - eliminarea frunzelor moarte infestate (relevant pentru nevertebratele alogene fitofage cu stadii de dezvoltare ce pot hiberna în/pe frunze);
 - umbrire/limitarea posibilității de fotosinteză (relevant pentru plante alogene), aspirarea (relevant pentru nevertebratele ce formează agregări, precum buburuzele asiatice, în special în interiorul clădirilor sau în/pe infrastructura urbană);
 - amplasarea de garduri de protecție;
 - colectarea/capturarea directă, manuală – fezabil în cazul speciilor alogene de dimensiuni mici-medii și cu mobilitate redusă care nu formează agregări foarte mari – nevertebrate sau vertebrate (ex. gastropodele marine precum *Rapana venosa*, sau bivalve – *Magallana gigas*);
 - utilizarea de capcane și momeli specifice pentru control și eradicare (ex. capcane cu feromoni pentru nevertebrate, capcane simple/cu momeli/letale/cu auto-resetare pentru mamifere, cu/fără plase și plutitoare pentru organismele acvatice – vertebrate și nevertebrate), electrofishing (relevant pentru pești, dar și alte organisme acvatice alogene – raci, crabi, amfibieni);
 - distrugerea pontelor, cuiburilor și ouălor (relevant pentru amfibieni, reptile, păsări);
 - în cazul vertebratelor alogene de talie medie-mare este fezabilă eliminarea prin împușcare;
 - oferirea de prime de captură - permite controlul eficient al populațiilor (relevant pentru toate grupurile taxonomice de specii alogene de vertebrate și unele nevertebrate);
 - perforarea tunicii (în cazul tunicatelor);
 - încurajarea consumului speciilor alogene (ex. crabi, melci, pești);
 - igiena, eliminarea depozitelor de deșeuri necontrolate (relevant pentru nevertebrate și mamifere);
 - managementul depozitelor și silozurilor unde se depozitează bunuri importate - curățarea periodică, debarasarea de echipamente nefolosite/deșeuri, construcția acestora pentru excluderea rozătoarelor și a altor vertebrate (uși etanșe, plase de metal cu ochiuri mici), controlul climatului (ex. aerarea și scăderea temperaturii sau reducerea concentrației de oxigen concomitent cu ridicarea temperaturii);
 - tratarea termică, filtrarea sau sterilizarea apei de balast - relevant pentru organisme acvatice cu stadii planctonice, în cadrul transporturilor navale;
 - spălare – relevant pentru toate categoriile de transport și o gamă largă de specii alogene (nevertebrate, plante, agenți patogeni – semințe, propagule);

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- în cazul combaterii speciilor de țânțari alogeni se recomandă verificarea și managementul habitatelor de reproducere – practic orice ochi de apă dulce poate fi folosit pentru reproducere. Larvele sunt ușor de observat și îndepărtat, de regulă prin secare (dacă dimensiunile habitatului acvatic permit acest lucru), filtrare sau introducerea unor specii native consumatoare de larve;
- în piscicultură se recomandă golirea bazinelor/iazurilor și curățarea acestora (relevant pentru agenți patogeni, plante, nevertebrate și pești) – măsură recomandată pentru habitate acvatice de dimensiuni reduse/medii (se impune translocarea anterioară a speciilor de interes conservativ și repopularea după tratament);
- amplasarea de filtre pe canalele ce conectează diferite habitate acvatice (relevant pentru toate categoriile de macronevertebrate și vertebrate acvatice alogene, precum și pentru plante);
- în cazul organismelor ce produc *biofouling* pe infrastructura/echipamentele submerse din acvacultură/piscicultură (aplicabil și în cazul transporturilor pe apă), este recomandată tratarea acestora cu grăsimi vegetale cu punct de topire ridicat, ceea ce reduce semnificativ aderența la suprafețe a acestor organisme;
- o metodă comună pentru mai multe sectoare de activitate este spălarea sub presiune a suprafețelor dure pentru a îndepărta eventualele specii alogene fixate pe acestea – relevant pentru specii alogene nevertebrate, plante – propagule, semințe.

3.3.2 Metode biologice

- menținerea echilibrului ecosistemelor naturale, în special în zonele fierbinți de unde speciile alogene ar putea pătrunde în zonele naturale (coridoare de transport, acvatice, zone de interes pentru turism etc.);
- plantarea/însămânțarea cu specii native, în special competitive, rezistente comparativ cu speciile alogene, sau cu efect inhibitor pentru acestea (relevant pentru plante alogene);
- eliminarea prin păscut în zonele infestate masiv (relevant pentru anumite plante alogene ce pot fi consumate de animalele domestice);
- utilizarea tehnicii *Judas* - sterilizarea/eliberarea de indivizi sterili în populațiile naturale (metodă eficientă pe termen lung, se poate aplica pentru o gamă largă de specii alogene, de la țânțari, pești, la mamifere);
- aplicarea de praf/pământ de diatomee concomitent cu reducerea umidității în depozitele de cereale importate (relevant pentru o gamă largă de specii alogene nevertebrate);
- utilizarea unor izolate de patogeni naturali/bioerbicide (pentru plante și nevertebrate alogene);

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- combaterea biologică folosind inamici naturali ai speciei alogene, din fauna nativă a României – ex. nematode din sol, parazitoizi etc.
- în sectorul agricol se pot utiliza plante de cultură transgenice, hibridi cu creștere rapidă, alegerea unei perioade optime de însămânțare, rotațiile culturilor (relevant pentru nevertebrate alogene).

Atenție, combaterea unei specii alogene folosind o altă specie alogena NU este recomandată!

3.3.3 Metode bio/chimice

- injectarea de (capsule cu) substanțe biocide direct în tulpina/trunchiul plantei alogene ce se dorește a fi eliminată (relevant pentru plante alogene sub/arbustive). Metoda reprezintă un compromis acceptabil între aplicarea de biocide/pesticide prin stropire sau injectare în sol cu efecte negative pe termen lung asupra mediului natural, și metodele mecanice (tăiere) ce oferă rezultate doar pe perioade scurte, limitate de timp și trebuie repetate frecvent. Metoda este foarte eficientă, iar costurile estimate sunt medii și se estompează pe termen lung.
- pentru managementul speciilor alogene în depozite de bunuri importate, se poate realiza tratarea/igienizarea suprafețelor dure cu biocide;
- utilizarea biocidelor se recomandă însă doar în cazul spațiilor izolate, unde nu există pericolul contaminării mediului natural;
- se pot aplica, de asemenea, bioinsecticide bazate pe ulei de *Azadirachta indica* (Neem oil) (aplicabil în cazul depozitelor de cereale de import, relevant pentru nevertebrate alogene).
- în cazul transporturilor, se recomandă tratarea apelor de balast (ex. cu ozon) – relevant pentru organisme acvatice cu stadii planctonice, în transportul naval;
- tratarea suprafețelor dure pentru a reduce/inhiba/preveni aderența speciilor alogene (ex. tratarea cu compuși pe bază de cupru, vopsea antifouling) – relevant pentru organisme ce formează *fouling*, în transportul naval.
- o metodă comună pentru mai multe sectoare de activitate este dezinfectarea suprafețelor dure pentru a îndepărta/ ucide eventualele specii alogene fixate pe acestea – relevant pentru specii alogene nevertebrate, plante – propagule, semințe; patogeni.
- utilizarea biocidelor se recomandă doar în cazul bazinelor piscicole izolate, de unde peștii cu valoare economică pot fi scoși înaintea tratamentului;
- injectarea de CO₂ sub stratul de gheață – recomandat pentru iazuri de suprafețe reduse, bazine piscicole.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

O serie de metode propuse nu sunt recomandabile întrucât implică utilizarea unor compuși chimici neselectivi și remanenți, unii interziși în cadrul UE, fie introducerea unor specii alogene pentru controlul biologic. Oricât de eficientă ar putea părea combaterea biologică folosind alte specii alogene, există riscul ca specia alogena nou introdusă să se stabilească și să producă daune speciilor native. În general, metodele chimice sunt recomandate numai în cazul în care metodele fizice/ mecanice/ biologice/ biochimice nu dau rezultate, sau în combinație cu acestea. Nu recomandăm combaterea chimică a speciilor alogene prin stropirea cu pesticide cu spectru larg de acțiune (neselective), pe suprafețe mari, în special în apropierea habitatelor acvatice sau în interiorul/vecinătatea ariilor naturale protejate.

Metodele chimice sunt recomandate numai pentru tratarea în cadrul unor spații special amenajate (ex. incinte izolate, hale, depozite), astfel încât să fie prevenită dispersia în mediul natural (sol, apă) a substanțelor toxice. La momentul selectării substanțelor active biocide se va avea în vedere respectarea legislației la nivel național și al UE, consultarea bazelor de date relevante privind autorizarea acestora (EU Pesticides Database), precum și a celor mai recente studii/date științifice în domeniu, cu privire la impactul acestora asupra biodiversității native și sănătății umane. Prin prisma acestor date, se va opta pentru substanțele active cu impact minim asupra biodiversității native și a sănătății umane, astfel încât efectele adverse produse de măsura selectată să nu le depășească pe cele produse de specia alogena invazivă.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4. Nominalizarea speciilor alogene invazive cu impact major în România

Considerăm că toate speciile alogene invazive ce au făcut obiectul măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional sunt relevante și/sau cu impact (potențial) major relevant pentru ariile naturale protejate din România (Tabel 3). Pe lângă acestea, considerăm că ar putea fi relevante și importante din punct de vedere a impactului o serie de multe alte specii alogene prezente în România, pentru care se pot aplica bunele practici identificate în acest studiu. În principiu, orice specie alogenă are un impact asupra ecosistemelor și speciilor native. Pentru a clarifica aceste aspecte este însă necesară o prioritizare sistematică și standardizată a acestor specii alogene, în funcție de statutul lor de invazivitate (estimat și pe baza distribuției geografice în țară) și impactul cunoscut în alte regiuni, aspecte încă necunoscute/neevaluate pentru România. Numai în acest mod se poate realiza o ierarhizare reală a speciilor alogene din România și nominalizarea celor cu impact major, un pas esențial în direcționarea resurselor către managementul acestora în arii naturale protejate (și în diferite sectoare de activitate).

În cele ce urmează (Tabel 3) este prezentată lista speciilor alogene invazive pentru care au fost aplicate măsuri de management la nivel național și internațional, relevante și/sau cu impact (potențial) major asupra ariilor naturale protejate în România. Sunt prezentate succint problemele ridicate de acestea și încadrarea pe diferite liste de prezență și/sau prioritizare la nivel național și internațional, respectiv:

- Global Register of Introduced and Invasive Species – România (Cogălniceanu et al. 2019; lista de prezență specii la nivel național)
- ESENIAS (East and South European Network for Invasive Alien Species, prioritizare realizată la nivel regional pentru speciile de vertebrate; Cogălniceanu et al. 2017)
- lista de interes pentru UE (conform Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei Europene actualizată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei Europene)
- prioritizarea realizată la nivel european de către Nentwig et al. (2018)
- lista neagră realizată la nivel mondial de către IUCN (Global Invasive Species Database 2020).

Tabel 3. Lista speciilor alogene invazive relevante și/sau cu impact (potențial) major în România, pentru care au fost aplicate măsuri de management la nivel național (N) și internațional (I), încadrarea pe liste de prezență (i.e. prezența în România, GRIIS) sau de prioritizare (ESENIAS, UE, IUCN, Nentwig et al. 2018), sectorul de activitate (silvicultură, agricultură, piscicultură, așezări umane, transporturi, comerț, arii naturale protejate) și impactul negativ asociat.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
SECTORUL FORESTIER (Silvicultură)			
<i>Cryphonectria parasitica</i> , cancerul scoarței castanului (Sordariomycetes)	N, I	GRIIS, IUCN	Fung dăunător în habitatele forestiere de foioase cu specii de castan (<i>Castanea sp.</i>) și stejar (<i>Quercus sp.</i>). În America de Nord, a eliminat castanul american ca specie dominantă, iar în Europa, a determinat o scădere la scară largă a numărului de castani europeni. Poate afecta și specii din alte genuri, precum: <i>Acer sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Carpinus sp.</i> , <i>Carya sp.</i> , <i>Castanopsis sp.</i> , <i>Eucalyptus sp.</i> , <i>Fagus sp.</i> , <i>Liriodendron sp.</i> , <i>Malus sp.</i> , <i>Ostrya sp.</i> , <i>Rhus sp.</i>
<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> (Sordariomycetes)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Dăunător major al speciilor de ulm. A decimat populațiile de ulmi din Olanda, ducând la pagube materiale vaste și a redus biodiversitatea locală; în Haga, numărul de ulmi s-a micșorat de patru ori din 1995 până în 2001 din cauza patogenului. Conduce la reducerea/pierderea biodiversității native, îndeosebi specii înalt specializate pentru care speciile de ulm oferă habitat (ex. insecte, epifite - mușchi, licheni).
<i>Phytophthora cinnamomi</i> (Oomycetes)	I	GRIIS, IUCN, Nentwig et al. 2018	Dăunător major în habitatele forestiere, putând afecta o gamă variată de plante-gazdă, atât arbori/arbuști cât și tufărișuri/subarbuști (peste 2000 de specii; ex. <i>Castanea sp.</i> , <i>Fagus sp.</i> , <i>Juglans sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Rhododendron sp.</i>); poate produce pagube majore și în livezi, afectând pomii fructiferi. Cazurile severe de infestare duc la putrezirea rădăcinilor și în cele din urma la moartea gazdei. În general, produce modificări în structura comunităților vegetale, reducerea biodiversității native.
<i>Phytophthora kernoviae</i>	I	-	Specie cu origine incerta, posibil asiatică sau sud-americană; poate produce pagube

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
(Oomycetes)			comparabile cu ale speciei <i>P. ramorum</i> în silvicultură/pepiniere, grădini, parcuri, putând afecta o gamă largă de specii de arbori/arbuști și tufărișuri/subarbuști, precum: <i>Fagus sp.</i> , <i>Fraxinus sp.</i> , <i>Larix sp.</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Rhododendron sp.</i> , <i>Vaccinium sp.</i> , etc.
<i>Phytophthora ramorum</i> , moartea subita a stejarului (Oomycetes)	I	-	Poate produce pagube majore în silvicultură/pepiniere, grădini, parcuri, putând afecta o gamă largă de specii de arbori/arbuști și tufărișuri/subarbuști, precum: <i>Abies sp.</i> , <i>Acer sp.</i> , <i>Aesculus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Castanea sp.</i> , <i>Fagus sp.</i> , <i>Fraxinus sp.</i> , <i>Larix sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Rhododendron sp.</i> , <i>Tsuga sp.</i> , <i>Vaccinium sp.</i> , etc. Se poate răspândi ușor prin picăturile de ploaie purtate de vânt (în timpul furtunilor) de la copacii infestați. Poate provoca decolorări până la leziuni de culoare neagră ale tulpinii arborilor și arbuștilor, distrugând sistemul vascular al plantelor. De asemenea, poate provoca uscarea frunzelor și a ramurilor.
<i>Tradescantia fluminensis</i> , telegraf, tradescanția (Liliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Plantă perenă ornamentală ce poate produce modificări în habitatele invadate prin alterarea descompunerii resturilor vegetale și a ciclului nutrienților; duce la reducerea biodiversității native prin competiție (monopolizarea resurselor); reduce capacitatea de regenerare a habitatelor forestiere; poate avea impact negativ și asupra: agriculturii, turismului - prin scăderea esteticii peisajelor, sănătății umane și animalelor domestice - prin inducerea de reacții alergice de contact la unele persoane și câini.
<i>Ligustrum sinense</i> (Magnoliopsida)	I	Nentwig et al. 2018	Specie nativă din China, Vietnam și Laos, impactează negativ regenerarea pădurilor și poate cauza reducerea abundenței și bogăției specifice a faunei/florei native; înlocuiește speciile native (covorul vegetal în păduri); frunzele conțin compuși fenolici ce descurajează consumul acestora. Fructele sunt toxice, iar polenul poate induce reacții alergice severe la om.
<i>Robinia pseudoacacia</i> , salcâm (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originar din America de Nord, salcâmul pătrunde în habitatele terestre deschise, precum pajiștile uscate și calcaroase nisipoase și declanșează schimbări rapide și de anvergură în

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>coverul vegetal. Specia determină schimbarea compoziției speciilor, împreună cu o reducere semnificativă a diversității speciilor prin umbrirea parțială a biotopurilor, dar și prin fixarea micorizantă a azotului în straturile superioare ale solului. Odată cu creșterea densității salcâmului, vegetația nativă care are o competitivitate scăzută este înlocuită cu doar câteva specii de plante nitrofile.</p>
<i>Anoplophora chinensis</i> (Insecta)	I	Nentwig et al. 2018	<p>Specie de xilobiont de origine asiatică, considerată ca fiind unul dintre cei mai distructivi dăunători ai pomilor fructiferi (în mod special citrice) în China. Este o specie xilofagă, polifagă, ce determină uscarea arborilor; lemnul afectat își pierde valoarea economică, iar rănila provocată reprezintă porți de intrare pentru patogeni. Au fost identificate peste 100 de specii de plante pe care se poate hrăni, atât pomi fructiferi, cât și arbori ornamentali sau de interes economic, cum ar fi specii din genurile <i>Acer</i>, <i>Alnus</i>, <i>Betula</i>, <i>Carpinus</i>, <i>Castanea</i>, <i>Corylus</i>, <i>Fagus</i>, <i>Juglans</i>, <i>Malus</i>, <i>Platanus</i>, <i>Populus</i>, <i>Pyrus</i>, <i>Quercus</i>, <i>Salix</i>, etc.</p>
<i>Anoplophora glabripennis</i> (Insecta)	I	IUCN, Nentwig et al. 2018	<p>Specie de xilobiont de origine asiatică (China), xilofagă, polifagă, determină uscarea arborilor pe care se hrănește; lemnul afectat își pierde valoarea economică, iar rănila provocată reprezintă porți de intrare pentru patogeni. Poate afecta atât pomi fructiferi, cât și arbori ornamentali sau de interes economic, cum ar fi specii din genurile <i>Acer</i>, <i>Betula</i>, <i>Fraxinus</i>, <i>Populus</i>, <i>Pyrus</i>, <i>Quercus</i>, <i>Salix</i>, <i>Ulmus</i>, etc.</p>
<i>Corythucha arcuata</i> , ploșnița dantelata a stejarului (Insecta)	N, I	GRIIS	<p>Specie nativă din America de Nord, poate avea impact economic în plantații forestiere, parcuri, afectând în principal stejarii (<i>Quercus sp.</i>), dar poate afecta și alte specii, precum cele din genurile <i>Acer</i>, <i>Castanea</i>, <i>Tilia</i>, <i>Ulmus</i>, etc.; poate avea impact economic în plantații forestiere, parcuri, întrucât cauzează defolieri premature, reduce valoarea peisajelor și spațiilor de recreere; este un factor deranjant în spațiile publice/ zonele de recreere.</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Corythucha ciliata</i> , tigrul platanului (Insecta)	N, I	GRIIS	Specie nativă din America de Nord, dăunător al speciilor de platan (<i>Platanus sp.</i>) în arealul nativ; în arealul invadat poate ataca și specii de frasin (<i>Fraxinus sp.</i>); poate avea impact economic în plantații forestiere, parcuri, întrucât cauzează defolieri premature, reduce valoarea peisajelor și spațiilor de recreere; este un factor deranjant în spațiile publice/ zonele de recreere.
<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasa a dudului (Insecta)	N, I	GRIIS	Specie nord-americană cu larve defoliatoare pe arbori și pomi fructiferi, polifagă; s-au identificat până în prezent peste 400 de specii de plante gazda. Larvele din primele stadii rod epiderma și parenchimul frunzelor, iar cele din ultimele stadii rod limbul foliar complet, rămânând de regulă numai resturi de nervuri. Provoacă desfrunzirea totală sau parțială a pomilor, ceea ce duce la pierderea recoltei și debilitarea pomilor. Specia are în România două generații pe an. Dintre plantele gazdă fac parte specii din genurile: <i>Acer</i> , <i>Ailanthus</i> , <i>Alnus</i> , <i>Corylus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Pinus</i> , <i>Platanus</i> , <i>Populus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Salix</i> , <i>Tilia</i> , <i>Ulmus</i> , etc.
<i>Leptoglossus occidentalis</i> (Insecta)	I	GRIIS	Insectă polifagă care se hrănește preponderent, dar nu exclusiv, pe specii de conifere, mai ales cu conurile și semințele acestora. În Europa sunt 1-3 generații pe an. Specia poate provoca pierderea conului și a semințelor. Este unul dintre cei mai importanți dăunători pentru producția de semințe comestibile de pin, provocând pierderi însemnate (~ 80% din conuri) în zonele atacate. Printre plantele gazda se numără specii din genurile: <i>Abies</i> , <i>Cedrus</i> , <i>Juniperus</i> , <i>Pinus</i> , <i>Tsuga</i> , etc.
<i>Parectopa robiniella</i> , molia minieră a frunzelor de salcâm (Insecta)	I	GRIIS	Lepidopter din familia Gracillariidae, monofag, se dezvoltă și se hrănește în/cu foliolele de salcâm. Larva pupează în afara foliolelor de salcâm. Poate produce defolierea salcâmului și reducerea capacității de fotosinteză a acestuia. Specia are două-trei generații pe an în România.
<i>Parthenolecanium fletcheri</i> ,	I	GRIIS	Dăunător de origine nord-americană, afectează preponderent coniferele din genurile

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
păduchele țestos al tuiei (Insecta)			<i>Thuja, Taxus, Cupressus, Juniperus, Tsuga</i> . Poate produce pagube în ecosisteme forestiere naturale sau seminaturale, în special în pepiniere, interferând cu activitățile comerciale cu plante ornamentale din genurile menționate.
<i>Phyllonorycter issikii</i> , molia minieră a teiului (Insecta)	I	GRIIS	Specie de origine asiatică (Japonia, Coreea), preferă pădurile de foioase de altitudini mai mici și coline (până la 600 m în Europa centrală). Este un dăunător forestier care se răspândește și în habitate artificiale, precum parcurile urbane, aliniamentele stradale. Poate provoca defolieri ale speciilor de tei <i>Tilia sp.</i> , hrănindu-se cu frunzele acestora. Preferă ramurile umbroase ale copacilor și arbuștilor din arborete. Evită ramurile luminate de soare.
<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Insecta)	I	GRIIS	Este o specie de lepidopter din familia Gracillariidae, monofagă, hrănindu-se și dezvoltându-se în foliolele de salcâm. Larva pupează în interiorul foliolelor de salcâm. Poate produce defolierea salcâmului și reducerea capacității de fotosinteză a acestuia. Specia are două-trei generații pe an în Europa.
<i>Phyllonorycter platani</i> (Insecta)	N	GRIIS	Specie alogena cu origine criptică, posibil originară din regiunea de sud a Europei, Anatolia, Caucaz și Asia centrală. Considerată specie oligofaga, se hrănește preponderent cu frunzele speciilor de platan (<i>Platanus sp.</i>).
<i>Xylosandrus germanus</i> (Insecta)	I	GRIIS	Specie de origine asiatică, atacă peste 200 de specii de arbori și arbuști din 51 de familii. Are impact asupra pădurilor, plantațiilor, pepinierele, livezilor, precum și a lemnului tăiat, cherestelei. Insectele sapă galerii în lemn pe care le însămânțează cu o ciupercă simbiotă - <i>Ambrosiella grosmanniae</i> cu care se hrănesc. Ciuperca provoacă putrezirea lemnului. Femela transportă spori simbioti într-o structură specializată numită micangium. Pot transporta însă accidental și alte specii de fungi, inclusiv <i>Fusarium</i> . O varietate mare de alte microorganisme (bacterii, drojdii și ciuperci filamentoase) care degradează lemnul au fost izolate din galeriile de <i>X. germanus</i> . Printre genurile de plante

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			ce pot fi atacate de specia alogenă, se numără: <i>Abies, Acer, Betula, Carpinus, Castanea, Fagus, Juglans, Malus, Picea, Pinus, Pyrus, Quercus, Tilia, Ulmus, etc.</i>
SECTORUL AGRICOL (Agricultură și zootehnie)			
<i>Erwinia amylovora</i> , agentul etiologic al focului bacterian (Gammaproteobacteria)	N	-	Agent patogen bacterian originar din America de Nord, cu impact negativ asupra agriculturii și economiei prin impactul negativ asupra producției în livezi, în special a celor de măr, păr și gutui; impact negativ asupra practicilor agricole tradiționale; impact negativ asupra mijloacelor de trai.
<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Turbellaria)	I	GRIIS, UE	Specia este dăunătoare, deoarece este prădător, hrănindu-se în special cu oligochete, iar declinul acestora ar putea reduce fertilitatea solului și diversitatea altor organisme care se hrănesc cu oligochete.
<i>Arion lusitanicus</i> , limaxul spaniol (Gastropoda)	I	GRIIS	Limax originar din Peninsula Iberică, dăunător important în horticultură/ culturile vegetale în general (rapiță, floarea soarelui, salată, căpșuni etc.); poate produce pagube semnificative (peste 50% pierderi) în culturile de căpșuni; defoliază orice cultură în care pătrunde. Afectează calitatea furajelor și activitatea de hrănire a animalelor domestice în pajiștile/pășunile infestate.
<i>Diabrotica virgifera</i> , viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Insecta)	N, I	-	Insectă originară din America de Nord ce provoacă distrugerea culturilor agricole, în special porumb.
<i>Drosophila suzukii</i> , musculița cu aripi pătate (Insecta)	N	-	Musculița de origine asiatică, poate să infesteze și să se reproducă pe o gamă largă de specii de fructe gazdă, cultivate și sălbatice, de la fructele arbuștilor și semiarbuștilor fructiferi la pomii fructiferi și viță de vie. Atacă fructele sănătoase în timpul coacerii, spre deosebire de alte specii din familia Drosophilidae care infestază doar fructele în descompunere. Acest dăunător are o gamă foarte largă de fructe gazdă, o rată mare de

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			reproducere și o durată foarte scurtă între generații, care vor conduce în cele din urmă la creșterea rapidă a unor populații foarte agresive. <i>D. sukii</i> poate avea, teoretic, până la 13 generații pe an, fapt care favorizează răspândirea rapidă în condițiile unei disponibilități continue a fructelor gazdă.
<i>Halymorpha halys</i> , ploșnița marmorată asiatică (Insecta)	N, I	GRIIS	<i>Halymorpha halys</i> este o ploșnița de origine asiatică, extrem de polifagă, fiind raportată pe mai mult de 100 de plante-gazdă. Se hrănește pe pomi fructiferi și pe cei ornamentali, plante ierboase, tufărișuri. Poate fi întâlnită pe: cais, cireș, piersic, prun, măr, păr, vița de vie, fructe de pădure etc. Poate produce pierderi economice masive, deoarece este un dăunător în livezi, culturi de legume și fructe, foarte mobil și greu de izolat. Poate provoca disconfort deoarece pe timpul iernii, adulții se agregă în diferite adăposturi (mai ales în construcții realizate de om), de unde primăvara încep să colonizeze plante gazdă.
<i>Hyphantria cunea</i> , omida păroasă a dudului (Insecta)	N	GRIIS	Larvele sunt defoliatoare pe arbori și pomi fructiferi. Specia este polifagă, s-au identificat până în prezent peste 400 de specii de plante gazdă. Larvele din primele stadii rod epiderma și parenchimul frunzelor, iar cele din ultimele stadii rod limbul foliar complet, rămânând de regulă numai resturi de nervuri. Provoacă defolierea totală sau parțială a pomilor, ceea ce duce la pierderea recoltei și debilitarea pomilor. Specia are în România două generații pe an.
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> , gândacul de Colorado (Insecta)	N	-	Dăunător defoliant al cartofului și vinetei, poate provoca daune economice majore.
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	I	GRIIS	Specia este înalt polifagă, putând afecta peste 330 de specii de plante în Europa. Este considerată unul dintre cei mai prolifici dăunători datorită plajei largi de plante gazdă, provocând daune importante în agricultură, domeniul forestier și în zonele urbane. Insecta este gregară și are o dezvoltare heterometabolă cu o singură generație pe an în

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Europa. Larvele produc o cantitate mare de ceară și secreții dulci care se asociază cu ciuperci epifitice, ce pot produce daune estetice și economice mai ales la recoltile de fructe, legume și flori.
<i>Tuta absoluta</i> , molia tomatelor (Insecta)	N	Nentwig et al. 2018	Este un dăunător agresiv în culturile de tomate.
<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	I	GRIIS, UE, IUCN	Competiție cu specii native și în culturile de orez; modificarea habitatelor naturale; colmatarea și obturarea canalelor agricole de irigație.
<i>Eriochloa villosa</i> (Liliopsida)	N	GRIIS	Competitor cu specii de plante din culturi.
<i>Sorghum halepense</i> , costrei mare (Liliopsida)	N	GRIIS	Concurează cu plantele de cultură (floarea soarelui, vița de vie) pentru apă și nutrienții din sol; reduce calitatea și cantitatea strugurilor și a vinului; poate avea un impact economic negativ semnificativ.
<i>Amaranthus albus</i> , știr alb (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Intră în competiție cu plantele de cultură (ex. porumb), provocând pagube (pot reduce producția cu până la 86%).
<i>Amaranthus retroflexus</i> , știr (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Intră în competiție cu plantele de cultură (ex. rapița), provocând pagube.
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , ambrozie, floarea pusteii (Magnoliopsida)	N	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Reduce biodiversitatea nativă prin eliberarea unor compuși alelopatici; poate produce reduceri mari de producție în agroecosisteme și produce o cantitate mare de polen, fiind o plantă cu un puternic caracter alergen; interfera cu activitățile de creștere a animalelor.
<i>Ambrosia psilostachya</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Modificări în structura comunităților vegetale; interfera cu activitățile de creștere a animalelor; risc pentru sănătatea umană datorita potențialului alergen ridicat.
<i>Cabomba caroliniana</i> , cabomba (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Colmatarea infrastructurilor submerse, a canalelor de irigație.
<i>Elaeagnus angustifolia</i> , salcie	I	GRIIS, Nentwig et al.	Frunzele de <i>E. angustifolia</i> au un conținut mai mare de azot decât speciile native și

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
mirositoare, sălcioară (Magnoliopsida)		2018	astfel, pot adăuga cantități substanțiale de azot în ecosistemele invadate. Scade productivitatea pășunilor și fânețelor naturale. Poate altera cursul succesiunii vegetației și, în cele din urmă, poate duce la scăderea biodiversității native. <i>E.angustifolia</i> poate, de asemenea, să modifice ciclul nutrienților și hidrologia ecosistemului conectând pădurile riverane de pe terenurile joase cu cele din zone superioare, ceea ce determină consolidarea malurilor împotriva inundațiilor și, ca o consecință, creșterea depunerilor aluvionare în afara malurilor râurilor în timpul inundațiilor. Arborii de <i>E. angustifolia</i> au rate mari de evapotranspirație, folosind mai multe resurse de apă decât speciile native (în America de Nord, cel puțin) și pot schimba în cele din urmă siturile riverane în zone relativ uscate.
<i>Erigeron canadensis</i> , bătrâniș (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Specia a fost introdusă la nivel internațional ca un contaminant al cerealelor, al semințelor pentru furaje și al bumbacului și există riscul introducerii ulterioare similare în țările în care nu este încă stabilit. Ar putea deveni o problemă în zonele protejate, deși poate fi controlată în mod natural, deoarece este o specie succesivă timpurie, adesea fiind înlocuită de ierburi perene.
<i>Galinsoga parviflora</i> , busuioc sălbatic (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Are capacitatea de a invada zonele agricole și alte zone perturbate în cele mai multe regiuni temperate și subtropicale ale lumii. Este extrem de competitivă și se poate răspândi rapid, adesea devenind specia dominantă. Poate genera un impact economic negativ considerabil asupra culturilor agricole, serelor, grădinilor și pepinierei.
<i>Helianthus tuberosus</i> , topinambur (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Reducerea biodiversității prin competiție cu specii native (monopolizarea resurselor), alelopatie și formarea de aglomerări dense; eroziunea malurilor râurilor și afectarea digurilor de protecție împotriva inundațiilor, alterarea habitatelor și modificarea ecosistemelor.
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	I	GRIIS, UE, Nentwig et	Invadarea culturilor agricole, reducerea biodiversității prin competiție cu specii native și

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
(Magnoliopsida)		al. 2018	formarea de monoculturi, eroziunea malurilor râurilor, alterarea habitatelor, impact negativ asupra sănătății umane prin inducerea de reacții alergice grave (dermatită de contact datorită substanțelor furanocumarine cu caracter cancerigen); interfera cu activitățile de creștere a animalelor.
<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Alterează calitatea și productivitatea pășunilor, fiind evitată de animalele domestice; invadator în culturile de legume.
<i>Solidago gigantea</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Este un invadator nedorit din cauza rizomilor săi mari și a creșterii viguroase care duce la modificări considerabile ale vegetației și faunei native. <i>S. gigantea</i> nu este o buruiană serioasă în culturile anuale, deoarece poate fi controlată prin prelucrare. Cu toate acestea, invadează pășuni prost gestionate și poate fi o buruiană considerabilă în pepinierele forestiere și în grădinile și culturile perene.
<i>Veronica persica</i> , ventrlică (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Alături de alte plante invazive, aceasta devine dominantă și dăunătoare în culturile de rapiță, produce pierderi însemnate producției agricole.
<i>Xanthium spinosum</i> , spin (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Produce cantități prolifiche de semințe care germinează ușor; se poate răspândi rapid pe suprafețe mari, dominând culturi, plante furajere și flora autohtonă.
<i>Asclepias syriaca</i> , ceara albinei (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE	afectează culturile agricole, este toxică pentru animalele domestice; reduce diversitatea florei native, produce perturbări în comunitățile vegetale invadate.
<i>Imperata cylindrica</i> , iarbă roșie (Magnoliopsida)	I	GRIIS, IUCN	Reduce productivitatea în culturile agricole.
<i>Dama dama</i> , cerb lopătar (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS	Vector de patogeni cu impact negativ asupra faunei și florei native sau de interes agricol/zootehnic; risc de coliziune rutieră; competiție cu fauna nativă.
<i>Myocastor coypus</i> , nutrie (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, IUCN, Nentwig et al. 2018	Distrugerii mecanice ale malurilor, digurilor și podurilor, diminuarea covorului vegetal, distrugerea culturilor agricole, contaminarea apelor dulci, risc de transmitere de boli la om și animale.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, IUCN	Prădare și competiție cu fauna nativă, vector pentru patogeni cu impact negativ pentru sănătatea umană și a faunei native și/sau de interes comercial.
<i>Branta canadensis</i> , gâscă canadiană (Aves)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Gâsca de origine nord-americană, poate avea impact negativ asupra culturilor agricole, zonelor recreaționale (parcuri), sănătății umane și a faunei native; poate provoca eutrofizarea habitatelor acvatice.
<i>Psittacula krameri</i> , papagalul Micul Alexandru (Aves)	I	GRIIS, ESENIAS	Papagal de origine africană, produce pagube în livezi, culturi agricole în general; intră în competiție și are un comportament agresiv față de fauna nativă.
SECTORUL PISCICOL			
<i>Aphanomyces astaci</i> , agentul etiologic al ciumei racilor (Oomycetes)	I	GRIIS, IUCN	Originea geografică - America de Nord. Are un puternic impact economic prin declinul și afectarea calității stocului de raci din fermele de acvacultură.
<i>Azolla filiculoides</i> , azola (Polypodiopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică - America de Nord și de Sud. În cadrul pisciculturii specia modifică calitatea apei, crește eutrofizarea, reduce vizibilitatea apei și produce colmatări.
<i>Elodea nuttallii</i> , ciuma apelor cu frunze înguste (Liliopsida)	I	GRIIS, UE	Originea geografică - America de Nord. Produce colmatări ale sistemelor de filtrare și a conductelor în cadrul sistemelor de acvacultură
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> (Magnoliopsida)	I	UE, Nentwig et al. 2018	Originea geografică - America de Nord, Centrala și de Sud. Produce biofouling pe infrastructură submersă, echipamente folosite în acvacultura midiilor, ceea ce rezultă în costuri ridicate de mentenanță.
<i>Lagarosiphon major</i> (Liliopsida)	I	UE	Originea geografică - Africa tropicală. Specie acvatică care se poate găsi în pături dense de 2-3 m grosime. Produce daune infrastructurilor submerse, schimbă viteza de curgere a apei, reduce concentrația de oxigen din apă și produce

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			colmatări ale sistemelor de drenaj.
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Magnoliopsida)	I	UE	Originea geografică America de Sud. Produce daune infrastructurilor submerse, schimbă viteza de curgere a apei, colmatează sistemele de filtrare/drenare, producând blocaje costisitoare; reduce concentrația de oxigen din apă.
<i>Corbicula fluminea</i> , scoica asiatică (Bivalvia)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică Asia de Est, inclusiv bazinele râurilor Amur, Yang-tze, Huangho, insulele Japoneze, Coreea (partea vestică și sudică), Taiwan. Impact negativ asupra concentrației de nutrienți și asupra biomasei de fitoplancton. De asemenea, provoacă înfundarea conductelor de admisie a apei în cadrul infrastructurilor submerse și obstrucționarea fluxului de apă.
<i>Dreissena bugensis</i> (Bivalvia)	I	GRIIS	Originea geografică Asia de Est, incluzând Japonia și anumite părți din Coreea și China. Produce daune infrastructurilor submerse, schimbă viteza de curgere a apei, reduce concentrația de oxigen din apă și produce colmatări ale sistemelor de drenaj. Impact negativ asupra puietului de pește fiind un rezervor pentru numeroși patogeni care amenință speciile native.
<i>Rapana venosa</i> , rapana (Gastropoda)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică Oceanul Pacific, regiunea nord estică. Afectează negativ populațiile de scoici și midii native și din crescătorii, pe care le prădează; impact negativ în maricultură.
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gastropoda)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică Oceania, Noua Zeelandă. Contribuie la reducerea biodiversității native și a stocurilor din acvacultură prin competiție pentru hrană și spațiu; poate conduce la alterarea habitatelor prin modificări aduse la nivel trofic și în regimul nutrienților.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Callinectes sapidus</i> , crab albastru (Malacostraca)	I	GRIIS	Originea geografică Asia de Est, Japonia, Coreea și China. Are un impact negativ asupra speciilor de acvacultură fiind un rezervor pentru numeroși patogeni care afectează mai ales speciile native.
<i>Eriocheir sinensis</i> , crab chinezesc (Malacostraca)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018, IUCN	Originea geografică Asia de Sud Est. A fost găsit pentru prima dată în afara ariei natale în Europa în 1912, în râul Weser, în Germania. Au un comportament migrator, în stadiile juvenile, călătorind în amonte către râurile cu apă dulce. Impactul negativ include concurența cu speciile autohtone, prădarea (inclusiv speciile țintă pentru pescuitul comercial și de agrement), eroziunea crescută a malurilor râurilor și blocarea conductelor de apă; afectează pescuitul comercial și recreațional; competiție cu speciile native pentru hrana și habitat; gazdă pentru parazitul <i>Paragonimus westermani</i> .
<i>Faxonius (Orconectes) limosus</i> , rac dungat (Malacostraca)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Originea geografică America de Nord. Impact negativ asupra acvaculturii, fiind un prădător activ, intrând în competiție directă cu racii nativi și reducând cantitatea de hrană necesară speciilor native; purtător al fungului patogen <i>Aphanomyces astaci</i> (agentul etiologic al ciumei racilor); afectarea structurii malurilor prin săparea de galerii.
<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Malacostraca)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Originea geografică America de Nord, SUA și Canada. Interacționează cu speciile autohtone de raci și le elimină prin competiție directă cât și prin efectul mortal indirect al ciupercii <i>Aphanomyces astaci</i> pe care o transmit și la care sunt imuni.
<i>Rhithropanopeus harrisi</i> , crab olandez (Malacostraca)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică America de Nord, SUA și Canada. În Europa, are un impact negativ asupra speciilor autohtone și asupra speciilor de pești din acvacultură care se hrănesc cu bentos; competiție directă și alterarea lanțurile trofice. Este

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			de asemenea, rezervor viral pentru maladii care pot afecta speciile native de crustacei.
<i>Styela clava</i> (Ascidiacea)	I	GRIIS	Originea geografică – coasta pacifică a Asiei. Afectează speciile native prin competiție pentru hrană; consumă crustaceele planctonice, favorizează dezvoltarea fitoplanctonului și implicit duce la eutrofizarea corpurilor de apă; se hrănește cu juvenili ai speciilor native de pești; este un vector pentru agenții infecțioși. Epuizează baza trofică pentru speciile de acvacultură, determinând scăderea productivității. Produce biofouling pe echipamentele/ infrastructurile submerse, ducând la creșterea costurilor de întreținere în acvacultură.
<i>Ameiurus melas</i> , somn pitic negru (Actinopterygii)	I	GRIIS	Originea geografică America de Nord. Această specie afectează piscicultura prin faptul că reduce cantitatea de pradă disponibilă pentru speciile prădătoare autohtone. Poate modifica eficiența hrănirii prădătorilor și prin creșterea turbidității apei. Comportamentul lor poate să interfereze cu speciile native.
<i>Carassius auratus</i> , caras auriu (Actinopterygii)	I	GRIIS, Nentwig et al 2018	Originea geografică Asia de Est. Poluare genetică (pentru <i>Carassius carassius</i>). Impact negativ asupra calității apei în lacurile mici prin consumul zooplanctonului și favorizarea dezvoltării algelor, consumul plantelor submerse care constituie substrat pentru pontele unor specii de amfibieni, ceea ce conduce la scăderea diversității și abundenței nevertebratelor și vertebratelor.
<i>Ctenopharyngodon idella</i> , cosaș (Actinopterygii)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică Asia, China. <i>C. idella</i> afectează alte specii de pește interferând cu reproducerea lor, lărgind sau îngustând baza lor alimentară și scăzând numărul refugiilor disponibile.
<i>Gambusia affinis</i> ,	I	IUCN	Originea geografică America de Nord, regiunea estică. A fost introdus peste tot în

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
gambuzie/gambusie (Actinopterygii)			lume ca agent de control al larvelor de țânțari. Impact negativ asupra nevertebratelor (altele decât țânțarii): reducerea densității nevertebratelor acvatice. De asemenea, se hrănește cu icrele peștilor de importanță economică, reducând efectivele acestora. Determină modificarea compoziției comunității zooplanctonice.
<i>Gambusia holbrooki</i> , gambuzie/gambusie (Actinopterygii)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică America de Nord, regiunea estică. Impact negativ prin competiție sau reducerea ratei de supraviețuire a altor specii de pești cu dimensiuni și habitat similare. De asemenea, se hrănește cu icrele peștilor de importanță economică, reducând efectivele acestora. Determină modificarea compoziției comunității zooplanctonice.
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> , novac (Actinopterygii)	I	GRIIS	Originea geografică nordul Vietnamului, râul Amur, granița Siberiei cu China. Concurentă cu speciile autohtone, efecte ecologice în cascadă, cauzate de consumul excesiv al vegetației acvatice, epuizarea planctonului, creșterea turbidității și resuspensia de nutrienți.
<i>Percottus glenii</i> , somn de Amur, somn chinezesc, rotan (Actinopterygii)	I	GRIIS, UE	Originea geografică Asia de Est, bazinul râului Amur. Impact negativ prin competiție pentru hrană și prădare dar și prin poluare cu patogeni și întreruperea interacțiunilor trofice. Impactul negativ poate fi asupra speciilor native de pești dulcicoli competiție pentru hrană și predătorism în acvacultură, reducând producția pentru speciile cu importanță economică. Efecte negative asupra funcțiilor ecosistemice.
<i>Pseudorasbora parva</i> , murgoi bălțat (Actinopterygii)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Originea geografică Asia de Est, inclusiv Coreea și China. Impact negativ prin faptul că este un parazit facultativ și rezervor pentru boala rozetei la salmonide

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			(<i>Sphaerothecum destruens</i>) o micoză care provoacă mortalitate mare la acest grup. De asemenea, s-a documentat faptul că inhibă reproducerea peștilor nativi.
<i>Salvelinus fontinalis</i> , păstrăv fântânel (Actinopterygii)	I	GRIIS	Originea geografică America de Nord, estul SUA și al Canadei. Impact negativ prin competiție pentru hrană și prădare cu speciile native. Poate hibrida cu speciile native de salmonide și le poate înlocui. Alterează ciclurile de nutrienți.
<i>Lithobates catesbeianus</i> , broasca taur americană (Amphibia)	I	ESENIAS, UE, Nentwig et al. 2018, IUCN	America de Nord. Impact negativ asupra biodiversității fiind un prădător oportunist de dimensiuni mari, se hrănește cu amfibieni, pești, mamifere mici, reptile, insecte. Este de asemenea un competitor al speciilor native de amfibieni. Purtător de chitridiomicoza, o ciupercă patogenă ce provoacă mortalitatea speciilor native. Impact ecologic negativ asupra speciilor native de pești prin creșterea competiției interspecifică pentru resurse precum hrana și habitatul de reproducere.
<i>Neovison vison</i> , nură americană, vizon american (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, Nentwig et al. 2018	Originea geografică America de Nord. Intră în competiție cu specia nativă europeană, prădător generalist și oportunist (amfibieni, păsări acvatice, păsări domestice, pești, micromamifere), vector al unor boli transmisibile la om și faună nativă. Poate provoca pierderi în acvacultură.
AȘEZĂRI UMANE (urbane și rurale)			
<i>Ailanthus altissima</i> , cenușer, fals oțetar (Magnoliopsida)	N	GRIIS, UE	Colonizare rapidă a nișelor libere, înlocuire și competiție cu flora nativă, proprietăți alelopatice, inhiba creșterea și dezvoltarea altor plante. Origine: Asia, China, regiunea centrală și de nord
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> , ambrozie,	I	GRIIS, Nentwig et al.	Are impact negativ asupra sănătății umane - producție ridicată de polen cu potențial

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
floarea pusteii (Magnoliopsida)		2018	alergen ridicat. Inhibă creșterea speciilor de flora nativă sau de interes economic; colonizează rapid terenurile perturbate. Origine: America de Nord
<i>Lagarosiphon major</i> (Liliopsida)	I	UE	Produce daune infrastructurilor acvatice submerse, precum cele utilizate de centrale hidroelectrice, colmatează filtrele submerse; modifică habitatele, schimbă viteza de curgere a apei, reduce concentrația de oxigen din apă, reduce valoarea estetică a peisajelor. Origine: Africa, regiunea tropicală, sudică
<i>Acer negundo</i> , arțarul american (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Specie de arbore ornamental cu potențial invaziv; poate ocupa habitatele ripariene, antropizate, terenuri abandonate. Intră în competiție cu flora nativă, putând contribui la reducerea biodiversității native. Origine: America de Nord
<i>Buddleja davidii</i> , liliac de vară (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Specie de arbust de origine asiatică, introdus ca și plantă ornamentală în parcuri, grădini; potențial invazivă, ocupă rapid terenurile virane, perturbate, cu ruine, habitate ripariene, unde formează aglomerări dense. Se poate dispersa ușor din zonele unde este cultivată în scop ornamental, de-a lungul infrastructurii de transport rutier/ feroviar/ naval. Contribuie la reducerea biodiversității native prin competiția cu flora nativă, pe care o poate înlocui. Poate acapara insectele polenizatoare, reducând succesul reproductiv al florei native. Origine: China
<i>Cornus sericea</i> (Magnoliopsida)	I	-	Specie arbustivă introdusă în numeroase state din Europa (ex. Austria, Ungaria) ca și plantă ornamentală; momentan nu este semnalată în România, însă este posibil să fie introdusă în viitor, fiind deja comercializată (ex. Olx.ro). Este o specie cu potențial invaziv ridicat, se poate răspândi ușor din zonele unde este introdusă și poate ocupa o

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			gamă extrem de variată de habitate antropizate, ruine, terenuri virane, perturbate, semi/naturale, ripariene, zone umede. Beneficiază de infrastructura de transport pentru răspândire. Contribuie la reducerea biodiversității native prin competiția cu flora nativă și efectul de umbră, pe care o poate înlocui. Origine: America de Nord
<i>Forsythia intermedia</i> , forșiția (Magnoliopsida)	I	-	Planta arbustivă asiatică introdusă și în România frecvent în scop ornamental în așezările umane – parcuri și grădini; potențial invaziv. Poate intra în competiție cu flora nativă, contribuind la reducerea biodiversității native. Origine: China
<i>Helianthus tuberosus</i> , topinambur (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Planta erbacee, contribuie la reducerea biodiversității prin competiție cu specii native (monopolizarea resurselor), alelopatie și formarea de aglomerări dense; eroziunea malurilor râurilor și afectarea digurilor de protecție împotriva inundațiilor, alterarea habitatelor și modificarea ecosistemelor. Origine: America de Nord
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> , viță de Canada (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Specie comensală care contribuie la reducerea biodiversității native prin acapararea zonelor invadate. Este un pericol pentru speciile native de plante prin monopolizarea resurselor, umbră și sufocare, precum și prin alterarea habitatelor invadate. Origine: America de Nord (Canada, SUA, Mexic) și America Centrală
<i>Rudbeckia laciniata</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Plantă nord-americană ce modifică dinamica habitatelor ducând la scăderea biodiversității; împiedică colonizarea naturală a zonelor aluviale; este toxică și poate fi letală pentru animalele domestice dacă este ingerată. Origine: America de Nord
<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Plantă erbacee, nord-americană cu proprietăți alelopatice ce inhibă dezvoltarea speciilor native; intră în competiție cu speciile native; impact negativ ecologic, contribuie la

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			scăderea diversității speciilor de plante și fluturi; alterează calitatea și productivitatea pășunilor, fiind evitată de animalele domestice; invadator în culturile de legume. Origine: America de Nord
<i>Solidago gigantea</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Este un invadator nedorit din cauza rizomilor săi mari și a creșterii viguroase care duce la modificări considerabile ale vegetației și faunei native. <i>S. gigantea</i> nu este o buruiană serioasă în culturile anuale, deoarece poate fi controlată prin prelucrare. Cu toate acestea, invadează pășuni prost gestionate și poate fi o buruiană considerabilă în pepinierele forestiere și în grădinile și culturile perene. Origine: America de Nord
<i>Symphotrichum novae-angliae</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS	Plantă erbacee introdusă în scop ornamental, cu potențial ridicat de invazivitate. Impactul constă în competiția cu flora nativă și alterarea compoziției comunităților floristice. Origine: America de Nord
<i>Aedes aegypti</i> (Insecta)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Impact major asupra sănătății umane; potențial ridicat de transmitere a unor boli grave - dengue, chikungunya, Zika. Origine: Africa, regiunea sub-sahariană
<i>Aedes albopictus</i> , țânțarul tigru asiatic (Insecta)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018, IUCN	Risc pentru sănătatea publică, fiind vector confirmat pentru virusurile dengue, zika, chikungunya, West Nile, și nematode parazite de interes veterinar din genul <i>Dirofilaria</i> . Origine: Asia, regiunea tropicală
<i>Cameraria ohridella</i> , molia minieră a castanului (Insecta)	N/I	GRIIS	Specie cu origine controversată. Cele mai multe studii, printre care și cele genetice susțin originea speciei <i>Cameraria ohridella</i> din pâlcuri/păduri naturale izolate de castan sălbatic, <i>Aesculus hiopocastanum</i> din Grecia, Albania și Macedonia, din zona lacului Ohrid. Există și ipoteza unei origini est-asiatice a acestei specii. Specia a fost observată pentru prima dată atacând castani ornamentali în Macedonia în anii '70, apoi în Serbia și

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Austria, de unde s-a răspândit în cea mai mare parte a Europei. În Austria a fost transportată de un entomolog specializat în combatere integrată care a scăpat-o de sub control. Ulterior, specia s-a răspândit pe tot continentul European. Specia provoacă pagube mai ales estetice în orașe, defoliind castanul, unul dintre copacii ornamentali preferați din orașele europene. Larvele produc mine în parenchimul frunzelor de castan sau de arțar, ducând la uscarea lor. În funcție de condițiile climatice, specia poate avea până la 4 generații de an. O parte din ouăle din fiecare generație intra în diapauza. Origine: Europa, Grecia, Albania și Macedonia
<i>Corythucha ciliata</i> , tigrul platanului (Insecta)	I	GRIIS	Se hrănește exclusiv cu frunzele platanilor, însă ocazional preferă și frasinul. Adulții și larvele înțepă și sug suc celular al plantelor, iar la o infestare masivă, frunzele se pot îngălbeni și usca. Pot produce disconfort crescut când copacii atacați sunt situați în parcuri și grădini publice, cu cafenele și zone de odihnă. Origine: America de Nord, Estul SUA și Canada
<i>Cydalima perspectalis</i> , molia cimișirului (Insecta)	N/I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Specia este monofagă și se dezvoltă pe specii ale genului <i>Buxus</i> , producându-le acestora defolierea masivă până la uscare, având impact negativ asupra esteticii în ecosistemele urbane. Origine: Asia de Est, Japonia, China, Taiwan, Korea, India, Estul extrem al Rusiei
<i>Diaspidiotus perniciosus</i> , păduche de San Jose/California (Insecta)	I	GRIIS	Specia face parte din grupul păduchilor țestoși și se hrănește cu peste 200 de specii de plante (pomi, arbuști fructiferi, dar și alte specii de arbori și plante ierboase). Păduchii din San Jose atacă mai întâi scoarța ramurilor, lăstarii, tulpinile și abia apoi frunzele și fructele. Doar larvele și femelele înțepă cuticula pomilor pentru a se hrăni cu seva, injectând totodată saliva cu enzime care afectează țesuturile. În jurul înțepăturilor se formează o pată de nuanță roșie sau roșie-vineție care în cele din urmă se necrozează și se usucă. În Europa sunt documentate 3 generații pe an.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Origine: Asia de Est
<i>Harmonia axyridis</i> , buburuza arlechin (Insecta)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Afectează negativ afidofagele native; specia are tendința de a se retrage pentru a ierna pe lângă așezările umane și să genereze disconfort crescut prin crearea de mari aglomerări. Origine: Asia de est
<i>Lasius neglectus</i> (Insecta)	I	GRIIS	Efecte negative au fost raportate în clădiri unde reprezintă o problemă pentru locatari, cauzează daune instalațiilor electrice. Origine: Asia, Turcia, Iran, Uzbekistan
<i>Metcalfa pruinosa</i> (Insecta)	N/I	GRIIS	Specia este înalt polifagă, fiind raportată de pe peste 330 de specii de plante în Europa. Este considerată unul dintre cei mai prolifici dăunători datorită plajei largi de plante gazdă, provocând daune importante în agricultură, domeniul forestier și în zonele urbane. Insecta este gregară și are o dezvoltare heterometabolă cu o singură generație pe an în Europa. Larvele produc o cantitate mare de ceară și secreții dulci care se asociază cu ciuperci epifitice, ce pot produce daune estetice și economice mai ales la recoltile de fructe, legume și flori. Origine: Estul Americii de Nord
<i>Arion lusitanicus</i> , limax spaniol (Gastropoda)	I	GRIIS	În nordul Europei (Scandinavia) <i>Arion lusitanicus</i> este considerat o specie care produce pagube, cel puțin în ultimii 10-20 ani. Acest lucru s-a datorat ratei mari de reproducere și faptului că defoliază orice cultură în care pătrunde, în mare pericol fiind grădinile de zarzavat, etc. Origine: Peninsula Iberică
<i>Trachemys scripta</i> , țestoasa de Florida, țestoasa cu tâmple roșii (Reptilia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE	Competitor cu specia nativă <i>Emys orbicularis</i> , purtător de paraziți. Origine: America de Nord

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Alopochen aegyptiacus</i> , gâscă egipteană (Aves)	I	GRIIS, ESENIAS, UE	Hibridizare și competiție cu specii native, impact negativ asupra culturilor agricole, potențial vector de influență, poluare cu excremente și sursă de eutrofizare pentru ecosistemele acvatice. Origine: Africa, regiunea centrală și de sud
<i>Branta canadensis</i> , gâscă canadiană (Aves)	I	GRIIS, ESENIAS, Nentwig et al. 2018	Degradarea parcurilor și a ștrandurilor, eutrofizare, competiție și hibridizare cu specii de gâște native. Origine: America de Nord
TRANSPORTURI			
<i>Alexandrium sp. (ex. Alexandrium catenella)</i> (Dinophyceae)	I	Nentwig et al. 2018	Speciile genului <i>Alexandrium</i> pot produce înfloriri algale toxice. Contribuie la schimbarea structurii comunităților planctonice; produc neurotoxine cu impact asupra comunităților de pești. Origine: Indo-Pacific
<i>Thalassiosira nordenskiöldii</i> (Bacillariophyceae)	I	GRIIS	Specie care poate produce înfloriri algale. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Garveia franciscana</i> (Hydrozoa)	I	GRIIS	Impact negativ prin crearea de biofouling, asupra transportului naval și infrastructurilor submerse în general; efecte negative asupra crescătoriilor de crabi și scoici; competiție cu speciile native care trăiesc atașate de diferite tipuri de substrat. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Origine: America de Nord
<i>Rathkea octopunctata</i> (Hydrozoa)	I	GRIIS	Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlanto-mediteraneană
<i>Rhopilema nomadica</i> (Scyphozoa)	I	Nentwig et al. 2018	Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Indo – Pacifica
<i>Mnemiopsis leidyi</i> (Tentaculata)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018, IUCN	<i>M. leidyi</i> a produs cel mai grav impact de mediu asupra vreunei mări după pătrundere. Cazul Marii Negre este în prezent studiu de caz. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlanticul de Nord
<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Polychaeta)	I	GRIIS	Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlantic
<i>Ficopomatus enigmaticus</i> (Polychaeta)	I	GRIIS	Se dezvoltă în populații abundente pe carena navelor și în zone portuare, formează biofouling pe structuri din porturi, țevi, porți de blocare flux-reflux, sistemele de răcire a centralelor, a rafinăriilor; contribuie la eutrofizare și acumulare de material organic cu formare de noroi sulfidic; epuizează resursele fitoplanctonice; alterează fluxul hidrodinamic; afectează negativ alte specii de polichete; interacționează cu alte specii

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>exotice; afectează activitățile recreaționale; contribuie la schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Se dezvoltă și în habitate naturale unde interacționează cu speciile autohtone.</p> <p>Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Indo-Pacific</p>
<i>Polydora cornuta</i> (Polychaeta)	I	GRIIS	<p>Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Atlantic</p>
<i>Polydora websteri</i> (Polychaeta)	I	GRIIS	<p>Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Atlantic</p>
<i>Crassostrea virginica</i> , stridie americană (Bivalvia)	I	GRIIS	<p>Biofouling, schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Se poate dezvolta în asociațiile bentale, schimbând structura acestora.</p> <p>Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast ca stadii larvare, pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: America de Nord</p>
<i>Magallana (Crassostrea) gigas</i> ,	I	GRIIS, Nentwig et al.	Specia ocupă nișa de habitat a unor specii autohtone. Schimbarea structurii

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
stridia de Pacific (Bivalvia)		2018	<p>biocenozelor acvatice.</p> <p>Se poate dezvolta în asociațiile bentale, schimbând structura acestora. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast în stadii larvare, pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major.</p> <p>Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Indo-Pacific</p>
<i>Dreissena polymorpha</i> (Bivalvia)	I	Nentwig et al. 2018, IUCN	<p>Biofouling în ape dulci. Datorită capacității lor de colonizare a suprafețelor dure, scoicile invadează și blochează conductele de alimentare cu apă și sistemele de filtrare a apei, instalații generatoare de electricitate, sisteme de prevenire a incendiilor, baraje de navigație, docuri, plase de pescuit, unelte de pescuit, carenele navelor comerciale și de agrement.</p> <p>Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. Se poate dezvolta în asociațiile bentale naturale, schimbând structura acestora.</p> <p>De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Ponto-caspică</p>
<i>Dreissena bugensis</i> (Bivalvia)	I	GRIIS	<p>Biofouling în ape dulci. Datorită capacității lor de colonizare a suprafețelor dure, scoicile invadează și blochează conductele de alimentare cu apă și sistemele de filtrare a apei, instalații generatoare de electricitate, sisteme de prevenire a incendiilor, baraje de navigație, docuri, plase de pescuit, unelte de pescuit, carenele navelor comerciale și de agrement. Schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. Se poate dezvolta în asociațiile bentale naturale, schimbând structura acestora.</p> <p>De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Ponto-caspica, nativă în regiunea sudică a râului Bug și bazinul Niprului, Ucraina.</p>
<i>Mytilopsis leucophaeata</i> (Bivalvia)	I	-	<p>Specia participă la formarea biofoulingului marin ca și la schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: America de Nord (Golful Mexic)</p>
<i>Corbicula fluminea</i> , scoica asiatică (Bivalvia)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	<p><i>C. fluminea</i> formează biofouling, afectând structurile submerse și provocând daune economice în sectorul transporturilor și cel energetic. Spre exemplu, specia provoacă daune în valoare de milioane de dolari prin înfundarea conductelor de admisie a apei. Juvenilii de <i>C. fluminea</i> sunt transportați de curenții de apă în conductele hidrocentralelor unde se atașează de pereți prin fire de bisus, crescând și în cele din urmă obstrucționând fluxul de apă. Mai multe reactoare nucleare au trebuit să fie închise temporar pentru eliminarea scoicii invazive din sistemele de răcire. Schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Asia de Est</p>
<i>Mya arenaria</i> (Bivalvia)	I	GRIIS	<p><i>Mya arenaria</i> este una dintre speciile cu impact major asupra ecosistemelor bentale din Marea Neagra.</p> <p>Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: Atlanticul de Nord</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Anadara kagoshimensis</i> (Bivalvia)	I	GRIIS	<i>Anadara kagoshimensis</i> este una dintre speciile cu impact major asupra ecosistemelor bentale din Marea Neagră. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Indo-Pacifică
<i>Arcuatula senhousia</i> (Bivalvia)	I	GRIIS	Se poate dezvolta în asociațiile bentale, schimbând structura acestora. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Pacificul de NV
<i>Teredo navalis</i> (Bivalvia)	I	GRIIS	Speciile invazive pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică
<i>Corambe obscura</i> (Gasteropoda)	I	GRIIS	Se dezvoltă în zone populate cu briozoare. Speciile invazive pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlanticul de Nord
<i>Rapana venosa</i> , <i>rapana</i> (Gasteropoda)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2008	<i>Rapana</i> este una dintre speciile cu impact major asupra ecosistemelor bentale din Marea Neagră. Speciile invazive pot produce modificări profunde ale habitatelor și

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Indo-Pacific
<i>Calocalanus arcuicornis</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Calocalanus pavo</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Calocalanus pavoninus</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Calocalanus plumulosus</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Calocalanus tenuis</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Mecynocera clausi</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Ctenocalanus vanus</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Oithona davisae</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Oncaea mediterranea</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Acartia tonsa</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Paracalanus aculeatus</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Paracalanus nanus</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită
<i>Pontella mediterranea</i> (Copepoda)	I	GRIIS	Specie pelagică, care poate dezvolta populații de masă. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică (Atlantic)
<i>Amphibalanus improvisus</i> (Maxillopoda)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Este una din principalele specii care contribuie la formarea foulingului marin. Formează biofouling pe nave și construcții hidrotehnice, reduce productivitatea în ferme marine; intră în competiție cu specii native pentru hrană și habitat.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlanticul de Nord
<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Cirripedia)	I	GRIIS	Este una din principalele specii care contribuie la formarea foulingului marin. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Indo-Pacific
<i>Balanus perforatus</i> (Cirripedia)	I	GRIIS	Este una din speciile care contribuie la formarea foulingului marin. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanica (Atlantic)
<i>Verruca spengleri</i> (Cirripedia)	I	GRIIS	Este una din speciile care contribuie la formarea foulingului marin. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanica (Atlantic)
<i>Lepas sp.</i> (Cirripedia)	I	GRIIS	Este una din speciile care contribuie la formarea foulingului marin. Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: specie oceanică, cosmopolită

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Callinectes sapidus</i> crab albastru (Malacostraca)	I	GRIIS	Speciile invazive pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlanticul de Nord
<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Malacostraca)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	Intervine în asociațiile naturale prin concurență cu specii de crustacee autohtone. Are impact negativ asupra biodiversității native, este vector pentru patogeni specifici; contribuie la erodarea malurilor, mobilizarea sedimentelor (efect negativ asupra transparenței apei). Speciile invazive pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: America de Nord
<i>Rhithropanopeus harrisi</i> , crab olandez (Malacostraca)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Specie alogenă ce poate fi transportată în apa de balast; poate produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. În Europa, <i>R. harrisi</i> are un impact negativ asupra speciilor autohtone și asupra speciilor de pești care se hrănesc cu bentos. Intervine în asociațiile naturale prin concurență cu specii de decapode autohtone. De asemenea, alterează lanțurile trofice. În Texas a eliminat o specie nativă de crustaceu. Este de asemenea rezervor viral pentru maladii care pot afecta speciile native de crustacee. Origine: Indo-Pacific
<i>Eriocheir sinensis</i> , crab chinezesc (Malacostraca)	I	GRIIS, UE, IUCN, Nentwig et al. 2018	Specia produce modificări ale structurii malurilor prin săpare de galerii. Intervine în asociațiile naturale prin concurență cu specii de decapode autohtone. Speciile invazive pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			ecosistemice. Origine: Asia de Sud-Est
<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (Malacostraca)	I	GRIIS	Intervine în asociațiile naturale prin concurență cu specii de decapode autohtone. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Indo-Pacific
<i>Palaemon macrodactylus</i> (Malacostraca)	I	GRIIS	Intervine în asociațiile naturale prin concurență cu specii de decapode autohtone. Speciile invazive care sunt transportate în apa de balast pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Indo-Pacific
<i>Molgula manhattensis</i> (Asciacea)	I	GRIIS	Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Atlanticul de Nord
<i>Styela clava</i> (Asciacea)	I	GRIIS	Speciile invazive care contribuie la formarea foulingului pot produce modificări profunde ale habitatelor și impact economic major. De asemenea produc schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice. Origine: Pacificul de NV
<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	I	GRIIS, UE, IUCN	Impact negativ asupra transportului fluviatil; competiție cu specii native; modificarea habitatelor naturale, colmatare - impact social asupra activităților umane tradiționale habitatelor naturale; colmatarea și obturarea canalelor agricole de irigație, blocarea infrastructurilor submerse.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			Origine: America de Sud
<i>Cenchrus longispinus</i> , iarbă spinoasă (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Specie transportată preponderent prin intermediul transportului rutier, turismului. Modifică ecosistemele naturale; competiție cu speciile de plante native. Origine: America de Nord
<i>Ondatra zibethicus</i> , bizam (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, Nentwig et al. 2018	Activitatea speciei contribuie la deteriorarea malurilor; contribuie la reducerea covorului vegetal, competiția cu specii native de mamifere, prădător al amfibienilor și moluștelor, impact ocazional asupra culturilor agricole, contaminarea apelor datorită riscului de transfer de boli la animalele domestice și om. Origine: America de Nord
<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, IUCN	Specie ce este transportată în principal ca și pasager clandestin, prin transporturi de bunuri și/sau de persoane. Prădare și competiție faună nativă, vector pentru patogeni cu impact negativ pentru sănătatea umană și a faunei native și/sau de interes economic/comercial. Origine: Asia de Sud-Est
SECTORUL COMERCIAL			
<i>Phytophthora cinnamomi</i> (Oomycetes)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018, IUCN	Fung patogen de origine asiatică, provoacă pierderi economice în comerțul cu plante ornamentale (ex. <i>Rhododendron sp.</i>), horticultură, grădini; produce modificări în structura comunităților vegetale, contribuie la reducerea biodiversității, în general.
<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i> (Chytridiomycetes)	I	-	Fung patogen de origine asiatică ce infectează amfibienii. A fost descris în 2013 pe baza unei tulpini colectate din țesutul pielii de <i>Salamandra salamandra</i> . Agentul patogen, neidentificat până atunci, a devastat populațiile de salamandre în Olanda. Provoacă chitridiomicoza, care se manifestă prin leziunile pielii și este letală pentru salamandre. Deteriorarea stratului epidermic poate fi extinsă și poate duce la apariția unor probleme

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			osmoregulatorii sau sepsis.
<i>Elodea nuttallii</i> , ciuma apelor cu frunze înguste (Liliopsida)	I	GRIIS, UE	Plantă acvatică nord-americană, intră în competiție cu speciile native, modifică habitatele acvatice naturale, produce colmatare (filtre, conducte).
<i>Humulus scandens</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE	Plantă asiatică, intră în competiție cu flora nativă, produce modificări ale funcțiilor ecosistemice.
<i>Rudbeckia laciniata</i> (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Plantă nord-americană ce modifică dinamica habitatelor ducând la scăderea biodiversității; împiedică colonizarea naturală a zonelor aluviale; este toxică și poate fi letală pentru animalele domestice dacă este ingerată.
<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de gradină (Magnoliopsida)	N	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Plantă nord-americană cu proprietăți aleopate ce inhibă dezvoltarea speciilor native/ de interes pentru cultură (ex. ridiche și salată); intră în competiție cu speciile native; impact negativ ecologic, contribuie la scăderea diversității speciilor de plante și fluturi. Poate avea impact economic negativ, deoarece cauzează pierderi semnificative în producția de grâu; este gazdă pentru insecte care pot fi vectori ai agenților patogeni în culturile de cereale.
<i>Schyzocotyle (Bothriocephalus) acheilognathi</i> (Cestoda)	I	-	Tenia <i>Schyzocotyle acheilognathi</i> este originară din Asia de Est și în ultimele decenii a fost răspândită în întreaga lume prin activități umane. <i>S. acheilognathi</i> a fost raportat la peste 300 de specii de pești de apă dulce, iar această gamă largă de gazde a ajutat la răspândirea sa; este raportată în primul rând la crapul de cultură și la cel sălbatic. Este o problemă pentru acvacultură și se suspectează că ar afecta negativ speciile sălbatice pe cale de dispariție. Întrucât <i>S. acheilognathi</i> are implicații negative în acvacultură, acesta afectează în mod direct comerțul cu pește din jurul lumii.
<i>Acanthoscelides obtectus</i> , gărgărița fasolei (Insecta)	I	GRIIS	Coleopter de dimensiuni mici (2-5 mm) de origine americană (America Centrală și de Sud). Se hrănește și se dezvoltă în semințe de leguminoase. Iernează ca adulți tot în boabe de leguminoase, ies în luna aprilie se împerechează, iar femela depune 2-20 de

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			ouă în cavități/tunele săpate în boabe. Produce pagube în comerțul cu leguminoase.
<i>Adelges tsugae</i> (Insecta)	I	GRIIS	Insectă asiatică ce reduce creșterea lăstarilor, produce uscarea și în final moartea plantelor infestate; produce pagube în pepiniere și comerț cu plante ornamentale (<i>Tsuga sp.</i>).
<i>Cydalima perspectalis</i> , molia cimișirului (Insecta)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Insecta de origine asiatică, distruge complet tufele de <i>Buxus sempervirens</i> .
<i>Diaspidiotus perniciosus</i> , păduchele de San Jose/California (Insecta)	N	GRIIS	Specie de origine asiatică, face parte din grupul păduchilor țestoși și se hrănește cu peste 200 de specii de plante (pomi, arbuști fructiferi, dar și alte specii de arbori și plante ierboase). Păduchii din San Jose atacă mai întâi scoarța ramurilor, lăstarii, tulpinile și abia apoi frunzele și fructele. Doar larvele și femelele înțepă cuticula pomilor pentru a se hrăni cu seva, injectând totodată saliva cu enzime care afectează țesuturile. De asemenea, sunt vectori pentru viroze și bacterioze vegetale. În jurul înțepăturilor se formează o pată de nuanță roșie sau roșie-vineție care în cele din urmă se necrozează și se usucă. În Europa sunt documentate 3 generații pe an.
<i>Plodia interpunctella</i> , molia fructelor uscate (Insecta)	I	-	Specie de origine asiatică, se hrănește cu numeroase alimente procesate depozitate (ex. făinuri, fructe uscate, cafea, zahăr, paste, ciocolată, dulciuri etc.). Larvele secretă o pânză de mătase în mod continuu, atât în interiorul, cât și pe suprafața alimentelor și se alimentează în interiorul pânzei. Pânzele cu aspect de flocoane, conțin excremente și exuvii de larve și dau un miros neplăcut mărfurilor infestate. Marfa infestată este uneori acoperită la suprafață cu o pătură groasă de pânze de mătase (flocoane). Infestările cu <i>P. interpunctella</i> pot provoca numeroase pierderi directe (pierderea produsului comercializat) și indirecte prin costuri suplimentare de combatere a dăunătorilor, pierderi în calitate, de imagine și reclamații ale consumatorilor. Specia are mai multe generații pe an.

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , păduchele alb țestos al piersicului (Insecta)	N	GRIIS	Este o specie asiatică de păduche țestos, polifagă, fiind înregistrată la peste 100 genuri de plante. <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> produce pagube în livezi de cași, persici și alți pomi fructiferi, dar și în culturi de coacăze, viță-de-vie, kiwi, alun. Specia atacă și plantele ornamentale lemnoase, incluzând genurile <i>Morus</i> , <i>Sophora</i> , <i>Syringa</i> , <i>Catalpa</i> , <i>Euonymus</i> și <i>Paulownia</i> . Infestările puternice se observă sub formă de cruste groase, albicioase pe trunchiurile copacilor și ramurile mai bătrâne și mai rar pe rădăcini. Frunzele copacilor infestați se răresc și se îngălbenesc.
<i>Oryzaephilus (Dermestes) surinamensis</i> , gândacul din Surinam (Insecta)	I	-	Insectă de origine asiatică. Speciile de <i>Oryzaephilus</i> sunt dăunători secundari pe cereale și semințe uleioase. Larvele și adulții atacă cotiledonul cerealelor, modificând astfel conținutul nutrițional și reducând procentul de germinare.
<i>Rhyzopertha (Synodendron) dominica</i> , cariul cerealelor (Insecta)	I	-	Insectă de origine asiatică. Adulții și larvele de <i>R. dominica</i> se hrănesc în principal cu semințe de cereale depozitate dar și cu alte produse alimentare, inclusiv fasole, chili uscați, turmeric, coriandru, ghimbir, chipsuri de cassava, biscuiți și făină de grâu. Printre plantele gazdă sunt cunoscute: orz, ovăz, năut, linte, cassava, orez, mei, mazăre, grâu, porumb, secară, porumb etc.
<i>Sitophilus (Calandra) oryzae</i> , gărgărița mică a cerealelor, gărgărița orezului (Insecta)	I	-	Insectă de origine asiatică, se dezvoltă în boabele de cereale (în depozite) și produse derivate cum sunt paste și făina. Ouăle, larvele și pupele nu sunt vizibile deoarece se dezvoltă în interiorul boabelor intacte. Larvele produc canale și găuri neregulate în cotiledon și în endospermul seminței. Găurile de emergență ale adulților (aproximativ 1,5 mm diametru) cu margini neregulate apar la câteva săptămâni după atacul inițial.
<i>Sitophilus zeamais</i> , gărgărița porumbului (Insecta)	I	-	Insectă de origine asiatică, este unul dintre cei mai importanți dăunători primari ai porumbului (în depozite). Atât adulții cât și larvele se hrănesc cu boabe de porumb. Ouăle sunt depuse în interiorul boabelor, iar larvele după ce eclozează se dezvoltă în întregime acolo, săpând galerii în boabele de porumb.

MINISTERUL MEDIULUI

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Tribolium (Colyidium) castaneum</i> , gândacul roșu al făinii (Insecta)	I	-	Specie de origine indo-australiană, atacă cerealele și alte produse alimentare depozitate, inclusiv făină, cereale, paste, biscuiți, fasole și nuci, provocând pierderi și daune. Atât larvele cât și adulții se hrănesc cu boabele de cereale, găurindu-le. Membrii genului <i>Tribolium</i> secretă de asemenea quinone care pot contamina făinurile și produsele făinoase.
<i>Unaspis euonymi</i> (Insecta)	I	GRIIS	Specie alogena originară din Asia de sud-est, se hrănește cu sucul din tulpinile și frunzișul plantelor gazdă, și este vector pentru bacterioze și viroze vegetale. Distruge parenchimul foliar, cu precădere țesutul palisadic, debilitază planta și, în timp, o poate ucide. Atacă cu precădere specii din genurile <i>Euonymus</i> , <i>Buxus</i> , <i>Camellia</i> , <i>Celastrus</i> , <i>Daphne</i> , <i>Eugenia</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Ilex</i> , <i>Jasminum</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Lonicera</i> , <i>Olea</i> , <i>Pachistima</i> , <i>Pachysandra</i> , <i>Perychmenum</i> , <i>Prunus</i> și <i>Syringa</i> .
<i>Carassius auratus</i> , caras auriu (Actinopterygii)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Pește ornamental de origine asiatică ce poate produce schimbarea structurii comunităților acvatice, și astfel alterează funcționarea ecosistemelor acvatice.
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> , sânger (Actinopterygii)	I	GRIIS	Pești de origine asiatică de interes economic (piscicultură) adesea comercializați și pentru a fi folosiți ca momeală vie (juvenilii) în pescuitul recreațional; pot produce alterarea structurii comunităților acvatice; intră în competiție cu speciile autohtone, pot produce efecte ecologice în cascadă, cauzate de consumul excesiv al planctonului și resuspensia nutrienților.
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> , novac (Actinopterygii)	I	GRIIS	
<i>Elaphe schrenckii</i> (Reptilia)	I	-	Specie de origine asiatică, eliberată sau scăpată din comerțul cu animale exotice (pet-trade), cu impact asupra speciilor native de rozătoare și carnivore de talie mică; instaurarea unui climat de frică printre locuitorii zonei invadate.
<i>Trachemys scripta</i> , țestoasa de Florida, țestoasa cu tâmple roșii (Reptilia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, IUCN	Reptilă semi-acvatică nord-americană, intră în competiție cu speciile native de țestoase pentru hrană și habitat (sorire, reproducere); rezervor de patogeni și paraziți de importanță pentru speciile native și pentru om; specie omnivoră, prădătoare vorace,

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			poate determina dezechilibre ecologice ale comunităților acvatice native; poate produce pagube în acvacultură/ piscicultură.
<i>Myiopsitta monachus</i> (Aves)	I	-	Specie sud-americană, gregară, agresivă în competiția pentru habitatele de cuibărit cu speciile native; dăunători în culturi agricole, cu precădere livezi, plantații horticole; factori deranjați în parcurile urbane/zone recreaționale (formează agregări mari, produc zgomot și poluează cu fecale).
<i>Psittacula krameri</i> , papagalul Micul Alexandru (Aves)	I	GRIIS, ESENIAS, Nentwig et al. 2018	Specie de origine afro-asiatică, gregară, agresivă în competiția pentru habitatele de cuibărit cu speciile native; dăunători în culturi agricole, cu precădere livezi, plantații horticole; factori deranjați în parcurile urbane/zone recreaționale (formează agregări mari, produc zgomot și poluează cu fecale).
<i>Rattus norvegicus</i> , șobolan (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, Nentwig et al. 2018	Provoacă pagube considerabile în depozitele de alimente și cereale, sunt rezervoare de patogeni de importanță pentru sănătatea umană și a animalelor domestice.
<i>Rattus rattus</i> , șobolan negru (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, IUCN	Provoacă pagube considerabile în depozitele de alimente și cereale, sunt rezervoare de patogeni de importanță pentru sănătatea umană și a animalelor domestice.
ARII NATURALE PROTEJATE			
<i>Azolla filiculoides</i> , azola (Polypodiopsida)	N	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Specie de ferigă acvatică cu creștere rapidă, depășind cu ușurință vegetația indigenă. Descompunerea materiei vegetale reprezentată de rădăcinile și de frunzele moarte ale plantei, concomitent cu formarea de covoare de <i>A. filiculoides</i> , împreună cu lipsa penetrării luminii, creează un mediu anaerob care reduce calitatea apei potabile și face imposibilă supraviețuirea altor organisme din apă. În ariile protejate invadate conduce la scăderi drastice ale biodiversității acvatice. Origine: zonele temperate și tropicale din America de Nord, Centrală și de Sud
<i>Salvinia molesta</i> (Polypodiopsida)	I	UE, IUCN	Specia se dezvoltă în masă și acoperă în întregime luciul de apă, provocând modificări

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			profunde la nivelul zooplanctonului, fitoplanctonului și faunei piscicole. <i>S. molesta</i> poate modifica ecosistemele zonelor umede și poate cauza pierderi de habitat. Specia reprezintă, de asemenea, o amenințare severă pentru activitățile socio-economice care depind de corpuri de apă, inclusiv generarea de hidroelectricitate, pescuitul și transportul naval. Origine: America de Sud (Brazilia)
<i>Arundo donax</i> , stof spaniol (Liliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018, IUCN	Este o specie agresivă cu o capacitate de reproducere rapidă, care îi permite să concureze cu speciile de plante native și s-a stabilit ca una dintre principalele amenințări pentru habitatele riverane native din zonele în care a fost introdusă. Modifică dramatic procesele ecologice și succesiunea acestora și modifică habitatele. Este listată ca una dintre cele mai agresive 100 de specii invazive din lume. Folosește mai multă apă decât plantele native, coborând nivelul pânzelor freatice. Este foarte inflamabilă și poate schimba regimurile de incendiu în zonele invadate. Origine: Orientul Mijlociu și nordul Africii
<i>Eichhornia crassipes</i> , zambila de apă (Liliopsida)	N	GRIIS, UE, IUCN	Invadează adesea corpuri de apă care au fost deja afectate de activitățile umane. Produc dezechilibre naturale în lacurile artificiale sau în cele naturale eutrofizate. Când nu este controlată, acoperă în scurt timp suprafața lacurilor și iazurilor, ceea ce afectează dramatic fluxul de apă și împiedică lumina soarelui să ajungă la plantele acvatice native. Procesele de descompunere care rezultă astfel epuizează oxigenul dizolvat în apă, ucigând adesea peștii. <i>Eichhornia</i> creează, de asemenea, un habitat ideal pentru țânțari, și melci acvatice cunoscuți pentru a găzdui trematode sanguine din genul <i>Schistosoma</i> care provoacă schistosomiaza. Origine: Bazinul fluviului Amazon.
<i>Elodea canadensis</i> , ciuma apelor	N	GRIIS, Nentwig et al.	În arealul nativ se prezintă ca plantă dioică, însă în Europa (inclusiv România) au ajuns

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
(Liliopsida)		2018	doar plante femele. Drept urmare se înmulțește doar vegetativ. Crește rapid în condiții favorabile și poate sufoca iazurile cu adâncimi mici, canalele și zăloagele unor râuri cu curgere lentă. Pe lângă acestea, <i>Elodea</i> intră în competiție cu specii native, modifică habitatele naturale și poate duce la restructurarea unor întregi comunități acvatice. Origine: America de Nord
<i>Elodea nuttallii</i> , ciuma apelor cu frunze înguste (Liliopsida)	N	GRIIS, UE	Intră în competiție cu specii native și conduce la modificarea habitatelor naturale. Programele de utilizare a apei, inclusiv aspecte legate de generarea de energie, conservarea naturii și recreerea, pot fi grav împiedicate de <i>E. nuttallii</i> . În plus, dezvoltarea în masă împiedică traficul naval sau fac ca lacurile să nu fie atractive pentru înotători. După desprinderea de rădăcină, în toamnă, <i>E. nuttallii</i> formează covoare plutitoare neancorate, care pot crește presiunea hidraulică la pilonii podurilor din aval sau pot bloca secțiunea de intrare a hidrocentralelor. Nutrienții și poluanții de mediu absorbiți de biomasa lui <i>E. nuttallii</i> sunt eliberați într-o perioadă scurtă de timp după descompunerea plantelor în toamnă și iarnă, afectând negativ starea ecologică a corpului de apă. Distribuția largă a lui <i>E. nuttallii</i> indică utilizarea relativ flexibilă a diferitelor surse de nutrienți din coloana de apă sau din sedimente. În lacurile oligomezotrofe în special, <i>E. nuttallii</i> trebuie să utilizeze mai multe surse de nutrienți, iar absorbția de nutrienți este deosebit de relevantă. Dezvoltarea în masă poate juca un rol important în ciclul fosforului în ecosistemele lacustre. Origine: zona temperată a Americii de Nord.
<i>Juncus tenuis</i> (Liliopsida)	N	GRIIS	<i>J. tenuis</i> s-a dovedit a fi specie care a provocat probleme grave în unele ecosisteme insulare, unde a modificat habitate valoroase native, inclusiv siturile de reproducere ale unei specii de pasăre endemică (<i>Charadrius sanctaehelenae</i>). Origine: America de Nord

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Tradescantia fluminensis</i> , telegraf, tradescanția (Liliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	<p>Modifică ecosistemele și habitatele prin alterarea descompunerii resturilor vegetale și a ciclurilor nutrienților; conduce la reducerea biodiversității native prin competiție (monopolizarea resurselor); impact negativ asupra agriculturii; impact negativ asupra turismului prin scăderea esteticii peisajelor; impact social negativ prin inducerea de reacții alergice de contact la unele persoane și câini.</p> <p>Deși nu a fost încă documentată, poate induce reacții alergice exemplarelor din fauna sălbatică (mai ales mamifere).</p> <p>Origine: America de Sud</p>
<i>Acer negundo</i> , arțarul american (Magnoliopsida)	I	GRIIS	<p>A fost plantată pe scară largă, în principal, în scopuri de amenajare în zone non-native din America de Nord, Europa și Asia, unde acum se regenerează liber și se răspândește, invadând zonele riverane și zonele urbane. În regiunile temperate ale emisferei sudice răspândirea lui <i>A. negundo</i> este mai limitată. Deși această specie pionieră este invazivă în majoritatea zonelor în care a fost introdusă, impactul real nu este mare. Această specie nu are efecte negative importante asupra activităților umane. În habitatele naturale specia devine o componentă importantă a vegetației, mai ales în sistemele riverane și contribuie la pedogenază.</p> <p>Se consideră însă că intră în competiție cu flora nativă pentru lumina și prezența sa poate conduce la înlocuirea unor specii native și destabilizarea malurilor, reducerea locurilor de cuibărit.</p> <p>Origine: America de Nord</p>
<i>Ailanthus altissima</i> , cenușer, fals oțetar (Magnoliopsida)	N/I	GRIIS, UE	<p><i>Ailanthus</i> produce o substanță chimică alelopativă, fitocidă, numită ailanthone, care inhibă creșterea altor plante. Inhibitorii sunt mai concentrați în scoarță și rădăcini, dar sunt prezenți și în frunzele, lemnul și semințele plantei. Drajonează puternic și are tendința de a ocupa spații mari într-un interval de timp destul de scurt. Elimină prin</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>competiție directă și fitoncidele secretate speciile native și este extraordinar de rezilient la metodele clasice mecanice de eliminare. Este deosebit de prolifică și produce cantități mari de fructe aripate care se dispersează cu ajutorul vântului. În ariile protejate, duce la diminuarea și chiar eliminarea habitatelor prioritare pentru care multe dintre aceste zone au fost declarate situri de interes conservativ.</p> <p>Origine: Nordul și centrul Chinei</p>
<i>Amorpha fruticosa</i> , salcâm pitic, amorfă (Magnoliopsida)	N	GRIIS	<p>Colonizează rapid toate nișele habitat libere, iar după instalarea fermă în ecosistem, înlocuiește prin competiție directă speciile native. În ariile protejate extinderea lui <i>Amorpha fruticosa</i> duce la modificarea radicală a habitatelor prioritare și schimbarea compoziției vegetale, cu impact în modificarea entomofaunei și, mai departe a întregi rețele trofice dependente de speciile native inițiale.</p> <p>Origine: America de Nord până în nordul Mexicului</p>
<i>Ardisia elliptica</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS, IUCN	<p>A fost introdus pe scară largă în zonele tropicale și sub-tropicale din întreaga lume. A fost scăpată din cultură și a devenit o specie invazivă, generatoare de restructurări de habitate în întreaga lume. Păsările și unele mamifere sunt principalii agenți locali de dispersie prin consumul de fructe comestibile. Este tolerant la umbră și poate forma pâlcuri monospecifice în zonele umede, având drept rezultat înlocuirea vegetației native. Plantarea speciei a fost interzisă în unele zone, deși este disponibilă în continuare la comerțanții de plante ornamentale.</p> <p>Intră în competiție cu specii native, alterează habitatele naturale și are impact negativ asupra biodiversității native.</p> <p>Origine: Asia de sud și sud-est</p>
<i>Heracleum sosnowskyi</i> (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018	<p>Reduce biodiversitatea nativă prin competiție cu specii locale și formarea de monoculturi. Prezența speciei duce la eroziunea malurilor râurilor, alterarea habitatelor</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			și are impact negativ asupra sănătății umane prin inducerea de reacții alergice grave (dermatită de contact cauzată de furanocumarinelor, substanțe cu efect cancerigen). Origine: Asia, Transcaucazia
<i>Impatiens glandulifera</i> , slăbănog de Himalaya (Magnoliopsida)	I	GRIIS, UE	Este o specie care a fost cultivată pentru florile sale, și apoi scăpată de sub control, fiind acum stabilită pe scară largă în Europa și America de Nord, în habitate umede, mai ales de-a lungul râurilor. <i>I. glandulifera</i> intră în competiție cu plantele native prin formarea de aglomerări dense, dispersia agresivă a semințelor, însoțită de o producție ridicată de nectar care atrage polenizatorii, în detrimentul speciilor indigene. Specia promovează, de asemenea, eroziunea malurilor râurilor, din cauza plantelor care au murit în timpul iernii, lăsând malul neprotejat de inundații. Origine: Asia de Sud (Himalaya)
<i>Reynoutria (Fallopia) japonica</i> , troscot mare japonez, iulișcă (Magnoliopsida)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Formează aglomerări dense, elimină flora nativă prin competiție; reduce biodiversitatea; alterează structura habitatelor; tulpinile și frunzele moarte se descompun greu, împiedicând germinarea semințelor speciilor native; alterează succesiunea ecologică naturală; aglomerările dense pot exacerba inundațiile, împiedicând scurgerea apei; poate duce la degradarea construcțiilor precum: fundații, zidarii, pavaje, scurgeri, diguri. Origine: Asia de est
<i>Rhus typhina (R. hirta)</i> , oțetar rosu (Magnoliopsida)	N	GRIIS	<i>R. typhina</i> prosperă într-o varietate de habitate, inclusiv terenuri perturbate, cum ar fi câmpurile lăsate pârloagă. Poate forma colonii mari, la marginea zonelor împădurite sau mai frecvent pe soluri stâncoase, uscate de-a lungul șanțurilor și cursurilor de apă cu curgere intermitentă. Semințele de <i>R. typhina</i> germinează ușor, iar lăstarii au creștere rapidă, ceea ce poate duce la eliminarea sau reducerea în abundență a speciilor native cu care concurează pentru lumină și nutrienți. Origine: estul Americii de Nord

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Robinia pseudoacacia</i> , salcâm (Magnoliopsida)	N	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Este o specie pionieră, adaptabilă la mediile dominate de secetă, poluanți atmosferici și intensități ridicate ale luminii solare. Se propagă cu ușurință prin semințe datorită siliculelor dehiscente. Colonizează rapid nișele libere și înlocuiește prin competiție flora nativă. De asemenea, prezența speciei în situri protejate duce la modificări în conținutul de azot al solurilor (este o plantă fixatoare de azot) și modificarea radicală a habitatelor invadate. În general, se acceptă faptul că zonele dominate de <i>R. pseudoacacia</i> au o biodiversitate extrem de scăzută. Origine: America de Nord
<i>Solidago canadensis</i> , sânziană de grădină (Magnoliopsida)	N/I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	Formează asociații dense, monodominante, care suprimă alte specii și conduc la reducerea biodiversității din zonele afectate în special prin concurența pentru apă. Este un invadator nedorit din cauza rizomilor săi mari, a creșterii viguroase și a efectelor alelopatice care duc la modificări radicale ale compoziției vegetației și faunei native. Este dificil de controlat în ariile protejate, din cauza persistenței sale îndelungate. Origine: America de Nord
<i>Vallisneria spiralis</i> , sârmuliță (Magnoliopsida)	N	GRIIS	Plantă acvatică submersă ale cărei frunze pot crește până la cinci metri lungime. Se dezvoltă foarte bine în ape stătătoare sau lin curgătoare și poate forma pâlcuri mari, dense care domină comunitatea vegetală acvatică din zona invadată, de la fundul cuvetei până la suprafață. Dezvoltarea exagerată poate restricționa activitățile recreative, poate provoca inundații și perturbări în dinamica sedimentelor și pot reduce atractivitatea estetică a unui corp de apă. În ariile protejate și nu numai, conduce la eliminarea speciilor native de plante submerse și emerse. Origine: sudul și estul Europei, vestul, sudul și sud-vestul Asiei, Africa
<i>Dreissena polymorpha</i> (Bivalvia)	I	Nentwig et al. 2018, IUCN	Până în prezent, <i>D. polymorpha</i> s-a dovedit a fi cel mai agresiv invadator de apă dulce din întreaga lume. Dreissenidele sunt singurele bivalve de apă dulce care se atașează de

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>substraturile dure în densități mari și au un stadiu larvar planctonic. Aceste adaptări le facilitează abilitățile de invadatori și le permite să devină enorm de abundente atunci când sunt introduse într-un nou corp de apă. Odată introduse, populațiile lor pot crește rapid, iar biomasa totală a unei populații poate depăși de 10 ori toate celelalte nevertebrate benthice. Provoacă multiple efecte economice asupra pescuitului, acvaculturii, agrementului și transportului naval. În ariile protejate în care specia a devenit invazivă, are un impact negativ mai ales asupra speciilor genului <i>Unio</i>. Este listată ca specie generatoare de biofouling, schimbarea structurii biocenozelor acvatice și a serviciilor ecosistemice.</p> <p>Origine: bazinul Ponto-Caspic, sudul Rusiei și Ucrainei</p>
<i>Magallana gigas</i> , stridia de Pacific (Bivalvia)	I	GRIIS, Nentwig et al. 2018	<p>Are potențial de a înlocui speciile native și de a modifica habitatele și ecosistemele. În timp ce unele comunități de pescuit pot beneficia de populații sălbatice nou stabilite, se constituie, în prezent, drept sursă de tensiuni între cei interesați de producția de stridii de Pacific și factorii îngrijorați de riscurile pe care specia le prezintă pentru biodiversitate. Fenomenul este cu atât mai acut resimțit în siturile marine protejate. De asemenea, formează biofouling pe carena navelor și impactează negativ transportul naval.</p> <p>Origine: coasta pacifică a Asiei</p>
<i>Mnemiopsis leidyi</i> (Tentaculata)	I	GRIIS, Nentwig et al, 2008, IUCN	<p>Produce perturbări majore în lanțul trofic; impact ecologic și economic deosebit de mare.</p> <p>Origine: coasta de vest a oceanului Atlantic</p>
<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Malacostraca)	I	GRIIS, UE, Nentwig et al, 2008	<p>Introducerea lui <i>P. leniusculus</i> a avut impact negativ asupra populațiilor de raci autohtoni la nivel global. Speciile de raci autohtoni sunt înlocuite frecvent datorită faptului că sunt mult mai puțin fecunde, au o abilitate inferioară de a concura pentru</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>adăpost, ceea ce conduce la o susceptibilitate crescută la pradă. Răspândirea <i>P. leniusculus</i> în Europa a permis răspândirea patogenului <i>Aphanomyces astaci</i> (ciuma racilor) să se răspândească, decimând populațiile native de raci.</p> <p>Origine: America de Nord</p>
<i>Lepomis gibbosus</i> , biban soare, regina bălții (Actinopterygii)	I	GRIIS, UE	<p>Specia este cel mai probabil cauză a declinului bibanului eurasiatic autohton (<i>Perca fluviatilis</i>), dar această ipoteză nu a fost niciodată testată. Există puține dovezi directe ale impacturilor adverse, cu excepția unor zone protejate din Peninsula Iberică. Puțini paraziți monogeni au fost raportați pentru populațiile din Norvegia și Anglia. Invazivitatea la <i>L. gibbosus</i> pare a fi mai degrabă o funcție legată de creșterea juvenilă (lungimea totală la vârsta de doi ani) și a vârstei la care indivizii speciei se maturizează. Populații invazive au fost raportate aproape exclusiv pentru sudul Europei. Totuși, chiar și în apele din nordul Europei, specia poate reprezenta o proporție considerabilă în biomasa totală a peștilor din corpurile de apă perturbate antropic.</p> <p>În ariile protejate se consideră că impactul bibanului soare se face simțit asupra speciilor native de pești, cărora le consumă puietul și mai ales icrele. Predătorismul se manifestă și asupra larvelor de insecte, crustacee și alte nevertebrate, precum și asupra pontelor și larvelor de amfibieni.</p> <p>Origine: America de Nord</p>
<i>Lithobates catesbeianus</i> , broasca taur americană (Amphibia)	I	ESENIAS, UE, Nentwig et al. 2018, IUCN	<p>Transmite chitridiomicoza, cauzată de ciuperca <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>, care este o cauză majoră pentru declinul populațiilor de amfibieni și chiar a extincțiilor la nivel global. Populațiile introduse de <i>Lithobates catesbeianus</i> pot adăposti rezervoare ale agentului fungic fără a prezenta simptome clinice semnificative ale bolii în sine. Au fost raportate declinuri semnificative ale populațiilor speciilor native de amfibieni în Germania, Italia și Franța.</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>Produce modificări în ecosistemele naturale invadate prin schimbarea structurii biomasei, a structurii și compoziției comunităților algale și modificarea regimului nutrienților. Pot atinge densități mari ale populației (până la mii de indivizi pe mp), iar mormolocii au un impact considerabil asupra ciclului de nutrienți și producției primare în ecosistemele invadate.</p> <p>Mormolocii de <i>L. catesbeianus</i> se hrănesc și cu ouă și larve ale speciilor native de pești iar densitățile atinse în habitatele acvatice impactate antropic pot reduce drastic efectivele alevinilor de pești.</p> <p>Spre deosebire de speciile native ale genului <i>Pelophylax</i> broasca taur poate coexista cu pești prădători, ceea ce le oferă un avantaj competitiv.</p> <p>Origine: America de Nord</p>
<i>Xenopus laevis</i> , broasca africana cu gheare (Amphibia)	I	Nentwig et al. 2018	<p>Prădător al pontelor, larvelor și adulților de amfibieni nativi, prădător al peștilor, insectelor și moluștelor acvatice. Determină o scădere a bogăției specifice în habitatele acvatice invadate. Purtător de patogeni pentru amfibienii nativi (salmoneloză, sparganoza și chitridiomicoză).</p> <p>Cresc turbiditatea în corpurile de apă și pot conduce la declinul populațiilor speciilor prădătoare (pești, păsări mamifere) din cauza toxinelor pe care broasca africană cu gheare le secretă și la care speciile native nu sunt imune.</p> <p>Origine: Africa sub-Sahariană</p>

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Trachemys scripta</i> , țestoasa de Florida, țestoasa cu tâmple roșii (Reptilia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, IUCN	<p>Țestoasa cu tâmple roșii concurează cu speciile native de țestoase pentru hrană, habitat și alte resurse. Se consideră că, pe lângă concurența directă făcută speciilor de țestoase native, au un impact negativ asupra multor specii de păsări acvatice ale căror ouă sunt sparte în momentul în care țestoasele cu tâmple roșii caută locuri propice pentru înșorire. Puii foarte tineri ai multor păsări acvatice cad, de asemenea, pradă.</p> <p>Țestoasele crescute în captivitate și ulterior eliberate, pot dezvolta și transmite boli care nu sunt specifice țestoaselor native.</p> <p>În condițiile României este un competitor cu specia nativă <i>Emys orbicularis</i> și purtător de paraziți.</p> <p>Origine: SUA și nordul Mexicului</p>
<i>Alopochen aegyptiacus</i> , gâsca egipteană (Aves)	I	GRIIS, ESENIAS, EU	<p>Intră în competiție cu speciile native de Anatidae. Pot genera impact negativ asupra populațiilor altor păsări native prin concurență la locurile de cuibărit. Impact negativ asupra culturilor agricole, potențial vector de boli virale, poluare cu excremente și sursă de eutrofizare pentru ecosistemele acvatice.</p> <p>Origine: Africa, la sud de Sahara și în valea Nilului</p>
<i>Anser indicus</i> , gâscă indiană (Aves)	I	GRIIS	<p>Competiție cu fauna nativă, impact negativ asupra culturilor agricole. Deocamdată prezintă populații bine stabilite doar în Olanda, însă impactul asupra ariilor protejate nu a fost încă documentat în nicio zonă invadată.</p> <p>Origine: Asia centrală</p>
<i>Oxyura jamaicensis</i> (Aves)	I	ESENIAS, EU, Nentwig et al. 2018	<p>Competiție și hibridizare cu specii de fauna nativă. Frecventează în principal lacurile și lucile de apă de origine antropică. Este considerată cea mai gravă amenințare la supraviețuirea raței cu cap alb (<i>Oxyura leucocephala</i>), specie pe cale de dispariție la nivel mondial, din cauza capacității celor două specii de hibridizare liberă. Prima hibridizare între cele două specii, în sălbăticie a fost documentată în 1991 în Spania,</p>

MINISTERUL MEDIULUI

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			unde au fost înregistrați cel puțin 86 de indivizi hibrizi. Origine: America de Nord
<i>Herpestes javanicus</i> (Mammalia)	I	ESENIAS, EU, Nentwig et al. 2018, IUCN	A contribuit direct la dispariția unor specii de păsări în Jamaica, se hrănește cu ouă de țestoase, iar în Europa a condus la declinul populațiilor de <i>Vipera ammodytes</i> în unele regiuni din Croația. Origine: Asia de sud-est
<i>Myocastor coypus</i> , nutrie (Mammalia)	N	GRIIS, UE, Nentwig et al. 2018, IUCN	Galeriile și vizuinele nutriei pătrund și deteriorează malurile râurilor, digurile și instalațiile de irigație. Metodele de hrănire ale lui <i>M. coypus</i> duc la distrugerea unor zone mari în ariile naturale protejate ca zone umede. Pierderea de habitat cauzată de nutrie afectează speciile native de plante, insecte, păsări și pești. Origine: America de Sud
<i>Neovison vison</i> , nură americană, vizon american (Mammalia)	N/I	GRIIS, ESENIAS, Nentwig et al. 2018	Specia a fost introdusă pentru fermele de blană. Au evadat adesea din aceste ferme și s-au naturalizat în multe locații. În unele cazuri a fost eliberată intenționat de către fermierii de blană în speranța producerii de blănuri de mai bună calitate, datorită diversificării nișei trofice a nurelor în ecosisteme naturale (mai ales în Europa de Est), sau / și au fost eliberate de către activiști pentru drepturile animalelor. În țările în care fermele de blană încă funcționează, nura încă mai scapă frecvent. Este un prădător extrem de competitiv, care a avut un impact imens asupra populațiilor din speciile pradă. Se consideră că <i>N. vison</i> a dus la scăderea drastică a efectivelor populațiilor de <i>Mustela lutreola</i> și a avut un impact negativ asupra speciei native <i>Podiceps gallardoi</i> . Este un prădător generalist și oportunist (nevertebrate acvatice, amfibieni, păsări acvatice, păsări domestice, pești, micromamifere), vector al unor boli transmisibile la om și fauna nativă. Are impact economic indirect asupra pisciculturii, vânătorii și pescuitului. Origine: America de Nord

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezentă/priorizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
<i>Nyctereutes procyonoides</i> , enot (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, Nentwig et al. 2018	Impact negativ (prin prădare și transmiterea de patogeni) asupra biodiversității native. Se suspectează ca afectează în special speciile native de păsări și amfibieni. Este un vector important al rabiei și al unor paraziți, cum ar fi <i>Echinococcus multilocularis</i> . În ariile protejate se consideră că influențează fauna nativă prin predatorism și că intră în competiție cu speciile native cu care împarte aceeași nișă trofică. Origine: Asia extrem orientală (regiunea fluviului Amur)
<i>Ondatra zibethicus</i> , bizam (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, UE, Nentwig et al. 2018	Deteriorează malurile, reduce vegetația acvatică, intră în competiție cu specii native de mamifere, este prădător al amfibienilor și moluștelor și are impact negativ asupra populațiilor lui <i>Rhodeus sericeus</i> prin predatorismul asupra moluștelor care au stadiu glohidial cu acesta. Ocazional are impact asupra culturilor agricole și se face vinovat de pierderi economice în bazinele piscicole prin distrugerea plaselor și infrastructurii, contaminarea apelor și riscului de transfer de boli la animalele domestice și om. Origine: America de Nord
<i>Rattus norvegicus</i> , șobolan (Mammalia)	I	GRIIS, ESENIAS, Nentwig et al, 2008	A provocat sau a contribuit la dispariția sau reducerea efectivelor multor specii native de mamifere, păsări, reptile și nevertebrate, prin prădare și concurență. Împiedică refacerea populațiilor multor specii native de prin consumul de semințe și răsaduri. Daune economice suplimentare sunt cauzate de roaderea cablurilor de date și energie. Este, de asemenea, responsabil și de răspândirea unor maladii. Origine: Asia, nordul Chinei
<i>Sciurus carolinensis</i> , veveriță cenușie, veveriță de Carolina (Mammalia)	I	UE, Nentwig et al. 2018, IUCN	Veverița cenușie (<i>Sciurus carolinensis</i>) provoacă diminuarea efectivelor populaționale ale speciei native <i>Sciurus vulgaris</i> , prin excludere competitivă. De asemenea, poate provoca pagube în sectorul forestier (inclusiv arii protejate cu suprafețe mari de păduri) prin activitatea de decupare a scoarței. Sunt afectate cu precădere speciile <i>Acer pseudoplatanus</i> și <i>Fagus sylvatica</i> . Veverițele cenușii constituie, de asemenea, rezervor

Specia alogenă invazivă considerată (Clasa taxonomică)	N/I	Încadrare liste prezență/prioritizare	Descrierea succintă a problemelor generate de specia invazivă
			<p>pentru un poxvirus la care veverițele roșii nu au imunitate. Acest lucru a fost invocat ca un alt motiv pentru care veverițele roșii dispar în prezența veverițelor cenușii (fenomen cunoscut sub numele de concurență mediată de patogen).</p> <p>Origine: America de Nord</p>

MINISTERUL MEDIULUI

5. Bibliografie

5.1. Referințe bibliografice utilizate în text

- Cogălniceanu, D., Preda, C., Stănescu, F., Memedemin, D., Bacher, S. (2017). Alien terrestrial vertebrates in the ESENIAS region. In: Trichkova T, Uludağ A, Zenetos A, Tomov R, Vladimirov V, Cogălniceanu D, Duplić A (Eds) ESENIAS Scientific Reports 2. East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS). IBER-BAS, ESENIAS, Sofia, Bulgaria, 560 pp.
- Cogălniceanu, D., Skolka, M., Stănescu, F., Tudor, M., Memedemin, D., Preda, C., Wong, L.J., Pagad, S. (2020). Global Register of Introduced and Invasive Species - România. Version 1.2. Invasive Species Specialist Group ISSG. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/fgqcsu> accessed via GBIF.org on 2020-06-24.
- EU Pesticides Database 2020. Disponibil la <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>
- Global Invasive Species Database (2020). http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php on 24-06-2020
- Muha, T. P., Rodríguez-Rey, M., Rolla, M., & Tricarico, E. (2017). Using environmental DNA to improve species distribution models for freshwater invaders. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 5, 158.
- Nentwig, W., Bacher, S., Kumschick, S., Pyšek, P., & Vilà, M. (2018). More than “100 worst” alien species in Europe. *Biological Invasions*, 20(6), 1611-1621.
- Uchii, K., Doi, H., & Minamoto, T. (2016). A novel environmental DNA approach to quantify the cryptic invasion of non-native genotypes. *Molecular Ecology Resources*, 16(2), 415-422.
- Valentini, A., Taberlet, P., Miaud, C., Civade, R., Herder, J., Thomsen, P. F., ... & Gaboriaud, C. (2016). Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding. *Molecular ecology*, 25(4), 929-942.

5.2. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul forestier

- Aberton, M. J., Wilson, B. A., & Cahill, D. M. (1999). The use of potassium phosphonate to control *Phytophthora cinnamomi* in native vegetation at Anglesea, Victoria. *Australasian Plant Pathology*, 28(3), 225–234. <https://doi.org/10.1071/AP99037>
- Autoritatea Națională Fitosanitară (2020). Ghid pentru recunoașterea și combaterea

bolilor și dăunătoriilor la speciile sâmburoase.

<https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghidboli.pdf>

- Castrillo, L. A., Griggs, M. H., Ranger, C. M., Reding, M. E., & Vandenberg, J. D. (2011). Virulence of commercial strains of *Beauveria bassiana* and *Metarhizium brunneum* (Ascomycota: Hypocreales) against adult *Xylosandrus germanus* (Coleoptera: Curculionidae) and impact on brood. *Biological Control*, 58(2), 121-126.
- Chira, D., Bolea, V., Chira, F., Mantale, C., Tăut, I., Şimonca, V., & Diamandis, S. (2017). Biological control of *Cryphonectria parasitica* in Romanian protected sweet chestnut forests. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 45(2), 632–638. <https://doi.org/10.15835/nbha45210895>
- Csoka, G., Penzes, Z., Hirka, A., Miko, I., & Matošević, D. (2009). Parasitoid assemblages of two invading black locust leaf miners, *Phyllonorycter robiniella* and *Parectopa robiniella* in Hungary. *Periodicum biologorum*, 111(4), 405-411.
- Dunstan, W. A., Rudman, T., Shearer, B. L., Moore, N. A., Paap, T., Calver, M. C., ... Hardy, G. E. S. J. (2010). Containment and spot eradication of a highly destructive, invasive plant pathogen (*Phytophthora cinnamomi*) in natural ecosystems. *Biological Invasions*, 12(4), 913–925. <https://doi.org/10.1007/s10530-009-9512-6>
- Edosa, T. T., Jo, Y. H., Keshavarz, M., Anh, Y. S., Noh, M. Y., & Han, Y. S. (2019). Current status of the management of fall webworm, *Hyphantria cunea*: Towards the integrated pest management development. *Journal of Applied Entomology*, 143(1–2), 1–10. <https://doi.org/10.1111/jen.12562>
- Ermolaev, I. V., Yefremova, Z. A., Gerasimova, N. A., Korolyeva, E. A., Lushnikov, N. N., Petrov, A. I., & Pchelnikov, A. A. (2019). Parasitoids (Hymenoptera) of the Lime Leafminer *Phyllonorycter issikii* (Lepidoptera, Gracillariidae) in Different Cities of the Russian Federation and Their Role in the Mortality of the Invasive Pest. *Entomological Review*, 99(4), 485-493.
- Farmer, S., Ward, J. R., Horton, J. L., & Clarke, H. D. (2016). Southern Appalachian urban forest response to three invasive plant removal treatments. *Management of Biological Invasions*, 7(4), 329–342. <https://doi.org/10.3391/mbi.2016.7.4.03>
- Forestry Commission (UK) (2020). *Phytophthora manual - 3. Biosecurity measures*. *Phytophthora*. <https://www.forestresearch.gov.uk/>
- Galko, J., Dzurenco, M., Ranger, Ch. M., Kulfan, J., Kula, E., Nikolov, Ch., Zúbrik, M., Zach, P. (2019). Distribution, habitat preference, and management of the invasive Ambrosia Beetle *Xylosandrus germanus* (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in European forests with an emphasis on the West Carpathians. *Forests*, 10, 1-18.
- Hanula, J. L., Horn, S., & Taylor, J. W. (2009). Chinese Privet (*Ligustrum sinense*) removal and its effect on native plant communities of riparian forests. *Invasive Plant Science and Management*, 2(4), 292–300. <https://doi.org/10.1614/ipsm-09-028.1>
- Hardy, G. E. S. J., Barrett, S., & Shearer, B. L. (2001). The future of phosphite as a

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- fungicide to control the soilborne plant pathogen *Phytophthora cinnamomi* in natural ecosystems. *Australasian Plant Pathology*, 30(2), 133–139. <https://doi.org/10.1071/AP01012>
- Herard, F., Maspero, M., Ramualde, N., Jucker, C., Colombo, M., Ciampitti, M., & Cavagna, B. (2009). *Anoplophora glabripennis* infestation (col.: Cerambycidae) in Italy. *EPP0 Bulletin*, 39(2), 146–152. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2009.02286.x>
 - Heungens, K., De Dobbelaere, I., & Maes, M. (2006). Fungicide control of *Phytophthora ramorum* on rhododendron. In In: Frankel, Susan J.; Shea, Patrick J.; and Haverty, Michael I., tech. coords. *Proceedings of the sudden oak death second science symposium: the state of our knowledge*. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-196. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, US Department of Agriculture: 241-257 (Vol. 196).
 - Kim, C. S., Park, J. D., Byun, B. H., Park, I. K., & Chae, C. S. (2000). Chemical control of sycamore lace bug, *Corythucha ciliata* (Say). *Journal of Korean Society of Forest Science*, 89(3), 384–388.
 - Life 08 Nat/E/000072 - Recovery of the Riparian Habitats on the Ter River. (n.d.). Retrieved from http://www.liferipariater.com/biblioteca/items/65/protocolo_ailanto-robinia_EN.pdf
 - Maspero, M., Cavalieri, G., Angelo, G. D., Jucker, C., Valentini, M., Colombo, M., & Herard, F. (2007). *Anoplophora chinensis* - Eradication programme in Lombardia (Italy), 1–14. https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/shortnotes_qps/anoplophora_chinensis_eradication
 - McClure, M. S. (1988). Winter oil spray to control Fletcher Scale on *Taxus*, 1987. *Insecticide and Acaricide Tests*, 13(1), 366-366.
 - Ministerul Apelor Și Pădurilor (2017). Raport privind starea pădurilor României în anul 2017. <http://apepaduri.gov.ro/wp-content/uploads/2014/07/Starea-p%C4%83durilor-%C3%AEn-anul-2017.pdf>
 - Neacsu (Balanescu), I.I., Muscalu, A., Rosca, I. (2019). Research on the evolution of the major pest of sycamore tree (*Platanus* spp.) in the Bolintin Deal nursery. *Romanian Journal for Plant Protection*, 12(2019).
 - Orlikowski, L. B. (2004). Chemical control of *Rhododendron* twig blight caused by *Phytophthora ramorum*. *Journal of Plant Protection Research*, 1(44).
 - Pavela, R., Žabka, M., Kalinkin, V., Kotenev, E., Gerus, A., Shchenikova, A., & Chermenskaya, T. (2013). Systemic applications of azadirachtin in the control of *Corythucha ciliata* (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae), a pest of *Platanus* sp. *Plant Protection Science*, 49(1), 27–33.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Peverieri, G. S., Furlan, P., Simoni, S., Strong, W. B., & Roversi, P. F. (2012). Laboratory evaluation of *Gryon pennsylvanicum* (Ashmead) (Hymenoptera, Platygasteridae) as a biological control agent of *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Heteroptera, Coreidae). *Biological Control*, 61(1), 104-111.
- Rigling, D., & Prospero, S. (2018). *Cryphonectria parasitica*, the causal agent of chestnut blight: Invasion history, population biology and disease control. *Molecular Plant Pathology*, 19(1), 7–20. <https://doi.org/10.1111/mpp.12542>
- Sádlo, J., Vítková, M., Pergl, J., & Pyšek, P. (2017). Towards site-specific management of invasive alien trees based on the assessment of their impacts: The case of *Robinia pseudoacacia*. *NeoBiota*, 35, 1–34. <https://doi.org/10.3897/neobiota.35.11909>
- Scheffer, R. J., Voeten, J. G. W. F., & Guries, R. P. (2008). Biological control of Dutch elm disease. *Plant Disease*, 92(2), 192–200. <https://doi.org/10.1094/PDIS-92-2-0192>
- Schowalter, T. D., & Ring, D. R. (2017). Biology and management of the fall webworm, *Hyphantria cunea* (Lepidoptera: Erebidae). *Journal of Integrated Pest Management*, 8(1).
- Sönmez, E., Demirbağ, Z., & Demir, İ. (2016). Pathogenicity of selected entomopathogenic fungal isolates against the oak lace bug, *Corythucha arcuata* Say. (Hemiptera: Tingidae), under controlled conditions. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 40(5), 715–722. <https://doi.org/10.3906/tar-1412-10>
- Standish, R. J. (2002). Experimenting with methods to control *Tradescantia fluminensis*, an invasive weed of native forest remnants in New Zealand. *New Zealand Journal of Ecology*, 26(2), 161–170.
- Szalay-Marzso, L. (1971). Biology and Control of the Fall Webworm (*Hyphantria cunea* Drury) in the Middle- and East European Countries. *EPPO Bulletin*, 1(3), 23–31.
- Tarasco, E., Triggiani, O. (2006). Evaluation and comparison of entomopathogenic nematodes and fungi to control *Corythucha ciliata* Say (Rhynchota Tingidae). *Redia*, 89, 51–54.
- Tjosvold, S. A., Koike, S. T., & Chambers, D. L. (2008). Evaluation of fungicides for the control of *Phytophthora ramorum* infecting *Rhododendron*, *Camellia*, *Pieris*, and *Viburnum*. *Plant Health Progress*, 9(1), 27.
- Tomescu, R., Olenici, N., Netoiu, C., Bălăcenoiu, F., & Buzatu, A. (2018). Invasion of the oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say.) in Romania: A first extended reporting. *Annals of Forest Research*, 61(2), 161–170. <https://doi.org/10.15287/afr.2018.1187>
- Wilkinson, C. J., Holmes, J. M., Tynan, K. M., Colquhoun, I. J., McComb, J. A., Hardy, G. E. S. J., & Dell, B. (2001). Ability of phosphite applied in a glasshouse trial to control *Phytophthora cinnamomi* in five plant species native to Western Australia. *Australasian Plant Pathology*, 30(4), 343–351. <https://doi.org/10.1071/AP01055>
- Wittenberg, R., & Cock, M. J. W. (2001). *Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices*. Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

UNIUNEA EUROPEANĂ

<https://doi.org/10.1079/9780851995694.0000>

- Yoon, C., Yang, J. O., Kang, S. H., & Kim, G. H. (2008). Insecticidal properties of bistrifluron against sycamore lace bug, *Corythucha ciliata* (Hemiptera: Tingidae). *Journal of Pesticide Science*, 33(1), 44–50. <https://doi.org/10.1584/jpestics.G07-09>

5.3. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul agricol

- Ahmad, S., Khan, H. A., Javed, M., & Khalil-Ur-Rehman. (2012). Management of maize and sunflower against the depredations of rose-ringed parakeet (*Psittacula krameri*) using mechanical repellents in an agro-ecosystem. *International Journal of Agriculture and Biology*, 14(2), 286–290.
- Auld, B. A., & Say, M. M. (1999). Comparison of isolates of *Colletotrichum orbiculare* from Argentina and Australia as potential bioherbicides for *Xanthium spinosum* in Australia. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 72(1), 53–58. [https://doi.org/10.1016/S0167-8809\(98\)00161-3](https://doi.org/10.1016/S0167-8809(98)00161-3)
- AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ (2020). Ghid pentru recunoașterea și combaterea bolilor și dăunătorilor la speciile sămburoase. <https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghidboli.pdf>
- Baca, F., Videnovic, Z., Erski, P., Stankovic, R., & Dobrikovic, D. (2003). Time of planting and choice of maize hybrids in controlling WCR (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in Serbia and Montenegro. *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences*, 68(4 Pt A), 79–87.
- Baetan, R., Oltean, I., Varadie, P., Florian, T. (2013). Researches regarding the chemical control of *Tuta absoluta* species. *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Agriculture*, 70(2), 419–420. <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:9796>
- Blackshaw, R. P., Moore, J. P., & Alston, R. (1996). Removal trapping to control *Artioposthia triangulata*. *Annals of Applied Biology*, 129(2), 355–360. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1996.tb05758.x>
- Bratu, E., Petcuci, A. M., & Sovarel, G. (2015). Efficacy of the Product Spinosad an Insecticide Used in the Control of Tomato Leafminer (*Tuta absoluta* – Meyrick, 1917). *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture*, 72(1). <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:10876>
- Chikoye, D. (2009). Cover crops for cogon grass (*Imperata cylindrica*) management and effects on subsequent corn yield. *Weed Science*, 51(5), 792–797.
- Chireceanu, C., & Chiriloaie, A. T. A. (2017). *Musulita cu aripi patate-Drosophila suzukii*. Bucuresti, Editura „Oscar Print“.
- Ciceoi, R., & Radulovici, A. (2018). First DNA barcodes of *Tuta absoluta* (Meyrick,

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) from România. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 22(3), 1–7.
- De Wilde, M., Buisson, E., Yavercovski, N., Willm, L., Bieder, L., & Mesléard, F. (2017). Using Microwave Soil Heating to Inhibit Invasive Species Seed Germination. *Invasive Plant Science and Management*, 10(3), 262–270. <https://doi.org/10.1017/inp.2017.29>
 - Dicke, D., Martinez, O., Frosch, M., Lenz, M., Jung, J., Jostock, M., ... & Kerber, M. (2014). First occurrence of western corn root worm beetles in the federal states Hesse and Rhineland-Palatinate (Germany), 2011. *Julius-Kühn-Archiv*, 444(444), 17–19. <https://doi.org/10.5073/jka.2014.444.006>
 - Dinu, M. M., Fătu, A. C., & Andrei, A. . (2017). Insects' susceptibility to the active substance of a bioinsecticide for Colorado beetle control. *Românian Journal for Plant Protection*, 10(2017).
 - Fărcășescu, A. M., Arsene, G. G., & Neacșu, A. G. (2008). *Eriochloa villosa* (Thunb.) Khunt - A new invasive weed in România. In *Journal of Plant Diseases and Protection, Supplement* (pp. 333–334).
 - Frank, D. L., Kurtz, R., Tinsley, N. A., Gassmann, A. J., Meinke, L. J., Moellenbeck, D., ... Hibbard, B. E. (2015). Effect of Seed Blends and Soil-Insecticide on Western and Northern Corn Rootworm Emergence from mCry3A + eCry3.1Ab Bt Maize. *Journal of Economic Entomology*, 108(3), 1260–1270. <https://doi.org/10.1093/jee/tov081>
 - Friedli, J., & Frank, T. (1998). Reduced applications of metaldehyde pellets for reliable control of the slug pests *Arion lusitanicus* and *Deroceras reticulatum* in oilseed rape adjacent to sown wildflower strips. *Journal of Applied Ecology*, 35(4), 504–513. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.1998.3540504.x>
 - Gassmann, A. J. (2016). Resistance to Bt maize by western corn rootworm: Insights from the laboratory and the field. *Current Opinion in Insect Science*, 15, 111–115. <https://doi.org/10.1016/j.cois.2016.04.001>
 - Głowacka, A. (2012). Dominant weeds in maize (*Zea mays* L.) cultivation and their competitiveness under conditions of various methods of weed control. *Acta Agrobotanica*, 64(2), 119–126. <https://doi.org/10.5586/aa.2011.023>
 - Grădilă, M., Ene, I., Jinga, V. (2013). Weed control strategies of rape crops in conservative agriculture. *Românian Journal of Plant Protection*, 6 (2013).
 - Grădilă, M. (2017). Management of some noxious dicotyledonous weeds in rape crops in Southern România. *Acta Zoologica Bulgarica*.
 - Grădilă, M., & Jaloba, D. (2017). Effectiveness of post-emergence herbicides in vineyards in Ostrov, Constanta. *Românian Journal for Plant Protection*, 10.
 - Grozea, I., Badea, A.-M., & Adam, F. (1999). Strategii De Combatere a Speciei Invazive *Diabrotica virgifera*. *Universitatea de Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara Iasi, Lucrari Stiintifice, Vol. 50, Seria Agronomie*, 50, 496–500.

- Grozea, I., Carabet, A., Chirita, R., & Badea, A. M. (2008). Natural enemies in control of invasive species *Diabrotica virgifera virgifera* from maize crops. *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences*, 73(3), 501–508.
- Hibbard, B. E., Frank, D. L., Kurtz, R., Boudreau, E., Ellersieck, M. R., & Odhiambo, J. F. (2011). Mortality Impact of Bt Transgenic Maize Roots Expressing eCry3.1Ab, mCry3A, and eCry3.1Ab Plus mCry3A on Western Corn Rootworm Larvae in the Field. *Journal of Economic Entomology*, 104(5), 1584–1591. <https://doi.org/10.1603/ec11186>
- Howald, G., Donlan, C. J., Faulkner, K. R., Ortega, S., Gellerman, H., Croll, D. A., & Tershy, B. R. (2010). Eradication of black rats *Rattus rattus* from Anacapa Island. *Oryx*, 44(1), 30–40. <https://doi.org/10.1017/S003060530999024X>
- Iamandei, M., Manole, T., Teodorescu, I., Iamandei, A. (2004). Evaluation of a baculoviral product efficiency on biological control of *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera: Arctiidae) in România. *Revue Roumanie de Biologie, Serie de Biologie Animale*, 49(1–2).
- Indić, D., Vuković, S., Kljajić, P., Gvozdenac, S., Tanasković, S., & Andrić, G. (2014). Control of *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte in Maize Seed Treatment. *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences*, 79(2), 245–251.
- Invasive Animals CRC. (2013). PestSmart Case Study: Feral deer eradication on Kangaroo Island. Retrieved from <https://pestsmart.org.au/feral-deer-eradication-on-ki/%0Ahttps://www.pestsmart.org.au/wp-content/uploads/2018/06/180606-GENCS2.pdf>
- Johnson, K. D., Campbell, L. A., Lepping, M. D., & Rule, D. M. (2017). Field Trial Performance of Herculex XTRA (Cry34Ab1/Cry35Ab1) and SmartStax (Cry34Ab1/Cry35Ab1 + Cry3Bb1) Hybrids and Soil Insecticides Against Western and Northern Corn Rootworms (Coleoptera: Chrysomelidae). *Journal of Economic Entomology*, 110(3), 1062–1069. <https://doi.org/10.1093/jee/tox099>
- Kahrer, A., Pilz, C., Heimbach, U., & Grabenweger, G. (2014). Biological control of the western corn rootworm (*Diabrotica virgifera virgifera*) by entomoparasitic nematodes. *Ulus-Kühn-Archiv*, 444, 54–58. <https://doi.org/10.5073/jka.2014.444.018>
- Kim, J.-R., Ji, C. W., Seo, B. Y., Park, C. G., Lee, K.-S., & Lee, S.-G. (2013). Toxicity of Plant Essential Oils and Their Spray Formulations against the Citrus Flatid Planthopper *Metcalfa pruinosa* Say (Hemiptera: Flatidae). *The Korean Journal of Pesticide Science*. <https://doi.org/10.7585/kjps.2013.17.4.419>
- Klima, K., & Synowiec, A. (2016). Field emergence and the long-term efficacy of control of *Heracleum sosnowskyi* plants of different ages in southern Poland. *Weed Research*, 56(5), 377–385. <https://doi.org/10.1111/wre.12214>
- Kuhlmann, U., & van der Burgt, W. A. C. M. (1998). Possibilities for biological control

- of the western corn rootworm, *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte, in Central Europe. *Biocontrol*, 19(2), 59N-68N.
- Labant-Hoffmann, É., & Kazinczi, G. (2014). Chemical and mechanical methods for suppression of Jerusalem artichoke (*Helianthus tuberosus* L.). *Herbologia an International Journal on Weed Research and Control*, 14(1), 63–70. <https://doi.org/10.5644/herb.14.1.07>
 - Leroux, G. D., Benoît, D. L., & Banville, S. (1996). Effect of crop rotations on weed control, *Bidens cernua* and *Erigeron canadensis* populations, and carrot yields in organic soils. *Crop Protection*, 15(2), 171–178. [https://doi.org/10.1016/0261-2194\(95\)00118-2](https://doi.org/10.1016/0261-2194(95)00118-2)
 - Masters, P., Markopoulos, N., Florance, B., & Southgate, R. (2018). The eradication of fallow deer (*Dama dama*) and feral goats (*Capra hircus*) from Kangaroo Island, South Australia. *Australasian Journal of Environmental Management*. <https://doi.org/10.1080/14486563.2017.1417166>
 - Morar, G., Sirbu, C., Oltean, I. (2009). Efectul extractelor hidroalcoolice din plante asupra gandacului de Colorado (*Leptinotarsa decemlineata* Say.). *Nota II. ProEnvironment/ProMediu*, 1(2), 101–104.
 - Morrison, W. R., Blaauw, B. R., Short, B. D., Nielsen, A. L., Bergh, J. C., Krawczyk, G., ... Leskey, T. C. (2019). Successful management of *Halyomorpha halys* (Hemiptera: Pentatomidae) in commercial apple orchards with an attract-and-kill strategy. *Pest Management Science*, 75(1), 104–114. <https://doi.org/10.1002/ps.5156>
 - Nedelcu, C., Lauer, K. F., & Tef, R. Ş. (2010). Chemical Control With Herbicides At Species *Ambrosia*. *Research Journal of Agricultural Science*, 42(4), 122–128.
 - Nielsen, C., Ravn, H. P., Nentwig, W., & Wade, M. (2005). The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for the management and control of an invasive weed in Europe. Forest and Landscape Denmark, Hoersholm.
 - Niu, X., Kassa, A., Hu, X., Robeson, J., McMahon, M., Richtman, N. M., ... Wu, G. (2017). Control of Western Corn Rootworm (*Diabrotica virgifera virgifera*) Reproduction through Plant-Mediated RNA Interference. *Scientific Reports*, 7(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-017-12638-3>
 - Oltean, I., Oroian, I., Parau, T., Bodis, I. (2008). The supraspreaders effect Silwet L-77 in insecticides solution on potato crop. *Research Journal of Agricultural Science*, 40(1), 455–458.
 - Pianezzola, E., Roth, S., & Hatteland, B. A. (2013). Predation by carabid beetles on the invasive slug *Arion vulgaris* in an agricultural semi-field experiment. *Bulletin of Entomological Research*, 103(2), 225–232. <https://doi.org/10.1017/S0007485312000569>
 - Popov, C., Ciobanu, C., Balint, A., Muresan, F. (2008). Cercetari privind combaterea larvelor speciei *Diabrotica virgifera* Le Conte prin tratamentul semintelor de porumb.

AN.I.N.C.D.A. Fundulea, 76.

- Raul, C., Stef, R., Grozea, I. (2019). The cyclohexanediones effect on the Sorghum halepense control in the sunflower agroecosystem. *Research Journal of Agricultural Science*, 51(4).
- Reyns, N., Casaer, J., De Smet, L., Devos, K., Huysentruyt, F., Robertson, P. A., ... Adriaens, T. (2018). Cost-benefit analysis for invasive species control: The case of greater Canada goose *Branta canadensis* in Flanders (northern Belgium). *PeerJ*, 2018(1). <https://doi.org/10.7717/peerj.4283>
- Roujean, L., Girard, G. (2010). La lutte biologique contre le *Metcalfa pruinosa* (Bilan 2009 en Aquitaine) (2010). *Vivre La Vigne En Bio*, 79–80, 18–21. Retrieved from https://abiodoc.docressources.fr/index.php?lvl=notice_display&id=20909
- Saavedra, S. & Manuel, F. (2018). Management of invasive parakeet (*Psittacula krameri*) on an insular Biosphere Reserve (La Palma, Canary Islands): combining methods and involving volunteer's network. In *NEOBIOTA 2018 10th International Conference on Biological Invasions New Directions in Invasion Biology*. Dun Laoghaire, Dublin, Ireland.
- Sabbatini Peverieri, Giuseppino, Bortolotti, P. P., Nannini, R., Marianelli, L., & Roversi, P. F. (2018). Efficacy of long lasting insecticide nets in killing *Halyomorpha halys* in pear orchards. *Outlooks on Pest Management*, 29(2), 70–74. https://doi.org/10.1564/v29_apr_05
- Sarat, E., Mazaubert, E., Dutartre, A., Poulet, N., & Soubeyran, Y. (2015). Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques. *Comprendre pour agir - ONEMA (Vol. 1)*. Onema. Retrieved from <http://www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf>
- Sathyanarayana, N., Kulkarni, N. V., Prasad, T. R., & Sanjay, M. T. (2015). Eradication of quarantine weed, *Ambrosia psilostachya*. In *25th Asian-Pacific Weed Science Society Conference on "Weed Science for Sustainable Agriculture, Environment and Biodiversity."* Hyderabad, India.
- Schooler, S. S. (2008). Shade as a management tool for the invasive submerged macrophyte, *Cabomba caroliniana*. *Journal of Aquatic Plant Management*, 46(2), 168–171.
- Severin, V., Constantinescu, F., & Jianu, F. (1999). Appearance, expansion and chemical control of fire blight (*Erwinia amylovora*) in România. *Acta Horticulturae*, 489, 79–84. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1999.489.9>
- Shabana, Y. M., Charudattan, R., & Elwakil, M. A. (1995). Identification, pathogenicity, and safety of *Alternaria eichhorniae* from Egypt as a bioherbicide agent for water hyacinth. *Biological Control*, 5(2), 123–135. <https://doi.org/10.1006/bcon.1995.1015>
- Speiser, B., Glen, D., Piggott, S., Ester, A., Davies, K., Castillejo, J., Coupland, J. (2001).

MINISTERUL MEDIULUI

- Slug damage and control of slugs in horticultural crops. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/10919097.pdf>
- Speiser, B., Zaller, J. G., & Neudecker, A. (2001). Size-specific susceptibility of the pest slugs *Deroceras reticulatum* and *Arion lusitanicus* to the nematode biocontrol agent *Phasmarhabditis hermaphrodita*. *BioControl*, 46(3), 311–320. <https://doi.org/10.1023/A:1011469730322>
 - Stefan, S., Andrei, A.M., Sandru, L., Jinga, V. (2010). Monocotyledonous weeds control in maize crops by chemically methods. *Românian Journal of Plant Protection*, 3.
 - Ştef, R. (2017). Chemical control of the invasive species *Ambrosia artemisiifolia* L. in sun flower agroecosystem. In *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM* (Vol. 17, pp. 161–168). <https://doi.org/10.5593/sgem2017H/63/S25.021>
 - Szilassi, P., Szatmári, G., Pásztor, L., Árvai, M., Szatmári, J., Szitár, K., & Papp, L. (2019). Understanding the environmental background of an invasive plant species (*Asclepias syriaca*) for the future: An application of lucas field photographs and machine learning algorithm methods. *Plants*, 8(12). <https://doi.org/10.3390/plants8120593>
 - Szitár, K., & Török, K. (2008). Short-Term Effects of Herbicide Treatment on the Vegetation of Semiarid Sandy Oldfields Invaded By *Asclepias syriaca* L. *Ecological Restoration*, 6–9.
 - Tang, W., Kuang, J., & Qiang, S. (2013). Biological control of the invasive alien weed *Solidago canadensis*: combining an indigenous fungal isolate of *Sclerotium rolfsii* SC64 with mechanical control. *Biocontrol Science and Technology*, 23(10), 1123–1136. <https://doi.org/10.1080/09583157.2013.820255>
 - Toth, S., Szalai, M., Kiss, J., & Toepfer, S. (2020). Missing temporal effects of soil insecticides and entomopathogenic nematodes in reducing the maize pest *Diabrotica virgifera virgifera*. *Journal of Pest Science*, 93(2), 767–781. <https://doi.org/10.1007/s10340-019-01185-7>
 - Tu, M., & Team, T. N. C. W. I. S. (2003). Element Stewardship Abstract for *Elaeagnus angustifolia* L. or Russian olive, Oleaster. The Nature Conservancy. Retrieved from <https://www.invasive.org/gist/esadocs/documnts/elaeang.pdf>
 - Vizantinopoulos, S., & Katranis, N. (1998). Weed management of *Amaranthus* spp. in corn (*Zea mays*). *Weed Technology*, 12(1), 145–150. <https://doi.org/10.1017/s0890037x00042718>
 - Viziteu, V., Baciu, M.-C., Nichita, F., Lupuleasa, E. (2007). Eficacitatea unor insecticide folosite in combaterea gandacului din Colorado *Leptinotarsa decemlineata* Say in anul 2007. *Lucrari Stiintifice, USAMV*, 51.
 - Zukoff, S. N., Zukoff, A. L., Geisert, R. W., & Hibbard, B. E. (2016). Western Corn

Rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) Larval Movement in eCry3.1Ab+mCry3A Seed Blend Scenarios. *Journal of Economic Entomology*, 109(4), 1834–1845. <https://doi.org/10.1093/jee/tow046>

- www.cen-centre.org/groupeplantes-invasives/

5.4. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul piscicol

- Alonso, A., Castro-Díez, P. (2012) Tolerance to air exposure of the New Zealand mudsnail *Potamopyrgus antipodarum* (Hydrobiidae, Mollusca) as a prerequisite to survival in overland translocations. *NeoBiota*, 14: 67–74
- Bakker, J. A., Paetzold, S. C., Quijon, P. A., & Davidson, J. (2011). The use of food grade oil in the prevention of vase tunicate fouling on mussel aquaculture gear. *Management of Biological Invasions*, 2(1), 15.
- Barbour, J. H., McMenamin, S., Dick, J.T.A., Alexander, M.E., Caffrey, J.M. (2013) Biosecurity measures to reduce secondary spread of the invasive freshwater Asian clam, *Corbicula fluminea* (Müller, 1774). *Management of Biological Invasions* 4: 219–230, <https://doi.org/10.3391/mbi.2013.4.3.04>
- Bosch, J., Bielby, J., Martin-Beyer, B., Rincon, P., Correa-Araneda, F., & Boyero, L. (2019). Eradication of introduced fish allows successful recovery of a stream-dwelling amphibian. *PloS one*, 14(4).
- Britton, J. R., Davies, G. D., & Brazier, M. (2009). Eradication of the invasive *Pseudorasbora parva* results in increased growth and production of native fishes. *Ecology of Freshwater Fish*, 18(1), 8-14.
- Britton, J. R., Davies, G. D., & Brazier, M. (2010). Towards the successful control of the invasive *Pseudorasbora parva* in the UK. *Biological Invasions*, 12(1), 125-131.
- Britton, J.R. and Brazier, M. (2006), Eradicating the invasive topmouth gudgeon, *Pseudorasbora parva*, from a recreational fishery in northern England. *Fisheries Management and Ecology*, 13: 329-335. doi:10.1111/j.1365-2400.2006.00510.x
- Britton, J.R., Brazier, M., Davies, G.D., Chare, S.I. (2008) Case studies on eradicating the Asiatic cyprinid *Pseudorasbora parva* from fishing lakes in England to prevent their riverine dispersal. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 18(6): 867-876
- Caffrey J. (2013) Control of Aquatic species and restoration of natural communities in Ireland (CAISIE). Final report. 69 pp
- Chadderton, L., Kelleher, S., Brow, A., Shaw, T., Studholme, B., & Barrier, R. (2001, May). Testing the efficacy of rotenone as a piscicide for New Zealand pest fish species. In *Managing invasive freshwater fish in New Zealand. Proceedings of a workshop hosted by Department of Conservation* (pp. 10-12).

MINISTERUL MEDIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

- Chapman, D.C., Milardi, M. and Mann, F.A., 2019, Ligation and division of ductus deferens does not produce long term sterility in most bighead carp or grass carp, *Management of Biological Invasions* (2019) Volume 10, Issue 2: 285–295
- Christiansen ME, Costlow JD, Monroe RJ, 1978. Effects of the insect growth regulator Dimilin (TH 6040) on larval development of two estuarine crabs. *Marine Biology*, 50(1):29-36
- Clark, P.F., P. Campbell, B. Smith, P.S. Rainbow, D. Pearce, R. P. Miguez, S. Surman-Lee and S. Wagley. 2008. *The Commercial Exploitation Of Thames Mitten Crabs: A Feasibility Study . A report for the Department for Environment, Food and Rural Affairs by the Department of Zoology, The Natural History Museum. 81pp.*
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN): www.cen-bn.fr
- Coughlan, N.E., Bradbeer, S.J., Cuthbert, R.N. et al. Better off dead: assessment of aquatic disinfectants and thermal shock treatments to prevent the spread of invasive freshwater bivalves. *Wetlands Ecol Manage* 28, 285–295 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11273-020-09713-4>
- Cucherousset, J., Paillisson, J.M., Carpentier, A. (2006). Is Mass Removal an Efficient Measure to Regulate the North American Catfish *Ameiurus melas* Outside of Its Native Range?. *Journal of Freshwater Ecology*, 21(4) 699-704.
- Cupp, A. R., Woiak, Z., Erickson, R. A., Amberg, J. J., & Gaiowski, M. P. (2017). Carbon dioxide as an under-ice lethal control for invasive fishes. *Biological Invasions*, 19(9), 2543–2552.
- Ebrahimpour, M., Mosavisefat, M., & Mohabbati, R. (2010). Acute toxicity bioassay of mercuric chloride: An alien fish from a river. *Toxicological & Environmental Chemistry*, 92(1), 169-173.
- EEA 2012. *The impacts of invasive alien species in Europe*, EEA Technical report, No 16/2012, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012.
- Garcia-de-Lomas J, Dana E, López-Santiago J et al (2010) Management of the Chinese mitten crab, *Eriocheir sinensis* (H. Milne Edwards, 1853) in the Guadalquivir Estuary (Southern Spain). *Aquat Invasions* 5:323–330
- Goldberg, C.S., Sepulveda, A., Ray, A., Baumgardt, J., Waits, L.P. (2013) Environmental DNA as a new method for early detection of New Zealand mudsnails (*Potamopyrgus antipodarum*). *Freshwater Science*, 32(3): 792-800
- Harding, J. M. (2003). Predation by blue crabs, *Callinectes sapidus*, on rapa whelks, *Rapana venosa*: possible natural controls for an invasive species? *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 297(2), 161-177.
- Hoffmann, M.A., Benavent Gonzalez, A., Raeder, U., Melzer, A., (2013). Experimental weed control of *Najas marina* ssp. *intermedia* and *Elodea nuttallii* in lakes using biodegradable jute matting. *Journal of Limnology*, 72(3): 485-493
- Holdich, D., & Black, J. (2007). The spiny-cheek crayfish, *Orconectes limosus*

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- (Rafinesque, 1817)[Crustacea: Decapoda: Cambaridae], digs into the UK. *Aquatic Invasions*, 2(1), 1-15.
- Jacopo Cerri, Stefania Chiesa, Luca Bolognini, Giorgio Mancinelli, Fabio Grati, Branko Dragičević, Jakov Dulčić, Ernesto Azzurro, Using online questionnaires to assess marine bio-invasions: A demonstration with recreational fishers and the Atlantic blue crab *Callinectes sapidus* (Rathbun, 1986) along three Mediterranean countries, *Marine Pollution Bulletin*, Volume 156, 2020
 - Jussila, J., Makkonen, J., Kokko, H. (2011). Peracetic acid (PAA) treatment is an effective disinfectant against crayfish plague (*Aphanomyces astaci*) spores in aquaculture. *Aquaculture*, 320(1-2): 37-42
 - Knapp, R. A., & Matthews, K. R. (1998). Eradication of nonnative fish by gill netting from a small mountain lake in California. *Restoration ecology*, 6(2), 207-213.
 - Lidova, J., Buric, M., Kouba, A., & Velisek, J. (2019): Acute toxicity of two pyrethroid insecticides for five non-indigenous crayfish species in Europe. *Veterinarni Medicina*, 64: 125-133
 - Mahon, A. R., Barnes, M. A., Senapati, S., Feder, J. L., Darling, J. A., Chang, H. C., & Lodge, D. M. (2011). Molecular detection of invasive species in heterogeneous mixtures using a microfluidic carbon nanotube platform. *PLoS One*, 6(2).
 - McConnachie, A. J., Hill, M. P., & Byrne, M. J. (2004). Field assessment of a frond-feeding weevil, a successful biological control agent of red waterfern, *Azolla filiculoides*, in southern Africa. *Biological control*, 29(3), 326-331.
 - Parent, M., Paetzold, S. C., Quijon, P. A., & Davidson, J. (2011). Perforation with and without vinegar injection as a mitigation strategy against two invasive tunicates, *Ciona intestinalis* and *Styela clava*. *Management of Biological Invasions*, 2(1), 27.
 - Peay, S., Hiley, P. D., Collen, P., & Martin, I. (2006). Biocide treatment of ponds in Scotland to eradicate signal crayfish. *Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture*, (380-381), 1363-1379
 - Vries, W. De, Rannap, R., & Briggs, I. (2012). LIFE08NAT/EE/000257: Securing *Leucorhina pectoralis* and *Pelobates fuscus* in the northern distribution area in Estonia and Denmark. Retrieved from <https://cdn.barn.ee/keskkonnaamet.ee/public/galleries/dragonlife/Guidelines-for-eradication-of-invasive-alien-aquatic-species.pdf>
 - Robinson, C. V., de Leaniz, C. G., & Consuegra, S. (2019). Effect of artificial barriers on the distribution of the invasive signal crayfish and Chinese mitten crab. *Scientific reports*, 9(1), 1-11.
 - Sarat, E., Mazaubert, E., Dutartre, A., Poulet, N., & Soubeyran, Y. (2015). Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques. Comprendre pour agir - ONEMA (Vol. 1). Onema. Retrieved from <http://www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf>

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- SMRBB. 2013. Note explicative des interventions de gestion d'Hydrocotyle ranunculoides. 3 pp.
- Stockton-Fiti, K.A., Moffitt, C.M. (2017) Safety and efficacy of Virkon® Aquatic as a control tool for invasive Molluscs in aquaculture. *Aquaculture*, 480: 71-76
- Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du L. et du J. (2013). Bilan de la lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes - année 2012.
- Tiberti, R., Bogliani, G., Brighenti, S., Iacobuzio, R., Liataud, K., Rolla, M., ... & Bassano, B. (2019). Recovery of high mountain Alpine lakes after the eradication of introduced brook trout *Salvelinus fontinalis* using non-chemical methods. *Biological Invasions*, 21(3), 875-894.
- Tiberti, R., Ottino, M., Brighenti, S., Iacobuzio, R., Rolla, M., Von Hardenberg, A., & Bassano, B. (2017). Involvement of recreational anglers in the eradication of alien brook trout from high altitude lakes. *Journal of Mountain Ecology*, 10.
- USAN. 2011. Synthèse sur les interventions : « Bilan et évolution de la lutte contre l'Hydrocotyle », 10 pp.
- Verreycken, H. (2015). Risk analysis of the Amur sleeper *Percottus glenii*. Risk analysis report of non-native organisms in Belgium, Rapporten van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek.
- Willems, K. J., Webb, C. E., & Russell, R. C. (2005). A comparison of mosquito predation by the fish *Pseudomugil signifier* Kner and *Gambusia holbrooki* (Girard) in laboratory trials. *Journal of Vector Ecology*, 30(1), 87.
- Witkowski, A. (2006): NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – *Pseudorasbora parva*. – From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS; link: www.nobanis.org

5.5. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în domeniul transporturilor

- DeShon, D. L., Wong, W. H., Farmer, D., & Jensen, A. J. (2016). The ability of scent detection canines to detect the presence of quagga mussel (*Dreissena rostriformis bugensis*) veligers. *Management of Biological Invasions*, 7(4), 419–428. <https://doi.org/10.3391/mbi.2016.7.4.11>
- Watters, A., Gerstenberger, S. L., & Wong, W. H. (2013). Effectiveness of EarthTec® for killing invasive quagga mussels (*Dreissena rostriformis bugensis*) and preventing their colonization in the Western United States. *Biofouling*, 29(1), 21–28.
- Awad, A., Haag, F., Anil, A. C., & Abdulla, A. (2014). Guidance on Port Biological Baseline Surveys (PBBS) GloBallast Monograph Series No.22. GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships, IOI, NIO, IUCN. Retrieved from <http://globallast.imo.org>.
- Blackman, R. C., Benucci, M., Donnelly, R. C., Hänfling, B., Harper, L. R., Sellers, G. S.,

- & Handley, L. L. (2020). Simple, sensitive and species-specific assays for detecting quagga and zebra mussels (*Dreissena rostriformis bugensis* and *D. polymorpha*) using environmental DNA. *Management of Biological Invasions* (Vol. 11). <https://doi.org/10.3391/mbi.2020.11.2.04>
- Brown, C. J., Albuquerque, R. M., Cragg, S. M., & Eaton, R. A. (2000). Effects of CCA (Copper-Chrome-Arsenic) preservative treatment of wood on the settlement and recruitment of barnacles and tube building polychaete worms. *Biofouling*, 15(1–3), 151–164. <https://doi.org/10.1080/08927010009386306>
 - Burton, D. T., Richardson, L. B., & Taylor, R. J. (1984). Control of colonial hydroid macrofouling by free-field ultrasonic radiation. *Science*, 223(4643), 1410–1411. <https://doi.org/10.1126/science.223.4643.1410>
 - Cangelosi Allegra A., Knight, I. T., Balcer, M., Wright, D., Dawson, R., Blatchley, C., ... Taverna, J. (2001). The Great Lakes Ballast Technology Demonstration Project: Biological Effectiveness Test Program (including MV Regal Princess trials). In 1st International Ballast Water Treatment R&D Symposium (pp. 88–94).
 - Claudi, R., Prescott, T. H., Prescott, K. L., Mastitsky, S. E., Evans, D., & Taraborelli, A. C. (2013). Evaluating high pH for control of dreissenid mussels. *Management of Biological Invasions*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.3391/mbi.2013.4.2.02>
 - Coughlan, N. E., Walsh, D. A., Caffrey, J. M., Davis, E., Lucy, F. E., Cuthbert, R. N., & Dick, J. T. A. (2018). Cold as Ice: A novel eradication and control method for invasive Asian clam, *Corbicula fluminea*, using pelleted dry ice. *Management of Biological Invasions*, 9(4), 463–474. <https://doi.org/10.3391/mbi.2018.9.4.09>
 - Cowart, D. A., Renshaw, M. A., Gantz, C. A., Umek, J., Chandra, S., Egan, S. P., ... Larson, E. R. (2018). Development and field validation of an environmental DNA (eDNA) assay for invasive clams of the genus *Corbicula*. *Management of Biological Invasions*, 9(1), 27–37. <https://doi.org/10.3391/mbi.2018.9.1.03>
 - de Rincon, O., & Morris, E. (2003). Studies on selectivity and establishment of “Pelo de Oso” (*Garveia franciscana*) on metallic and non-metallic materials submerged in Lake Maracaibo, Venezuela. *Anti-Corrosion Methods and Materials*, 50(1), 17–24. <https://doi.org/10.1108/00035590310456252>
 - De Ventura, L., Kopp, K., Seppälä, K., & Jokela, J. (2017). Tracing the quagga mussel invasion along the Rhine river system using eDNA markers: early detection and surveillance of invasive zebra and quagga mussels. *Management of Biological Invasions*, 8(1), 101.
 - Dragsund, E., Andersen, A. B., Johannessen, B. O. (2003). Ballast Water Treatment by Ozonation. In S. Raaymakers (Ed.), 1st International Ballast Water Treatment R&D Symposium. London: International Maritime Organization.
 - Făgăraș, M. (2018). *Cenchrus longispinus* (Hack) Fernald, one of the most aggressive alien plants on the Romanian black sea coast. In *Diversity in Coastal Marine Sciences*

UNIUNEA EUROPEANĂ

- (pp. 383-395). Springer, Cham.
- Alvarez, F., Hines, A. H., & Reaka-Kudla, M. L. (1995). The effects of parasitism by the barnacle *Loxothylacus panopaei* (Gissler) (Cirripedia: Rhizocephala) on growth and survival of the host crab *Rhithropanopeus harrisi* (Gould) (Brachyura: Xanthidae). *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 192(2), 221–232. [https://doi.org/10.1016/0022-0981\(95\)00068-3](https://doi.org/10.1016/0022-0981(95)00068-3)
 - Gingera, T. D., Bajno, R., Docker, M. F., & Reist, J. D. (2017). Environmental DNA as a detection tool for zebra mussels *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) at the forefront of an invasion event in Lake Winnipeg, Manitoba, Canada. *Management of Biological Invasions*, 8(3), 287–300. <https://doi.org/10.3391/mbi.2017.8.3.03>
 - Harrington, D. K., Van Benschoten, J. E., Jensen, J. N., Lewis, D. P., & Neuhauser, E. F. (1997). Combined use of heat and oxidants for controlling adult zebra mussels. *Water Research*, 31(11), 2783–2791. [https://doi.org/10.1016/S0043-1354\(96\)00321-1](https://doi.org/10.1016/S0043-1354(96)00321-1)
 - Laranjeira, C. M., & Nadais, G. (2008). *Eichhornia crassipes* control in the largest Portuguese natural freshwater lagoon. In *EPPO Bulletin* (Vol. 38, pp. 487–495). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2338.2008.01268.x>
 - Ludwig, S., Tschá, M. K., Patella, R., Oliveira, A. J., & Boeger, W. A. (2014). Looking for a needle in a haystack: Molecular detection of larvae of invasive *Corbicula* clams. *Management of Biological Invasions*. <https://doi.org/10.3391/mbi.2014.5.2.07>
 - Luoma, J. A., Dean, J. C., Severson, T. J., Wise, J. K., & Barbour, M. T. (2017). Use of alternating and pulsed direct current electrified fields for zebra mussel control. *Management of Biological Invasions*. <https://doi.org/10.3391/mbi.2017.8.3.05>
 - Matheickal J.T., Waite T.D., Mylvaganam S.T. (2003a). Ballast Water Treatment by Filtration. In S. Raaymakers (Ed.), 1st International Ballast Water Treatment R&D Symposium. London: International Maritime Organization.
 - McLean, R. I. (1972). Chlorine tolerance of the colonial hydroid *Bimeria franciscana*. *Chesapeake Science*, 13(3), 229–230. <https://doi.org/10.2307/1351072>
 - Molloy, D. P., Mayer, D. A., York, N., Museum, S., Over, I., Chemical, E., ... Paradigm, R. (2007). Overview of a Novel Green Technology: Biological Control of Zebra and Quagga Mussels with Environmental Protection. [http://www.aquaticnuisance.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/Dreissena Novel Green Technology for Dreissena Control \(4\) Malloy.pdf](http://www.aquaticnuisance.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/Dreissena%20Novel%20Green%20Technology%20for%20Dreissena%20Control%20(4)%20Malloy.pdf)
 - O'Reilly, S. (2015). Assessing the toxicity of biocides on the North American signal crayfish *Pacifastacus leniusculus* (Dana) to aid eradication Sinead O ' Reilly. University of Glasgow. <http://theses.gla.ac.uk/6429/>
 - Orueta, J. F., Aranda, Y., Gómez, T., Tapia, G. G., & Sanchez-Mármol, L. (2005). Successful eradication of invasive rodents from a small island through pulsed baiting

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- inside covered stations. In *Issues in Bioinvasion Science: EEI 2003: A Contribution to the Knowledge on Invasive Alien Species* (pp. 141–147). https://doi.org/10.1007/1-4020-3870-4_14
- Pinori, E., Berglin, M., Brive, L. M., Hulander, M., Dahlström, M., & Elwing, H. (2011). Multi-seasonal barnacle (*Balanus improvisus*) protection achieved by trace amounts of a macrocyclic lactone (ivermectin) included in rosin-based coatings. *Biofouling*, 27(9), 941–953. <https://doi.org/10.1080/08927014.2011.616636>
 - Pucherelli, S. F., & Claudi, R. (2017). Evaluation of the effects of ultra-violet light treatment on quagga mussel settlement and veliger survival at Davis Dam. *Management of Biological Invasions*, 8(3), 301–310. <https://doi.org/10.3391/mbi.2017.8.3.04>
 - Richardson, L. B., Burton, D. T., & Stavola, A. M. (1982). A comparison of ozone and chlorine toxicity to three life stages of the American oyster *Crassostrea virginica*. *Marine Environmental Research*, 6(2), 99–113. [https://doi.org/10.1016/0141-1136\(82\)90024-1](https://doi.org/10.1016/0141-1136(82)90024-1)
 - Van Benschoten, J. E., Jensen, J. N., Brady, T. J., Lewis, D. P., Sferrazza, J., & Neuhauser, E. F. (1993). Response of zebra mussel veligers to chemical oxidants. *Water Research*, 27(4), 575–582. [https://doi.org/10.1016/0043-1354\(93\)90166-F](https://doi.org/10.1016/0043-1354(93)90166-F)
 - Rocha, R. M., Cangussu, L. C., & Braga, M. P. (2010). Stationary substrates facilitate bioinvasion in Paranaguá Bay in Southern Brazil. *Brazilian Journal of Oceanography*, 58(SPEC. ISSUE 3), 23–28. <https://doi.org/10.1590/s1679-87592010000700004>
 - Russell, J. C., Clout, M. N., & Towns, D. R. (2007). Early detection and eradication of invading rats. In K. A. F. Witmer, G. W., W. C. Pitt (Ed.), *Managing Vertebrate Invasive Species* (pp. 268–272). Fort Collins, Colorado, USA: USDA/APHIS Wildlife Services, National Wildlife Research Center. Retrieved from papers://df763eb3-d427-4085-8a21-10fb2c44520b/Paper/p9406
 - Sarat, E., Mazaubert, E., Dutartre, A., Poulet, N., & Soubeyran, Y. (2015). Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques. *Comprendre pour agir - ONEMA* (Vol. 1). Onema. Retrieved from <http://www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf>
 - Stockton-Fiti, K. A., & Claudi, R. (2017). Use of a differential simple stain to confirm mortality of dreissenid mussel veligers in field and laboratory experiments. *Management of Biological Invasions*. <https://doi.org/10.3391/mbi.2017.8.3.06>
 - Sutherland, T., Levings, C., Petersen, S., & Hesse, W. (2003). The influence of cyclonic separation and UV treatment on the mortality of marine plankton. In Steve Raaymakers (Ed.), *1st International Ballast Water Treatment R&D Symposium, IMO London 26-27 March 2001: Symposium Proceedings*. GloBallast Monograph Series No. 5. London: International Maritime Organization. <http://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Documents/Mono5.pdf>

UNIUNEA EUROPEANĂ

- Tamburri, M. N., Wasson, K., & Matsuda, M. (2002). Ballast water deoxygenation can prevent aquatic introductions while reducing ship corrosion. *Biological Conservation*, 103(3), 331–341. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(01\)00144-6](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00144-6)
- Toth, G. B., & Lindeborg, M. (2008). Water-soluble compounds from the breadcrumb sponge *Halichondria panicea* deter attachment of the barnacle *Balanus improvisus*. *Marine Ecology Progress Series*, 354, 125–132. <https://doi.org/10.3354/meps07275>
- Van Benschoten, J. E., Jensen, J. N., Brady, T. J., Lewis, D. P., Sferrazza, J., & Neuhauser, E. F. (1993). Response of zebra mussel veligers to chemical oxidants. *Water Research*, 27(4), 575-582.
- Wittenberg, R., & Cock, M. J. W. (2001). Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices. *Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices*. Wallingford, Oxon, UK: CAB International. <https://doi.org/10.1079/9780851995694.0000>
- Wittmann, M. E., Gamble, A., & Allen, B. (2011). The Control of Asian clam (*Corbicula fluminea*) in Lake Tahoe with Benthic Barriers: The Influence of Water Temperature on Mortality. *Tahoe Resource* <https://doi.org/10.2172/900896>

5.6. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în managementul așezărilor umane

- Abramides, G. C., Roiz, D., Guitart, R., Quintana, S., & Giménez, N. (2013). Control of the asian tiger mosquito (*Aedes albopictus*) in a firmly established area in Spain: Risk factors and people's involvement. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 107(11), 706–714. <https://doi.org/10.1093/trstmh/trt093>
- Alma, A., Ferracini, C., & Burgio, G. (2005). Development of a Sequential Plan to Evaluate *Neodryinus typhlocybae* (Ashmead) (Hymenoptera: Dryinidae) Population Associated with *Metcalfa pruinosa* (Say) (Homoptera: Flatidae) Infestation in Northwestern Italy. *Environmental Entomology*, 34(4), 819–824. <https://doi.org/10.1603/0046-225x-34.4.819>
- Autoritatea Națională Fitosanitară (2020). Ghid pentru recunoașterea și combaterea bolilor și dăunătoriilor la speciile sâmburoase. <https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghidboli.pdf>
- Barbuceanu, D., Mihaescu, C. F. (2015). New data about the control of the planthopper *Metcalfa pruinosa* (Say 1830) (HEMIPTERA: FLATIDAE) in the town of Pitesti (Arges County). *Analele Universitatii Din Craiova, Seria Agricultura-Montanologie-Cadastru*, 45(2015).
- Bohren, C. (2006). *Ambrosia artemisiifolia* L. - in Switzerland: Concerted Action to Prevent Further Spreading. *Nachrichtenblatt Des Deutschen Pflanzenschutzdienstes*, 58(11), 1–15. Retrieved from

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- http://www.ewrs.org/IW/doc/AMBEL_in_CH_concerted_action_Bohren.pdf
- Cardarelli, E., Musacchio, A., Montagnani, C., Bogliani, G., Citterio, S., & Gentili, R. (2018). *Ambrosia artemisiifolia* control in agricultural areas: Effect of grassland seeding and herbivory by the exotic leaf beetle *Ophraella communa*. *NeoBiota*, 38(38), 1–22. <https://doi.org/10.3897/neobiota.38.23562>
 - Crainic, B. L., Arsene, G. G., & Nicolin, A. L. (2019). Inventory and Mapping of Invasive Species *Ailanthus altissima* (Mill .) Swingle in Urban and Peri-Urban Areas : a New Method of Study and Interpretation. *Research Journal of Agricultural Science*, 51(3), 75–85.
 - Floricel, M., Mitrea, I., Oltean, I., Florian, T., Varga, M.I., Vasian, I., Florian, V.C., Hulujan, I. B. (2018). The testing of some products in order to monitor the *Cameraria ohridella* Deschka-Dimić species (Lepidoptera: Gracilariidae). *AgroLife Scientific Journal*, 7(2). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/330114780>
 - Fora CG, Sasu L, Poșta D, & Berar C. (2016). Chemical possibilities of *Cydalima perspectalis* Walk. (Lepidoptera: Crambidae) control. *Forestry and Biotechnology*, 20(3), 31–34. Retrieved from www.journal-hfb.usab-tm.ro
 - Fora, C.G., Lauer, K.F., Stefan, C., Moatar, M. (2011). The efficiency of spraying with insecticide against the invasive moth *Cameraria ohridella*. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 15(1), 59–61.
 - Fora, G.C., Sasu, L., Don, I., Boja, F, Stefan, C., Moatar, M. (2014). Chemical control of the horse-chestnut leaf miner *Cameraria ohridella* Deschka&Dimic. *Studia Universitatis "Vasile Goldis" Arad*, 9(1), 29–31.
 - Gillespie, P. S. (2007). Sycamore lace bug. Environmental Tree Technologies Pty Ltd, (May), 1–3. <http://www.elmsavers.com.au/downloads/SycamoreLaceBugTreatmentsBrochure2008.pdf>
 - Göttig, S., & Herz, A. (2018). Susceptibility of the Box tree pyralid *Cydalima perspectalis* Walker (Lepidoptera: Crambidae) to potential biological control agents Neem (NeemAzal®-T/S) and entomopathogenic nematodes (Nemastar®) assessed in laboratory bioassays and field trials. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 125(4), 365–375. <https://doi.org/10.1007/s41348-018-0154-8>
 - Hagnell, J., Schander, C., Nilsson, M., Ragnarsson, J., Valstar, H., Marie Wollkopf, A., & Von Proschwitz, T. (2006). How to trap a slug: Commercial versus homemade slug traps. *Crop Protection*, 25(3), 212–215. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2005.04.008>
 - IBMA. (2020). <http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-ensont-les-institutions/strategies-infranationales/syndicat-mixte-geolandes/>
 - Kalinová, B., Svatoš, A., Kindl, J., Hovorka, O., Hrdý, I., Kuldová, J., & Hoskovec, M. (2003). Sex pheromone of horse-chestnut leafminer *Cameraria ohridella* and its use

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

- in a pheromone-based monitoring system. *Journal of Chemical Ecology*.
<https://doi.org/10.1023/A:1022686029051>
- Kehrlı, P., & Bacher, S. (2003). Date of leaf litter removal to prevent emergence of *Cameraria ohridella* in the following spring. *Entomologia Experimentalis et Applicata*.
<https://doi.org/10.1046/j.1570-7458.2003.00043.x>
 - Kehrlı, Patrik, Lehmann, M., & Bacher, S. (2005). Mass-emergence devices: A biocontrol technique for conservation and augmentation of parasitoids. *Biological Control*, 32(2), 191–199. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2004.09.012>
 - Kenis, M., Roy, H. E., Zindel, R., & Majerus, M. E. N. (2008). Current and potential management strategies against *Harmonia axyridis*. *BioControl*.
<https://doi.org/10.1007/s10526-007-9136-7>
 - Klug, T., Meyhöfer, R., Kreye, M., & Hommes, M. (2008). Native parasitoids and their potential to control the invasive leafminer, *Cameraria ohridella* DESCH. & DIM. (Lep.: Gracillariidae). *Bulletin of Entomological Research*.
<https://doi.org/10.1017/S0007485308005695>
 - Krajšek, S. S., Bahčič, E., Čoko, U., & Koce, J. D. (2020). Disposal methods for selected invasive plant species used as ornamental garden plants. *Management of Biological Invasions*, 11(2), 293–305. <https://doi.org/10.3391/mbi.2020.11.2.08>
 - Landau, I., Mueller, G., Schmidt, M. (2017). First occurrence of *Lasius neglectus* (Hymenoptera: Formicidae) in Zurich, Switzerland: distribution and control measures. In W. H. Davies, M. P; Pfeiffer, C.; Robinson (Ed.), *Proceedings of the Ninth International Conference on Urban Pests*. Uckfield, East Sussex: Pureprint Group, Crowson House. <http://www.icup.org.uk/report/ICUP1192.pdf>
 - Mazurska, K., & Solarz, W. (2020). Risk Assessment of Egyptian goose *Alopochen aegyptiacus*. Retrieved from https://circabc.europa.eu/sd/a/7714f364-375f-45ec-9cec-b15537b099a2/Alopochen_aegyptiacus_RA.pdf
 - Mešič, A., Barčić, J., Barčić, J. I., Miličević, T., Duralija, B., & Čuljak, T. G. (2008). A low environmental impact method to control horse chestnut leaf miner *Cameraria ohridella* (Deschka & Dimič). *Journal of Food, Agriculture and Environment*, 6(3–4), 421–427.
 - Pal, M., Balint, J., Balog, A. (2014). Using the technique of vegetal endoterapy against the horse chesnut’s leaf miner (Lepidoptera: *Cameraria ohridella* Deschka&Dimie). *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, 58(2014).
 - Perju, T., & Olteanu, I. (2001). La dynamique des populations de la mineuse du feuillage (*Cameraria ohridella* Deschka-Dimič), insecte nuisible du chataignier ornamental (*Aesculus hippocastanum* L.). *Bul. Inf.Soc.Lepid. Rom*, 12(1–4), 121–126.
 - Rychla, K. (2014). Monitoring of San Jose Scale (*Diaspidiotus perniciosus*) Occurrence and Comparison of Temperature Models. *MendelNet*, 100–104.
 - Sarat, E., Mazaubert, E., Dutartre, A., Poulet, N., & Soubeyran, Y. (2015). Les espèces

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET AȘPIENȚIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

- exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques. Comprendre pour agir - ONEMA (Vol. 1). Onema. <http://www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf>
- Skálová, H., Guo, W. Y., Moravcová, L., & Pyšek, P. (2019). Performance of *Ambrosia artemisiifolia* and its potential competitors in an experimental temperature and salinity gradient and implications for management. *Management of Biological Invasions*, 10(2), 359–376. <https://doi.org/10.3391/mbi.2019.10.2.10>
 - Speiser, B., Zaller, J. G., & Neudecker, A. (2001). Size-specific susceptibility of the pest slugs *Deroceras reticulatum* and *Arion lusitanicus* to the nematode biocontrol agent *Phasmarhabditis hermaphrodita*. *BioControl*, 46(3), 311–320. <https://doi.org/10.1023/A:1011469730322>
 - Strauss, G. (2013). Environmental risk assessment for *Neodryinus typhlocybae*, biological control agent against *Metcalfa pruinosa*, for Austria. *European Journal of Environmental Sciences*, 2(2), 102–109. <https://doi.org/10.14712/23361964.2015.30>
 - Whyard, S., Erdelyan, C. N. G., Partridge, A. L., Singh, A. D., Beebe, N. W., & Capina, R. (2015). Silencing the buzz: A new approach to population suppression of mosquitoes by feeding larvae double-stranded RNAs. *Parasites and Vectors*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s13071-015-0716-6>
 - Wittenberg, R., & Cock, M. J. W. (2001). Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices. *Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices*. Wallingford, Oxon, UK: CAB International. <https://doi.org/10.1079/9780851995694.0000>
 - Zandigiacomo, P., Boscutti, F., Buian, F. M., Villani, A., Wiedemeier, P., & Cargnus, E. (2020). Occurrence of the non-native species *Ophraella communa* on *Ambrosia artemisiifolia* in north-eastern Italy, with records from Slovenia and Croatia. *Bulletin of Insectology*, 73(1), 87–94.

5.7. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, în sectorul comercial

- Autoritatea Națională Fitosanitară (2020). Ghid pentru recunoașterea și combaterea bolilor și dăunătoriilor la speciile sâmburoase. <https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghidboli.pdf>
- Benson, D. M. (1979). Efficacy and in vitro Activity of two systemic acylalanines and ethazole for control of *Phytophthora cinnamomi* Root Rot of Azalea. *Phytopathology*, 69(2), 174. <https://doi.org/10.1094/phyto-69-174>
- Bluett, R. D. & Cosentino, B. J. (2013). Estimating occupancy of *Trachemys scripta* and *Chrysemys picta* with time-lapse cameras and basking rafts: a pilot study in Illinois, USA. *Illinois State Academy of Science. Transactions*, 106, 15.

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Borray-Escalante, N. A., Mazzoni, D., Ortega-Segalerva, A., Arroyo, L., Morera-Pujol, V., González-Solís, J., & Senar, J. C. (2020). Diet assessments as a tool to control invasive species: comparison between Monk and Rose-ringed parakeets with stable isotopes. *Journal of Urban Ecology*, 6(1), juua005.
- Choo, H. Y., Kaya, H. K., Lee, S. M., Kim, T. O., & Kim, J. B. (1991). Laboratory evaluation of entomopathogenic nematodes, *Steinernema carpocapsae* and *Heterorhabditis bacteriophora* against some forest insect pests. *Korean Journal of Applied Entomology*, 30(4), 227–232.
- Cuthbert, R. N., Crane, K., Dick, J. T. A., Caffrey, J. M., MacIsaac, H. J., & Coughlan, N. E. (2019). Die Hard: impact of aquatic disinfectants on the survival and viability of invasive *Elodea nuttallii*. *Aquatic Botany*, 154, 11–17. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2018.12.003>
- Davy, C. M., Kidd, A. G., & Wilson, C. C. (2015). Development and validation of environmental DNA (eDNA) markers for detection of freshwater turtles. *PloS one*, 10(7), e0130965.
- Docola, J. J., Bristol, E. J., Sifleet, S. D., Lojko, J., & Wild, P. M. (2007). Efficacy and duration of trunk-injected imidacloprid in the management of Hemlock woolly adelgid (*Adelges tsugae*). *Arboriculture and Urban Forestry*, 33(1), 12–21.
- EPPO (2019). *Humulus scandens* (Lour.) Merr. In: Fiches informatives sur les organismes recommandés pour réglementation. *EPPO Bulletin*, 49(2), 267–272.
- García-Díaz, P., Ramsey, D. S., Woolnough, A. P., Franch, M., Llorente, G. A., Montori, A., ... & Traverso, J. M. (2017). Challenges in confirming eradication success of invasive red-eared sliders. *Biological Invasions*, 19(9), 2739-2750.
- Hagstrum, D. W., Phillips, T. W., & Cuperus, G. (2012). Stored product protection. Kansas State University, Manhattan, KS. KSRE Publ.
- Horan, P. (2008). Predator beetles at work: evidence-based assessments of private *Sasajiscymnus tsugae* release sites in western North Carolina. In *Fourth Symposium on Hemlock Woolly Adelgid in the Eastern United States*. Hartford, Connecticut: Forest Health Technology Enterprise Team—Morgantown, West Virginia. Retrieved from <http://na.fs.fed.us/fhp/hwa>
- Ileleji, K. E., Maier, D. E., & Woloshuk, C. P. (2007). Evaluation of different temperature management strategies for suppression of *Sitophilus zeamais* (Motschulsky) in stored maize. *Journal of Stored Products Research*, 43(4), 480-488.
- Koppel, S. van de, Kessel, N. van, Crombaghs, B., Getreuer, W., Lenders, H.J.R. (2010). Risk analysis of the Russian rat snake (*Elaphe schrenckii*) in the Netherlands. *Natuurbalans-Limes Divergens BV Nijmegen Netherlands*, 38 pp.
- Korunić, Z., Rozman, V., Liška, A., & Lucić, P. (2016). A review of natural insecticides based on diatomaceous earths. *Poljoprivreda/Agriculture*, 22(1), 10-18.
- Li, S. G. et al. (2004). Biology and microbial control of box tree caterpillar. *Forest*.

Ins., 6, 584–587.

- Mitchell, A. J. (2004). Effectiveness of Praziquantel bath treatments against *Bothriocephalus acheilognathi* in Grass Carp. *Journal of Aquatic Animal Health*, 16(3), 130–136.
- Mohandass, S., Arthur, F. H., Zhu, K. Y., & Throne, J. E. (2007). Biology and management of *Plodia interpunctella* (Lepidoptera: Pyralidae) in stored products. *Journal of Stored Products Research*, 43(3), 302-311.
- Nathan, L. R., Jerde, C. L., Budny, M. L., & Mahon, A. R. (2015). The use of environmental DNA in invasive species surveillance of the Great Lakes commercial bait trade. *Conservation Biology*, 29(2), 430-439.
- Pegg, K. G. (1977). Soil application of elemental sulphur as a control of *Phytophthora cinnamomi* root and heart rot of pineapple. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 17(88), 859–865. <https://doi.org/10.1071/EA9770859>
- Ruprecht, E., Fenesi, A., & Nijs, I. (2013). Sudden changes in environmental conditions do not increase invasion risk in grassland. *Acta Oecologica*, 47, 8–15. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2012.11.003>
- Salisbury, A., Malumphy, Halstead, A.J. (2013). *Euonymus* scale, *Unaspis euonymi* (Hemiptera: Diaspididae) in Britain; an introduced pest of spindle (*Euonymus*) in Britain, *British Journal of Entomology and Natural History*, 26 (2013), 211-217.
- Subramanyam, B., & Hagstrum, D. W. (Eds.). (2012). *Alternatives to pesticides in stored-product IPM*. Springer Science & Business Media.
- UNEP-WCMC. 2016. *Review of the risk posed by importing Asiatic species of Caudate amphibians (Salamanders and Newts) into the EU*. UNEP-WCMC, Cambridge.
- Wan, H., Haye, T., Kenis, M., Nacambo, S., Xu, H., Zhang, F., & Li, H. (2014). Biology and natural enemies of *Cydalima perspectalis* in Asia: Is there biological control potential in Europe? *Journal of Applied Entomology*, 138(10), 715–722. <https://doi.org/10.1111/jen.12132>
- Wittenberg, R., & Cock, M. J. W. (2001). *Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices*. Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices. Wallingford, Oxon, UK: CAB International. <https://doi.org/10.1079/9780851995694.0000>
- Zhang, N., Qian, B., Zhang, J., & Xue, Y. (2005). Effect of 3% Fenoxycarb AS ect. against *Diaphania perspectalis*. *Modern Agrochemicals*, 4(4), 42-48.

5.8. Referințe bibliografice utilizate pentru identificarea măsurilor de management aplicate la nivel național și internațional, relevante pentru managementul ariilor naturale protejate

- Adriaens, T., Branquart, E., Gosse, D., Reniers, J., & Vanderhoeven, S. (2019). Feasibility of eradication and spread limitation for species of Union concern sensu

MINISTERUL MEDIULUI

the EU IAS Regulation (EU 1143/2014) in Belgium.
<https://doi.org/10.21436/17033333>

- APNPF (2019). Raport de activitate al Administratiei Parcului Natural Portile de Fier pentru perioada 01.01.2019 la 31.12.2019. [https://www.pnportiledefier.ro/Raport_activitate APNPF 2019_final.pdf](https://www.pnportiledefier.ro/Raport_activitate_APNPF_2019_final.pdf)
- Barták, R., Konupková-Kalousová, Š., & Krupová, B. (2010). Methods of elimination of invasive knotweed species (*Reynoutria* spp.). LIFE III Nature project—Preservation of alluvial forest habitats in the Morávka river basin.
- Brock, R., Bailey-Brock, J. H., & Goody, J. (1999). A case study of efficacy of freshwater immersion in controlling introduction of alien marine fouling communities: The USS Missouri. *Pacific Science*, 53(3), 223–231.
- Brown, K., & Brown, D. (2015). Control to eradication of *Tradescantia fluminensis* on Stephens Island (Takapourewa): the importance of systematic and persistent effort. <http://www.doc.govt.nz/Documents/science-and-technical/drds346entire.pdf>
- Carter, A., Barr, S., Bond, C., Paske, G., Peters, D., & van Dam, R. (2016). Controlling sympatric pest mammal populations in New Zealand with self-resetting, toxicant-free traps: a promising tool for invasive species management. *Biological Invasions*, 18(6), 1723–1736.
- Cerasoli, F., Iannella, M., & Biondi, M. (2019). Between the hammer and the anvil: How the combined effect of global warming and the non-native common slider could threaten the European pond turtle. *Management of Biological Invasions*, 10(3), 428–448. <https://doi.org/10.3391/mbi.2019.10.3.02>
- Dahl, F., Åhlén, P. A., & Granström, Å. (2010). The management of raccoon dogs (*Nyctereutes procyonoides*) in Scandinavia. *Aliens: The Invasive Species Bulletin*, 30, 59–63.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.231.8112&rep=rep1&type=pdf#page=14>
- Fasola, L., & Roesler, I. (2016). Invasive predator control program in Austral Patagonia for endangered bird conservation. *European Journal of Wildlife Research*, 62(5), 601–608. <https://doi.org/10.1007/s10344-016-1032-y>
- Freeman, M. A., Turnbull, J. F., Yeomans, W. E., & Bean, C. W. (2010). Prospects for management strategies of invasive crayfish populations with an emphasis on biological control. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 20(2), 211–223. <https://doi.org/10.1002/aqc.1065>
- Groffen, J., Kong, S., Jang, Y., & Borzée, A. (2019). The invasive American bullfrog (*Lithobates catesbeianus*) in the republic of Korea: History and recommendations for population control. *Management of Biological Invasions*, 10(3), 517–535. <https://doi.org/10.3391/mbi.2019.10.3.08>
- Guy, C., & Roberts, D. (2010). Can the spread of non-native oysters (*Crassostrea*

MINISTERUL MEDIULUI

- gigas) at the early stages of population expansion be managed? *Marine Pollution Bulletin*, 60(7), 1059–1064. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.01.020>
- Harper, K. J., Anucha, N. P., Turnbull, J. F., Bean, C. W., & Leaver, M. J. (2018). Searching for a signal: Environmental DNA (eDNA) for the detection of invasive signal crayfish, *Pacifastacus leniusculus* (Dana, 1852). *Management of Biological Invasions*. <https://doi.org/10.3391/mbi.2018.9.2.07>
 - Haubrock, P. J., Criado, A., Monteoliva, A. P., Monteoliva, J. A., Santiago, T., Inghilesi, A. F., & Tricarico, E. (2018). Control and eradication efforts of aquatic alien fish species in Lake Caicedo Yuso-Arreo. *Management of Biological Invasions*, 9(3), 267–278. <https://doi.org/10.3391/mbi.2018.9.3.09>
 - Henderson, I. S. (2011). ERDUK - Eradication of Ruddy ducks in the UK to protect the white-headed duck. https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2938.0#AD
 - Kauhala, K., & Kowalczyk, R. (2012). The raccoon dog (*Nyctereutes procyonoides*) in the community of medium-sized carnivores in Europe: Its adaptations, impact on native fauna and management of the population. *Carnivores: Species, Conservation, and Management*, 49–77.
 - Kucsicsa, G., Grigorescu, I., Dumitrașcu, M., Doroftei, M., Năstase, M., Herlo, G. (2018) Assessing the potential distribution of invasive alien species *Amorpha fruticosa* (Mill.) in the Mureș Floodplain Natural Park (România) using GIS and logistic regression. *Nature Conservation*, 30: 41-67. doi: 10.3897/natureconservation.30.27627
 - LIFE 06NAT/RO/000177 (2011). Conservation and integrated management of the Danube islands România; https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE06_NAT_RO_000177_FTR.pdf
 - LIFE 11NAT/RO/828 (2019). Restaurarea și ajutorarea proceselor naturale în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman - Acțiunea C.2: Refacerea stării naturale, conservarea și sprijinirea proceselor ecologice în pădurile aluviale de la Prejmer, habitat prioritar 91E0*; <http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/RAPORT-C2-FINAL-2.08.2019.pdf>
 - LIFE 11NAT/RO/828 (2019). Restaurarea și ajutorarea proceselor naturale în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman - Acțiunea C.4: Refacerea ecologică și conservarea mlaștinilor de la Prejmer și Hărman, habitat prioritar 7210*; <http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/RAPORT-C2-FINAL-2.08.2019.pdf>
 - LIFE 10NAT/RO/740 (2016). Îmbunătățirea statutului de conservare al speciilor și habitatelor prioritare din zona umedă Portile de Fier.

<http://cormoran.portiledefier.ro/despre-proiect/rapoarte/>

- McKnight, W., & Chudleigh, I. J. (2015). Pacific oyster *Crassostrea gigas* control within the inter-tidal zone of the North East Kent Marine protected areas, UK. *Conservation Evidence*.
- Meloche, C., & Murphy, S. D. (2006). Managing tree-of-heaven (*Ailanthus altissima*) in parks and protected areas: A case study of Rondeau Provincial Park (Ontario, Canada). *Environmental Management*, 37(6), 764–772. <https://doi.org/10.1007/s00267-003-0151-x>
- Merceron, N. R., Lamarque, L. J., Delzon, S., & Porté, A. J. (2016). Killing it softly: Girdling as an efficient eco-friendly method to locally remove invasive *Acer negundo*. *Ecological Restoration*, 34(4), 297–305. <https://doi.org/10.3368/er.34.4.297>
- Mora, M., Pons, D. J., Peñafiel-Ricaurte, A., Alvarado-Rybak, M., Lebuy, S., & Soto-Azat, C. (2019). High abundance of invasive African clawed frog *Xenopus laevis* in Chile: Challenges for their control and updated invasive distribution. *Management of Biological Invasions*, 10(2), 377–388. <https://doi.org/10.3391/mbi.2019.10.2.11>
- Oakins, A. J. (2001). An Assessment and Management Protocol for *Arundo donax* in the Salinas Valley Watershed, (May), 51.
- Parrott, D., Roy, S., Baker, R., Cannon, R., Eyre, D., Hill, M., ... Mumford, J. (2009). Horizon scanning for new invasive non-native animal species in England. *Natural England Commissioned Report NECR009*, (May), 121.
- Peay, Stephanie. (2001). Eradication of alien crayfish populations. R&D Technical Report W1-037/TR1, 116. [https://doi.org/R&D Technical Report W1-037/TR1](https://doi.org/R&D%20Technical%20Report%20W1-037/TR1)
- Rajdus, T., Svehlakova, H., Plohak, P., & Stalmachova, B. (2020). Management of invasive species *Solidago canadensis* in Ostrava region (Czech Republic). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 444). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/444/1/012046>
- Ravn, H. peter, Treikale, O., Vanaga, I., & Priekule, I. (2007). Revegetation as a part of an integrated management strategy for large *Heracleum* species. In *Ecology and Management of Giant Hogweed: (Heracleum mantegazzianum)* (pp. 272–283). <https://doi.org/10.1079/9781845932060.0272>
- Robertson, B. C., & Gemmell, N. J. (2004). Defining eradication units to control invasive pests. *Journal of Applied Ecology*, 41(6), 1042–1048. <https://doi.org/10.1111/j.0021-8901.2004.00984.x>
- Ruell, E. W., Niebuhr, C. N., Sugihara, R. T., & Siers, S. R. (2019). An evaluation of the registration and use prospects for four candidate toxicants for controlling invasive mongooses (*Herpestes javanicus auropunctatus*). *Management of Biological Invasions*, 10(3), 573–596. <https://doi.org/10.3391/mbi.2019.10.3.11>
- Santín-Montanyá, M. I., Jiménez-Ruiz, J., Vilán-Fragueiro, X. M., Luquero-Ramos, L., & Ocaña-Bueno, L. (2013). Chlorophyll fluorescence technique to determine the

MINISTERUL MEDIULUI

- effects of herbicides on *Arundo donax* L. *Management of Biological Invasions*, 4(4), 283–289. <https://doi.org/10.3391/mbi.2013.4.4.03>
- Sarat, E., Mazaubert, E., Dutartre, A., Poulet, N., & Soubeyran, Y. (2015). Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques - Connaissances pratiques. Comprendre pour agir - ONEMA (Vol. 1). Onema. <http://www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf>
 - South Florida Ecosystem Restoration Task Force. (2015). Invasive Exotic Species Strategic Action Framework: Long-term Management Case Study: Shoebutt on *Ardisia*. https://www.evergladesrestoration.gov/content/ies/docs/Goal4_Case_Study_Shoebutt on_Ardisia.pdf
 - Standish, R. J. (2002). Experimenting with methods to control *Tradescantia fluminensis*, an invasive weed of native forest remnants in New Zealand. *New Zealand Journal of Ecology*, 26(2), 161–170.
 - Wittenberg, R., & Cock, M. J. W. (2001). Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices. *Invasive alien species: a toolkit of best prevention and management practices*. Wallingford, Oxon, UK: CAB International. <https://doi.org/10.1079/9780851995694.0000>

MINISTERUL MEDIULUI

